

Masterarbeit

Entwicklung von benutzerfreundlichen Lernstrukturgittern für den mathematischen Erstunterricht

Eingereicht von: Naemi Kleiber
Wislistrasse 11
8180 Bülach

Yvonne Kälin
Werftstrasse 5a
9320 Arbon

Mentor: Albin Dietrich
Expertin: Theres Nauer

Ort / Abgabetermin: Bülach und Arbon, den 08.01. 2012

Abstract

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines für Lehrpersonen benutzerfreundlichen Unterrichtsmittels mit Lernstrukturgittern für den mathematischen Erstunterricht. Mittels Experteninterviews werden die ersten Prototypen von Lernstrukturgittern auf Fachlichkeit hin überprüft, weitergestaltet und mit einem Kommentar ergänzt. Fokussierte Gruppeninterviews mit Lehrpersonen geben Antwort, inwiefern das Unterrichtsmittel nachvollziehbar ist und welche Resonanz es beim Zielpublikum hat. Die Folgerungen gründen jeweils auf einem qualitativen Auswertungsverfahren. Die Resultate zeigen, dass Lernstrukturgitter als Sachanalyse aufschlussreiche Ableitungen für den Unterricht geben, deren konkrete Umsetzung jedoch als Herausforderung wahrgenommen wird.

ENTWICKLUNG VON BENUTZERFREUNDLICHEN LERNSTRUKTURGITTERN	7
1 EINLEITUNG	7
1.1 Zielsetzung und Verlauf der Entwicklungs- und Forschungsarbeit	7
1.2 Situationseinschätzung im Vorfeld des Projektes.....	9
1.3 Erste Formulierungen der Entwicklungsabsicht.....	9
1.4 Inhaltliche Gliederung des Entwicklungs- und Forschungsberichts	10
1.5 Herausforderungen der Umsetzung	10
2 THEORETISCHER HINTERGRUND BETREFFEND DES UNTERRICHTSMITTELS	11
2.1 Das Lernstrukturgitter – dessen Ursprung und Zweck.....	11
2.1.1 Didaktische Grundlagen dieses Unterrichtskonzeptes.....	11
2.1.2 Kritiken zum Lernstrukturgitter auf Grund neuerer Erkenntnisse	15
2.2 Entwicklungspsychologie	16
2.2.1 Begründung für das Anknüpfen an Piaget im Hinblick auf Mathematik.....	17
2.2.2 Begründung für das Anknüpfen an Lompscher und Bruner.....	17
2.2.3 Entwicklungsstufen nach Piaget.....	17
2.2.4 Die Stufen der Darstellung nach Bruner	21
2.2.5 Das Modell nach Lompscher.....	22
2.2.6 Vergleich der verschiedenen Psychologen.....	23
2.2.7 Didaktische Folgerungen für den Umgang mit den Entwicklungsstufen.....	24
2.3 Mathematische Sachstrukturen.....	25
2.3.1 Vorläuferfertigkeiten in der Mathematik.....	25
2.3.2 Die Klassifikation.....	25
2.3.3 Die Reihenbildung.....	26
2.3.4 Die Invarianz	28
2.3.5 Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz betreffend Stufentheorie Piagets.....	28
2.4 Entdeckendes Lernen	29
3 THEORETISCHER HINTERGRUND DER FORSCHUNGSMETHODIK.....	31
3.1 Qualitative Forschung	32
3.2 Das Qualitative Interview	32
3.3 Das Experteninterview	33
3.3.1 Entwicklung des Leitfadens für die Experteninterviews	34
3.3.2 Die Dokumentation von Interviews mittels Tonaufzeichnung.....	35
3.4 Gruppendiskussionsverfahren und fokussiertes Gruppeninterview	35
3.4.1 Das Auswahlverfahren für Interviewpartner.....	36
3.5 Das Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel	36

3.5.1	Transkription	36
3.5.2	Paraphrase	37
3.5.3	Das Setzen von Überschriften zu einzelnen Passagen	37
3.5.4	Thematischer Vergleich	38
3.5.5	Soziologische Konzeptualisierung.....	38
3.5.6	Theoretische Generalisierung	38
4	ENTWICKLUNGS- UND FORSCHUNGSVORGEHEN I: EVALUATION DURCH DIE EXPERTEN	40
4.1	Ziele und Kriterien für die Entwicklung des Produktes.....	40
4.1.1	Begründung der Ziele.....	41
4.1.2	Kriterien für die Entwicklung der Lernstrukturgitter	41
4.2	Die Entwicklung erster Lernstrukturgitter.....	41
4.3	Evaluation der ersten Lernstrukturgitter durch Experten	43
4.3.1	Fragestellung in Bezug zu den Experteninterviews	43
4.3.2	Kriterien betreffend Gesprächsinhalte	43
4.4	Forschungshandeln betreffend Experteninterviews.....	44
4.4.1	Die Auswahl der Experten.....	44
4.4.2	Planung der Gesprächserhebung und Entwicklung des Leitfadens	44
4.4.3	Angaben zum Auswertungsverfahren und den Untersuchungsbedingungen.....	45
4.4.4	Transkription	45
4.4.5	Paraphrase	46
4.4.6	Das Setzen von Passagen und zugehörige Überschriften.....	46
4.4.7	Thematischer Vergleich	47
4.4.8	Soziologische Konzeptualisierung.....	47
4.5	Bezug zum gesamten Forschungsablauf	49
5	ERGEBNISSE DES FORSCHUNGSBAUSTEINS I: DER EXPERTENBEFRAGUNG	50
5.1	Übersicht zu Modalitäten, Inhalt und Auswertung der Interviews.....	50
5.1.1	Eckdaten zu den Experteninterviews	50
5.1.2	Verlauf und inhaltlicher Abriss der Experteninterviews	51
5.1.3	Festlegung des Materials und Auswertung.....	52
5.2	Gliederung der Expertenaussagen.....	52
5.2.1	Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz.....	53
5.2.2	Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten	53
5.2.3	Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten	54
5.2.4	Assoziationen zur Thematik des Generalisierens	54
5.2.5	Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein.....	54

5.2.6	Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen	55
5.2.7	Feedback zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes	56
5.3	Vergleich und Präsentation der beiden Experteninterviews.....	57
5.3.1	Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz.....	57
5.3.2	Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten	58
5.3.3	Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten	62
5.3.4	Assoziationen zur Thematik des Generalisierens.....	63
5.3.5	Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein.....	65
5.3.6	Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen	66
5.3.7	Feedback zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes	70
5.4	Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Experten	73
6	FOLGERUNGEN I FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DES UNTERRICHTSMITTELS	
	74
6.1	Zum Lernstrukturgitter und dessen Einsatz.....	74
6.2	Zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten.....	74
6.3	Zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten	75
6.4	Zur Thematik des Generalisierens	76
6.5	Zur erweiterten Didaktik	76
6.6	Zur Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen	77
6.7	Zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes	78
6.8	Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung I	79
7	ENTWICKLUNGS- UND FORSCHUNGSVORGEHEN II: DIE EVALUATION DURCH LEHRPERSONEN	80
7.1	Ziele für die weitere Entwicklung des Unterrichtsmittels.....	80
7.2	Neue Kriterien für die Entwicklung des Unterrichtsmittels	81
7.3	Tatsächliche Entwicklung des Unterrichtsmittels und Kommentars.....	82
7.4	Evaluation des Unterrichtsmittels durch Lehrpersonen	82
7.4.1	Fragestellung betreffend Fokussierter Gruppeninterviews.....	82
7.4.2	Kriterien in Bezug auf Gesprächsinhalte der Fokussierten Gruppeninterviews.....	83
7.5	Forschungshandeln betreffend Fokussierter Gruppeninterviews.....	83
7.5.1	Die Auswahl der Lehrpersonen	83
7.5.2	Planung der Gesprächserhebung und Entwicklung des Gesprächleitfadens.....	83
7.5.3	Informationen zum Auswertungsverfahren und den Untersuchungsbedingungen	85
7.5.4	Transkription	85
7.5.5	Paraphrase	85
7.5.6	Das Setzen von Passagen und zugehörigen Überschriften.....	86
7.5.7	Thematischer Vergleich	87

7.5.8	Soziologische Konzeptualisierung.....	88
7.5.9	Theoretische Generalisierung für den Entwicklungsabschluss des Produktes.....	88
8	ERGEBNISSE DES FORSCHUNGSBAUSTEINS II: DER EVALUATION DURCH LEHRPERSONEN	89
8.1	Übersicht zu Modalitäten, Inhalt und Auswertung der Interviews.....	89
8.1.1	Eckdaten zu den Gruppeninterviews	89
8.1.2	Verlauf der Gruppeninterviews	89
8.1.3	Festlegung des Materials und Auswertung.....	90
8.2	Gliederung der Aussagen der Lehrpersonen	90
8.2.1	Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein	90
8.2.2	Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes	91
8.2.3	Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter	91
8.2.4	Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes.....	92
8.2.5	Vorstellungen über den persönlichen Einsatz.....	92
8.2.6	Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts.....	93
8.2.7	Assoziationen zur Motivation der Kinder	93
8.2.8	Aussagen über konzeptionelle Inhalte unseres Unterrichtsmittels	93
8.2.9	Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität	94
8.2.10	Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern	94
8.2.11	Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produktes	95
8.3	Vergleich und Präsentation der beiden Gruppeninterviews	95
8.3.1	Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein	96
8.3.2	Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes	97
8.3.3	Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter	98
8.3.4	Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes.....	99
8.3.5	Vorstellungen über den persönlichen Einsatz.....	100
8.3.6	Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts.....	103
8.3.7	Assoziationen zur Motivation der Kinder	104
8.3.8	Aussagen über das allgemeine Konzept des Unterrichtsmittels	105
8.3.9	Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität	107
8.3.10	Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern	109
8.3.11	Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts	109
8.4	Zusammenfassende Darstellung der Aussagen der Lehrpersonen	111
9	FOLGERUNGEN II FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DES UNTERRICHTSMITTELS	112
9.1	Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein.....	112
9.2	Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes	112
9.3	Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter.....	112

9.4	Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes	113
9.5	Vorstellungen über den persönlichen Einsatz	113
9.6	Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts	113
9.7	Assoziationen zur Motivation der Kinder	114
9.8	Aussagen über das allgemeine Konzept des Unterrichtsmittels	114
9.9	Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität	115
9.10	Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern.....	116
9.11	Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts	116
9.12	Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung II	117
10	EVALUATION	118
10.1	Evaluation zu den Zielsetzungen	118
10.2	Evaluation des Entwicklungsvorgehens I & II.....	118
10.3	Evaluation des Forschungsvorgehens I & II	118
10.4	Die Heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit.....	119
10.5	Persönliches Schlusswort	120
11	LITERATURVERZEICHNIS.....	121
12	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	122
13	TABELLENVERZEICHNIS.....	123
14	ANHANG	124
14.1	Abbildung einer beispielhaften Vorlage eines Lernstrukturgitters	124
14.2	Detaillierter Terminplan des Entwicklungsprojektes	125
14.3	Einführung und erste Prototypen der Lernstrukturgitter (Version 0).....	126
14.4	Lernstrukturgitter (Version 01)	137
14.5	Kommentar (Version 01).....	149
14.6	Leitfaden zum Experteninterview	157
14.7	Zusätzlich gesendete Information an Experte zwei	163
14.8	Paraphrasierung der Experteninterviews	164
14.8.1	Im Vorfeld gesetzte Regeln für die Paraphrasierung	164
14.8.2	Paraphrasierung des Interviews mit Cornelia Müller.....	165
14.8.3	Paraphrasierung des Interviews mit Alois Bigger	175
14.9	Fotos der konkreten Umsetzung des Auswertungsverfahrens I	190
14.10	Inhaltliche Strukturierung der Expertenaussagen.....	192
14.10.1	Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz	192
14.10.2	Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten.193	
14.10.3	Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten	195
14.10.4	Assoziationen zur Thematik des Generalisierens	196

14.10.5	Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein ...	197
14.10.6	Empfehlungen zur Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen	198
14.10.7	Feedback zum Aufbau und einzelnen Elementen unseres Produktes	203
14.11	Leitfaden zur Evaluation durch Lehrpersonen.....	204
14.12	Paraphrasierungen der Gruppeninterviews	208
14.12.1	Im Vorfeld gesetzte Regeln für die Paraphrasierung	208
14.12.2	Paraphrasierung des Gruppeninterviews 1	209
14.12.3	Paraphrasierung des Gruppeninterviews 2.....	218
14.13	Fotos der konkreten Umsetzung des Auswertungsverfahrens II.....	231
14.14	Inhaltliche Strukturierung der Aussagen der Lehrpersonen.....	233
14.14.1	Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein	233
14.14.2	Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes	233
14.14.3	Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter	234
14.14.4	Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes.....	235
14.14.5	Vorstellungen über den persönlichen Einsatz.....	236
14.14.6	Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Unterrichtsplanung.....	238
14.14.7	Assoziationen zur Motivation der Kinder.....	238
14.14.8	Aussagen über das allgemeine Konzept, des Unterrichtsmittels.....	239
14.14.9	Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität.....	240
14.14.10	Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern	241
14.14.11	Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts.....	241

Entwicklung von benutzerfreundlichen Lernstrukturgittern

1 Einleitung

Ein friesisches Sprichwort stellt fest: *„Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen, und dorthin rudern, wo sie nicht mehr stehen können.“* Die Redensart des *„Abholens von Menschen, dort wo sie stehen“* wird heute schon beinahe inflationär verwendet und beschränkt sich nicht nur auf psychologische Dienstleistungen wie z.B. Beratungen. Auch Kunden im Bereich der Wirtschaft oder die Leser eines Buches müssen abgeholt werden. Und auch die vorliegende Arbeit strebt an, dies zu erwirken und das Zielpublikum in *„tiefere Gewässer“* zu rudern. Der Inhalt dieser Projektarbeit betrifft die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Unterrichtsmittels und beinhaltet eine Evaluation durch Experten. Im Weiteren umfasst das Projekt eine Erfassung der Wirkung des Unterrichtsmittels auf Kindergärtner/-innen und Schulische Heilpädagog/-innen. Thematisch befasst sich das Produkt mit Lernstrukturgittern im mathematischen Bereich. Das Entwicklungsprojekt und das Verfassen dieser Arbeit werden im Rahmen unserer Masterarbeit für das Studium zur Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich realisiert.

1.1 Zielsetzung und Verlauf der Entwicklungs- und Forschungsarbeit

Nebst der konkreten Ausformung eines bekannten Unterrichtskonzeptes ist der Fokus dieser Entwicklungsarbeit insbesondere auch auf Lehrpersonen als Benutzer dieses Unterrichtsmittels ausgerichtet. Sie sind es letztlich, welche die einzelnen Kinder eines Klassenverbandes *„dort abholen müssen, wo sie stehen“* und bedürfen deshalb selber auch, *„dort abgeholt zu werden, wo sie stehen“*. Michael Hecht (2009) bringt es für uns Verfasserinnen auf den Punkt, wenn er Unterrichtstätigkeit *„als schöpferischen Akt“* bezeichnet und davon spricht, dass Lehrpersonen *„Wissen und Bedeutung in sozialen Situationen“* herstellen und gestalten müssen. *„Unterrichten bedeutet das Kreieren bedeutungsvoller Lernumgebungen“* (Hecht, 2009, S. 373). Diese Aufgabe, pädagogische Handlung als künstlerische Tätigkeit umzusetzen und dabei Schüler/-innen individuell zu fördern, können wir den Lehrpersonen nicht abnehmen. Es ist jedoch unsere Absicht, Unterrichtenden ein Konzept näher zu bringen, welches sie in dieser bedeutungsvollen Aufgabe unterstützt. Die Zielvision der vorliegenden Arbeit lautet:

Wir beabsichtigen die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Unterrichtsmittels mit Lernstrukturgittern für den mathematischen Erstunterricht, welches sich an Heilpädagog/-innen und Kindergärtner/-innen richten soll.

Untergeordnete Zielsetzungen beinhalten die Richtigkeit des Aufbaus der Lernstrukturgitter, dass sie sowohl sach- als auch lerngemäss sind und für Lehrpersonen Anregung zu praktischer Umsetzung bieten sollen. Auf dem Weg zur Entwicklung dieses Unterrichtsmittels sind demzufolge verschiedene Meilensteine zu durchlaufen. Für die Umsetzung des Projektes setzen wir deshalb zwei Entwicklungs- und Forschungsbausteine ein. Diese enthalten Interviews mit verschiedenen Adressaten.

Der **Entwicklungs- und Forschungsbaustein I: der Expertenbefragung**, Kapitel 4 bis 6, enthält die Entwicklung erster Prototypen von Lernstrukturgittern (Version 0), siehe Anhang Kapitel 14.3. Diese werden im Anschluss durch Didaktik-Experten von pädagogischen Hochschulen evaluiert.

Damit wollen wir den **Fokus auf fachliche Kriterien** legen und die Prototypen von Lernstrukturgittern auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand hin überprüfen. Die uns dabei leitende Forschungsfrage lautet:

Entsprechen die Lernstrukturgitter bezüglich Komplexität, Generalisierung und Niveaustufen fachlichen Kriterien?

Anhand der Rückmeldungen der Fachpersonen nehmen wir eine qualitative Analyse vor, ziehen daraus erste Folgerungen und passen die Lernstrukturgitter an. Zusätzlich wird am Ende dieses Entwicklungs- und Forschungsbausteins das Produkt durch einen begleitenden Kommentar ergänzt (Version 01), siehe Anhang, Kapitel 14.4 und 14.5.

Der **Entwicklungs- und Forschungsbaustein II: Evaluation durch Lehrpersonen**, Kapitel 7 bis 9, beinhaltet fokussierte Gruppeninterviews mit Heilpädagoginnen aus dem Regel- und Sonderschulbereich und mit Kindergärtnerinnen. Dies geschieht aufgrund eines Einblicks dieser Fachpersonen in unser Produkt (Kommentar und Lernstrukturgitter Version 01), siehe Anhang, Kapitel 14.4 und 14.5. In den entsprechenden Interviews ist der **Fokus auf die Resonanz und Rückmeldungen von Lehrpersonen** ausgerichtet. Die zugehörige Forschungsfrage lautet:

Inwiefern sind die Lernstrukturgitter und der Kommentar nachvollziehbar und welche Resonanz haben sie bei den Lehrpersonen?

Erneut wird eine Auswertung vollzogen, die zu weiteren Folgerungen führen soll. Die Lernstrukturgitter sollen sich auch auf die Bedürfnisse von Unterrichtenden ausrichten und für sie ein benutzerfreundliches Mittel darstellen. Dies beinhaltet weitere Anpassungen der Lernstrukturgitter und des Kommentars. Das oben beschriebene Entwicklungs- und Forschungsvorgehen stellt einen groben Überblick dar. Zu sagen ist, dass sich im Verlauf dieses Projektes manches verändert hat, auch wir Verfasserinnen sind mit in einen Prozess genommen worden. Nebst einer veränderten Sichtweise über Möglichkeiten und Grenzen des verwendeten Unterrichtskonzeptes werden auch Anpassungen bei der Zielsetzung des Produktes vorgenommen und theoretische Grundlagen ergänzt. Um einen Einblick in diesen Prozess zu gewähren, geben wir im Verlauf dieser Einleitung wieder, wie wir die Ausgangslage im Vorfeld des Projektes eingeschätzt haben und welches unsere ersten daraus resultierenden Formulierungen der Entwicklungsabsicht waren. Das Unterkapitel 1.2 informiert über unsere Situationseinschätzung im Vorfeld des Projektes, in 1.3 wird eine erste Entwicklungsabsicht wiedergegeben. Das Unterkapitel 1.4 gibt die inhaltliche Gestaltung des vorliegenden Entwicklungs- und Forschungsberichts wieder. 1.5 befasst sich mit den Herausforderungen der Umsetzung des Projektes. Ausführliche Zielsetzungen zu unserer Produkteentwicklung finden sich im Unterkapitel 4.1., im *Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I*. In Kapitel 7.1, *des Entwicklungs- und Forschungsvorgehen II*, werden diese Zielsetzungen im Anschluss an die Auswertung und an die gemachten Folgerungen der Expertenbefragung neu formuliert und wiedergegeben.

1.2 Situationseinschätzung im Vorfeld des Projektes

Lernstrukturgitter basieren auf Theorien von Kutzer und Waniek (1999). Als Verfasserinnen gehen wir davon aus, dass Lernstrukturgitter Orientierung für Lehrpersonen betreffend individuellen Lernwegen von Schüler/-innen bieten. Uns hat dieses Instrument und die dazugehörige Theorie Einsicht über den Aufbau des Lernens gebracht und uns eine Strukturierungshilfe für Unterrichtsinhalte geboten. Wir gehen davon aus, dass das Lernstrukturgitter ein nützliches Werkzeug darstellt, um Unterricht zu planen und den Lernstand von Schüler/-innen erfassen zu können (vgl. Kutzer und Waniek, 1999). Darüber hinaus gehen wir von einem Bedarf für benutzerfreundliche Lernstrukturgitter für Lehrpersonen aus. Wir haben den Eindruck, dass Lernstrukturgitter selten hergestellt werden und deswegen wenige Exemplare vorhanden sind. In der Literatur haben wir bisher mehrheitlich Lernstrukturgitter gefunden, deren Aufgabenstellungen mit kleiner Schriftgrösse verfasst und auf kleinem Raum dargestellt sind. Wir sind der Ansicht, dass für den Einsatz im Unterricht textlich umfangreiche Lernstrukturgitter einen erheblichen zeitlichen Aufwand für die Lehrperson voraussetzen. Im Weiteren haben wir den Eindruck, dass die dazugehörige Theorie umständlich zu lesen ist. Wir nehmen an, dass Lehrpersonen fern von einem Studium, für die Planung ihres Mathematikunterrichtes, selten auf das Instrument des Lernstrukturgitters zurückgreifen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, welchen Aufwand es bedarf, um diese zu erarbeiten.

1.3 Erste Formulierungen der Entwicklungsabsicht

Aufgrund der im letzten Abschnitt genannten Einschätzungen, betrifft eine erste Formulierung der Entwicklungsabsicht das Herstellen eines Lehrmittels, welches Lernstrukturgitter beinhaltet, die mittels Fotos dargestellte Aufgabenstellungen für Schüler/-innen beinhalten. Im Folgenden geben wir unsere zu Beginn des Entwicklungsprozesses gemachten Formulierungen wieder. Das Lehrmittel soll Lehrpersonen einen optimierteren Zugang zu Lernstrukturgittern ermöglichen. Die Fotos dieser Lernstrukturgitter sollen für die Lehrperson Anregung bieten, damit sie Aufgabenstellungen auf vorhandenes Unterrichtsmaterial übertragen und den Lernstand der Schüler/-innen erfassen kann. Nebst den Lernstrukturgittern soll das Lehrmittel durch einen Kommentar ergänzt werden. Der Inhalt soll sich auf den pränumerischen Bereich beschränken und sich an Schulische Heilpädagoginnen in Regel- und Sonderschulen und an Kindergärtner/-innen richten. Mit dem Lehrmittel soll die Lehrperson mathematische Erfahrungen und Fertigkeiten im Hinblick auf einen längerfristigen Erwerb des Zahlbegriffs vermitteln können. Hierbei ist es uns ein besonderes Anliegen, der Lehrperson ein Unterrichtswerkzeug bereitzustellen, welches hinsichtlich der Förderung mathematischer Fähigkeiten auch schwerer behinderte Kinder im Blickfeld hat. Für die Entwicklung der Lernstrukturgitter werden wir im Wesentlichen vom theoretischen Hintergrund Piagets ausgehen. Die Stufentheorie von Piaget öffnete unsere Augen für neue Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf im Alltag beobachtete Schüleraktivität und vermittelte uns Orientierung für das Fördern von Kindern, wie es keine andere Theorie, der wir im Verlauf unserer Ausbildung begegnet sind, vermochte. Insofern ist unsere Wahl für Piaget als erste theoretische Ausgangslage auch eine subjektive.

1.4 Inhaltliche Gliederung des Entwicklungs- und Forschungsberichts

Der im Kapitel 1.1 beschriebene Verlauf des Entwicklungs- und Forschungsvorgehen prägt im Wesentlichen den Aufbau der inhaltlichen Gliederung des vorliegenden Berichtes. Die jeweiligen Zielsetzungen, das zugehörige Vorgehen und die erhaltenen Ergebnisse **der Entwicklungs- und Forschungsbausteine I und II** werden chronologisch aufgeführt. Gemäss dieser Chronologie bildet die Beschreibung der theoretischen Hintergründe des Unterrichtsmittels eine Ausnahme. Im Verlauf des Entwicklungsprozesses hat sich der Radius der verwendeten Theorie erweitert, dies im Wesentlichen nach Durchführung der Experteninterviews. Um frühzeitig Einblick in theoretische Grundlagen zu geben, sind diese in ihrer Gesamtheit in den ersten Kapiteln des vorliegenden Berichtes wiedergegeben. Im Folgenden wird der Aufbau der Kapitel kurz beschrieben.

Der theoretische Hintergrund betreffend des Unterrichtsmittels wird in Kapitel 2 beschrieben. Hierzu gehören Ausführungen über das Konzept des Lernstrukturgitters, Beschreibungen wesentlicher Merkmale der von uns verwendeten Theorien von Entwicklungspsychologen bei der Gestaltung der Lernstrukturgitter und zusammenfassende Inhalte über die von uns verwendeten mathematischen Sachstrukturen. In Kapitel 3 wird der theoretische Hintergrund der Forschungsmethodik vorgestellt. Die Kapitel 4 bis 6 befassen sich mit dem **Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I** und den zugehörigen Ergebnissen und Folgerungen. Die Kapitel 7 bis 9 beinhalten sowohl neue Zielsetzungen, das Vorgehen als auch die Ergebnisse **des Entwicklungs- und Forschungsbausteines II**. In den genannten Kapiteln werden auch die dazugehörenden Folgerungen und die letzten Anpassungen unseres Produktes angesprochen. Das fertige Unterrichtsmittel werden wir an der Präsentation der Masterarbeit vorstellen, das Einarbeiten der letzten Folgerungen in unser Produkt sprengt den zeitlichen Rahmen, den wir für das Verfassen der Arbeit haben. Das Kapitel 10 befasst sich mit der Evaluation des Entwicklungsprojektes.

1.5 Herausforderungen der Umsetzung

Für das Erarbeiten der Masterarbeit fällt insbesondere die zeitliche Herausforderung zu Beginn der Arbeit ins Gewicht. Für das Verfassen des Berichts, sind nebst methodischen Elementen wie Experten- und Gruppenbefragung auch ein erstes Entwickeln der Lernstrukturgitter und eines Kommentars Voraussetzung. Diese müssen in sehr kurzer Zeit erarbeitet werden.

2 Theoretischer Hintergrund betreffend des Unterrichtsmittels

Im Folgenden geben wir einen Überblick über den theoretischen Hintergrund des Lernstrukturgitters als Unterrichtskonzept. Kritiken zum Lernstrukturgitter und deren Einsatz im Unterricht werden mit einbezogen. Im Weiteren befasst sich dieses Kapitel mit Inhalten der Entwicklungspsychologie, die sich mit der Verinnerlichung des Denkens befasst und mit der Sachstruktur ausgewählter mathematikdidaktischer Inhalte. Ein weiteres Unterkapitel ist der didaktisch-pädagogischen Methode des Entdeckenden Lernens gewidmet. Die inhaltliche Ausrichtung dieses Ansatzes stellt sich uns Verfasserinnen etwas gegensätzlich zu derjenigen des Lernstrukturgitters von Kutzer dar. Die in diesem Kapitel beschriebenen Inhalte stehen in Zusammenhang mit Bestandteilen der entwickelten Lernstrukturgitter und betreffen Begriffe, die im Verlauf des Entwicklungsprozesses mit einbezogen wurden. Diejenigen Ausführungen, welche wir erst aufgrund der durchgeführten Experteninterviews angefügt haben, sind im Folgenden als solche gekennzeichnet.

2.1 Das Lernstrukturgitter – dessen Ursprung und Zweck

Dieses Kapitel beschreibt didaktische Grundlagen und weist auf vorhandene Kritiken dieses Unterrichtskonzeptes hin.

2.1.1 Didaktische Grundlagen dieses Unterrichtskonzeptes

Lernstrukturgitter sind tabellarische und beispielhafte Darstellungen, welche didaktische Inhalte aufgrund einer Sach- und Lernstrukturanalyse wiedergeben. Das den Lernstrukturgittern zugrunde liegende Konzept geht auf Beiträge von Reinhard Kutzer und Dorothea Waniek zurück, die auf lernpsychologische Erkenntnisse hinweisen und deren didaktische und diagnostische Umsetzung vorstellen (vgl. Kutzer und Waniek, 1999).

Im Folgenden sind die ersten Erläuterungen von Kutzers Beitrag über strukturorientiertes Lernen zusammengefasst. Es ist dem Autor ein Anliegen, Schwächen von bisheriger Lernorganisation aufzuzeigen, um dem Leser das in seinem Beitrag vorgestellte Konzept, hinsichtlich eines besseren Erfassens des Verlaufs von Lernprozessen, zugänglich zu machen. Kutzer geht davon aus, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von allgemeinen und fachdidaktischen Konzepten vorgestellt und diskutiert worden sind. Dennoch sei zu beobachten, dass die Unzufriedenheit mit den Unterrichtsergebnissen gewachsen sei. Häufig werde dieser Tatbestand mit im Kinde und in der ausserschulischen Umwelt liegenden Faktoren begründet. Leider stelle sich die Schule mit ihren Bemühungen um eine gute Lernorganisation nicht in dem Masse in Frage, wie dies die Intensität der Diskussion erwarten lasse. Der didaktische Grundsatz des Abholens der Kinder von der Stelle des Lernprozesses, an der sie stehen, werde missverstanden und nur vordergründig angewendet. Kutzer geht hier von Untersuchungsergebnissen von Waniek (In der Literatur sind keine Angaben über den Zeitpunkt der entsprechenden Untersuchung angegeben) und eigenen Untersuchungen aus (datiert auf 1976). Kutzer kommt zu folgenden Erkenntnissen: Lernschwierigkeiten sind auch durch didaktische Fehlentscheidungen verursacht, welche durch den lernpsychologischen und didaktischen Forschungsstand bedingt sind. Wenn Lernprozesse kind-, sach- und lernstrukturgemäß organisiert

sein sollen, muss die Forschung bemüht sein, um eine aus der Sicht des Kindes und seiner Lernsituation zu vollziehende Sachstrukturanalyse, der im Unterricht angesprochenen Inhalte, um ein besseres Fassen der Lernprozesse und seiner Dimensionen und um eine neue Bestimmung des Verhältnisses von Lernorganisation und Diagnose. Kutzer resümiert, dass die aktuelle Fachdidaktik Lehrpersonen hier nicht alleine lassen darf. Solche Hilfestellungen lassen sich jedoch nicht fern von der Praxis erarbeiten, sondern setzen das Berücksichtigen von Lernprozessen, -voraussetzungen, -bedingungen und der sachstrukturellen Anforderungen voraus (vgl. Kutzer, 1999).

Im Anbetracht der genannten Aufgabenbereiche psychologischer und didaktischer Forschung formulieren Reinhard Kutzer und Dorothea Waniek einige Erkenntnisse:

- Kutzer postuliert, dass Lernprozesse mehrdimensional ablaufen, dies in den Dimensionen **Komplexität** und **Niveau**. Strukturelle Gegebenheiten des Kindes, der Sache und der Lernstrukturgemässheit müssen mitberücksichtigt werden, wenn von einem Lernen für alle, welches auf individuelle Lernbedürfnisse ausgerichtet ist, ausgegangen werden soll. Dabei ist wesentlich, die Über- und Unterforderung zu meiden. Ergänzend soll zu Lernendes in Lebenssituationen angewendet werden können. Als zentrale didaktische Aufgabe gilt es also die strukturellen Anforderungen an die subjektiven Voraussetzungen und an das Lernniveau der Kinder anzupassen (vgl. ebd.).
- Betreffend **Komplexität** des Lerninhalts stellt Kutzer (1999, S. 20) die Frage: „Was muss ein Kind können, um das beabsichtigte Zielverhalten einnehmen zu können?“. Als konkretes Beispiel nennt er folgende Frage: „Was muss ein Kind können, um mit Kardinalzahlen verstehend umgehen zu können?“. Als Antwort zählt der Autor grobe Strukturelemente wie „Zuordnung“, „Invarianz“, „Repräsentanz“, „Klassifikation“, „Seriation“ und „Symbolisierung der Zahleneigenschaften“ auf. Er erwähnt, dass diese Grobstrukturelemente durch eine weitere Feinstrukturanalyse in Elemente zerlegt werden können. Diese Feinstrukturelemente können mittels eines **Lernstrukturgitters** angeordnet und somit in den Zusammenhang mit der Dimension des Niveaus gebracht werden. Kutzer formuliert verallgemeinernd, dass die Dimensionen der Komplexität das beinhaltet, was üblicherweise unter dem Begriff „Sachstruktur“ zusammengefasst ist. Damit bezeichnet er objektive Gegebenheiten, die einen Sachverhalt, ein Ding, ein Phänomen oder ein Zielverhalten bestimmen (vgl. Kutzer, 1999).
- In Bezug auf das **Niveau** sind Abstufungen der konkreten und vorstellenden Handlung zu berücksichtigen. Hier stützt sich Kutzer nebst weiteren Autoren insbesondere auch auf die Arbeit von Piaget. Er erwähnt jedoch, dass es den genannten Autoren nicht gelingt, die Verinnerlichungsstufen (wie z.B. Niveaustufen) in einen Bezug zu den Komplexitätsstufen zu stellen. Kutzer sieht das Lernen als ein Beziehungsgeflecht zwischen beiden Dimensionen. So soll die Dimension des Niveaus die stufenweise Verinnerlichung eines Sachverhaltes bei Lernenden sicher stellen, ebenso die Art und Weise wie Lernende Inhalte generalisieren (vgl. Kutzer, 1999).
- Der Autor nennt **drei Generalisierungsformen**. Die erste Generalisierung betrifft Erkenntnisse innerhalb eines Modells. Z.B. erkennt die oder der Lernende beim Büchsenwerfen mit sechs Büchsen, dass wenn jeweils zwei stehen bleiben, immer vier heruntergefallen sein müssen. Bei der zweiten Generalisierung werden Erkenntnisse eines ersten Modells auf ein anderes Modell übertragen. Z.B. können Erkenntnisse, die beim Büchsenwerfen gewonnen worden sind,

auch auf Wendeplättchen übertragen werden. Bei der dritten Generalisierung erkennt die oder der Lernende allgemeine Strukturen, wie z.B. dass die Menge sechs immer in drei verschiedene Zerlegungen aufgeteilt werden kann; (5+1), (4+2) und (3+3) (vgl. Kutzer, 1999).

- Kutzer setzt die Kenntnis des aktuellen Lernstandes des Kindes in Richtung auf das vorgegebene Ziel voraus. Dies um Unter- bzw. Überforderungen zu vermeiden. Er macht die Aussage, dass die Diagnose eines Lernstandes nur unter Berücksichtigung der strukturellen Anforderungen des Ziels und des Lernniveaus erfolgen kann (vgl. Kutzer, 1999). Über die Thematik der Diagnose äussert sich Waniek (1999) darüber, dass bei der Struktur- und Niveauorientierten Diagnose des aktuellen Lernstandes, zwischen einer Grob- und einer Feindiagnose unterschieden wird. Waniek formuliert: „Mit Hilfe der Grobdiagnose stellen wir fest, in welchem der grösseren Lernbereiche die Zone der nächsten Entwicklung liegt; die Feindiagnose hat die Aufgabe, den aktuellen Lernstand des Kindes innerhalb dieses Gebietes aufzuzeigen“ (Waniek, 1999, S. 89). Dorothea Waniek argumentiert, dass komplexe Lernziele nur über mehrere Groblernschritte erreicht werden können und dass deshalb in der Grobdiagnose schrittweise aus jedem Grobzielbereich diejenigen Aufgabenstellungen vorgegeben werden müssen, die den Vollzug des Groblernschrittes erkennen lassen. Dies geschieht so lange, bis das Kind eine Aufgabenstellung nicht mehr bewältigen kann. Mit diesem Vorgehen kann ermittelt werden, in welchem Bereich die Förderung des Kindes erfolgen muss. Nun muss mittels Feindiagnose innerhalb dieses Bereiches, der aktuelle Lernstand des Kindes und auch die Zone der nächsten Entwicklung ermittelt werden. Eine solche Feindiagnose ist nur mittels Orientierung an der Sach- und Lernstruktur, d.h. unter der Berücksichtigung der Lerndimensionen Niveau und Komplexität möglich (vgl. Waniek, 1999).
- Kutzer (1999) nimmt an, dass die wechselseitigen Beziehungen der Dimensionen Niveau und Komplexität eng miteinander verflochten sind und wohl am besten durch ein **Lernstrukturgitter** dargestellt werden. Das Lernstrukturgitter soll der Lehrperson also Orientierung bei der Aufbereitung eines Sachverhaltes geben und soll vermeiden, dass wesentliche Lernschritte untergehen. Es ermöglicht eine Präzisierung der Lernstandsbeschreibung des einzelnen Kindes und hilft die nächsten Lernschritte leichter zu erkennen. Je genauer die Lehrperson die **Struktur** und den möglichen Verlauf von Lernprozessen kennt, umso sicherer kann sie Diagnose und Förderung im Unterricht verknüpfen. Ein offener, schülerorientierter, individualisierter und differenzierender Unterricht wird mittels Lernstrukturgitter möglich (vgl. Kutzer, 1999).

Im Folgenden findet sich eine Abbildung eines möglichen Grundrasters eines Lernstukturgitters, welches in Anlehnung an Kutzer (1999) und Dietrich (2010) erarbeitet wurde.

Abbildung 1: Lernstukturgitter in Anlehnung an Dietrich (2010)

Anmerkungen zur Abbildung:

- Die **Komplexität** kann aufgrund folgender Gegebenheiten bestimmt werden:
 1. objektiver Gegebenheiten , der Sache der Aufgabe, des Problems (vgl. Dietrich, 2010)
 2. subjektiver Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen (vgl. ebd.)
- Die **Niveaustufen** betreffen insbesondere die Verinnerlichung des Denkens (vgl. ebd.).
- Im Weiteren soll diese Abbildung aufzeigen, dass sich der Lernweg des einzelnen Kindes individuell gestaltet. In der konkreten Arbeit mit dem Lernstrukturgitter kann dies für die Lehrperson bedeuten, sowohl das höchste Niveau des Kindes als auch diejenige Stufe, auf der es am liebsten Aktivitäten ausführt, zu kennen. Mit diesem Wissen können Aufgabenstellungen und Lebensräume im Hinblick auf die individuelle Entwicklungsstufe des Kindes gestaltet werden. Auch bezüglich Komplexität kann dabei variiert werden (vgl. Bigger, 2010 a).

2.1.2 Kritiken zum Lernstrukturgitter auf Grund neuerer Erkenntnisse

Im folgenden Abschnitt werden wir drei Autoren vorstellen, die sich in ihrer Literatur mit dem didaktischen Modell des Lernstrukturgitters auseinander gesetzt haben. Dabei zeigen sie sowohl dessen Bedeutsamkeit als auch Grenze auf.

Carin De Vries:

De Vries beschäftigt sich in ihren Arbeiten vor allem mit der Didaktik für Schüler/-innen mit einer geistigen Behinderung. Sie entwickelte ein vereinfachtes Lernstrukturgitter, aufgrund dessen die Schüler/-innen einer Klasse und zu einem Unterrichtsinhalt, nach ihren aktuellen Kompetenzen eingeteilt werden können. Aufgrund der Vorgaben des Lernstrukturgitters kann die Förderung der einzelnen Schüler/-innen in Richtung Komplexität oder der Niveaustufe stattfinden. Diese Art der Anwendung wird für den Bereich der Pädagogik für geistig behinderte Kinder als gut einsetzbar bezeichnet. Es soll von spezifischen Lernmöglichkeiten der Schüler/-innen ausgegangen werden. Die Anwendung gibt hilfreiche Vorschläge in Bezug auf die zunehmende Abstrahierung eines Lerninhaltes (vgl. De Vries, 2008).

Rolf Werning und Birgit Lütje-Klose:

Die Autoren nehmen in ihrem Buch „*Einführung in die Lernbehindertenpädagogik*“ Stellung zu Kutzers und Probst Konzept des struktur- und niveauorientierten Unterrichts. Nachdem sie das didaktische Modell zusammenfassend beschreiben, zeigen sie dessen Bedeutung auf. Sie führen aus, dass in den 80er und 90er Jahren dieses Modell einen grossen Einfluss auf die Ausbildung von Lehrkräften hatte, sowohl im sonderpädagogischen Bereich als auch in Grundschulen (vgl. Werning & Lütje-Klose, 2003). Nebst anderen Modellen hat das Konzept von Kutzer und Probst dazu beigetragen, dass es durch die Berücksichtigung eines förderdiagnostischen Zuganges zu einer Psychologisierung in der Sonderpädagogik kam. Diese hält bis heute an und wird von verschiedenen Autoren aufgegriffen, in dem sie sich mit individuellen Förder- und Entwicklungsplänen auseinandersetzen (ebd.).

Auch wenn mittels Lernstrukturgitter individuelle Bedürfnisse von Schüler/-innen berücksichtigt werden und dies von Werning und Lütje-Klose positiv bewertet wird, weisen sie auf folgende Schwachpunkte des Modells hin: Die Gefahr beim Unterrichten mit dem Lernstrukturgitter besteht darin, dass der Lehrer den Lernstand des Kindes festlegt. Wenn die Lehrperson strikt an der Zone der nächsten Entwicklung festhält, wird der Schüler eingeschränkt. Dem Kind wird durch die feststehende Reihenfolge der Aneignungsprozesse wenig Spielraum und Offenheit gegeben, um eigene Entscheidungen zu treffen oder sich darüber hinausgehende Entwicklungsaktivitäten zu ermöglichen. Die beiden Autoren erwähnen, dass auch bei diesem Modell, auch wenn es Kutzer und Probst nicht so sehen würden, die Gefahr besteht, dass der Unterricht lehrerzentriert werden kann und dem Schüler wenig Raum gegeben wird. Es wird von Werning und Lütje-Klose darauf hingewiesen, dass Kutzer und Probst fast ausschliesslich Beispiele aus Einzel- bzw. Kleingruppensituationen aufzählen und wenig Hilfestellung für die Umsetzung im Klassenunterricht geben (ebd.). Ausserdem wird mittels dieses Zugangs vor allem der personenzentrierte Ansatz in den Fokus genommen, die Umweltfaktoren kommen eher zu kurz (vgl. Werning & Lütje-Klose, 2003).

Birgit Werner:

Werner beschreibt in ihrem Text, wie und aus welchen Gründen Kutzer zu seinem Unterrichtskonzept kam. Er kritisiert die traditionellen didaktischen Konzepte und plädierte für einen Unterricht mit lernbehinderten Schüler/-innen ohne reduzierten Lerninhalt. Er ist der Ansicht, dass Schüler/-innen auch mit einer Lernbehinderung mathematische Strukturen erfassen und logische Zusammenhänge entdecken können, wenn ihnen der Raum gegeben wird, dies zu entwickeln. Statt einer reduktiven Unterrichtsvermittlung wurde nun in der Lernbehindertenpädagogik eine Didaktik eingesetzt, welche an der normalen kognitiven Entwicklung ansetzt. Ebenfalls wird im Zusammenhang mit Kutzers Konzept von der Unterrichtsplanung und der Bedeutung der Diagnostik gesprochen (vgl. Werner, 2009).

Werner legt dar, dass nach Kutzer nicht einfach der Inhalt bzw. Lehrpläne reduziert werden sollen. Lehrpläne oder Lehrwerke, welche sich an der Lernstruktur orientieren sollen der Lehrperson als Diagnose- und Differenzierungsinstrument helfen den Unterricht zu organisieren. So können Über- bzw. Unterforderungen vermieden werden. Weiter ist darauf Wert zu legen, dass die Interessen der einzelnen Schüler/-innen berücksichtigt werden. Im Anschluss beschreibt Werner den struktur- und niveauiorientierte Unterricht (vgl. ebd.)

Ebenfalls weist Werner auf die Gefahr der Kleinschrittigkeit hin und macht darauf aufmerksam, dass den Kindern bei diesem Modell wenig Raum gegeben wird, eigene Lösungen zu finden. Vieles wird vorgegeben und der Bezug zum Alltag fehlt. Aus heutiger Sicht hat Kutzers Modell insofern Bedeutung, als dass er eine Wende bei der didaktischen Auffassung von lernbehinderten Schüler/-innen im Bezug auf ihren Lernprozess mit auslöste. Dies indem er ihnen Lernpotenzial und zugesteht und vom Lernprozess des Schülers ausgeht (vgl. ebd.).

2.2 Entwicklungspsychologie

Unsere Lernstrukturgitter bauen auf der Entwicklungspsychologie von Jean Piaget, Joachim Lompscher und Jérôme Bruner auf. Im Verlauf des nachfolgenden Kapitels werden wir einen Überblick über entwicklungspsychologische Aspekte dieser Autoren geben. Alle drei haben sich mit der Verinnerlichung des Denkens befasst, wobei Piaget den Grundstein gelegt hat und die anderen zwei Psychologen seine Kognitionstheorie aufgegriffen und diese modifiziert haben. Von Piaget werden wir bei der Entwicklung von Lernstrukturgittern als ersten Anknüpfungspunkt ausgehen. Deshalb werden wir seine Entwicklungspsychologie etwas breiter ausführen. In den nachfolgenden Unterkapiteln begründen wir, warum wir für das Entwickeln von Lernstrukturgittern für den mathematischen Erstunterricht an Piaget, Lompscher und Bruner anknüpfen. Bei der Beschreibung des theoretischen Hintergrunds dieser Psychologen greifen wir mehrheitlich auf Sekundärliteratur zurück. Diese bietet einen guten Überblick über wesentliche Aspekte. Ein vertiefter Einblick in die Werke dieser Entwicklungspsychologen sprengt den Rahmen unserer Projektarbeit, der einen Umgang mit dem theoretischen Hintergrund verschiedener Psychologen voraussetzt.

Die einzelnen Stadien, Phasen oder Ebenen von Entwicklungsmodellen werden im Verlauf dieses Kapitels häufig in Form von Tabellen wiedergegeben. Diejenigen Stadien, welche die Basis der Entwicklung betreffen, sind jeweils oben und diejenigen, welche das weiterführende Lernen oder die weiterführende Entwicklung betreffen, sind unten angeordnet.

2.2.1 Begründung für das Anknüpfen an Piaget im Hinblick auf Mathematik

Der Einblick in die Fachliteratur und eine Internetrecherche machen schnell deutlich, dass Piagets Theorie kontrovers diskutiert wird. Welches sind nun also unsere Gründe, für die Entwicklung eines Mathematik Lehrmittels, von Piaget auszugehen? Für unsere Begründungen knüpfen wir an Aussagen von Elisabeth Moser Opitz an:

- Piaget ist einer der ersten, der sich mit der Zahl als vielschichtigem Zahlbegriff auseinandersetzt. Auch hat er einen wesentlichen Einfluss auf die Diskussion genommen, wie sich eine Zahlvorstellung und ein Zahlbegriff bilden (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 11). In Bezug auf Mathematikdidaktik erachten wir die Auseinandersetzung mit Piaget als grundlegend, aufgrund seines grossen Einflusses auf den Erwerb mathematischer Fähigkeiten.
- Die Verbindung eines psychologischen und logischen Zugangs zum Zahlbegriff interessiert Piaget im Besonderen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 33). Das Interesse an dieser Verbindung schätzen wir für ein Lernen an mathematischen Basics als besonders wesentlich ein. Diese sind für die Entwicklung unseres Lehrmittels besonders bedeutsam.
- Moser Opitz (2008) stellt Piagets Folgerungen für den Weg des Zahlbegriffserwerbs verschiedentlich in Frage, sie hält jedoch fest, dass einfache Klassifikation, Seriation und Mengenvergleich durch Stück-für-Stück-Korrespondenz sich in der frühen Kindheit entwickeln und Grundlage für den Erwerb von Ordination und Kardination bilden (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 62). Unserer Einschätzung zufolge sind diese Begriffe wesentlich durch Piaget geprägt (vgl. Ginsburg & Opper, 1998). Die von Piaget genannten Grundlagen für den Erwerb von Ordination und Kardination bilden demzufolge auch heute noch primäre Entwicklungsvoraussetzungen. Wir gehen davon aus, dass diese Erkenntnisse über die frühe Kindheit und den Erwerb von Aspekten des Zahlbegriffs im Hinblick auf unser Lehrmittel bedeutsam sind, weil dieses auch mathematische Basics für schwerbehinderte Kinder beinhalten soll und wir davon ausgehen, dass Erkenntnisse über die frühe Kindheit einen möglichen Zugang zu ihrer Förderung bilden.

2.2.2 Begründung für das Anknüpfen an Lompscher und Bruner

Im Anschluss an die Experteninterviews gleichen wir den theoretischen Hintergrund mit Aussagen der beiden Experten ab und kommen zur Einschätzung, dass die Experten inhaltlich unter Anderen an die Konzepte dieser beiden Psychologen anknüpfen. Von den genannten Entwicklungspsychologen entscheiden wir uns nebst Piaget für Lompscher und Bruner, weil deren Inhalte oder das grundlegende Konzept ihres theoretischen Gedankenguts auf Aussagen der Experten gründen, die zu wesentlichen Folgerungen für die Weiterentwicklung der Lernstrukturgitter führen. Eine ausführlichere Begründung für die Wahl dieser Psychologen findet sich im Unterkapitel 6.2, welches sich mit den Folgerungen *betreffend Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten* befasst. Dies findet im Entwicklungsprozess im Anschluss an die Auswertung der Expertenbefragung statt.

2.2.3 Entwicklungsstufen nach Piaget

Piaget hat die Entwicklung des Denkens näher beschrieben. Seine Erkenntnisse gehen vor allem auf die Beobachtung seiner eigenen Kinder zurück (vgl. Senckel, 2006). In der folgenden Tabelle werden

die vier wesentlichen Entwicklungsstufen von Piagets Kognitionstheorie kurz vorgestellt. Diese soll einen ersten Überblick geben. Sie entspricht auch einem Auszug der Inhalte des Kommentars, welchen wir für das Unterrichtsmittel verfasst haben (Version 01), siehe Anhang, Kapitel 14.5. In unserer Masterarbeit werden wir ergänzend die Stufe der Sensomotorik, die praeoperative Phase und die Phase der konkreten Denkopoperationen ausführlicher beschreiben. Diese Stufen sind in der Dimension des Niveaus in einzelnen Lernstrukturgittern unseres Unterrichtsmittels vertreten. Im Zusammenhang mit der Entwicklungspsychologie von Piaget orientieren wir uns in erster Linie an Bigger (2010b und 2010c). Er gibt in seinen Skripten eine verständliche und übersichtliche Struktur über Piaget vor. Diese werden wir im Sinne eines Leitfadens zu grossen Teilen übernehmen. Ergänzend werden wir Beiträge von Senckel (2006) Rohrmann (1982) Kesselring (1988) und Kohler (2008) übernehmen. Alle diese Autoren haben sich mit der Entwicklungspsychologie von Piaget befasst und diese zusammengefasst.

Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Kognitionstheorie von Piaget in Anlehnung an Bigger (2010 b und c)

Das Alter der Sensomotorik (0-2J)	Das Kind gewinnt Erkenntnisse über seinen eigenen Körper, über Ursache, Wirkung und einfache Gesetzmässigkeiten im Umgang mit seiner unmittelbaren Umwelt. Bewegung bzw. Handlung und Wahrnehmung sind nicht trennbar (vgl. Bigger, 2010 b).
Das Alter der praeoperativen Denkopoperationen (2-7J)	Das Kind hat nun verschiedene Vorstellungen aufgebaut. Zeitlich verschobenen Nachahmung und das Symbolspiel werden möglich. Mittels Vorstellungskraft entwickelt das Kind Repräsentationen von Wörtern und Bildern. Diese sind für den Spracherwerb von Bedeutung. Das Lösen von Problemen ist an konkretes Anschauungsmaterial gebunden. Das handelnde Lernen steht in dieser Phase nach wie vor im Zentrum (vgl. Bigger, 2010 c und Senckel, 2006).
Das Alter der konkreten Denkopoperationen (7-11J)	Denken und Handeln sind nun unabhängig von einander. Das Kind kann nun Probleme im Kopf lösen und muss dazu nicht mehr zwingend handeln oder eine bildliche Vorstellung haben. Es kann Rechenoperationen mit Zahlen lösen (vgl. Bigger 2010 b)
Das Alter der abstrakten Denkopoperationen (ab 11 J)	Das Denken ist vollständig von der Handlung abgelöst und wird abstrakt. Das Lösen von Rechnungen mittels Formeln und Variablen ist möglich (vgl. Bigger, 2010 b).

Stufen der Sensomotorik:

Die Sensomotorik lässt sich in sechs Unterstadien aufteilen. Diese sind in der folgenden Tabelle beschrieben, um eine Übersicht zu geben. Die Unterstadien werden einzeln und nach Bigger (2010 b, S. 12 bis 19) aufgeführt. Eines der Lernstrukturgitter des Unterrichtsmittels orientiert sich an diesen Unterstadien.

Tabelle 2: Darstellung der Sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten in Anlehnung an Bigger (2010 b)

Stadium 1: Betätigung und Übung der Reflexe (0 - ca. 1 Monat)	Das Kind hat verschiedene angeborene Reflexe. Durch Übung gelingt es dem Kind, diese adäquat anzuwenden (z.B. Saugreflex).
Stadium 2: Erworbenes Anpassungsverhalten und primäre Kreisreaktion (ca. 1 - 4 Monate)	Die Verhaltensweisen werden immer komplexer und aus den Reflexen bilden sich Gewohnheiten. Die Aktivitäten sind körperbezogen. Das Greifen entwickelt sich.
Stadium 3: Sekundäre Kreisreaktion und das Andauern lassen von Ereignissen (ca. 4 – 10 Monate)	Das Kind entdeckt Ereignisse, welche interessant sind. Diese Ereignisse entstehen durch die Wahrnehmung der Umwelt. Die Aktivität ist nun auf die Umwelt bezogen, wobei das Kind noch nicht am Gegenstand selbst interessiert ist, sondern am spannenden Ereignis, welches erzeugt werden kann.
Stadium 4: Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen (ca. 7 Monate – 1 Jahr)	Das Kind nimmt nun Objekte wahr und erforscht diese. Es untersucht bzw. begreift den Gegenstand und kann so neue Verhaltensweisen lernen (Fertigkeiten mit dem Material). Es passt diese Verhaltensweisen der Umwelt an und kann sie auf neue Situationen übertragen. Ausserdem kann es in diesem Stadium zwischen Mittel und Ziel unterscheiden und zwei oder mehrere Verhaltenweisen hintereinander ausführen.
Stadium 5: Tertiäre Zirkulärreaktionen (aktives Experimentieren) (ca. 10 - 18 Monate)	Das Kind beginnt zu experimentieren. Die Untersuchungen des Objektes werden komplexer. Das Kind erkundet Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten. Es beginnt die Beziehung zwischen den Objekten zu verstehen.
Stadium 6: Erfinden neuer Mittel durch geistige Kombination (ca. 18 – 24 Monate)	Das Kind kann sich etwas vorstellen und muss nicht mehr aktiv handeln, um zu einem Ergebnis zu kommen.

Das Alter der praeoperativen Denkopoperationen:

Die praeoperative Phase wird in der Literatur nicht selten in zwei Stadien unterteilt. Bigger (2010 c) unterteilt die praeoperative Phase in drei untergeordnete Phasen. Diesbezüglich verweist er auf eine von Rohrmann (1982) gemachte Unterteilung. Diese schätzen wir als bedeutsam ein, weil sie sowohl den statisch figurativen Aspekt als auch den kinästhetischen Aspekt berücksichtigt. Das Zusammenspiel dieser Aspekte erachten wir als zukünftige Heilpädagoginnen insbesondere als relevant für die Förderdiagnostik und das Unterrichten von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Weil das Modell des Lernstrukturgitters nach Kutzer (1999) auch diagnostisch eingesetzt werden kann, orientieren wir uns an der von Rohrmann (1982) und von Bigger (2010 c) nachvollzogene Unterteilung.

1. Beginnende Symbolfunktion und verinnerlichte Handlungen

Diese der Praeoperation untergeordnete Phase baut unmittelbar auf der letzten Stufe der Sensomotorik auf. Das Auftreten der Symbolfunktion ist eine sehr bedeutende Errungenschaft in dieser Phase. Sie zeigt sich unter anderem durch aufgeschobene Nachahmung. Das Übungsspiel wird durch das Symbolspiel (so tun als ob) abgelöst. So kann das Kind beim Spielen Gegenstände ersetzen. Z.B. kann aus einem Stab ein Telefon werden. Die Kinder verfügen über innere Vorstellungen und können Zeichen und Symbole benutzen. In dieser Phase entwickelt sich auch die Sprache des Kindes (vgl. Rohrmann, 1982).

2. Die vorstellungsmässige (repräsentative) Organisation auf der Grundlage statischer Konfiguration oder Repräsentation eigener Handlungen

Diese Phase beinhaltet zwei Schemata des Kindes, die noch sehr voneinander getrennt sind. Einerseits nimmt das Kind Veränderungen durch die eigene Handlung (kinästhetisch) vor, andererseits baut es Erkenntnisse auf der statisch-figurativen Ebene auf (vgl. Rohrmann, 1982). Z.B. kann sich das Kind einen imaginären Tunnel vorstellen, der über eine Schiene gebaut ist. Nun erhält es Klötze. Aus Erfahrung weiss es, wie Klötze aufeinander zu setzen sind. Der Bau des Tunnels gelingt jedoch noch nicht. Das Kind hat eine Ahnung was zu tun ist und baut Klötze übereinander. Es weiss aber noch nicht, auf welchem Weg ein wirklicher Tunnel gestaltet werden kann und kommt zu keiner Lösung.

3. Abstimmung der Vorstellungsschemata oder klare repräsentative Regulation

Rohrmann (1982) schreibt, dass diese Phase bei anderen Autoren auch das „*anschauliche Denken*“ genannt wird. Senckel (2006) verwendet diesen Begriff. In dieser Phase gelingt die Verknüpfungen von Vorstellung und Handlung besser. Dies bedeutet, dass die beiden oben beschriebenen Schemata (das statisch-figurative und das der eigenen Handlung, des Kinästhetischen) nun miteinander koordinieren (vgl. Rohrmann, 1982). Im Unterschied zur vorhergehenden Phase ist das Kind z.B. nun in der Lage, eine Briobahn nach Plan zu gestalten, wobei das Kind in der früheren Phase noch vermehrt Fehler machte und Schienenteile ersetzen musste. Die Lösung wurde durch Versuch – Irrtum erarbeitet (vgl. Bigger, 2010 c).

Bigger (2010 c) erwähnt im Weiteren, dass das Denken des Kindes in der praeoperativen Phase an folgende drei Merkmale gebunden ist. Das Denken ist **irreversibel** (nicht umkehrbar). Es gelingt dem Kind noch nicht eine Handlung rückwärts zu denken (vgl. Bigger, 2010 c). Die Kinder neigen zu **transduktiven Schlüssen**. Das heisst, sie schliessen von einem Einzelfall oder einer Erfahrung auf andere Einzelfälle (vgl. ebd.). Senckel (2006) beschreibt hier ein Beispiel, bei dem ein Kind bei Ebbe im Wattenmeer sagt, dass jemand den Stöpsel gezogen haben muss, weil kein Wasser mehr da ist. Ebenfalls bezeichnend für diese Phase ist der **Egozentrismus**. Dieser macht sich dadurch erkenntlich, dass das Kind von seinem Standpunkt aus argumentiert. Es fällt ihm schwer, sich in andere hineinzusetzen und glaubt, dass alle die Welt so sehen, wie es selbst (vgl. Senckel, 2006).

Das Alter der konkreten Denkoperation:

Das Kind ist nun vollständig in der Lage, Operationen auszuführen. Richard Kohler (2008) beschreibt den Begriff der Operation in seinem Buch zu Piaget wie folgt:

Operationen sind verinnerlichte, symbolisch repräsentierte und zu einem System integrierte Handlungen. Die wichtigste Eigenschaft der Operation ist die Reversibilität, womit zwei Prozesse gemeint sind: einerseits die Inversion oder Negation einer Operation wie etwa Addition und Subtraktion. Andererseits die Reziprozität die den Wechsel des geistigen Standpunkts bezeichnet und ermöglicht, dass gleichzeitig mehrere Perspektiven in eine logische Beziehung gesetzt werden können. (Kohler, 2008, S. 85)

Das Denken des Kindes ist nicht mehr an Anschauung gebunden. Die Probleme müssen jedoch konkret bzw. real sein (vgl. Kesselring, 1988).

2.2.4 Die Stufen der Darstellung nach Bruner

Zech (2002, S.104) schreibt, dass Bruner auf Piagets Theorie basierend, das folgende Modell zur Denkentwicklung erarbeitet hat. Nach Bruner repräsentiert sich die Denkentwicklung auf drei verschiedenen **Darstellungsebenen**:

Tabelle 3: Darstellungseben von Bruner in Anlehnung an Zech (2002)

Enaktive Darstellung	Für die Erfassung eines Sachverhaltes werden konkrete Materialien bereitgestellt, mit denen das Kind die Möglichkeit hat zu handeln und Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Zech, 2002).
Ikonische Darstellung	Für die Erfassung des Sachverhaltes werden Bilder oder Grafiken benutzt. Hier ist anzumerken, dass mit Bildern auch innere Bilder gemeint sind (vgl. ebd).
Symbolische Darstellung	Für die Erfassung des Sachverhaltes werden nur noch die Sprache oder Zeichensysteme eingesetzt (vgl. ebd.).

Bruner weist auf die starke Wechselwirkung dieser Darstellungsformen hin. So schreibt er über diese Ebenen folgendes:

Jede dieser drei Darstellungsmethoden, die handlungsmässige, die bildhafte und die symbolische, hat ihre eigene Art, Vorgänge zu repräsentieren. Jede prägt das geistige Leben des Menschen in verschiedenen Altersstufen, und die Wechselwirkung ihrer Anwendung bleibt ein Hauptmerkmal des intellektuellen Lebens des Erwachsenen. (Bruner, 1971, S.21)

Zweifelsohne gibt es im Laufe der Entwicklung eine Akzentverschiebung. In den ersten Lebensjahren hat die enaktive Ebene einen besonders grossen Stellenwert, da das Kind zuerst in seiner Umwelt Erfahrungen über die Handlung sammeln muss. Später gewinnt dann die bildliche Ebene an zunehmender Bedeutung, bis schliesslich die Sprache als drittes Darstellungssystem dazukommt (vgl. Bruner, 1971).

2.2.5 Das Modell nach Lompscher

Auch Lompscher hat ausgehend von der Theorie Piagets ein Modell entwickelt. Dabei hat er verschiedene **Erkenntnisebenen** herausgearbeitet. Folgende Übersicht und Formulierungen sind in Anlehnung an Zech (2002) entstanden. Sie entspricht ebenso wie Tabelle 1 und 3 der inhaltlichen Wiedergabe einer Tabelle im Kommentar des Unterrichtsmittels (Version 01), siehe Anhang, Kapitel 14.5.

Tabelle 4: Darstellung der Erkenntnisebenen von Lompscher in Anlehnung an Zech (2002)

Ebene der praktisch gegenständlichen Handlung	Durch praktische Handlung mit einem Objekt gewinnt das Kind eine neue Erkenntnis (vgl. Zech 2002).
Ebene der unmittelbaren Anschauung	Das Kind erlangt eine Erkenntnis, indem es als Veranschaulichung noch den konkreten Gegenstand oder aber auch ein Bild vor sich hat (vgl. ebd.).
Ebene der mittelbaren Anschauung	Das Kind löst eine Aufgabe, indem es sich in seiner Vorstellung eine Handlung oder einen Lerngegenstand konkret vorstellen kann. Es braucht nicht mehr zwingend Materialien oder Bilder vor sich zu haben, muss sich diese jedoch konkret vorstellen können (es muss z.B. an die Anzahl Finger denken beim Rechnen) (vgl. ebd.).
Ebene der sprachlich-begrifflichen Erkenntnis	Das Denken bzw. die geistige Tätigkeit wird vor allem auf der begrifflichen Ebene vollzogen. Inhalte sind nicht mehr anschaulich sondern abstrakt (vgl. ebd.).

Laut Lompscher bilden die genannten Erkenntnisebenen eine Einheit. Diese sind durch ein Beziehungsgeflecht miteinander verbunden. Lompscher weist darauf hin, dass bei einer Erkenntnis verschiedene Ebenen beteiligt sein können. Die Rolle der Sprache ist für Lompscher bedeutungsvoll. Sie wird aber auf den verschiedenen Ebenen in einem unterschiedlichen Masse eingesetzt (vgl. Lompscher, 1972).

Lompscher (1972) beschreibt den Unterschied des Sprachgebrauchs und ihrer Bedeutung mit folgenden Worten:

Auf der Ebene der sprachlich-begrifflichen Erkenntnis, aber auch bei der mittelbaren Anschauung, ist sie Träger der geistigen Handlung; auf den Ebenen der praktisch-gegenständlicher Handlung und der unmittelbaren Anschauung ist sie im gewissen Sinne zusätzliches (allerdings notwendiges) Element, sie steuert die Handlung (Instruktion), fasst Ergebnisse der Handlungen zusammen (Wissen) usw. (Lompscher ,1972, S. 52)

Die verschiedenen Ebenen entstehen über eine genetische Abfolge. Jedoch entwickeln sich die höheren Ebenen aus den niedrigen und bleiben weiterhin erhalten. Dabei verändern die Ebenen ihren Charakter und Einfluss laufend (vgl. ebd.). Ausserdem muss eine Rückkoppelung auf eine niedrige Ebene für das Kind nicht immer eine Vereinfachung darstellen, sondern kann es auch verwirren (vgl. ebd.) Ähnliches beschreibt auch Bruner (vgl. Zech, 2002).

Im HfH Skript „*Tun- Handeln- Denken! Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel von elementaren Werktaetigkeiten*“ haben wir die ursprünglich von Lompscher erarbeitete Darstellung (1972) mit folgender Ergänzung vorgefunden: Als unterste Ebene wurde die Ebene des sinnlich wahrnehmenden Handels hinzugefügt. Dabei wurde diese Ebene mit dem sensomotorischen Lernniveau gleichgesetzt. Nach unserer Einschätzung muss diese Ergänzung durch Dozierende der Schwerpunktrichtung „*PMGB*“ der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich angebracht worden sein muss (vgl. Bühler et al., 2010, S.16).

Sinnlich wahrnehmendes Handeln	Das Kind nimmt ein Produkt über seine Sinne wahr und erkundet es.
---------------------------------------	---

2.2.6 Vergleich der verschiedenen Psychologen

Im kommenden Abschnitt wird der theoretische Hintergrund von Piaget, Lompscher und Bruner miteinander verglichen. Diesen Vergleich wollen wir Verfasserinnen festhalten, weil wir uns nach den Experteninterviews entschieden haben, Lernstrukturgitter wenn immer möglich nur nach einem psychologischen Modell zu gestalten. In der Entwicklung der konkreten Gitter war eine Trennung nicht immer zu umgehen. Die folgenden Vergleiche stellen Möglichkeiten dar, inwiefern Modelle kombiniert werden können.

In der Theorie haben wir keinen direkten Vergleich, der von uns vorgestellten drei Psychologen gefunden. Zech hält in seinem Buch „Grundkurs Mathematik“ einen Vergleich zwischen Bruner und Lompscher fest.

Tabelle 5 : Vegleich von Lompscher und Bruner nach Zech (2002, S.111)

Lompscher	Bruner
Praktisch- gegenständliche Handlung	Enaktive Darstellung
Unmittelbare Anschauung	Ikonische Darstellung
Mittelbare Anschauung und	
Sprachlich- begriffliche Ebene	Symbolische Darstellung

Die folgende Tabelle gibt einen von Strassmeier (1997, S. 45) dargestellten Vergleich von Piaget und Lompscher wieder.

Tabelle 6: Vergleich Modell Piaget und Lompscher nach Strassmeier (1997)

Piaget	Lompscher
Sensomotorik	
	Praktisch- gegenständliche Handlung
	Unmittelbare Anschauung
Symbolisches Denken Anschauliches Denken, konkretes Denken	Mittelbare Anschauung
Formales Denken	Sprachlich- begriffliche Ebene

2.2.7 Didaktische Folgerungen für den Umgang mit den Entwicklungsstufen

Zech (2002) gibt in seinem Buch „*Grundkurs Mathematikdidaktik*“ didaktische Hinweise für den Umgang mit den Entwicklungsstufen. Wir möchten im folgenden Abschnitt auf Folgerungen von ihm hinweisen, welche in Bezug auf die Entwicklungsstufen und demzufolge auch für den Aufbau und den Einsatz von Lernstrukturgittern, Orientierung bieten.

1. Prinzip der Stufengemässheit

Hierfür können die Stufen von Piaget eine sinnvolle Hilfestellung bieten. Das Lernen oder der Lerninhalt soll der Entwicklungsstufe des Kindes angepasst werden. Es bildet eine Selbstverständlichkeit, dass bei jüngeren Kindern mehr über die Handlung und über die bildliche Ebene gelernt wird, als über das formal-abstrakte Denken. Ältere Schüler können durchaus die handelnde Ebene verwenden, um eine Sachverhalt zu verstehen, es ist aber nicht immer notwendig und sinnvoll (vgl. Zech, 2002).

2. Prinzip der Verzahnung

Bei den Modellen von Lompscher und Bruner wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Ebenen in Wechselwirkung zueinander stehen. Deshalb ist es wichtig, dass den Kindern ein Zugang auf alle Ebenen ermöglicht wird (vgl. Zech, 2002).

3. Reflexion

Die Thematik der Reflexion ist bedeutungsvoll. Eine konkrete Handlung sollte nicht einfach nur ausgeführt, sondern im Nachhinein auch reflektiert werden. Es kann vorkommen, dass ein Kind eine Einsicht erst durch die Reflexion seiner Handlung erhält. Dies ist vor allem auch auf die handelnde Ebene zu beziehen. Eine Handlung alleine führt nicht zwingend zu einer Einsicht (vgl. Zech, 2002).

2.3 Mathematische Sachstrukturen

Für die Wahl von mathematischen Sachstrukturen bildet der theoretische Hintergrund des Lernstrukturgitters eine erste Ausgangslage. Deswegen orientieren wir uns im folgenden Unterkapitel und im Hinblick auf mathematische Vorläuferfertigkeiten zuerst an einer Aussage von Kutzer (1999). Der Autor bezieht sich auf von Piaget geprägte Begrifflichkeiten.

Im Weiteren umfasst dieses Kapitel Ausführungen über die Klassifikation, die Reihenbildung, die Invarianz und den Bezug dieser Begriffe zu Piaget. Dieses Unterkapitel enthält Inhalte, die wir im Anschluss an die Experteninterviews für die Umsetzung unseres Produktes mit aufgegriffen haben.

2.3.1 Vorläuferfertigkeiten in der Mathematik.

In unserem Unterrichtsmittel sind Lernstrukturgitter zu finden, welche vorwiegend auf basalen mathematischen Inhalten aufbauen. Für die Auswahl der ersten mathematischen Themen gehen wir von Kutzer aus. Um mit Kardinalzahlen verstehend umgehen zu können, zählt er Inhalte wie *„Zuordnung“*, *„Invarianz“*, *„Repräsentanz“*, *„Klassifikation“*, *„Seriation“* und *„Symbolisierung der Zahleneigenschaften“* auf (vgl. Kutzer, 1999). Der pränumerische Bereich ist insofern sehr umfassend. Für unseren ersten Entwurf der Lernstrukturgitter beschränken wir uns auf **die Klassifikation, die Reihenbildung** (bei Kutzer, 1999, als Seriation bezeichnet) und **die Invarianz**. Uns präsentieren sich diese drei Bereiche als übergeordnet und schwergewichtig betreffend oben aufgezählten Inhalten. Aufgrund unserer persönlichen Einschätzung, ist die Zuordnung sowohl in der Klassifikation als auch in der Reihenbildung enthalten und die Thematik der Repräsentanz kommt auch in der Invarianz vor. Im Weiteren sind uns diese Begriffe insbesondere im HfH Schwerpunktmodul *„PMGB“*, sowie im Mathematikmodul als wesentlich vorgestellt worden. Die Symbolisierung der Zahleneigenschaften lassen wir weg, da wir noch nicht mit Zahlsymbolen in den Lernstrukturgittern arbeiten möchten. Den Schwerpunkt beabsichtigen wir auf Erfahrungen und Fertigkeiten vor dem Umgang mit Ziffern zu legen.

Für die folgenden Definitionen der Begriffe knüpfen wir an Bigger (2010 c), Oeveste (1987) und Ginsburg und Opper (1991 und 2004) an. Die genannten Autoren beziehen sich auf Erkenntnisse Piagets. Bei der Beschreibung und Definition dieser Begriffe halten wir uns hauptsächlich an die Struktur von Bigger (2010 c), dessen Aufbau sich uns als sehr klar präsentiert. Bigger (2010 c) hat in der von ihm beschriebenen Entwicklungsabfolge auch auf Oeveste (1987) hingewiesen, darum werden wir diesen Autor ebenfalls mit einbeziehen. Ebenfalls werden wir Ginsburg und Opper (1991 und 2004) berücksichtigen, da sie die von Piaget genannten Begrifflichkeiten gut zusammengefasst haben. Sie beschreiben sehr präzise, wie Piaget bei der Erforschung und Entwicklung dieser Begriffe vorgegangen ist. In den folgenden Ausführungen und Definitionen nennen wir einige Primärzitate, welche direkt von Piagets und Szeminkas Werk (1975) stammen. Die Bedeutsamkeit der Inhalte, die an Piagets Begriffe geknüpft sind, heben wir jeweils mit Erwägungen anderer Autoren hervor.

2.3.2 Die Klassifikation

Hier müssen wir noch anmerken, dass Klassieren und Klassifikation für unsere Arbeit das Gleiche bedeuten. Die Fertigkeit, Dinge kategorisieren zu können, begründet die spätere Fähigkeit, Mengen

zur gleichen Mächtigkeitgruppe zuordnen zu können (vgl. Wilhelm et al. 2003). Aufgrund dieser Aussage schätzen wir die Klassifikation als bedeutsam ein für den Zahlenbegriff.

Durch das Erkennen von Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden eines Gegenstandes ist es möglich Klassen zu bilden. Folgende Bedingungen müssen bei der Klassifizierung nach Piaget zutreffen:

- „Kein Objekt ist gleichzeitig Element beider Klassen.“
- „Alle Elemente einer Klasse haben etwas gemeinsam.“
- „Jede Klasse kann dadurch beschrieben werden, dass man ihre Elemente aufzählt.“
- „Die definierte Eigenschaft einer Klasse gibt an, welche Gegenstände zu ihr gehören.“

(Ginsburg & Opper, 2004, S. 153 - 154)

Die Entwicklung wird in die Phasen der **Bildung figuraler Kollektionen**, der **einfachen Klassifizierung**, der **multiple Klassifizierung** und der **Klasseninklusion** eingeteilt, welche sich durch folgende Definitionen, bzw. Merkmale ausweisen (vgl. Bigger, 2010 c):

Bildung figuraler Kollektionen:

Die Bildung von figuralen Kollektionen stellt einen Vorläufer der eigentlichen Klassierung dar. Die Kinder bauen in diesem Stadium mit dem Material geometrische Figuren, Bilder oder Muster, welche Piaget „komplexe Objekte“ nennt (Ginsburg & Opper, 1991, S. 157).

Einfache Klassifizierung:

Bei der Klassifizierung wird nur ein Aspekt berücksichtigt, z. B. Farbe oder Form (vgl. Oeveste, 1987).

Multiple Klassifizierung:

Es werden mindesten zwei Merkmale berücksichtigt. Für die Lösung einer Aufgabe benötigt man eine Matrix (vgl. ebd.).

Klasseninklusion:

Klasseninklusion berücksichtigt Ober- und Unterbegriffe. Wenn das Kind die Frage, ob auf dem Bild mehr gelbe Primeln oder mehr Primeln abgebildet sind korrekt beantwortet, kann davon ausgegangen werden, dass es die Klasseninklusion begriffen (vgl. Ginsburg & Opper, 1991).

2.3.3 Die Reihenbildung

Von der Mathematischen Sachstruktur ausgehend ist festzuhalten, dass Reihenbildung das Verständnis für die Zahl als Grösse begründet und den ordinalen Zahlaspekt betrifft (vgl. Wilhelm et al. 2003 und Merdian, 2005). Reihenbildung kann als relevant angesehen werden für die Orientierung im Zahlenraum (ein Vorgänger und Nachfolger muss bestimmt werden), für das Stellenwertsystem (Zahlen müssen im dekadischen System eingeordnet werden), für Zahlenfolgen (z.B. das Einmaleins) und für das Rechnen mit Grössen und Masseinheiten (vgl. Merdian, 2005). Nach Bigger (2010 c) erstreckt sich Reihenbildung auf das Bilden von Anordnungen, Ordnungsrelationen und das Erkennen von Unterschieden. Ginsburg und Opper (2004) sprechen diesbezüglich auch von Relationen. Die Reihenbildung entsteht aus vielen Einzelvergleichen. Diese Vergleiche können sich auf die Qualität eines Gegenstandes, aber auch auf Ereignisse beziehen. Auf diese Art können verschiedene Grössen von Gegenständen verglichen und in einer Reihe angeordnet werden (vgl. Bigger 2010c). Es können z.B. auch Geräusche innerhalb der Dimension der Lautintensität in

eine Reihenfolge gebracht werden (vgl. ebd). Bigger schreibt von weiteren Dimensionen im Raum. Es handelt sich dabei um die Dimensionen grösser - kleiner, weiter oben - weiter unten, länger - kürzer (vgl. Bigger, 2010 c).

Hier ist noch anzumerken, dass bei Reihenbildungen oft von Längen oder Höhen gesprochen wird. Für uns als Verfasserinnen gehen wir davon aus, dass die Länge waagrecht und die Höhe senkrecht angeordnet ist. Wenn uns in der Recherche der Mathematikdidaktik der Begriff Grösse begegnet ist, wurde er meistens mit Masseinheiten in Zusammenhang gebracht. Diesen Gebrauch der Terminologie finden wir sinnvoll im Hinblick auf die weitere Arbeit. Piaget bringt die Reihenbildung immer wieder in Verbindung mit Äquivalenzen. Dabei meint er den Vergleich von zwei Reihen. In einem Beispiel aus der Literatur werden den Puppen Stäbe zugeordnet. Also der kleinsten Puppe den kleinsten Stab usw. Bei den Äquivalenzen spielt natürlich auch der Aspekt der Eins-zu-Eins Korrespondenz eine Rolle (vgl. Gingsbug & Opper, 2004).

Die Entwicklung der Reihenbildung wird in die Phasen **der Aufreihung ohne Regeln**, der **einzelnen Paarvergleiche anschaulicher Art** (noch keine eigentliche Reihenbildung), der **empirischen Reihenbildung mit Irrtümern**, der **einfachen Reihenbildung**, der **multiplen Reihenbildung** und **dem transitiven Schluss** eingeteilt (vgl. Bigger, 2010 c). Im Hinblick auf die Entwicklung der Lernstrukturgitter werden wir diese Begriffe kurz definieren:

Aufreihung ohne Regeln

Diese Phase ist der Sensomotorik zuzuordnen. Das Kind reiht dabei Dinge aneinander, ohne deren Grösse zu berücksichtigen (vgl. Bigger, 2010 c).

Einzelne Paarvergleiche anschaulicher Art

Das Kind bildet Reihen unter der Berücksichtigung eines Gesichtspunktes (vgl. Bigger, 2010 c).

Dieses Stadium beschreiben Piaget und Szeminka mit folgender Aufgabestellung, bei der es um die Reihenbildung mit verschiedenen langen Stäben geht. Bei der Aufgabe, eine Treppe mit den Stäben zu bauen, geht Lil mit einer eigenen Taktik vor, welche typisch ist für Kinder in diesem Stadium:

Sie nimmt den Stab B und lässt den Stab H darauf folgen, aber so, dass die Spitze von H ein wenig über die Spitze von B hinausragt, also ohne Rücksicht auf die Basis. Dann fügt sie K, F, D, I, G usw. hinzu, indem sie nur die Spitzen aufreihet. (Piaget und Szeminska, 1975, S.169)

Reihenbildung mit Irrtümern

Die Kinder in diesem Stadium können eine Reihe mit Stäben, so wie im oberen Beispiel beschrieben korrekt bilden. Sie brauchen jedoch viel Zeit und es passieren ihnen immer wieder Fehler. Das Kind geht nach dem Versuchs - Irrtum Prinzip vor. Das Gleiche gilt auch mit Einbezug der Äquivalenzen (vgl. Ginsburg & Opper, 2004). Ausserdem weist Bigger in diesem Zusammenhang auf die Problematik des figurativen und kinästhetischen Aspektes hin. Auf dieses Problem haben wir in der Beschreibung der praeoperativen Phase bereits hingewiesen (vgl. Bigger, 2010 c).

Einfache Reihenbildung

Das Kind geht nun bei der Reihenbildung planvoll vor (dies auch mit Äquivalenzen). Bei der Bildung von Reihen beginnt es meistens mit dem kleinsten Stab und legt alle der Reihe nach hin (vgl. Ginsburg & Opper, 2004). In diesem Stadium koordinieren der kinästhetische und figurative Aspekt miteinander (vgl. Bigger, 2010 c).

Multiple Reihenbildung

Hier werden zwei Merkmale (z.B. Länge und Gewicht oder Länge und Breite) zugleich berücksichtigt, welche in eine Reihe gebracht werden müssen. Analog zur multiplen Klassenbildung wird auch hier eine Matrix benötigt (vgl. Oeveste, 1987).

Der Transitiv Schluss

Die Logik des transitiven Schlusses wird mit dem folgenden Beispiel aufgezeigt: „*B ist grösser als A und C ist kleiner A, also ist B grösser als C*“ (Bigger, 2010 c, S. 13).

2.3.4 Die Invarianz

Piaget betrachtet die Invarianz als **Voraussetzung**, um überhaupt fähig zu sein, zu operieren, bzw. Erkenntnisse zu gewinnen. Er schreibt in seinem Buch über „*Die Entwicklung des Zahlenbegriffes beim Kinde*“: „*Jede Erkenntnis, sei sie wissenschaftlicher Art oder gehöre sie in den Bereich des einfachen gesunden Menschenverstandes, setzt ausdrücklich oder stillschweigend ein System von Invariant-Prinzipien voraus*“ (Piaget & Szeminska, 1975, S.15).

Invarianz bezeichnet die Fähigkeit, Mengen oder Gegenstände auch nach Transformationen (räumliche Veränderungen) als unveränderlich oder unabhängig von qualitativen und strukturellen Merkmalen anzusehen. Piaget spricht in seiner Theorie von verschiedenen Invarianzen (vgl. De Vries, 2006 und Reich, 1995). Das Verstehen der unterschiedlichen Invarianzen ist einer Entwicklungshierarchie unterzuordnen. So entwickelt das Kind in der Sensomotorik die **Objektpermanenz**. Es folgt das **Invarianzverständnis** in Bezug **auf feste Gegenstände** (Länge, Höhe, Menge), die **Invarianz von Substanzen** (Teig, Knete), **die Invarianz des Gewichtes** und schliesslich des **Volumens** (vgl. Bigger, 2010 c).

Das Invarianzverständnis von Mengen ist für das Kind insofern bedeutsam, dass es mit dieser Voraussetzung überhaupt erst fähig wird, mit Mengen als konstanten Grössen rechnen zu können. Das Kind entwickelt diese Einsicht am Ende der anschaulichen (praeoperativen) Phase (vgl. De Vries, 2006).

2.3.5 Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz betreffend Stufentheorie Piagets

Weil die Begriffe Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz nach Piaget erläutert sind, beabsichtigen wir diese in Bezug zu seiner Kognitionstheorie zu setzen und die Zusammenhänge aufzuzeigen. Dies ist insofern bedeutend, als dass die Dimension des Niveaus bei einigen Lernstrukturgittern (Version 01), siehe Anhang, Kapitel 14.4, auf Piaget aufbaut. Folgende Darstellung, welche wir von Alois Bigger (2010 c) übernommen haben, zeigt den Zusammenhang einzelner Entwicklungshierarchien innerhalb einer Operation zur allgemeinen Phase der Kognitionstheorie auf.

Tabelle 7: Darstellung von Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz im Bezug zur Kognitions-
theorie von Piaget nach Bigger (2010 c, S. 22.)

	Klassieren	Reihen bilden	Invarianz
Sensomotorik	Figurale Kollektion	Aufreihen	Permanenz der Objekte
Praeoperative Denk- operationen	Einfaches klassieren Multipel klassieren	Anschaulich Paare vergleichen Empirisch Reihen bilden mit Irrtümern Einfache Reihen bilden	Konstanz der festen Gegenstände, Menge, Länge, Höhe
Operative Denk- operationen	Multipel klassieren Klasseninklusion	Einfache Reihenbildung Multiple Reihenbildung Transitiver Schluss	Invarianz der Substanz von Gegenstände mit dehnbarer Länge Invarianz des Gewichts Invarianz des Volumens

2.4 Entdeckendes Lernen

Der theoretische Hintergrund dieses Begriffes stellt einen Inhalt dar, auf den wir erst im Anschluss an die Expertenbefragung zurückgreifen.

Entdeckendes Lernen ist eine pädagogisch-didaktische Variante, die sich zum Schwerpunkt setzt, dass der Schüler sich durch Aktivität Wissen aneignet. Laut Birgit Werner (2009) tritt dabei die Vermittlung von Wissen durch die Lehrkraft in den Hintergrund. Die Autorin von „*Dyskalkulie – Rechenschwäche*“ spricht davon, dass diese Lernform seit den 1970er Jahren breite Anwendung in der Schule findet. Die Publikationen von Piaget und Bruner haben die didaktische Diskussion um das Entdeckende Lernen befruchtet (vgl. Werner, 2009).

Beim Entdeckenden Lernen stehen Lernanregungen oder Lernarrangements im Vordergrund. Die Schüler/-innen sollen von sich aus auf Materialien zurückgreifen, eigene Lösungswege entwickeln und ausprobieren können. Dadurch erhalten sie Einblick in komplexe Sachverhalte und Prinzipien.

Entdeckendes Lernen basiert auf konstruktivistischen Lernprinzipien und kann deshalb als pädagogische Grundhaltung aufgefasst werden. Ein wichtiges Merkmal konstruktivistischer Positionen ist, dass sich jeder Mensch seine Wirklichkeit konstruiert und es keine objektive, d.h. vom Menschen unabhängige Wahrheit gibt (vgl. ebd.).

Werner (2009, S. 180) legt dar:

Entdeckendes Lernen ist Ausdruck des Paradigmenwechsels in der didaktischen Diskussion. Im Gegensatz zu traditionellen Lerntheorien, die Lernen durch Belehrung, Kleinschrittigkeit, systematischen Aufbau der Lerninhalte verbunden mit extensiver Übungspraxis favorisieren, steht in diesem Lehr- und Lernverständnis das Kind mit seinen subjektiven Lern- und Leistungsmöglichkeiten [...] im Mittelpunkt. Lernprozesse lassen sich nicht mehr eindeutig vorhersagen. (Werner, 2009, S.180)

Für die Befürworter dieser Lehr- und Lernform ist der Ausgangspunkt ihrer Argumentation die Kritik an herkömmlicher Mathematikdidaktik, welche sich durch folgende Merkmale charakterisieren lässt: Kleinschrittigkeit, Begrenzung auf Schwierigkeiten, Reduktion, das Vorgeben von Lösungswegen und die fehlende Flexibilität im Umgang mit verschiedenen Abstraktionsebenen (häufig wird auf der symbolischen Ebene verharrt), der fehlende lebenspraktische Bezug (Aufgabenstellungen haben zu wenig mit komplexen Realsituationen zu tun) und das Üben verkommt zu einer mechanischen Aktivität (vgl. Werner, 2009).

Basierend auf neueren Erkenntnissen soll der Erwerb von Wissen

- sich als konstruktive Aufbauleistung des Individuums vollziehen
- als gedankliche Konstruktion des Individuums angesehen werden, die sowohl durch vorhandene Erkenntnisse als auch durch die Umwelt bedingt ist
- heissen, dass etwas „erfunden“ und nicht „entdeckt“ wird (Mathematische Phänomene spiegeln keine naturwissenschaftlichen Ereignisse wider, sondern wurden erfunden, um diese Phänomene beschreiben und ordnen zu können.)
- nicht eine Anhäufung isolierter Einzelfakten, sondern die Schaffung von Verbindung zwischen neuen und bereits gelernten Wissens-elementen sein
- nicht endgültige Einsichten darstellen, sondern auf subjektive Erfahrungsbereiche eingeschränkt und als instabile Ereignisse angesehen werden
- im Rechnen als die Erweiterung und Anwendung numerischer Netzwerke verstanden werden, der nicht immer als stetiger Prozess bezeichnet und unter Umständen Zeit kosten kann (vgl. Werner, 2009)

Als wesentliche Elemente des Entdeckenden Lernens zählt Birgit Werner (2009) **das Produktive Üben, das Lernen in komplexen Situationen** und **das Lehren als Organisation von Lernprozessen** auf.

Um diese Elemente zu beschreiben geht die Autorin wiederum von der Kritik an herkömmlichen Verfahren aus. Sie beschreibt, dass die Schüler/-innen in bisherigen Übungsformaten oft durch das gedankenlose Einüben zu einer passiven Lerneinstellung verleitet werden, die Zersplitterung des Unterrichts zu einer kurzfristigen Lernperspektive und Behaltensleistung führt, dass allgemeine Lernziele vernachlässigt und für das Erkennen, Beschreiben und Begründen von „Mustern“ wenig nennenswerte Möglichkeiten bestehen.

Das Produktive Üben gehört zum Entdeckenden Lernen dazu, weil Erkenntnisse nur möglich sind, wenn auf verfügbare Fertigkeiten und abrufbare Wissens-elemente aufgebaut werden kann. Die Lehrkraft schafft ganzheitliche und komplexe Lernsituationen, in denen Aufgaben in unter-

schiedlichsten Schwierigkeitsniveaus anfallen und deshalb alle Kinder zu Erfolgserlebnissen kommen können. Dabei müssen nicht alle Kinder Entdeckungen machen, aber alle haben die Gelegenheit dazu. Birgit Werner (2009, S. 182) formuliert: „*Produktive Rechenübungen fordert von den Schülern, den sachstrukturellen mathematischen Zusammenhang zu erkennen und gleichzeitig verschiedene mathematische Aktivitäten durchzuführen.*“ Aktiv-entdeckendes Lernen kann nicht mit abgegrenzten Einheiten stattfinden, sondern bedarf **komplexer Situationen**. Lernen als natürlicher Prozess lässt sich nicht als lineare Abfolge von fachsystematischen Bausteinen verstehen, welches nach einem vorhersagbaren Plan abläuft. Es müssen die Lernenden selbst sein, die ihr Wissensnetz von verschiedenen Stellen aus weiterknüpfen. Im Lernen müssen auch Lernumwege stattfinden können. Lernen in komplexen Zusammenhängen beschränkt sich nicht auf rein arithmetische Aufgaben, sondern eignet sich für die Lösung mathematischer Probleme sogar besonders. Die Autorin zählt für das Gestalten von Alltagsaufgaben verschiedene Möglichkeiten auf: eine Mahlzeit organisieren, eine Exkursion für die Klasse planen, Zeitstrukturen untersuchen, Preisvergleiche machen etc.

Lehren als Organisation von Lernprozessen setzt ein verändertes Rollenverständnis der Lehrperson sowie die Akzeptanz des prinzipiell selbstbestimmten und eigenaktiven Schülers voraus. Eine Lehrkraft kann nur das Lernfeld abstecken und günstige Rahmenbedingungen schaffen. Sie bietet herausfordernde Lernsituationen an, stellt ergiebige Arbeitsmittel bereit und baut die Kommunikation auf und erhält diese aufrecht. „*Die Lehrkraft bietet herausfordernde, lebensnahe und nachvollziehbare strukturierte Situationen an. Sie ermuntert die Schüler zum Beobachten, Erkunden, Probieren, Vermuten, Fragen und gibt den Schülern Hilfe im Sinne einer Selbsthilfe*“ (Werner, 2009, S. 188).

Werner fügt an, dass die Ergebnisse verschiedener Studien zeigen, dass gerade schulleistungsschwache Schüler von einem ganzheitlichen und aktiv-entdeckenden Mathematikunterricht profitieren. Sie beschreibt aber auch Grenzen dieser Didaktik: „*Der Gedanke des Entdeckens ist nicht als Universalmethode vor allem zur Überwindung von Lernschwierigkeiten zu verstehen*“ (Werner, 2009, S. 191). Die Autorin hält fest, dass sich nicht jedes Thema bei der Vermittlung von Kulturtechniken zum Entdecken eignet. Zum Beispiel der Bedeutungsgehalt von mathematischen Symbolen lasse sich nicht ausschliesslich entdecken. Diese sind in unserem Informationszeitalter besonders bedeutsam. Z.B. habe das „+“ auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes eine andere Aufgabe, als innerhalb einer Rechnung. Entdeckendes Lernen bedarf auch strukturierter Anleitung. Durch fachlich strukturierte Lernumgebungen kann die Grenze des Aktiv-Entdeckendes Lernens überwunden werden.

3 Theoretischer Hintergrund der Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel erläutern wir theoretische Grundlagen der von uns gewählten Forschungsmethodik. Diese haben wir im Hinblick auf die Entwicklung von benutzerfreundlichen Lernstrukturgittern als Unterrichtsmittel gewählt. Grundlage unserer Produkteentwicklung bildet eine qualitative Forschung. Unser Forschungsvorgehen wird zwei Evaluationsbausteine beinhalten. Hierzu gehören sowohl eine Befragung von Experten als auch ein fokussiertes Gruppeninterview mit Lehrpersonen. Beide Interviewverfahren können dem qualitativen Interview zugeordnet werden. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird deshalb nebst der qualitativen Forschung und dem qualitativen

Interview auch der theoretische Hintergrund von Experteninterviews und von Gruppendiskussionsverfahren beschrieben. Ebenso werden die verschiedenen Elemente des Auswertungsverfahrens nach Meuser und Nagel (2005) ausgeführt.

3.1 Qualitative Forschung

Mayring (2002) geht von fünf Grundsätzen aus, die er als das Grundgerüst qualitativen Denkens bezeichnet:

1. Qualitatives Denken ist **subjektbezogen**. Anhand der Untersuchung von Einzelfällen können allgemein gültige Theorien überprüft werden (vgl. Mayring, 2002).
2. **Deskription**: Bevor erklärende Konstruktionen benutzt werden können, müssen genaue Beschreibungen des Gegenstandes vorhanden sein (vgl. ebd.).
3. **Interpretation**: Diese spielen eine entscheidende Rolle in der qualitativen Forschung. Sie sind nicht zu beweisen, müssen jedoch argumentativ begründet werden. Es braucht ein Bewusstsein dafür, dass alles, was vom Menschen hervorgebracht ist, mit subjektiven Bedeutungen und Sinn verbunden ist (vgl. Mayring, 2002).
4. Ein weiterer Grundsatz ist es, die Subjekte auch in ihrer natürlichen und **alltäglichen** Umgebung zu untersuchen (vgl. ebd.).
5. **Argumentative Verallgemeinerungen**: Ergebnisse von qualitativer Forschung besitzen ihre Gültigkeit zuerst einmal immer nur für den Rahmen, in dem sie gewonnen wurden. Wenn Ergebnisse für andere Bereiche oder Probleme genutzt werden, müssen sie verallgemeinert werden. Dabei muss immer argumentiert werden, warum die Verallgemeinerung zulässig ist (vgl. ebd.).

3.2 Das Qualitative Interview

Die Absicht eines qualitativen Interviews ist, dass Meinungen, Interpretationen und Sichtweisen von Personen über ein bestimmtes Thema erfragt werden. Bei qualitativen Interviews ist die Anzahl der befragten Personen klein. Bei den Interviewpartnern handelt es sich dabei meist um Schlüsselpersonen einer Gruppe wie z.B. Erzieher, Eltern oder Kinder. Oft werden dann die Aussagen der verschiedenen Gruppen verglichen. Qualitative Interviews bauen meistens auf unstrukturierten oder halbstrukturierten Fragen auf. Es kann von verschiedenen Methoden gesprochen werden, welche bei den qualitativen Interviews einzuordnen sind (vgl. Moser, 2003). Die von uns verwendeten Interviewformen beinhalten das Experteninterview, welches im nächsten Unterkapitel beschrieben wird. Im Kapitel 3.4. wird nebst der Beschreibung von Gruppendiskussionsverfahren im Allgemeinen auch das von uns spezifisch geplante Verfahren des fokussierten Gruppeninterviews näher ausgeführt. Für die Auswertung der verschiedenen Interviews wählen wir ein Verfahren des gleichen theoretischen Hintergrunds.

3.3 Das Experteninterview

Das Experteninterview unterscheidet sich von biografischen Interviews insofern, dass weniger die ganze Person, als die Eigenschaft als Experte von Interesse ist. Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die in einem Sachgebiet besonders kompetent sind. Bei der Durchführung von Expertenbefragungen orientieren sich Interviewende häufig an einem Leitfaden. Neben anderen Gründen kann das Experteninterview auch durchgeführt werden, um das theoretische Wissen zu generieren und die Qualität von Prozessen bzw. daraus resultierenden Produkten sicherzustellen. Oft wird das Experteninterview in Ergänzung zu anderen wissenschaftlichen Methoden verwendet (vgl. Flick, 2010). In ihrem Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion „*ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht*“ sprechen Meuser und Nagel (2005) von Expert/-innen, die selbst Teil des Handlungsfeldes sind, welches den Forschungsgegenstand ausmacht. Die Autoren fügen als Beispiel an, dass ein Lehrer, der zu Konzentrationsschwierigkeiten von Schülern interviewt wird, als Experte angesprochen wird. Wenn das Forschungsinteresse z.B. jedoch auf die psychische Belastung ausgerichtet würde, die der Lehrerberuf verursache, dann sei dieselbe Lehrperson als Betroffene und nicht als Experte angesprochen. Der Forscher verleiht den Expert/-innenstatus durch das Formulieren einer begrenzten Fragestellung. Meuser und Nagel halten fest, dass Personen als Experten angesprochen werden,

- wenn diese in irgend einer Weise Verantwortung tragen für einen Entwurf oder die Kontrolle einer Problemlösung
- wenn diese über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Entscheidungsprozesse verfügen (vgl. Meuser & Nagel, 2005)

Betreffend Experteninterviews trennen die beiden Autoren zwischen zwei typischen Untersuchungsanlagen. Sie bezeichnen das Erfahrungswissen der Expert/-innen, in Abhängigkeit von der Stellung und der Funktion innerhalb des Forschungsdesigns, entweder als *Betriebs-* oder als *Kontextwissen*. Wenn es um den Erhalt von *Betriebswissen* geht, bilden die Expert/-innen die Zielgruppe der Untersuchung. Die Interviews werden darauf ausgerichtet, dass die Befragten Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld geben können. Im Falle des Erhalts von *Kontextwissen* geben die Expert/-innen eine zur Zielgruppe ergänzende Handlungseinheit wieder. Die Interviews beinhalten das Ziel, Informationen über Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe zu erhalten. Diese Form von Expert/-inneninterviews bilden eine Datenquelle neben anderen und werden z.B. in Ergänzung zu Interviews der Zielgruppe, teilnehmender Beobachtung, Dokumenten- oder Aktenanalyse eingesetzt. Für die Expert/-innen selber spielt es im Interview keine Rolle, ob die Forschenden das Expertenwissen als *Kontext-* oder *Betriebswissen* verwenden. Anders ist es für die Forschenden. Die Unterscheidung von *Kontext-* oder *Betriebswissen* spielt hinsichtlich des Aufwandes eine Rolle, der in der Auswertung der Texte betrieben wird (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Beim Erhalt von *Kontextwissen* tragen die Ergebnisse zur Bestimmung eines Sachverhalts bei, sie sind jedoch nicht dazu geeignet, die Gültigkeit theoretischer Behauptungen über den Sachverhalt zu prüfen. Mit der Perspektive auf *Betriebswissen* werden z.B. Anwendungsprozesse und Entscheidungsabläufe erfasst. Die Forschungsergebnisse können nicht nur als Annahmen über den untersuchten bereichsspezifischen Gegenstand angesehen werden, sondern zugleich auch als Prüfinstanz für die Reichweite der Geltung des zugrunde gelegten theoretischen Erklärungsansatzes.

Meuser und Nagel formulieren: „Aus der unterschiedlichen Stellung der Exper/-inneninterviews im Forschungsdesign und der auf sie gerichteten Erkenntnisinteressen resultiert eine entscheidende Vorgabe für die Auswertung“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 76 und 77). Dort wo das Forschungsinteresse auf die Expert/-innen als Zielgruppe gerichtet ist, wird es in der Auswertung darum gehen, die entsprechenden Wissens- und Handlungsstrukturen, Einstellungen und Prinzipien zu generalisieren und Aussagen über Eigenschaften und Konzepte zu treffen, die den Anspruch auf einheitliche Handlungssysteme behaupten können (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Im Unterschied dazu wird man dort, wo Expert/inneninterviews lediglich einen Meilenstein auf dem Weg zur Hauptuntersuchung bilden, die Auswertung der Interviews stoppen, wenn ihr Zweck erfüllt ist: z.B. die durch Expert/-innen gesetzten Bedingungen inhaltlich bestimmt sind, wenn Themen [...] für die weiteren Untersuchungsschritte realitätsgesättigt sind, [...]. (Meuser & Nagel, 2005, S. 77)

3.3.1 Entwicklung des Leitfadens für die Experteninterviews

Der Diskursverlauf der Experteninterviews steht in engem Zusammenhang mit der Gestaltung und Umsetzung des entwickelten Leitfadens. Meuser und Nagel sprechen in ihrem Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion „*ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht*“ über **offene Leitfäden**. Eine leitfadenorientierte Gesprächsführung wird sowohl dem thematisch begrenzten Interesse des Forschers, als auch dem Expertenstatus des Gegenübers gerecht. Die in die Entwicklung des Leitfadens eingeflossene Arbeit schliesst aus, dass sich der Forscher als inkompetenter Gesprächspartner darstellt. Durch die Orientierung an einem Leitfaden wird ausgeschlossen, dass sich das Gespräch in Themen verliert, die nichts mit der Sache zu tun haben. Der Leitfaden gewährleistet die Offenheit des Interviewverlaufs überhaupt, weil die Forscherin sich durch die Arbeit am Leitfaden mit den anzusprechenden Themen vertraut macht und damit die Voraussetzung für eine „lockere“ Führung bildet. Damit die Sache jedoch gelingt, darf der Leitfaden, trotz der darin eingegangenen Annahmen über inhaltliche Zusammenhänge der Themen, nicht als zwingendes Ablaufmodell des Gesprächsablaufs genommen werden. Zum Verhängnis kann der Leitfaden dann werden, wenn sich der Experte eines anderen Sprachcodes bedient, als demjenigen, der durch den Leitfaden vorgegeben ist. Das Interview im vorab gewählten Code zu führen, bezeichnen die Autoren als Kardinalfehler. Man tut gut daran, sich auf die Sprache des Experten einzulassen, damit man nicht das Zusammenbrechen der Situation und Gesichtsverluste auf allen Seiten riskiert. Meuser und Nagel bezeichnen eine mögliche Form des Gelingens, wenn der Experte Neugierde für die anliegende Sache zeigt. Ein solches Interview kann häufig mit Fragen zur Forschungsabsicht beginnen. Im Verlauf des Interviews entfaltet der Experte seine Sicht der Dinge. Dabei bedient er sich verschiedener Darstellungsformen und berichtet, typisiert, interpretiert, kommentiert und exemplifiziert. Eine andere Form des Gelingens eines Interviewverlaufes kann geschehen, wenn sich der Experte für einen Gedankenaustausch interessiert. Dieser Interviewverlauf kann in seiner Strukturierung zu einem Dialog tendieren (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

3.3.2 Die Dokumentation von Interviews mittels Tonaufzeichnung

Bei einer Tonaufzeichnung wird das akustische Material sehr genau festgehalten. Gegenüber der Prozessbeobachtung geht jedoch einiges an Informationen verloren, weil der Ausschnitt des Bildes fehlt (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Um Dialoge transkribieren zu können bedarf es einer Tonaufzeichnung.

3.4 Gruppendiskussionsverfahren und fokussiertes Gruppeninterview

In diesem Abschnitt werden verschiedene Gruppendiskussionsverfahren und das fokussierte Gruppeninterview erläutert.

Gruppendiskussionsverfahren: Nachfolgend sprechen wir zwei verschiedene Gruppendiskussionsverfahren an. Bei der Literaturrecherche haben wir Verfasserinnen den Eindruck, dass eine klare Kategorisierung dieser Verfahren wenig möglich ist. Flick (2010) schreibt, dass Gruppendiskussionen den möglichen Vorteil haben, dass Meinungen und Einstellungen in der Dynamik der Gruppe eher formuliert werden, als in standardisierten Interviews. Dadurch können auch tabuisierte Themen angesprochen werden (vgl. Flick, 2010). Betreffend Vorgehensweise bei einer Gruppendiskussion nach Moser (2003) ist wesentlich, dass das ganze Meinungsspektrum der einzelnen Personen erfasst wird. Der Autor erwähnt, dass auch hierfür ein Gesprächsleitfaden erarbeitet wird. Die Atmosphäre sollte ungezwungen sein, so dass sich alle wohl fühlen und wagen, sich einzubringen. Es ist darauf zu achten, dass alle zu Wort kommen. Dies kann dazu führen, dass man eine Person auch zu einer Antwort auffordern kann. Ein Moderator führt durch das Gespräch und leitet die Diskussion. Ein Assistent bedient das Tonbandgerät, überprüft, ob zu allen Punkten Aussagen gemacht werden, beobachtet die Gruppendynamik und notiert Bemerkenswertes (vgl. Moser, 2003).

Das **fokussierte Gruppeninterview** hält Flick (2010) als Interview und nicht als Sitzung oder gänzlich freie Diskussion fest (vgl. Flick, 2010). Christel Hopf (2009) erwähnt, dass fokussierte Interviews in ihrer ursprünglichen Form Gruppeninterviews sind. Sie beschreibt die Fokussierung auf einen vorab bestimmten Gesprächsgegenstand als zentral für solche Interviews – sie geht von Beispielen wie einem Film, den die Befragten gesehen oder einem Artikel, den sie gelesen haben, aus. Diese Interviewform bezeichnet Hopf als den Versuch, Reaktionen und Interpretationen in relativ offener Form zu erheben. Der Struktur dieser Interviews liegt ein Gesprächsleitfaden zugrunde, der flexibel eingesetzt wird. Im Interview sind auch assoziative Stellungnahmen zu den Gesprächsgegenständen möglich. Ein Ziel fokussierter Interviews ist es, die Themenreichweite zu maximieren und den Befragten die Möglichkeit zu geben, auch nicht vorweggenommene Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Den Interviewten muss eine maximale Chance gegeben werden, auf die „*Stimulus-Situation*“ zu reagieren. Die Teilnehmenden sollen die Möglichkeit haben, Gefühle zu äussern und bei ihrer Darstellung von affektiven und kognitiven Äusserungen unterstützt werden. Ausserdem muss der persönliche Kontext, in dem die analysierten Deutungen und Reaktionen stehen, in ausreichendem Mass erfasst werden (vgl. Hopf, 2007).

3.4.1 Das Auswahlverfahren für Interviewpartner

Sampling bezeichnet das Auswahlverfahren für Gruppenmitglieder bzw. Interviewpartner, die befragt werden. Sampling ist für Gruppendiskussionsverfahren von besonderer Bedeutung und sollte gut überdacht sein. Z.B. ist es für Evaluationsprozesse bedeutsam, gezielt die wichtigsten Rollenvertreter/-innen einzubeziehen (vgl. Moser, 2003).

3.5 Das Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel

Trotz sorgfältiger Auswahl von Expert/-innen, deren Positionen vergleichbar und dem Einsatz eines Leitfadens, der die thematische Vergleichbarkeit der Interviews sichert, ist es Aufgabe der Forscherin, die Vergleichbarkeit der Texte herzustellen und zu kontrollieren. Das Repräsentative im Text muss entdeckt werden. Und es gilt Aussagen darüber zu gewinnen und diese für andere kontrollierbar zu halten. „[...] zunächst ist jeder Interviewtext das Protokoll einer besonderen Interaktion und Kommunikation, unverwechselbar und einmalig in Inhalt und Form“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 80). Das Ziel ist es, im Vergleich mit den anderen Expert/-innen das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten und geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen und Interpretationen zu treffen. Festgestellte Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden durch typische Äusserungen dokumentiert (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Meuser und Nagel (2005) möchten diese interpretative Auswertungsstrategie als Modellvorschlag verstanden wissen, der flexibel an die jeweiligen Untersuchungsbedingungen angepasst werden kann. Im Weiteren bezeichnen sie die vorgestellte Analyse auch als Entdeckungsstrategie. Als unabdingbar für die Ausführung dieser Methode sehen die Autoren den Nachweis der Intersubjektivität. Bedeutungsinterpretationen von Äusserungen müssen in den Zusammenhang ihres Kontextes gebracht und in die richtige Abfolge gebracht werden.

3.5.1 Transkription

Über die Dokumentation des Gesprächs machen die beiden Autoren folgende Aussage: „Die Auswertung setzt die Transkription der in der Regel auf Tonband protokollierten Interviews voraus“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 83). Aufwendige Notationssysteme, wie sie bei narrativen Interviews verwendet werden, halten die Autoren für überflüssig. Sie erwähnen, dass Pausen, Stimmlage oder sonstige parasprachliche Elemente nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht werden sollen (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Als kritischen Punkt bezeichnen die Autoren die inhaltliche Vollständigkeit der Transkription. Je mehr sich der Diskursverlauf der Idealform des Gelingens annähert, desto ausführlicher wird die Transkription sein. Als Idealform wird ein Interview dann bezeichnet, wenn darin eine Fülle relevanter Informationen enthalten ist und der Experte sich für die Sache des Forschenden interessiert und seine Sicht der Dinge entfaltet. Wenn das Interview hingegen „*misslingt*“, wird die Transkription recht kurz und selektiv ausfallen (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Meuser und Nagel (2005) machen die generelle Aussage, dass die Transkription umfassender sein wird, wenn es um *Betriebswissen* im Gegensatz zu *Kontextwissen* gehe. Die Autoren schliessen ihre

Aussagen über die Transkription mit folgender Feststellung: „Bei gelungenen Diskursverläufen können auch vollständige Transkriptionen sinnvoll sein“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 83).

3.5.2 Paraphrase

Die Paraphrasierung ist der erste Schritt des Verdichtens des Textmaterials und kaum überzubewerten. Die häufigsten Sünden sind, Inhalte durch voreiliges Klassifizieren zu verzerren und Informationen durch eiliges Themenraffen zu verschenken. Um ein „Verschenken von Wirklichkeit“ zu vermeiden, muss die Paraphrase laut Meuser und Nagel (2005) der Chronologie des Gesprächsverlaufs folgen und wiedergeben, was die Expert/-innen insgesamt äussern. Es soll textgetreu wiedergeben werden, was gesagt wurde. Der stellvertretende Gehalt der Äusserungen zu einem Thema muss explizit gemacht werden. Die Sequenzierung des Textes nach thematischen Einheiten erfolgt hier in der Manier des Alltagsverständes. „Eine gute Paraphrase zeichnet sich durch ihr nicht-selektives Verhältnis zu den behandelten Themen und Inhalten aus [...]“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 84). Jede Person, die Transkription und Paraphrase miteinander vergleicht, soll zum Schluss gelangen, dass nichts unterschlagen, nichts hinzugefügt und nichts verzerrt wiedergegeben wird.

3.5.3 Das Setzen von Überschriften zu einzelnen Passagen

Beim nächsten Schritt der Verdichtung des Materials werden die paraphrasierten Passagen mit Überschriften versehen. Gegenstand in dieser Phase der Auswertung ist immer noch das einzelne Interview. Dabei wird die Terminologie der Befragten aufgegriffen. Meuser und Nagel (2005) formulieren, dass einer Passage eine oder mehrere Überschriften zugeordnet werden können und dies davon abhängt, wie viele Themen jeweils angesprochen werden. Die Autoren erwähnen, dass das Zerreißen der Sequenzialität des Textes auch innerhalb von Passagen erlaubt und sogar notwendig ist (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Anders als bei der einzelfallinteressierten Interpretation orientiert sich die Auswertung von Expert/-inneninterviews an thematischen Einheiten, an inhaltlich zusammengehörigen, über die Texte verstreute Passagen – nicht an der Sequenzialität von Äusserungen je Interview. [...], die Äusserungen der Expert/-innen werden von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet, sie erhalten ihre Bedeutung von hierher und nicht von daher, an welcher Stelle des Interviews sie fallen. (Meuser & Nagel, 2005, S. 81)

Der jeweilige Diskursverlauf von Interviews bestimmt in hohem Masse, inwieweit die Sequenzialität aufzubrechen ist. Leitfadennahe Interviews ergeben in der Regel einen Text, dessen Passagen sich jeweils auf ein Thema konzentrieren. Interviews, in denen die Interviewten den Diskurs bestimmen, sind ergiebiger und zeichnen sich durch eine Verzahnung von Themen aus. Die erste ernsthafte Klippe sehen die Autoren in der Vereinheitlichung der Überschriften. Hier muss eine begründete Wahl für die eine oder andere Wahl getroffen werden. Damit verbunden ist eine Selektion der vorhandenen Formulierungen (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

3.5.4 Thematischer Vergleich

Da jetzt nach thematisch vergleichbaren Textpassagen aus verschiedenen Interviews gesucht wird, geht die Auswertung nun über die einzelne Texteinheit hinaus. *„Passagen aus verschiedenen Interviews, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, werden zusammengestellt, die Überschriften vereinheitlicht“* (Meuser & Nagel, 2005, S. 86). Die Autoren sprechen davon, dass weiterhin an einer textnahen Kategorisierung festgehalten werden soll. Die Überschriften der Paraphrase werden als *„Steigbügel“* benützt, um typische Erfahrungen, Interpretationen, Wertehaltungen, Positionen und Handlungsmaximen der Expert/-innen abzulesen. Wenn die Interviewten (sozial-)wissenschaftliche Begriffe verwenden, können diese beim Verdichten des Materials verwendet werden. Dabei muss jedoch vorsichtig vorgegangen werden. Die Art, in der Experten einen Begriff verwenden, muss sich nicht automatisch mit dem in der Fachdisziplin verwendeten Begriff decken. Eine Überprüfung und eventuell Überarbeitung ist bei einer thematischen Zuordnung notwendig. *„Dies geschieht am besten, indem die einschlägigen Passagen hintereinander aufgelistet werden“* (Meuser & Nagel, 2005, S. 88).

Für die Auswertenden formulieren die Autoren Fragen wie, bei welchen Themen sich die Angaben der Expert/-innen decken, welche unterschiedlichen Positionen es bei den Expert/-innen gibt, zu welchen Themen sich alle Expert/-innen äussern und zu welchen Themen sich nur einzelne Expert/-innen äussern (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

3.5.5 Soziologische Konzeptualisierung

Nach Meuser und Nagel (2005) erfolgt erst jetzt eine Ablösung von den Texten und auch von der Terminologie der Befragten. Das Gemeinsame wird im Zusammenhang mit soziologischem Wissen begrifflich gestaltet. Dies heisst, in eine Kategorie gegossen, in welcher das Besondere und gemeinsam geteilte Wissen explizit gemacht wird. *„Ziel ist eine Systematisierung von Relevanzen, Typisierungen, Verallgemeinerungen, Deutungsmustern“* (Meuser & Nagel, 2005, S. 88). Es werden Aussagen über Strukturen des Expert/-innenwissens getroffen und die Anschlussmöglichkeit an theoretische Diskussionen ist gegeben. Die Verallgemeinerung bleibt aber auf das vorliegende empirische Material begrenzt. Auch dann, wenn sie in einer Begrifflichkeit geschieht, die in diesem selbst nicht zu finden ist (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

3.5.6 Theoretische Generalisierung

„Erst ab dieser Stufe wandeln wir nicht mehr auf den Spuren des Expert/-innenwissens, sondern auf denen soziologischer Theorien“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 89). Jetzt werden Sinneszusammenhänge zu Typologien und Theorien verknüpft. Da wir uns immer schon auf beackertem Boden bewegen, dies heisst auf bereits erforschten Gebieten arbeiten, und wir uns an einem Vorstellungsrahmen orientieren, der zuallererst die Formulierung der Forschungsfrage ausgelöst hat, bedarf es der Kontrollfragen wie verlässlich und verallgemeinerbar die Ergebnisse wirklich sind. Die Interpretation der Ergebnisse wird in jedem Fall Bezug nehmen zum Vorstellungsrahmen des Gegenstandes, der das Forschungsinteresse von Anfang an geleitet hat. Die Gefahr der verdachtsgeleiteten Theoriekonstruktion ist gross (vgl. Meuser & Nagel, 2005).

Meuser und Nagel (2005, S. 90) formulieren: (können wir hier Abschnittwechsel herausnehmen?)

Allerdings ist dagegen ein Kraut gewachsen, das, wenn wir bis hierher sauber gearbeitet haben, nun Früchte trägt. Die Wirklichkeit, die wir in den Texten angetroffen haben und die wir durch unsere Auswertungsstrategie in eine erweiterte Perspektive eingerückt haben, ist in jedem Fall reicher und umfassender, als wir sie mit diesen vorläufigen Konzepten erfasst hatten. (Meuser & Nagel, 2005, S. 90)

Die bisherigen theoretischen Konzepte können in Bezug auf die Ergebnisse wenig passend, falsch oder auch passend gewesen sein. Jetzt gilt es Zusammenhänge anders zu formulieren und Konzepte zu bestätigen. Die Autoren postulieren, dass die permanente Kontrolle von Theorie und Daten institutionalisiert werden müsse. Sie ergänzen ihre Ausführungen: „Für die Auswertungspraxis ergibt sich daraus, dass alle Stufen durchlaufen werden müssen, dass keine Stufe übersprungen werden darf“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 90).

Das Ausmass, in dem die Auswertung vorangetrieben werde, unterscheide sich demnach, welche Aufgabe dem Expert/-innenwissen im Forschungsdesign zukommt. Wenn es der Ermittlung von *Betriebswissen* dient, ist die theoretische Generalisierung Ziel. Wenn es um den Erhalt von *Kontextwissen* geht, kann die Auswertung auf der Stufe der soziologischen Konzeptualisierung abgebrochen werden (vgl. Meuser und Nagel, 2005).

4 Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I: Evaluation durch die Experten

Dieses Kapitel beinhaltet das Ausformulieren der verschiedenen Zielebenen unseres Produktes und beschreibt das Vorgehen für die Entwicklung erster Lernstrukturgitter. Vor der Evaluation durch die Experten bezeichnen wir unser Produkt noch als „Lehrmittel“. Weil die Zielsetzungen vor den Experteninterviews gesetzt werden mussten, verwenden wir im Folgenden noch den oben genannten Begriff. Erst im Anschluss an die Experteninterviews gehen wir von unserem Produkt als ein Unterrichtsmittel aus. Allgemein gilt: Für das Wiedergeben der Zielsetzungen gehen wir von den ursprünglichen Formulierungen und gewählten Begrifflichkeiten aus. Die Zielsetzungen unserer Produkteentwicklung haben sich im Verlauf der Arbeit verändert. Eine entsprechende überarbeitete Formulierung findet sich im Kapitel 7, im Entwicklungs- und Forschungsvorgehen II.

Das Kapitel 4 beinhaltet im Weiteren eine den Experteninterviews zugehörige Fragestellung und die Beschreibung und Begründung einzelner Massnahmen zur Umsetzung dieses Forschungsbausteins.

4.1 Ziele und Kriterien für die Entwicklung des Produktes

Im Folgenden werden Zielsetzungen für die Entwicklung des Lehrmittels konkretisiert, begründet und Kriterien hierfür vorgestellt.

Tabelle 8: Ziele für die Entwicklung unseres Lehrmittels

Hierarchie der Zielsetzungen	Formulierte Ziele
Richtziel	<ul style="list-style-type: none"> • Ein benutzerfreundliches Lehrmittel mit Lernstrukturgittern soll hergestellt werden, welches als Planungs- und Diagnosehilfe für den pränumerischen Bereich verwendet werden kann. Das Lehrmittel soll auf Schulische Heilpädagog/-innen in Regel- und Sonderschulen und auf Kindergärtner/-innen ausgerichtet sein.
Untergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Inhaltlich soll sich das Lehrmittel auf die Themen Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz beschränken. • Für die Umsetzung des Lehrmittels sollen zu den einzelnen Themen drei bis vier Lernstrukturgitter erarbeitet werden. • Der Aufbau der Lernstrukturgitter soll der Sachstruktur (Mathematik) und den entwicklungspsychologischen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen. • Das Lehrmittel soll Didaktiker/-innen zu praktischer Umsetzung im Unterricht anregen. • Zielvision für die Lernstrukturgitter ist, dass die einzelnen Aufgabenstellungen mittels Fotografien wiedergegeben werden sollen. Diese Zielvision werden wir jedoch erst im Anschluss an die Auswertung der Experteninterviews in Angriff nehmen.

Hierarchie der Zielsetzungen	Formulierte Ziele
Untergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ebenfalls soll ein Kommentar erarbeitet werden, der den theoretischen Hintergrund von Lernstrukturgittern für Didaktiker/-innen verständlich beleuchtet und den von uns gewählten Aufbau der Lernstrukturgitter erläutert und begründet. Die Erarbeitung des Kommentars ist ebenfalls im Anschluss an die Auswertung der Experteninterviews gedacht. • Sowohl der Kommentar als auch die Lernstrukturgitter sollen den Aufbau der Niveaustufen und der Komplexität verdeutlichen. Ebenfalls sollen die Prinzipien der Generalisierungen hervorgehoben werden. • Der Kommentar soll Wissen vermitteln, wie das Lehrmittel in Bezug auf Diagnostik genutzt werden kann.

4.1.1 Begründung der Ziele

Die Zielsetzungen für die Entwicklung des Lehrmittels begründen sich in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Lernen mehrdimensional abläuft, dass das Vermeiden von Über- und Unterforderung kindsgemäsem Unterrichten entspricht und dass die Sachstruktur des Lerngegenstands bekannt sein muss, wenn die Zielsetzungen für Schüler/-innen passend gesetzt sein sollen (vgl. Kutzer, 1999). Im Weiteren begründen sich die gesetzten Entwicklungsziele darin, dass wir diese genannten Erkenntnisse für die von uns gewählte Thematik (des pränumerischen Bereichs) für Lehrpersonen besser zugänglich machen wollen.

4.1.2 Kriterien für die Entwicklung der Lernstrukturgitter

Aufgrund der genannten Ziele werden in den folgenden Tabellen jeweils Kriterien für die Lernstrukturgitter formuliert. In der linken Spalte ist jeweils angegeben, auf welche hierarchisch geordneten Ziele die aufgezählten Kriterien zurückzuführen sind.

Tabelle 9: Kriterien für die Entwicklung der Lernstrukturgitter

Kriterien für die Entwicklung der Lernstrukturgitter	
Richtziel	<ul style="list-style-type: none"> • Zugänglichkeit der Sachstruktur der Lerninhalte ermöglichen
Untergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Richtigkeit des Aufbaus der Lernstrukturgitter (sach- und lerngemäss) • Anregung zu praktischer Umsetzung bieten • Niveau- und Komplexitätsstufen verdeutlichen • Prinzipien der Generalisierung verdeutlichen

4.2 Die Entwicklung erster Lernstrukturgitter

Die Prototypen der Lernstrukturgitter (Version 0) finden sich im Anhang im Kapitel 14.3.

Auswahl der mathematischen Sachinhalte: Wie in den Zielen bereits beschrieben, beschränken wir uns für das Gestalten von ersten Lernstrukturgittern auf den pränumerischen Bereich. Wir beabsichtigen, Lernstrukturgitter zur Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz zu entwerfen. Diese mathematischen Sachstrukturen erachten wir aufgrund eines ersten Einblicks in den theoretischen

Hintergrund als relevant. Die Auswahl für diese Inhalte gründen wir auf eine Aussage von Kutzer: Um mit Kardinalzahlen verstehend umgehen zu können, zählt er Inhalte wie "Zuordnung", "Invarianz", "Repräsentanz", "Klassifikation", "Seriation" und "Symbolisierung der Zahleneigenschaften" auf (vgl. Kutzer, 1999). Der pränumerische Bereich ist insofern sehr umfassend. Für unseren ersten Entwurf der Lernstrukturgitter beschränken wir uns auf **die Klassifikation, die Reihenbildung** (bei Kutzer, 1999, als Seriation bezeichnet) und **die Invarianz**. Uns präsentieren sich diese drei Bereiche als übergeordnet und schwergewichtig, betreffend oben aufgezählten Inhalten. Aufgrund unserer persönlichen Einschätzung ist die Zuordnung sowohl in der Klassifikation als auch in der Reihenbildung enthalten und die Thematik der Repräsentanz kommt auch in der Invarianz vor. Wir gehen davon aus, dass die genannten Bereiche von Piaget geprägte Begrifflichkeiten darstellen (vgl. Bigger 2010 c)

Gestaltung der Dimension des Niveaus: Für die Gestaltung der ersten Prototypen orientieren wir uns an der von der HfH in Zürich erhaltenen Grundstruktur eines Lernstrukturgitters. Dieses findet sich im Anhang unter Kapitel 14.1 (vgl. Dietrich, 2010). Weil sich die entsprechende Dimension des erhaltenen Lernstrukturgitters für uns als von Piaget geprägt darstellt und wir uns für die Wahl von mathematischen Inhalten an ihm orientieren, verwenden wir für das Gestalten der ersten Prototypen die entsprechende Vorlage. Beim Reflektieren während des Gestaltungsprozesses tauchen bei uns erste Fragezeichen betreffend Aufbau der entsprechenden Dimension des Niveaus auf. Es erweist sich als herausfordernd für uns, sowohl die Stufen des Denkens als auch die Ebenen der Abbildungen miteinander zu kombinieren. Wir entscheiden uns, den Fokus auf die Stufen des Denkens zu richten. Im Verlauf des Gestaltungsprozesses bringen wir in Erfahrung, dass die Begriffe „mittelbar“ und „unmittelbar“ nicht von Piaget geprägte Begriffe, sondern auf Lompscher zurückzuführen sind (vgl. Zech, 2002) Für die konkrete Gestaltung der Lernstrukturgitter verzichten wir auf eine Ausführung der Operativen Ebene. Dies, weil wir beabsichtigen uns auf den pränumerischen Bereich zu beschränken und keine Symbole mit einzubeziehen. Uns interessieren mathematische Sachstrukturen vor dem Umgang mit Zahlen.

Gestaltung der Dimension der Komplexität: Hierfür legen wir das Hauptaugenmerk auf die Sache und verfolgen das Ziel eines strukturierten Aufbaus im Hinblick auf die Fähigkeit von Schüler/-innen, die Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz umsetzen zu können. Wir beabsichtigen, von bekannten Materialien auszugehen, damit die Lernstrukturgitter für Lehrpersonen auf eigenes Unterrichtsmaterial übertragbar sind. Es entstehen Lernstrukturgitter, die innerhalb eines Gitters verschiedenste Materialien und inhaltliche Themen betreffen. Das Gestalten eines Lernstrukturgitters mit dem Ziel der Invarianz kommt für uns einer Herausforderung gleich. Beim Reflektieren der zu Grunde liegenden Sachstruktur folgern wir, dass die Invarianz mittels Eins-zu-Eins Zuordnung oder einem Mengenvergleich erlangt werden muss. Das Ziel der Invarianz gliedern wir deshalb in zwei Lernstrukturgitter, eines mit dem Titel „Eins zu Eins Zuordnung auf dem Weg zur Invarianz“ und eines mit dem Titel „Mengenvergleich auf dem Weg zur Invarianz“.

Generalisierungen: Die von Kutzer (1999) beschriebenen Generalisierungen beabsichtigen wir sichtbar zu machen und heben diese mit Linien in den gestalteten Lernstrukturgittern hervor. Wir kennzeichnen sie als erste, zweite und dritte Generalisierung und orientieren uns an den von Kutzer formulierten Definitionen (vgl. Kutzer, 1999). Siehe auch im Kapitel 2.1.1.

4.3 Evaluation der ersten Lernstrukturgitter durch Experten

Für die Durchführung und Auswertung der Experteninterviews gehen wir von der im nächsten Kapitel formulierten Fragestellung aus. Der theoretische Hintergrund des Lernstrukturgitters gibt Kriterien vor, die in den Interviews dieses Forschungsbausteines berücksichtigt werden müssen.

4.3.1 Fragestellung in Bezug zu den Experteninterviews

Um die ersten Prototypen der Lernstrukturgitter auszuwerten und auf ihre didaktische und entwicklungspsychologische Richtigkeit als auch auf deren Aktualität betreffend neueren Erkenntnissen hin zu überprüfen, haben wir folgende Fragestellung erarbeitet:

Entsprechen die Lernstrukturgitter bezüglich Komplexität, Generalisierung und Niveaustufen fachlichen Kriterien?

Aus der Beantwortung dieser Fragestellung ergibt sich folgende Unterfrage:

Inwiefern müssen die exemplarischen Lernstrukturgitter angepasst werden?

4.3.2 Kriterien betreffend Gesprächsinhalte

Für die Experteninterviews haben wir aufgrund der Fragestellung im folgenden Abschnitt Kriterien zu den Lernstrukturgittern und zugehörigen Wirkungsweisen bei den Experten festgelegt. Nebst den Kriterien, welche sich auf die in Kapitel 4.1 genannten Ziele beziehen, werden wir zusätzliche Rückmeldungen der Experten berücksichtigen, damit die Sichtweise und ihr Know-how bezüglich aktuellem Wissensstand in die Ergebnisse einfließen. Dies wiederum kann zu zusätzlichen Kriterien und Aspekten von Lernstrukturgittern führen. Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen genannten Kriterien und möglichen zugehörigen Wirkungsweisen auf Experten (Aspekte des Forschungsgegenstandes).

Tabelle 10: Darstellung der Kriterien der Lernstukturgitter und mögliche Wirkungsweisen auf die Experten

Kriterien Lernstrukturgitter	Wirkungsweisen auf Experten (Aspekte des Forschungsgegenstandes)
<ul style="list-style-type: none">• Richtigkeit Aufbau Lernstrukturgitter (sach- und lerngemäss)	<ul style="list-style-type: none">• Nachvollziehbarkeit des Aufbaus der Lernstrukturgitter
<ul style="list-style-type: none">• Richtigkeit der Niveau- und Komplexitätsstufen	<ul style="list-style-type: none">• Nachvollziehbarkeit der Niveau- und Komplexitätsstufen
<ul style="list-style-type: none">• Richtigkeit der Prinzipien der Generalisierung	<ul style="list-style-type: none">• Nachvollziehbarkeit der Prinzipien der Generalisierung
<ul style="list-style-type: none">• Zusätzliche Eindrücke des Entwurfs auf Experten mitberücksichtigen	<ul style="list-style-type: none">• Zusätzliche Eindrücke

4.4 Forschungshandeln betreffend Experteninterviews

Im folgenden Kapitel beschreiben wir die Auswahl der Experten, die Entwicklung des Leitfadens und die Planung des Gesprächsverlaufs. Ebenfalls wird beschrieben, inwiefern die Daten bearbeitet werden. Hierzu gehören das Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005), welche nebst der eigentlichen Analyse auch Elemente wie die Transkription und die Paraphrase umfasst.

4.4.1 Die Auswahl der Experten

Als **Experten** wählen wir zwei Dozierende von pädagogischen Hochschulen aus dem Fachgebiet Mathematik und Entwicklungspsychologie. Die Expertin ist Mathematikdidaktikerin an einer Pädagogischen Hochschule, der Experte ist Schulpsychologe und Dozierender an der Hochschule für Heilpädagogik. Dozierende an pädagogischen Hochschulen repräsentieren Fachpersonen, die sich mit dem Forschungsgegenstand dieser Arbeit auskennen. Aufgrund zweier **Experten** ist ein Vergleich möglich, der Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten der Rückmeldungen aufzeigt. Dadurch können die Ergebnisse gewichtet werden.

4.4.2 Planung der Gesprächserhebung und Entwicklung des Leitfadens

Für die **Expertenbefragung** entwickeln wir einen **offenen Leitfaden** entsprechend den genannten Kriterien (siehe Kapitel 4.1.2). Dieser Leitfaden findet sich im Anhang in Kapitel 14.6. Den Einsatz des offenen Leitfadens gründen wir auf Meuser und Nagel (2005). Im Kapitel 3.3.1 *Entwicklung des Leitfadens für die Experteninterviews* führen wir den theoretischen Hintergrund zu diesem Erhebungsbaustein aus, der von den Autoren als offener Leitfaden bezeichnet wird. Sie äussern sich jedoch nicht zum spezifischen Aufbau oder zu den Herstellungsdetails dieses Erhebungsbausteins. Für die Gestaltung des Leitfadens gehen wir wie folgt vor: Die von uns aufgelisteten Kriterien bilden Schwerpunkte für Leitthemen des Interviews, welchen wir mögliche zugehörige Fragen zuordnen. Ebenfalls muss der Leitfaden Offenheit für eigene Rückmeldungen der Experten generieren. Den Experten werden der Leitfaden und die Prototypen der Lernstrukturgitter bereits im Vorfeld des Interviews zugesandt. Dies soll den Experten die Möglichkeit bieten, bereits im Vorfeld, Einsicht in unser Entwicklungsprodukt und hierfür bedeutsame Themen zu haben. Dabei heben wir für die Experten hervor, dass ihre zusätzlichen Eindrücke betreffend unseren Lernstrukturgittern, auch wenn wir nicht explizit danach fragen, für unser Entwicklungsprojekt von Bedeutung sind. Das Nennen der Leitthemen und das Vorformulieren möglicher zugehöriger Fragen im Leitfaden haben den Zweck, der Expertin und dem Experten eine Orientierung betreffend anzusprechenden Inhalten zu geben, bilden aber auch Vorbereitungsgrundlage für uns Forscherinnen, damit wir bei der Durchführung des Interviews eine lockere Führung anstreben können. Den Experten stellen wir frei, ob sie uns ihre Rückmeldungen bevorzugt in Form eines Mails oder in einem Gespräch geben möchten. Wir gehen davon aus, dass Fachpersonen von Hochschulen zeitlich ausgelastet sind. Nachfolgend waren beide Experten zu einem Interview bereit.

Für ein mögliches Gespräch planen wir eine **Tonaufzeichnung** und orientieren uns an besagtem **offenen Leitfaden**. Er darf jedoch nicht als zwingendes Ablaufmodell verwendet werden. Die Leitthemen des Leitfadens stellen Eckdaten her, welche Inhalte zur Sprache kommen müssen und

dienen insbesondere für den Abschluss des Interviews als Überprüfungsmöglichkeit, ob die wesentlichen Inhalte angesprochen worden sind. Im Verlauf des Interviews müssen die Experten eigene Inhalte anbringen können, damit es eine echte Evaluation wird. Der didaktische Hintergrund der Lernstrukturgitter gibt Themen vor, die im Interview angesprochen werden müssen. Diese beiden Voraussetzungen werden mittels **offenem Leitfaden** generiert. Durch die **Tonaufzeichnung** bleiben die Daten erhalten.

4.4.3 Angaben zum Auswertungsverfahren und den Untersuchungsbedingungen

Für die Analyse der Experteninterviews folgen wir den nach Meuser und Nagel (2005) formulierten Schritten ihres Auswertungsverfahrens. Die nachfolgenden Unterkapitel stellen das Vorgehen der einzelnen Schritte des gesamten Arbeitsprozesses vor. Das Repräsentative beider Experten muss in den Texten entdeckt und das Ziel verfolgt werden, geteilte Wissensbestände und Interpretationen zu finden. In unserem Bericht sollen sowohl festgestellte Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten der Experten durch typische Äusserungen dokumentiert sein. Zu den Untersuchungsbedingungen der Experteninterviews ist festzuhalten, dass sie in ihrer Anzahl deren zwei sind. Aufgrund dieser kleinen Vergleichszahl geht der Aspekt des Überindividuellen etwas verloren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den einzelnen Ausführungen eines Experten über Fachliches mehr Raum geben zu können. Wir gehen davon aus, dass dies im Sinne von Meuser und Nagel (2005) ist, die diese Auswertungsstrategie als Modellvorschlag verstanden wissen möchten. Die Autoren formulieren, dass dieser flexibel an die jeweiligen Untersuchungsbedingungen angepasst werden kann. Für die Interpretation von Expertenäußerungen ist unabdingbar, sie im Zusammenhang mit den von uns hergestellten Prototypen der Lernstrukturgitter zu sehen.

Es handelt sich bei den Experteninterviews um die Erhebung von Kontextwissen. Die Experten stellen nicht die eigentliche Zielgruppe der Untersuchung dar. Diese sind die Lehrpersonen, für welche wir unser Produkt benutzerfreundlich gestalten wollen. Das Experteninterview stellt einen Meilenstein in unserer Untersuchung dar. Dieser ist bedeutend, weil wir als Anfänger im Gestalten von Unterrichtsmitteln auf eine sorgfältige Evaluation angewiesen sind.

4.4.4 Transkription

Im Hinblick auf die Transkriptionen sind die auf Tonband protokollierten Interviews Voraussetzung. Die transkribierten Interviews legen wir dieser Arbeit nicht bei. Sie beinhalten eine sehr umfangreiche Anzahl von Seiten und sind durch die vielen Wort- und Satzwiederholungen sehr umständlich zu lesen. Für den Wunsch nach einem Einblick, stellen wir Verfasserinnen die Transkription gerne zur Verfügung. Der nachfolgende Auswertungsschritt der Paraphrase ist dem Anhang in Kapitel 14.8 beigefügt. Im Folgenden beschreiben wir unser Vorgehen bei der Transkription. Auf Notationssysteme, wie sie bei narrativen Interviews verwendet werden, verzichten wir in Anlehnung an Meuser und Nagel (2005). Von den beiden Experteninterviews sind diejenigen Gesprächssequenzen transkribiert, die sich auf die in Entwicklung stehenden Lernstrukturgitter beziehen. Es sind demzufolge alle Sequenzen transkribiert, die sich mit didaktischen, pädagogischen und entwicklungspsychologischen Hintergründen der vorgelegten Lernstrukturgitter und dem Lernstrukturgitter allgemein befassen. Aus ökonomischen Erwägungen sind einige wenige sich

wiederholende Aussagen nicht transkribiert. Manche Sequenzen von uns Interviewerinnen, in denen es um die Klärung von Verständnisfragen geht, sind in der Transkription weggelassen. Die schweizerdeutsch geführten Interviews werden mittels Transkription in die Schriftsprache übersetzt. Sie orientieren sich aber bei einer Vielzahl von Wendungen und Ausdrücken an den verwendeten Dialekten.

4.4.5 Paraphrase

Das Ergebnis dieses Auswertungsschrittes findet sich im Anhang in Kapitel 14.8. Die hergestellte Paraphrase folgt der Chronologie des Gesprächsverlaufs und gibt wieder, was die Experten jeweils insgesamt äussern. Die noch stark vom Dialekt geprägte Transkription ist in grammatikalisch richtige Schriftsprache und in Satzeinheiten umgewandelt. Mit einfachen Worten, wir haben ein chronologisches und schriftdeutsches Konzentrat des Gesprächs gebildet und haben dabei die von den Experten gebrauchten Begrifflichkeiten verwendet. Auf diese stützt sich die in den nachfolgenden Auswertungsschritten ausgeführte Analyse. Insofern ist es für das Erarbeiten der Paraphrasen bedeutsam, Ergänzungen und Anmerkungen von unserer Seite her als solche zu kennzeichnen, weil textgetreu wiedergegeben werden soll, was die Interviewten sagen. Weil Meuser und Nagel (2005) sich nicht spezifisch zu Details über das Paraphrasieren äussern, erstellen wir deshalb ein eigenes Regelwerk. Dieses findet sich ebenfalls im Anhang im Kapitel 14.8.1.

4.4.6 Das Setzen von Passagen und zugehörige Überschriften

Die erhaltene Textform der Paraphrase unterteilen wir in ungefähr ähnlich grosse **Sinnabschnitte** und nummerieren diese. Ziel ist die paraphrasierten Passagen mit Überschriften zu versehen. Dabei verwenden wir die Terminologie der Befragten. Entsprechend den Vorgaben von Meuser und Nagel (2005, S. 85) ordnen wir manchen Passagen auch mehrere Überschriften zu, je nachdem wie viele Themen jeweils angesprochen werden. Diese Überschriften bezeichnen die beiden Autoren als „**Steigbügel**“, weil sie dem verwendeten Wortlaut der Interviewten entsprechen. Im Anhang in den Kapiteln 14.8.2 und 14.8.3 sind diese Steigbügel innerhalb des Textverlaufs **gelb** markiert.

Zu Steigbügeln werden Begrifflichkeiten, wenn sie:

- in beiden Interviews vorkommen
- einem im anderen Interview genannten Begriff oder Inhalt entsprechen
- Gegensätzliches oder vom anderen Experten aus andere Sichtweisen ausdrücken
- wesentliche theoretische Inhalte des Unterrichtsmittels betreffen

Nun ordnen wir inhaltlich zusammengehörige, über die Texte verstreute Passagen einander zu, dies entsprechend den Vorgaben der „**Steigbügel**“. Dabei wird die Sequenzialität der Interviewgespräche aufgebrochen. Meuser und Nagel (2005) begründen dieses Vorgehen dadurch, dass die Äusserungen der Expert/-innen von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet sind. Die Autoren argumentieren, dass die Aussagen der Expert/-innen ihre Bedeutung von hierher und nicht von daher erhalten, an welcher Stelle des Interviews sie fallen.

In der praktischen Umsetzung dieses Auswertungsschrittes haben wir auf ein digitales Vorgehen verzichtet. Konkret haben wir die paraphrasierten Interviews mehrmals ausgedruckt und auf die nötige Anzahl Passagen zugeschnitten, je nachdem wie viele „Steigbügel“ darin enthalten sind.

Anschliessend ordnen wir die zugehörigen Passagen einander zu. Es entstehen grosse Plakate, auf denen Passagen aufgelistet sind, deren Steigbügel einander entsprechen. Im Anhang finden sich im Kapitel 14.9 einige Fotos, auf denen unsere erhaltenen Aufzeichnungen zu sehen sind.

4.4.7 Thematischer Vergleich

Beim nächsten Vorgehensschritt vergleichen wir die Passagen der beiden Interviews miteinander. Wir stellen Passagen, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, zusammen und ordnen ihnen einheitliche Überschriften zu. Meuser und Nagel formulieren, dass damit eine erste Selektion der vorhandenen Formulierungen verbunden ist (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Bei den Experteninterviews geht es hier um das Zusammenführen der Ausdrucksweise zweier Personen. Diese kleine Anzahl von Interviewten erleichtert das Setzen von Überschriften. In der Vorgehensweise machen wir es uns zur Regel, möglichst nahe an den verwendeten Begriffen der Experten zu bleiben. Wenn eine neue Überschrift gewählt werden muss, dann sollen die ursprünglichen „Steigbügel“ beider Interviews jeweils der neuen zugeordnet werden können. Dabei beabsichtigen wir eine intersubjektiv nachvollziehbare Zuordnung. Meuser und Nagel schreiben, dass wenn die Interviewten (sozial-)wissenschaftliche Begriffe verwenden, diese beim Verdichten des Materials verwendet werden können. Sie formulieren jedoch, dass dabei vorsichtig vorgegangen werden muss und warnen davor, dass sich die Art, in der Experten einen Begriff verwenden, nicht automatisch mit dem in der Fachdisziplin verwendeten Begriff deckt. Die beiden Autoren empfehlen eine Überprüfung der thematischen Zuordnung und sagen, dass dies am besten geschieht, indem die einschlägigen Passagen hintereinander aufgelistet werden (vgl. Meuser & Nagel, 2005, S. 88).

Eine Überprüfung des thematischen Vergleichs ist für uns in der konkreten Umsetzung gut möglich, weil unsere Passagen auf grossen Plakaten aufgelistet sind. Für die Plakate verwenden wir farbiges Papier. Die Interviews werden durch die Zuordnung einer bestimmten Plakatarbe gekennzeichnet. Auf diese Art und Weise ist gut zu erkennen, was der eine Experte zu einem und der andere Experte zum gleichen oder einem ähnlichen Begriff aussagt. Da es sich bei unserer Evaluation um ein bekanntes theoretisches Modell handelt, sind sozialwissenschaftliche Begriffe in der Verdichtung unvermeidbar. Und weil das individuelle Verständnis der zum Modell gehörenden Fachbegriffe für unsere Auswertung besonders bedeutsam ist, ergibt sich in unserem Vorgehen unweigerlich eine Differenzierung dieser wissenschaftlichen Begriffe. Beim thematischen Vergleich suchen wir ebenso nach unterschiedlichen Positionen der beiden Experten. Weil wir für unseren Vergleich jedoch nur zwei Personen befragen, werden auch Themen wichtig, die nur von einem Experten genannt sind.

4.4.8 Soziologische Konzeptualisierung

Den nächsten Vorgehensschritt bezeichnen Meuser und Nagel (2005) als „*Soziologische Konzeptualisierung*“. Die Umsetzung dieses Arbeitsschrittes bedeutet für uns, dass wir für den Bericht der Experteninterviews passende Titel setzen und uns Regeln geben, wie wir die Aussagen den entsprechenden Kapiteln, bei Meuser und Nagel als Kategorien bezeichnet, zuordnen wollen. Bei

Aussagen, welche sowohl dem einen als auch einem anderen Titel zugeordnet werden können, entscheiden wir betreffend Zuordnung, inwiefern die Aussage im Zusammenhang mit Folgerungen für die Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels zu verstehen ist. An dieser Stelle ist es nicht möglich, eine Begründung für sämtliche Zuordnungsentscheide vorzustellen. Um die oben gemachte Aussage zu erklären, fügen wir hier jedoch ein Beispiel an. Im Interview äussert sich die Expertin dazu, dass die operative und präoperative Stufe nicht mehr so getrennt wird, wie es von uns in der im Interview dargestellten Umsetzung der Lernstrukturgitter vorgenommen wurde und, dass Zahlen als Symbol bereits im Kindergarten verwendet werden. Diese Aussage kann gut der Dimension des Niveaus und demzufolge dem entsprechenden Kapitel zugeordnet werden. Betreffend Folgerungen für die Weiterentwicklung unseres Produktes hat die entsprechende Aussage der Expertin jedoch einen Einfluss auf die Auswahl der mathematischen Sachstrukturen. Es geht bei den Folgerungen darum, inwiefern die Zahlen als Symbol in unserem Unterrichtsmittel verwendet werden sollen und deshalb ordnen wir diese Aussage dem Kapitel *Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen* zu.

Im Bericht bringen wir relevante Themen in ein System und deuten, wie die Gesamtaussage der Experten einzuordnen ist und inwiefern sie miteinander verglichen werden können. Die Einschätzungen des Berichtes sind auf das vorliegende empirische Material begrenzt. Insofern ist die Bezeichnung der „soziologischen Konzeption“ für die Umsetzung unseres Expertenberichtes etwas hoch gegriffen. Den Vorgehensschritt setzen wir um, als eine soziologische Konzeption sehen wir ihn jedoch nicht, weil der Vergleich von zwei Experten sehr klein ist. Meuser und Nagel formulieren, dass das Ausmass, in dem die Auswertung vorangetrieben wird, sich danach unterscheidet, welche Aufgabe dem Expert/-innenwissen im Forschungsdesign zukommt. Wenn es der Ermittlung von *Betriebswissen* dient, ist die theoretische Generalisierung Ziel. Wenn es um den Erhalt von *Kontextwissen* geht, kann die Auswertung auf der Stufe der soziologischen Konzeptualisierung abgebrochen werden (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Weil es bei der Auswertung des Expertenwissens um Kontextwissen geht, brechen wir den Auswertungsprozess hier ab und formulieren Folgerungen und neue Zielsetzungen für die Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels. Grundlage hierfür bietet der Expertenbericht. Die Gliederung der Expertenaussagen stellen wir im nächsten Kapitel, in dem es um die Ergebnisse der Experteninterviews geht, vor. Die Gliederung ist im Unterkapitel 5.2 zu finden und gibt einen Auszug der inhaltlichen Strukturierung der Interviewaussagen mittels Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005) wieder. Die gesamte Wiedergabe der Gliederung ist im Anhang im Kapitel 14.10 zu finden.

4.5 Bezug zum gesamten Forschungsablauf

In der folgenden Tabelle wird das Vorgehen des Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I in einen groben zeitlichen Ablauf mit dem ganzen Forschungsvorgehen gebracht. Die wichtigsten Schritte des methodischen Vorgehens sind **farbig** hervorgehoben. Die folgende Tabelle ist auch als Überblick des gesamten Forschungsvorgehens zu sehen. Im Kapitel 7 wird das Forschungsvorgehen der Evaluation durch Lehrpersonen ausführlicher ausgeführt. Im entsprechenden Kapitel werden wir jedoch nicht noch einmal auf eine zeitliche Planung der gesamten Erhebung hinweisen.

Tabelle 11: Zeitlicher Ablauf im Zusammenhang mit dem Forschungs- und Entwicklungsvorgehen

Zeitpunkt	Massnahmen	Methodisches Vorgehen
Woche 16 bis 21	Klärung des theoretischen Vorverständnisses	<ul style="list-style-type: none"> Literaturrecherche Verfassen der Disposition
Woche 22 bis 25	Entwicklung von Lernstrukturgittern (Erster Entwurf)	<ul style="list-style-type: none"> Praktische Umsetzung des Vorverständnisses
Woche 26 bis 28	Expertenbefragung betreffend Lernstrukturgitter der ersten Entwürfe <ul style="list-style-type: none"> Sampling 	Rückmeldungen je nach Wunsch der <i>Expertin oder des Experten</i> : <ul style="list-style-type: none"> schriftlich oder in einem Interview (Leitfaden für Rückmeldung der Offenheit generiert) Tonaufzeichnung
Woche 29 bis 33	Auswertung der Expertenbefragung <ul style="list-style-type: none"> Dokumentation der Ergebnisse und der Folgerungen Anpassungen an die Lernstrukturgitter Materielle und fotografische Umsetzung der Lernstrukturgitter Erarbeitung des Kommentars 	<ul style="list-style-type: none"> Transkription Paraphrasierung Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005)
Woche 37 bis 38	Fokussierte Gruppeninterviews zu Lernstrukturgitter und Kommentar <ul style="list-style-type: none"> Sampling 	<ul style="list-style-type: none"> Fokussierte Gruppeninterviews (Anhand Leitfaden, der auch Offenheit generiert) Tonaufzeichnung
Woche 39 bis 41 (Transkription)	Auswertung der Fokussierten Gruppeninterviews	<ul style="list-style-type: none"> Transkription Paraphrasierung Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005)
Woche 42 bis 46	Dokumentation der Ergebnisse und der Folgerungen	<ul style="list-style-type: none"> Verfassen des Berichts
Nach Abgabe der Masterarbeit	Einarbeiten der Schlussfolgerungen im Unterrichtsmittel	<ul style="list-style-type: none"> Praktische Umsetzung der Erkenntnisse

5 Ergebnisse des Forschungsbausteins I: der Expertenbefragung

Das Kapitel der Ergebnisse des Forschungsbausteins I, der Expertenbefragung beinhaltet:

- Angaben über die Modalitäten und eine Übersicht zu Inhalt und Auswertung der Interviews
- Die Entwicklung und Ausführung der Gliederung für den Interviewbericht
- Den eigentlichen Bericht „*Vergleich und Präsentation der Experteninterviews*“
- Eine zusammenfassende Darstellung der gemachten Expertenaussage

5.1 Übersicht zu Modalitäten, Inhalt und Auswertung der Interviews

Der folgende Abschnitt beinhaltet die Eckdaten und den jeweiligen Verlauf und inhaltlichen Abriss der Interviews. Der Abschnitt wird ergänzt durch Angaben über das in der Auswertung verwendete Material.

Im Vorfeld erhalten die beiden Experten die Prototypen (Version 0) und eine Einführung in die Lernstrukturgitter. Im Hinblick auf die Durchführung der Interviews wird den beiden Fachpersonen ein Leitfaden mit Fragen zugesandt. Aufgrund des Verlaufs des ersten Experteninterviews schicken wir dem zweiten Experten im Vorfeld des Interviews, eine zusätzliche Information. Die Prototypen der Lernstrukturgitter (Version 0) und die zugehörige Einführung sind im Anhang im Kapitel 14.3 wiedergegeben. Der Leitfaden mit den Fragen und die zusätzliche Information, welche nur an Experte zwei geht, sind im Anhang unter Kapitel 14.6 und 14.7 aufgeführt. Der Leitfaden enthält ein paar zusätzliche Fragen, die sich aus dem ersten Interview ergeben und die nur dem Experten zwei gestellt werden. Die Ergänzungen sind im Leitfaden als solche gekennzeichnet. Die Interviews sind mit Tonband aufgezeichnet und werden transkribiert und paraphrasiert. Die Paraphrase befindet sich im Anhang unter Kapitel 14.8. In den Interviews beziehen sich beide Experten auf die von uns erstellten Prototypen der Lernstrukturgitter. Diese betreffen Inhalte wie *Klassifikation*, *Seriation* (Reihenbildung), *Eins zu Eins Zuordnung auf dem Weg zur Invarianz* und *Mengenvergleich auf dem Weg zur Invarianz*. Ausführliche Beschreibungen zum Vorgehen, zur Fragestellung und Auswertung der Experteninterviews befinden sich im Kapitel 4., *dem Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I*.

5.1.1 Eckdaten zu den Experteninterviews

Experteninterview 1:

Tabelle 12: Eckdaten des Experteninterviews 1

Wer	Cornelia Müller , Dozentin für Mathematikdidaktik am Seminar Unterstrass
Wann	30. Juni 2011, 09:55 bis 11:00 Uhr
Ort	Seminar Unterstrass in Zürich
Dauer	65 min

Experteninterview 2:

Tabelle 13: Eckdaten des Experteninterviews 1

Wer	Alois Bigger , Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik für Fachgebiete der Psychologie und Heilpädagogik
Wann	14. Juli 2011, 12:10 bis 14:00 Uhr
Ort	Stiftung Friedheim in Weinfelden
Dauer	110 min

5.1.2 Verlauf und inhaltlicher Abriss der Experteninterviews

Trotz inhaltlicher Vergleichbarkeit, die Aussagen der beiden Fachpersonen decken sich in einer Vielzahl von Punkten, gestalten sich die Interviewverläufe unterschiedlich. Inhaltlich nehmen beide Experten Bezug auf die im Vorfeld zugesandten Fragen und ergänzen durch das Einbringen zusätzlicher Fachaspekte. Das Interview mit Alois Bigger ist in seiner Dauer länger und tendiert mehr zu einem Dialog. Die Abfolge der angesprochenen Inhalte im Interview mit Cornelia Müller ist über weite Teile durch die Expertin vorgegeben. Im Folgenden findet sich ein kurzer Abriss der einzelnen Interviews. Dabei folgen wir der Chronologie der angesprochenen Grobinhalte.

Experteninterview mit Cornelia Müller: Die Expertin fragt zuerst, warum wir die Gitter bis zur praeoperativen und nicht bis zur operativen Stufe gemacht haben. Für die Expertin gehört die Zahl als Symbol dazu, sobald es um Mengen geht. Sie spricht den Unterschied zwischen Entwicklungspsychologie und Didaktik an und kommt auf das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung zu sprechen. Zum Thema wird auch Piaget. Lernen passiert für die Expertin in Übergängen und geschieht weniger in einzelnen Schritten. Die Fachdidaktikerin erörtert was das Lernstrukturgitter für sie ist und wozu es eingesetzt werden kann. Aufgrund unserer Idee der Fotos in den Lernstrukturgittern fragt sich die Expertin, ob das Produkt für den Unterricht als direkte Handlungsanleitung von uns betrachtet wird. Inhaltlich empfiehlt sie uns, von einem komplexen mathematischen Thema wie zum Beispiel den Brüchen auszugehen. Die Expertin kommt auf die Thematik des Kooperativen Lernens, den Reduktionismus und das Generalisieren zu sprechen. Sie legt dar, dass ein Lernstrukturgitter aufgrund verschiedener Sichtweisen: vom Fach, vom Kind oder auch von der Lehrpersonen aus gestaltet werden kann. Die Expertin führt die zwei wichtigen Themen des Kindergartens, die Relations- und Mengenlehre aus und erwähnt, dass dies relevante Inhalte sind. Ebenfalls erläutert sie ihr Verständnis von Invarianz und der Eins zu Eins Zuordnung. Im Verlauf des Interviews nennt die Expertin die Bedeutung der Sprache und die ikonische Ebene beim Lernstrukturgitter und empfiehlt uns zum Abschluss, an Inhalte der Primarschule anzuknüpfen, weil die Individualisierung noch nicht viel umgesetzt ist.

Experteninterview mit Alois Bigger: Der Experte stellt zuerst ein paar Fragen zur Grundidee des Produktes und erwähnt die Thematik einer Einführung zu den Lernstrukturgittern. Nachfolgend wird das Generalisieren und die Repräsentanz der von uns gewählten Inhalte wie Seriation, Klassifikation und Invarianz genannt. Betreffend Reihenbildung bringt der Experte die Äquivalenz als zusätzlichen Inhalt ein und kommt darauf zu sprechen, dass er in unseren Lernstrukturgittern den Bezug zum Alltag vermisst hat. Der Schulpsychologe äussert Fragen zum allgemeinen Aufbau der Sensormotorik in unseren Lernstrukturgittern und erwähnt noch einmal die Grundidee des Lernstrukturgitters. Im Zusammenhang mit Fotos als Anschauungsmittel für die Lernstrukturgitter formuliert der Experte, dass unser zusätzlich gesendetes Mail klärend war. Im Anschluss wird die Thematik des Generalisierens erörtert. Es kommen einzelne Aufgabenstellungen der Gitter zur Sprache, die Fachbegriffe „mittelbar“ und „unmittelbar“ werden dargelegt. Im Zusammenhang mit der Invarianz äussert sich der Experte zu seinem Verständnis von diesem Begriff und nennt auch die Objektpermanenz. Inhaltlich empfiehlt uns der Schulpsychologe der Klassen- und Reihenbildung Bedeutung im Unterrichtsmittel zu geben. Den Abschluss des Interviews bilden Inhalte wie Zahlen, Piaget und das Lernstrukturgitter als Modell.

5.1.3 Festlegung des Materials und Auswertung

Das von uns gewählte Auswertungsverfahren geht auf Meuser und Nagel (2005) zurück. Diese beiden Autoren beschreiben ein Verfahren für Aussagen von Expertengesprächen. Aufgrund unserer in Schweizerdeutsch geführten Interviews ist der Schritt der Paraphrasierung notwendig. Das Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005) führen wir am Material der paraphrasierten Interviews aus. Diese finden sich im Anhang im Kapitel 14.8.

5.2 Gliederung der Expertenaussagen

Die Gliederung der Expertenaussagen baut auf einem Auswertungsverfahren von Meuser und Nagel (2005) auf. Die folgenden Unterkapitel geben unsere Kategorienwahl wieder. Dieser Arbeitsschritt entspricht der Ebene der Soziologischen Konzeptualisierung. In dieser Arbeit geben die Kategorien die Kapitel des „Vergleichs und Präsentation der Experteninterviews“ wieder. Die **fett und kursiv** dargestellten Überschriften von ausgewählten Paraphrasen der Experten entsprechen der Ebene des Thematischen Vergleichs nach Meuser und Nagel (2005). Sie sind nach wie vor textnah gestaltet, bedürfen jedoch gelegentlich einer Anpassung, um den Vergleich zwischen den Aussagen beider Experten zu gewährleisten. Manche Überschriften werden nur einem Experten zugeordnet. Diese geben Aspekte wieder, welche nur von einem der Experten angesprochen werden. Der farbige Teil der Kästchen gibt textnahe Begriffe oder Auszüge der Expertenaussagen wieder. Diese werden im Forschungsvorgehen als „Steigbügel“ bezeichnet. Inhaltlich zusammengehörende Steigbügel werden gemeinsam präsentiert. Eine passende Aussage eines Experten, in der ein entsprechender Steigbügel vertreten ist, wird als Beispiel beigefügt. In der Mehrheit werden Interviewpassagen der Experten verwendet. Gelegentlich hat die von uns Interviewenden formulierte Fragestellung zum Verständnis der Paraphrase beigetragen. Die Fragestellung ist dann mit erwähnt, es wird jeweils genannt, wer sie ausführt. Die **grünen Kästchen** sind auf Aussagen von **Cornelia Müller**, die **blauen** auf von **Alois Bigger** behandelte Inhalte zurückzuführen. Im Anschluss an die Paraphrase ist mit einer kleinen und fetten Nummer jeweils angegeben, an welcher Stelle des entsprechenden Experteninterviews sich das Wiedergegebene befindet. Die paraphrasierten Interviews finden sich im Anhang im Kapitel 14.8. Das Vorstellen unserer gewählten Gliederung soll das konkrete Vorgehen in der Auswertung nachvollziehbar machen. Aufgrund des textlichen Umfangs beschränkt sich die folgende Wiedergabe auf die wichtigsten Überschriften des thematischen Vergleichs. Die Präsentation des ganzen Vergleichs befindet sich im Anhang unter Kapitel 14.10. Im Folgenden geben wir ein Zuordnungsbeispiel wieder.

Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz

(Kategorie, der Soziologischen Konzeptualisierung)

Das Lernstrukturgitter (Überschrift, welche dem thematischen Vergleich entspricht)

Das Lernstrukturgitter (Steigbügel)

„Ich brauche **das Lernstrukturgitter** mehr als Handlung für mich, als Sachanalyse, um nachher in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand, zu wissen, wo ich mit dem Kind weitergehen kann.“ **16 (Nr. der Paraphrase, die den Steigbügel wiedergibt)**

5.2.1 Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz

Tabelle(n) 14: Thematischer Vergleich der Experteninterviews

Das Lernstrukturgitter

Das Lernstrukturgitter	„Ich brauche das Lernstrukturgitter mehr als Handlung für mich, als Sachanalyse, um nachher in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand, zu wissen, wo ich mit dem Kind weitergehen kann.“ 16
-------------------------------	---

Das Lernstrukturgitter

Das Lernstrukturgitter	<p>Alois Bigger: „Das (leeres Formular des Lernstrukturgitters) müsste die Idee ausführen, dass du nachher deinen Kolleginnen in der Schule sagen könntest, dies ist die Grundidee. Wenn sie dies lesen, müssten sie draus kommen, was überhaupt das Lernstrukturgitter ist.</p> <p>Naemi Kleiber: Verstehst du da darunter, dass es eine Sachstruktur, eine Sachanalyse ist? Alois Bigger: Die Horizontale ist das mit dieser Sachanalyse. Die Vertikale [entspricht] den Entwicklungsstufen vom Denken.“ 6 und 7</p>
-------------------------------	---

5.2.2 Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten

Einzelne oder mehrere Niveaustufen

Niveau(s)	„Es kann einmal sein, dass ich auf der Einzelförderung da (auf dieser Stufe) etwas mache. Wenn ich aber in der Gruppe arbeite und ich gehe davon aus, dass ihr Gruppen habt. Dann muss man immer damit rechnen, dass Kinder dabei sind, die anders sind. Also muss ich dies ein wenig öffnen. Eine Aufgabenstellung muss von mir aus gesehen eine Aufgabenstellung sein, die mehrere Ebenen beinhaltet.“ 22
Stufe(n)	
mehrere Ebenen	
Niveau Handlung	

Piaget

Piaget	„Zu Piaget gibt es natürlich diese Sichtweise der Stufen. Aufgrund von Piaget hat Aebli die operative Didaktik entwickelt. Er geht viel mehr davon aus, dass eine Problemlage sein muss. Und dass man dann in einem Lernprozess von verdichten und verknüpfen zu einer Erkenntnis kommt. Und das denke ich, ist auf psychologischer Grundlage. Und nicht dass man diese einzelnen Schritte einfach Eins zu Eins überträgt, sondern dass man sie als Referenz nimmt.“ 19
---------------	---

Einzelne oder mehrere Niveaustufen

Niveaustufen	„Es ist ein Modell, bei dem wir sagen, dies kann mir eine Organisationshilfe sein, wenn ich ein Thema in der Klasse habe, [damit] ich verschiedene Schüler auf verschiedenen Niveaus [mit] den gleichen Themen ansprechen [kann].“ 53
Entwicklungsstufen	
Niveau(s)	
Stufe(n)	

Piaget

Piaget	„ Piaget hat verschiedenes geleistet. Das eine ist, dass er viele sehr gute Beschreibungen vom Kinde, von der Entwicklung hat, wie tun Kinder, in welchem Alter in der Normalentwicklung.“ 51
---------------	---

5.2.3 Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten

Die Komplexität und Sachanalyse und -struktur

Komplexität	„Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel. Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das Niveau zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der Komplexität dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im Coaching, beim Kind.“ 15
--------------------	---

Die Komplexität

Komplexität komplex(er)	„Das ist die Sachstruktur, die immer komplexer wird. Aber es bleibt auf der gleichen Abstraktion.“ 25
--------------------------------	--

Die Sachanalyse und -struktur

Sachanalyse	„Die Horizontale ist das mit dieser Sachanalyse . Die Vertikale [entspricht] den Entwicklungsstufen vom Denken.“ 7
Sachstruktur	„Das ist die Sachstruktur , die immer komplexer wird. Aber es bleibt auf der gleichen Abstraktion.“ 25

5.2.4 Assoziationen zur Thematik des Generalisierens

Das Generalisieren

Generalisieren	„ Generalisieren ist ein Denkprozess, der fliessend ist und einmal nach vorne und mal nach hinten geht. Klar sehe ich, sie (die Schüler/-innen) können es aufs Material übertragen. Das ist das Sichtbare. Aber Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der Komplexität.“ 42
-----------------------	--

Das Generalisieren

Generalisation Generalisierung(en)	„[...] wobei die Generalisierungen natürlich auch, ich habe noch nirgends eine gute Definition gefunden. Ich habe nur die Umschreibung: im gleichem Material, nachher im anderen Material und irgendwann verallgemeinert. Da ist für mich die Frage: Heisst das Verallgemeinert abstrakter werden?“ 28
---	---

5.2.5 Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein

Das Kooperative

Das Kooperative	„Im Lernstrukturgitter ist das DU, der Austausch nicht drin, in dem Sinne, dass ihr das mitbedacht habt. Dies ist manchmal wirklich das Problem mit dem Lernstrukturgitter, dass du eine Gruppe hast. Das Kooperative ist so wichtig, wo sie im WIR auch Erkenntnisse gewinnen. Wenn sie beim anderen anschauen, dann lernen sie. Dem kann man nur gerecht werden, wenn man ein wenig öffnet und nicht so ganz kleinschrittig plant, sondern Durchlässigkeiten fokussiert, weil Lernen im Dialog passiert.“ 46
------------------------	---

5.2.6 Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen

Alltag

Alltag	<p>„Es ist wichtig, dass man Mathematik als Wissenschaft von den Mustern sieht. Und dass man dies überall im Alltag findet. Man kann alles ordnen und sortieren. Man kann Mengen bilden, sie spüren und erfahren.“ 49</p> <p>„Ordnen und sortieren ist etwas, das man immer im Alltag hat. Man muss ja immer aufräumen.“ 74</p>
--------	---

Komplexe Inhalte

Komplexer Inhalt	<p>„Nehmt ein ganz komplexes Phänomen in der Mathematik und versucht dieses ins Lernstrukturgitter hinein zu tun. Dies ist auch das Prinzip von der integrativen entwicklungslogischen Didaktik, nicht dass man einen reduktiven Inhalt nimmt. Dann kommt man nicht weiter. Ich muss einen sehr komplexen Inhalt nehmen und für alle differenzieren.“ 52</p>
Komplexe Inhalte	
Komplexes Phänomen	
Komplexes Thema	

Mengen und Mengenlehre

Mengen eine Menge	<p>„Ich finde, das Eine geht um Mengen und das Erfahren von Mengen und dass ich jede Menge sortieren kann. [Es geht um] die Intention; man kann alles sortieren auf dieser Welt, man kann alles ordnen, man kann mit allem Mengen bilden. Und dann entstehen Mengen, die haben verschiedene Gewichte, die kann ich spüren, die kann ich erleben. Ich kann mit allem Mengen bilden. Und diese kann ich nachher zählen und die Anzahl bestimmen. Dies ist das Relevante beim Sortieren und Mengen bilden.“ 54</p>
Mengenlehre	<p>„Diese zwei Themen sind Mathedidaktik vom Kindergarten, dass die Mengenlehre und die Relationslehre dahinter ist, dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und Klassen bilden. Und ich kann etwas nach Grösse ordnen. Beim Einen ist die Relation dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich Klassen bilde.“ 65</p>

Relationen Relationslehre

Relationslehre Relationen	<p>„Diese zwei Themen sind Mathedidaktik vom Kindergarten, dass die Mengenlehre und die Relationslehre dahinter ist, dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und Klassen bilden. Und ich kann etwas nach Grösse ordnen. Beim Einen ist die Relation dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich Klassen bilde.“ 65</p>
------------------------------	---

Alltag

Alltag Praktische Beispiele	<p>„Generell [habe ich] vermisst, dass es da wenig Alltagszeugs drin hat. Es ist (lehnt an) fast zu fest an diesen Muster und Formen. Dies ist sicher auch recht, aber es ginge darum mit dem Lernstrukturgitter auch Alltagsprobleme, [wie z.B.] wer hat das Kleinste, das Mittlere, das Grösste [umzusetzen]. Es gibt Reihen im Alltag und ich würde eher die im Vordergrund sehen.“ 18</p>
--------------------------------	---

Die Klassifikation

Klassifikation klassieren Klassenbildung	<p>„Von den Obertiteln her sind Klassifikation, Seriation und die Invarianz sicher wichtig. Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ. Die Bsp. die ihr habt, die sind nachher nicht mehr repräsentativ. Aber dies ist auch nicht die Idee. Da werdet ihr Modelle bringen und sagen, diese könnten mögliche sein.“ 11</p>
--	---

Reihenbildung

Reihe(n)	„Von den Obertiteln her sind Klassifikation, Seriation und die Invarianz sicher wichtig. Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ. Die Bsp. die ihr habt, die sind nachher nicht mehr repräsentativ. Aber dies ist auch nicht die Idee. Da werdet ihr Modelle bringen und sagen, diese könnten mögliche sein.“ 11
Seriation	
Reihenbildung	
Reihen bilden	

5.2.7 Feedback zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes

Elemente des Unterrichtsmittels

Lehrmittel	„Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel . Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das Niveau zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der Komplexität dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im Coaching, beim Kind.“ 15
Fotos	Yvonne Kälin: „Zu den Ideen mit den Fotos . Was für einen Eindruck hast du?“ Cornelia Müller: „Ich habe gedacht, haben sie es als eine Sachstrukturanalyse gedacht, oder als Handlungsanleitung? Von dem her bin ich hier irritiert worden. Ich hatte eher das Gefühl, dies muss man handeln. Und meine Erfahrung ist, wenn man es zu fest entgliedert, dann sagt man der Lehrperson ein wenig, auch wenn man es nicht schreibt, handle doch einfach so. Und um dies geht es nicht, Lernen geht nicht im Abarbeiten. Also es kann durchaus sinnvoll sein, gewisse Sachen zu veranschaulichen, das finde ich auch. Dass man weiss wie man die Brüche handelnd, symbolisch oder ikonisch darstellen kann. Lehrperson wissen häufig hier nicht wie. Veranschaulichungen finde ich schon gut, als Bsp. Ich würde es nicht so kleinschrittig als Handlungsanleitung [machen].“ 80 und 81
Veranschaulichung	

Elemente des Unterrichtsmittels

Einführung in das Lernstrukturgitter	„Ohne Wissen um das Lernstrukturgitter wäre es mit diesem Material, welches ich gehabt habe noch schwierig. Ich denke es braucht zuerst einmal einerseits die Idee. [Mann muss] einleiten, wie das mit dem Lernstrukturgitter gemeint ist. [...] Wenn eine Lehrperson dieses Instrument bekommt, müsste eine Einführung in das Lernstrukturgitter hinein.“ 5
Kommentar (zu den Lernstrukturgittern)	
Zweites Mail	
Fotos	„Sonst ist die Veranschaulichung gut. [...] Und ein Foto ist immer aussagekräftig. Man kann sich etwas vorstellen. Von da her finde ich die Idee schon gut, wenn sie einen nicht zu fest ablenken. Dies ist die andere Seite. Und was das Problem bleiben kann, auch wenn dies am Anfang der Arbeit steht (Einführung in das Lernstrukturgitter), wenn man diese Fotos von Blumen oder irgendetwas [als Lehrperson vor sich hat], dann [folgere ich], jetzt mache ich auch solche Fotos und gebe es den Kindern. Dies ist da eine Doppelte, da müsst ihr gut schauen, dass dies nicht zu fest vermischt wird.“ 27
Veranschaulichung	

5.3 Vergleich und Präsentation der beiden Experteninterviews

Der folgende Bericht stellt die Wiedergabe der Hauptaussagen der Expertin und des Experten dar und fasst zusammen, inwiefern sich diese gleichen oder voneinander abweichen. Der Bericht beinhaltet auch Aspekte, welche nur von einem der beiden Experten aufgegriffen werden. Zweck dieses Vergleichs ist das Herstellen einer Grundlage für weiterführende Folgerungen hinsichtlich unseres Produktes.

Wenn Inhalte der Interviews an Relevanz einbüßen, weil eine andere Aussage der Experten bereits zu richtungsweisenden Änderungen führt, verzichten wir auf eine Wiedergabe. So sind im folgenden Bericht zum Beispiel inhaltliche Äußerungen zu einzelnen Aufgabenstellungen der Prototypen (Version 0) nicht wiedergegeben, wenn es aufgrund von Expertenaussagen Änderungen ganzer Lernstrukturgitter bedarf. Die jeweiligen Ausführungen verlieren dann an Aussagekraft betreffend Weiterentwicklung unseres Produktes.

5.3.1 Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz

Die Menge an Aussagen der Expertin und des Experten betreffend „was ein Lernstrukturgitter ist“ und „wozu es verwendet wird“ ist sehr unterschiedlich. Alois Bigger äussert sich zu dieser Thematik in einigen wenigen Sätzen. Cornelia Müller macht umfangreichere Ausführungen darüber, welches Verständnis sie vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz hat. Im Folgenden geben wir Einblick in die Aussagen der einzelnen Fachpersonen. Im Anschluss halten wir zusammenfassend fest, inwiefern sich die Aussagen decken oder sie von einander abweichen.

Alois Bigger bezeichnet das Lernstrukturgitter als Grundkonzept, als Modell und Theorie. Er sagt: *„Wenn es jemandem hilft, mit dem Denkmodell zu arbeiten, dann ist es sinnvoll. [...] Das Modell von Kutzer ist eine Anleitung, wie man Unterricht organisieren könnte.“* Bigger bezeichnet die Horizontale des Lernstrukturgitters als Sachanalyse und bringt die Vertikale in den Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen vom Denken. Das Lernstrukturgitter bezeichnet der Experte als eine Idee für Lehrpersonen, die integrativ arbeiten und das Problem haben, verschiedene Schüler unterrichten zu müssen. Mit Hilfe des Lernstrukturgitters kann „ein Thema“ verschieden schwierig und abstrakt gestaltet werden. Ziel ist, dass alle Schüler teilnehmen können.

Cornelia Müller macht folgende Aussagen: *„Zum Lernstrukturgitter gibt es [...] verschiedene Dinge, die man diskutieren muss. Das eine ist die Entwicklungspsychologie und das andere ist das Handeln, die Pädagogik und die Didaktik. Und natürlich ist dies nicht das Gleiche.“* Für die Expertin ist das Lernstrukturgitter eine Sachanalyse und kein Lehrmittel. Ein Lehrmittel besteht aus Übungen und Ideen und hat meist konkrete Aufgabenstellungen. Für die Didaktikerin ist das Lernstrukturgitter ein Kommentar, der das Wissen vermittelt, wie im Coaching beim Kind Impulse gegeben werden sollen. Mit Hilfe des Lernstrukturgitters weiss die Lehrperson in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand, wo sie mit dem Kind weitergehen kann. Für die Mathematikdidaktikerin ist die Umsetzung mit dem Kind ein weiterer und zusätzlicher Schritt, bei dem das Problem offener sein muss. Entwicklung soll zugelassen werden. Wenn Übungen nur auf einem Niveau gemacht werden, kann das Kind nicht weiter kommen. Es kommt nur weiter, wenn es ein Angebot erhält. Die Dozentin erwähnt: *„Man weiss, dass die Kinder im Handeln, in der Pädagogik eben auf der Zone der nächsten Entwicklung lernen können.“*

Wie bereits erwähnt, betrachtet die Dozierende das Lernstrukturgitter als lernstrukturgemäßes Sachanalyse. Das Kind bewegt sich dann aber ganz verschieden. Kutzer hat nach der Expertin, die Aufgaben auf den höheren Niveaustufen geöffnet. Dadurch kann das Kind variieren. Das Lernstrukturgitter findet die Expertin eine schöne Struktur, womit man den Unterrichtsinhalt sehr gut analysieren kann. Die Expertin sagt: *„Je flexibler der Unterricht gestaltet werden kann, desto besser.“* Die Mathematikdidaktikerin bevorzugt eine Aufgabe für alle, die sich von oben nach unten durchzieht. Das Lernstrukturgitter braucht sie zur Anschauung. Wenn z.B. das Thema Brüche als gemeinsamer Gegenstand genommen wird, geht es um das gemeinsame Erkennende, welche alle Kinder erkennen, auch ein Kind mit geistiger Behinderung. Nach der Expertin kann man sich bei der Sachanalyse und Herstellung eines Lernstrukturgitters auf die objektive Dimension beschränken. Das Subjektive muss die Lehrperson dann jedoch anpassen.

Für uns als Verfasserinnen verdichten wir die gemachten Aussagen wie folgt. Für Alois Bigger ist das Lernstrukturgitter eine *„Anleitung“*, wie Unterricht organisiert werden kann. Es dient zur *„Unterstützung“* und ist eine Sachanalyse, die in Zusammenhang mit den Niveaustufen gebracht wird. Unterricht soll *„verschieden schwierig und abstrakt“* gestaltet werden. Alle sollen teilnehmen. Die Gesamtaussage von Cornelia Müller erhält eine etwas andere Färbung. Das Lernstrukturgitter ist für sie ebenso wie bei Alois Bigger eine Sachanalyse. Diese bezeichnet die Expertin jedoch als *„Kommentar“*. Ihrer Meinung nach darf das Lernstrukturgitter nicht als Lehrmittel betrachtet werden. Im Hinblick auf die Umsetzung von Lernstrukturgittern im Unterricht, betont die Expertin die subjektive Dimension der Schüler/-innen im Besonderen. Dem Kind soll auch die Möglichkeit gegeben werden, sich auf anderen Niveaustufen zu bewegen. Vergleichen lassen sich also folgende Aussagen der Expertin und des Experten. Alois Bigger spricht von der Gestaltung *„eines Themas“*, dessen Ziel ist, dass *„alle Schüler“* teilnehmen. Cornelia Müller verwendet den Begriff des *„gemeinsamen Gegenstandes“*, bei dem es um das gemeinsam Erkennende geht, welche *„alle Kinder“*, auch ein Kind mit geistiger Behinderung erkennen kann.

5.3.2 Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten

Im folgenden Kapitel knüpfen wir an Inhalte an, die bereits unter dem Fokus des *Verständnisses des Lernstrukturgitters und dessen Einsatz* angesprochen wurden. Dies weil die Einschätzungen der Expertin und des Experten betreffend Dimension der Niveaustufe im engen Zusammenhang mit Inhalten des vorherigen Unterkapitels stehen. Diese Inhalte werden im folgenden Kapitel jedoch noch ausführlicher behandelt. Zusätzlich werden Aussagen zu Piaget, den Begriffen *„Symbol“* und *„symbolisch“* sowie zu kleineren Themenbereichen ausgeführt, die jeweils nur von einem der Experten angesprochen werden.

Alois Bigger bringt die vertikale Dimension des Lernstrukturgitters in Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen vom Denken. Beim Gestalten von Unterricht sollen Themen für ihn *„stufengerecht“* angepasst werden.

Der Experte sagt:

Die Idee ist, dass man sagt, ein Lernstrukturgitter soll für eine ganze Klasse passen. Ich habe ein Thema [und dies] passe ich stufengerecht an. Und wenn ich auf jeder Stufe einen Schüler habe, dann muss dies eher voll sein und wenn ich nur Schüler habe auf gewissen Stufen, denn kann ich mir das Andere in der Regel ganz schenken. Ich gehe eher von dort aus, für welche Schüler ich dies mache.

Als Verfasserinnen schätzen wir die Aussage des Experten so ein, dass er das Lernen von Schülerinnen und Schülern in den Zusammenhang einer bestimmten Niveaustufe bringt. Etwas anders stellt sich der Standpunkt von **Cornelia Müller** betreffend Dimension des Niveaus dar. Um den Standpunkt der Expertin herauszuschälen, bedarf es eines Einblicks in verschiedene Äusserungen von ihr. Sie unterscheidet zwischen der Entwicklungspsychologie und dem Handeln, welches für sie sowohl die Pädagogik als auch die Didaktik umfasst. Sie geht davon aus, dass die psychologische Grundlage als Referenz gilt und nicht einfach eins zu eins im didaktischen Alltag übertragen werden kann. Die Didaktikerin argumentiert: „*Es kann sein, dass das Niveau „Handlung“ höher ist für das Kind als die Abstraktion. Dies muss man ein wenig offener gestalten bei unseren Schülern*“. Aufgrund der subjektiven Dimension beim Lernen von Schülern kommt die Expertin zur Aussage, dass keine Stufen gemacht werden können. Sie geht davon aus, dass Unterrichtssituationen sich mit Schülerinnen immer wieder anders gestalten und erwähnt, dass z.B. bei Schülern mit Autismus „*nichts mehr gehen kann*“, wenn eine neue Unterrichtsstruktur eingeführt wird. Auch muss für die Fachdidaktikerin der Ausgangspunkt von Unterricht „*das Problem*“ offener sein, damit Entwicklung zugelassen wird. Wenn nur Übungen auf einem Niveau gemacht werden, kann das Kind nicht weiterkommen. Dem Schüler in ihrem Unterricht bot sie zum Beispiel zum Thema Brüche sowohl Inhalte der handelnden, der ikonischen als auch der symbolischen Ebene an. Anders als Alois Bigger, geht die Expertin weniger von einer Zuordnung der Stufe in Zusammenhang mit einem Kind aus. Sie beschreibt jedoch den Transfer auf alle Stufen als notwendige Voraussetzung, um als Fachpersonen zu wissen, wie die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler gefördert werden kann. Die Expertin kommt zur Konklusion, dass wir als Heilpädagoginnen dies vom Denken her transferieren können müssen und folgert: „*Wenn man dies denken kann, dann kann jedes Kind kommen und man weiss, was machen. Dies sollte das Ziel von einer solchen Sachanalyse sein*.“ Als Verfasserinnen denken wir, dass der von Cornelia Müller verwendete Begriff der „Referenz“ den Standpunkt der Expertin betreffend Niveaustufen am besten herauschält. Die Niveaustufen werden beigezogen, dienen jedoch nicht einer ausschliesslichen Zuordnung. Der Transfer auf alle Stufen ist für die Expertin notwendige Sachanalyse.

Piaget

Im Zusammenhang mit der Dimension der Niveaustufen kamen wir während der Interviews auch auf Piaget zu sprechen. **Cornelia Müller** erwähnt im Zusammenhang mit Piaget die Sichtweise der Stufen und macht folgende Aussage: „*Aufgrund von Piaget hat Aebli die operative Didaktik entwickelt. Er geht viel mehr davon aus, dass eine Problemlage sein muss. Und dass man dann in einem Lernprozess von verdichten und verknüpfen zu einer Erkenntnis kommt*.“ Die Expertin formuliert, dass Piaget betreffend des „*Kleinschrittigen*“ und „*Stufenmässigen*“ kritisiert worden ist. Das Lernen passiert nach der Didaktikerin anders. Aufgrund dieser Aussagen ist es uns Verfasserinnen wichtig, im

Interview mit **Alois Bigger** ebenfalls nach Piaget zu fragen. Er erörtert, dass Piaget verschiedenes geleistet hat und attestiert dem Entwicklungspsychologen viele und gute Beschreibungen vom Kinde und wie sie handeln. Laut dem Experten geht Piaget in diesen Beobachtungen von der Normalentwicklung von Kindern aus. Bigger fährt fort, dass Piaget seine Beobachtungen zu erklären versuchte und dass diese Erklärungen auf einen Erkenntnisstand von 1950 bis 80 datieren und deshalb in vielem überholt sind. Über Inhalte von Piaget macht Alois Bigger folgende Aussage: *„Seine Erklärungsversuche, also die Ansätze von multipler Kombination, von Klassen bilden und Reihen bilden haben ganz komplexe Systeme, die man so nicht brauchen kann.“* Der Experte erwähnt jedoch, dass gewisse Entwicklungsabfolgen, die auf Beobachtungen aufbauen, auch von anderen Entwicklungspsychologen nachvollzogen worden sind und sich immer wieder decken. Alois Bigger bewertet diese Inhalte im Folgenden: *„Und dieser Teil ist heute noch nach wie vor aktuell und stimmt immer noch, weil es eine Beschreibung von Aktivitäten und keine Theorie in dem Sinne ist.“* Der Experte geht davon aus, dass es nach wie vor eine gute Sache ist, sich in der Praxis an diesen Beschreibungen zu orientieren und resümiert: *„[...] es gibt einfach [noch] nichts Besseres im Moment.“* Er begründet das Übernehmen dieses Konzeptes in der Heilpädagogik dadurch, dass Kinder, selbst wenn sie älter sind, gleiche Schemata haben wie solche, die noch jünger sind. Er kommt darauf zu sprechen, dass es Leute gibt, die von Piagets Theorie von einem Stufenmodell sprechen und deswegen folgern, dass wenn das Kind noch keine Sprache hat, es noch nicht ins präoperative Denken kommen kann. Alois Bigger ist der Ansicht, dass Piaget das eben geschilderte nicht „so“ beschrieben hat und diesbezüglich zu einem Teil falsch interpretiert wird.

Symbole, symbolisch

Im Zusammenhang mit den Niveaustufen möchten wir Verfasserinnen auch Aussagen der Expertin und des Experten näher anschauen, welche die Begriffe wie „Symbole“ oder „symbolisch“ betreffen. Diese stehen in Relation mit der Dimension des Niveaus. Wir stellen fest, dass die Bedeutung sich ändert, je nachdem in welchem Kontext die beiden Fachpersonen diese Begriffe verwenden. Aufgrund dieser Bedeutungsunterschiede ist ein direktes Vergleichen der Aussagen der Expertin und des Experten nicht möglich. Aber es ist bedeutsam, diese Begriffe im jeweils verwendeten Kontext der beiden Experten zu beleuchten, damit wir den Gebrauch dieser Termini im Hinblick auf die Gestaltung von Lernstrukturgittern differenziert verwenden können. **Cornelia Müller** erörtert in einer ihrer Aussagen, dass Schüler/-innen auch mit „Symbolen“ handeln können, selbst wenn das operative Denken im eigentlichen Sinne noch nicht angewendet werden kann. **Alois Bigger** nennt unter einem ersten „symbolischen Verständnis“ des Kindes, dass es überhaupt mal zwischen Gabeln und Löffeln unterscheiden kann und spricht davon, dass eine „Symbolik“ da ist, wenn es sagen kann, dass es eine Gabel oder einen Löffel haben will. **Nach unserer Einschätzung** geht Alois Bigger hier von der Bedeutungsinhalt aus, während Cornelia Müller vom „Handeln“ mit Repräsentanten in Form von Symbolen spricht und diese Aktivität als möglich bezeichnet, selbst wenn operatives Denken noch nicht erwartet werden kann. Wir gehen davon aus, dass der Umgang mit Symbolen, also mit Zeichen, nicht deckungsgleich ist mit einem ersten symbolischen Verständnis und ordnen die verwendeten Begriffe der Expertin oder des Experten inhaltlich als verschieden ein.

Mittel- und Unmittelbar

Alois Bigger kommt in seinen Ausführungen über Inhalte der Dimension der Niveaustufe auch auf das Mittel- und Unmittelbare zu sprechen. Das Unmittelbare fängt für den Experten symbolisch an. Das Kind muss z.B. merken, dass es etwas Grösseres und etwas Kleineres gibt. Der Experte verdeutlicht, dass die Symbolik beim Unmittelbaren anfängt und formuliert, dass im Zweiten, im Mittelbaren bereits eine Planung drin ist. Das Kind fängt an Abläufe zu planen und mehrere Schritte zu denken. Der Experte stuft diese Aktivität auf der Mitte der praeoperativen Phase ein. Er führt aus, dass der Alltag schnell zusätzliche Überlegungen dabei hat und nennt das Beispiel eines Wandtafellumpens, den man nicht einfach zu den Tüchern im Kasten ordnet, sondern eben an die Tafel hängt. Der Experte argumentiert, dass dies mittelbar ist, weil man dann schon mehr überlegen muss. Mittelbar bedeutet für den Experten „*ein Mittel zwischen drin zu haben*“. Wenn einem Kind ein Foto mit fünf Löffeln und Gabeln gezeigt und es geschickt wird diese zu holen, dann ist es „*Mittelbar*“. Der Experte formuliert, dass dabei ein Mittel genommen wird und das Kind sich dies merkt und nachher die entsprechenden Dinge holt.

Die nachfolgenden Inhalte sind auf Aussagen von **Cornelia Müller** zurückzuführen. Sie macht uns darauf aufmerksam, dass man die praeoperative und operative Stufe heute aufgrund von Forschungsergebnissen nicht mehr im gleichen Sinne wie früher trennt. Diesbezüglich kommen wir im Kapitel *Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematische Sachstrukturen* noch vertiefter zu sprechen. Ausserdem erwähnt die Expertin betreffend Niveau auch die Thematik des Automatisierens: „*Automatisieren muss jeder auf seinem Niveau, sonst bringt es nichts. Aber wenn es um Erkenntnisse geht, um das Lernen im Sinn von wir erkennen etwas, dann geht es.*“

Wie ordnen wir **Verfasserinnen** die Gesamtaussage der Expertin und des Experten zur Dimension der Niveaustufen ein? Für Alois Bigger gibt diese die Entwicklungsstufen vom Denken wieder. In der konkreten Umsetzung reicht es für ihn beim Lernstrukturgitter Niveaustufen zu gestalten, die durch Schüler/-innen in der Klasse vertreten sind. Cornelia Müller kommt auf die Entwicklungspsychologie zu sprechen, welche sie als Referenz sieht. Der Transfer auf alle Stufen ist für die Expertin notwendige Sachanalyse, um zu wissen, wie die einzelne Schülerin oder der Schüler gefördert werden muss. Betreffend der Theorie Piagets erwähnt sie das Kleinschrittige und Stufenmässige. Auch Alois Bigger findet, dass vieles an der Theorie Piagets überholt ist. Er ist jedoch der Ansicht, dass es noch keine besseren Beschreibungen von Aktivitäten von Kindern gibt und bezeichnet es als gute Sache, sich daran zu orientieren. Als Verfasserinnen denken wir, dass der Begriff „Referenz“ von Cornelia Müller hier gut verglichen werden kann, mit dem von Alois Bigger verwendeten Begriff des „Orientierens“ an den Beschreibungen von Aktivitäten von Piaget. Ebenfalls gehen wir davon aus, dass für den Experten ein Kind auch ins präoperative Denken kommen kann, selbst wenn es noch keine Sprache hat. Die Aussage, keine Stufen machen zu können, wird von Cornelia Müller dezidierter gemacht als von Alois Bigger. Die Aussagen der Expertin schätzen wir so ein, dass sie dem Gewinnen von Erkenntnissen beim Lernen besondere Bedeutung zumisst und besonders diesbezüglich eine Gefahr sieht, wenn Stufen beim Kind gesetzt werden. Für das Automatisieren räumt sie relativierend ein, dass jedes Kind auf seinem Niveau arbeiten muss.

5.3.3 Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten

Auch in diesem Kapitel wird dem Leser Einiges bekannt vorkommen. Die Dimension der Komplexität steht ebenfalls im engen Zusammenhang mit dem Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Verwendung. Im folgenden Kapitel werden die Aussagen der Expertin und des Experten zur Thematik der Komplexität aufgegriffen und diese im Spezifischen fokussiert. Die von den Experten gemachten Ausführungen lassen allgemeine Rückschlüsse ziehen betreffend Dimension, Komplexität des Lernstrukturgitters.

Im Hinblick auf das Gestalten von Aufgabenstellungen im Lernstrukturgitter spricht **Cornelia Müller** davon, dass sie eine Aufgabe bevorzugt, die von oben nach unten geht und dass dann eine neue Aufgabe gewählt wird, die „eine Komplexitätsstufe höher“ ist. Ebenfalls formuliert die Expertin, dass sie eher die Komplexität in den Fokus nehmen würde, als das Ziel einer schrittweisen Generalisierung. Die Erweiterung der Komplexität ist für die Didaktikerin bereits eine Art Generalisierung. Für sie hängen die Komplexität und das Niveau zusammen. Beim Unterrichten einer Schülerin oder eines Schülers muss dies (der Lernstand des Kindes: Anmerkung der Verfasserinnen) jedoch neu definiert werden. Das Lernstrukturgitter ist für sie eine Sachanalyse.

Im Interview mit **Alois Bigger** fragen wir den Experten, ob er bei der Steigerung der Komplexität innerhalb eines Lernstrukturgitters jeweils inhaltlich ein neues Thema wählen würde. Der Dozent verneint und geht davon aus, dass es einfacher wird beim Gestalten der Komplexitätsstufe, wenn man ein Thema als Ausgangspunkt hat. Er erörtert, wie eine Steigerung vorgenommen werden kann: „Die Quantität nimmt zu, die Orientierung im Raum, es wird immer breiter und breiter. Das ist die Sachstruktur, die immer komplexer wird. Aber es bleibt auf der gleichen Abstraktion“. Der Experte gibt uns den Tipp, an praktische Beispiele zu denken:

Gehört der Wandtafellumpen zur Wandtafel oder zur Wäsche? Da gibt es Logiken, weil der Wandtafellumpen in der Regel immer [an] eine Wand [gehört]. [Damit] er zur Verfügung stellt, tut man den nicht in die Wäsche oder in den Kasten, [...] man tut ihn dorthin. [Ich meine] die alten klassischen Wandtafeln [...]. Es ist wie ein Aspekt mehr drin in dieser Klassierung, als nur, wie sieht es aus. Tuch gehört zu Tuch. Der Alltag hat [...] schnell [...] zusätzliche Überlegungen dabei.

Zusammenfassend halten **wir Verfasserinnen** fest, dass Cornelia Müller im Zusammenhang mit dem Lernstrukturgitter als Ganzes von einer „Sachanalyse“ spricht, während Alois Bigger die „Sachstruktur“ explizit im Zusammenhang mit der gleichen Abstraktionsebene und der Steigerung der Komplexität erwähnt. Die Expertin geht vom gleichen Gegenstand und einer Grundaufgabenstellung aus, die sie in der senkrechten Dimension anordnen würde, um im Anschluss daran eine neue Aufgabe zu wählen und dabei die Komplexität zu steigern. Alois Bigger geht von der Wahl eines Themas für ein Lernstrukturgitter aus und folgert, dass es dann einfacher wird für das Gestalten der Komplexitätsstufe. Er beschreibt, wie diese gesteigert werden kann und empfiehlt uns insbesondere von Alltagsbeispielen auszugehen.

5.3.4 Assoziationen zur Thematik des Generalisierens

Die beiden Experten beschreiben ihre Vorstellungen zum Generalisieren im Interview unterschiedlich. Trotz der Verschiedenheit ihrer Erläuterungen, kommt uns Verfasserinnen die Stossrichtung ihrer Darlegungen als übereinstimmend entgegen. Im Anschluss an den individuellen Einblick in die Assoziationen des Experten und der Expertin kommen wir auf die individuellen Schwerpunkte aber auch auf das Gemeinsame zu reden.

Nach Einblick in unsere Lernstrukturgitter bezeichnet **Alois Bigger** die Generalisation als das Schwierigste und charakterisiert sie als Tiefenstruktur und dritte Dimension. Der Experte spricht davon, dass er noch nirgends eine gute Definition gefunden habe. Im Verlauf des Interviews assoziiert er, dass die dritte Generalisierung voraussetzt, dass man etwas schon abstrakter kann. Er erwähnt Kutzer und sagt: *„Ich meine aber zu verstehen, die Dritte ist tatsächlich ein gewisser Abstraktionsgrad nach oben.“* Als Entwicklerinnen steht für uns nun die Frage im Raum, wo man die Generalisierungen in den Lernstrukturgittern am besten verankert, worauf der Schulpsychologe meint: *„Oder ob man dies wie nicht in die Tabelle [das Lernstrukturgitter] hinein nehmen kann.“*

Der Experte erläutert daraufhin, was er darunter versteht, wenn einem Kind z.B. die Klassifikation beigebracht werden soll:

Das Ziel von dieser Übung ist, dass wir mehrere solche Aufgaben gemacht haben müssen. [Z.B.] mit Blumen, nachher machen wir es mit irgendwelchen anderen Themen, sei es der Samichlaus oder was es ist, bis man merkt, das Kind kann tatsächlich mit mehreren Materialien die Klassifikation machen. Das Ziel ist aber, dass [...] vom Material abstrahiert [werden] kann.

Der Schulpsychologe spricht davon, dass eine Reihe von Aufgaben zu Generalisierungen führen können:

Ich glaube es wird einfacher in der Komplexität, wenn man ein Thema hat. Dann kann man in den Raum, in die Ausdehnung und in die Quantität. Früher haben wir jeweils gesagt, dies ist das Lernen in die Breite [...]. Am Anfang braucht es [das Kind] immer mehr Erfahrungen in die Breite und irgendwann macht es den Schritt nach oben, welchem man dritte Generalisation sagt.

Zur Thematik der Generalisierungen gibt uns Alois Bigger noch folgenden Tipp: *„[...] zum theoretischen Teil, dass ihr [...] probiert genau herauszufinden, wie es Kutzer definiert und wer [andere Autoren] auch von Generalisierung redet.“*

Cornelia Müller macht über das Generalisieren folgende Aussagen: *„Generalisieren ist ein Denkprozess, der fließend ist und einmal nach vorne und mal nach hinten geht.“* *„Generalisierung setze ich mit dem Begriff vom Anwenden und Transfer gleich [...]. Ich sehe es mehr als Prozess, wie als Schritt. Ich habe noch nie solche Schritte erlebt.“*

Generalisierung betrachtet die Didaktikerin als subjektiv, je nach Komplexität des Kindes. Die Expertin kann besser damit arbeiten, wenn sie es offen hält. Generalisierungen habe es z.B. schon von Aufgabenstellung zur Aufgabenstellung drin:

Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der Komplexität. Es ist nicht so, dass man sagen kann, da wird weniger generalisiert als da. Dies finde ich, kann ich auch als Mathedidaktikerin nicht theoretisch untermauern. Da habe ich einfach zu wenig Fachwissen, als dass ich dies so fein gliedern kann. Dies geht [...] weder von Fachsicht noch von Entwicklungssicht.

Die Didaktikerin geht auch auf die von Kutzer und Waniek beschriebene Generalisierung ein und stellt deren Beschreibung in den Zusammenhang mit der Wirklichkeit des Lernens von Kindern:

[...] die Situation von den Büchsen zu den Bätzeli. Das ist ein Situationswechsel, von dem man davon ausgeht, dass im Kopf eine Generalisierung passiert. Ob diese Generalisierung passiert oder nicht, wissen wir ja nicht. So kann man es ein wenig strukturieren. Wenn man die Kinder nicht [vor sich] hat, kann man immer von der Situation ausgehen. Die Lernprozesse im Kopf hat man ja nicht.

Im Zusammenhang mit dem Generalisieren nennt die Didaktikerin auch den Begriff des Lernens: „Im Lernen sind es immer Übergänge und es ist nicht so gegliedert, wie das Piaget macht, was ihm auch kritisiert worden ist.“ Zu den von uns erarbeiteten Prototypen der Lernstrukturgitter und den von uns darin festgehaltenen Linien für die Generalisierungen meint die Expertin:

[...] in dieser Linie sehe ich eine Reduktion, weil Lernen komplexer ist als in Linien. Lernen ist fließend. Es geht mal hin und mal her. Gerade bei unseren Schülern kann dies auch einen Schritt zurückgehen. Das ist wie es Albin [Dietrich] mit der subjektiven Dimension sagt, in der manchmal auch Einfaches wirkt und nichts Fachliches drin ist; Pubertät, ein neuer Stufenwechsel und alles ist weg.

Die Dozierende erwähnt, dass es sein kann, dass das Niveau Handlung höher ist für das Kind als die Abstraktion und macht folgende Aussage:

[...] wenn man Stufen setzt, dann initiiert man, dass man hier weiter geht und betont dies ein wenig. Ich würde lieber in einem solchen Lehrmittel betonen, dass es ein zirkulärer Prozess ist, der mal so, mal so geht.

Für die Entwicklung der Lernstrukturgitter gibt uns die Expertin folgenden Tipp:

Ich würde eher die Komplexität in den Fokus nehmen und nicht so schrittweise die Generalisierung. Ich habe gemerkt, wenn ich von einer entwicklungslogischen Didaktik ausgehe und vom Kind aus denke, damit das Kind in der Entwicklungslogik lernen kann, dann muss ich das so offen wie möglich behalten. Und dann gehe ich von Komplexität aus. Generalisierung ist nachher subjektiv, je nach Komplexität des Lernens des Kindes. Ich fasse dies weiter, weil ich auch nicht klar komme.

Für beide Experten halten **wir Verfasserinnen** fest, dass der Begriff des Generalisierens mit Herausforderung verbunden ist. So erwähnt Alois Bigger, dass er „noch nirgends eine gute Definition gefunden hat“ und dass die Generalisation „das Schwierigste“ ist. Und Cornelia Müller formuliert: „Ich

fasse dies weiter, weil ich auch nicht klar komme“. Generalisieren dünkt uns, ist auch für Fachpersonen ein wenig fassbares Ereignis bei Schüler/-innen. Cornelia Müller argumentiert, solche Schritte noch nie gesehen zu haben, dass eine Definition wo mehr Generalisierung im Prozess stattfindet nicht möglich sei, dass es vorwärts und rückwärts gehen kann und somit subjektiv sei. Alois Bigger redet vom Lernen in die Breite und dass das Kind dann „*irgendwann*“ den Schritt nach oben macht. Beide Experten würden also auf ein Festmachen von Generalisierungen verzichten und sprechen vom Vertiefen der Komplexität des Lernstrukturgitters.

5.3.5 Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein

Das folgende Kapitel enthält Ausführungen zu ergänzenden Inhalten betreffend Didaktik des Lernstrukturgitters, der Mathematik und im Allgemeinen. Die Inhalte sind auf Aussagen von Cornelia Müller zurück zu führen. Sie äussert sich ergänzend über die Thematik der Sachanalyse, das kooperative Lernen, den Gebrauch der Sprache, die ikonische Ebene, das Reflektieren und die Materialwahl.

Cornelia Müller erörtert, dass man eine Sachanalyse aufgrund von verschiedenen Sichtweisen machen kann. Man kann es von der Lehrperson aus denken, vom Fach, aber auch vom Kind. Die Didaktikerin empfiehlt uns das Ganze von der Fachsicht und vom Kind aus zu sehen. Inhaltlich soll von einem komplexen Phänomen in der Mathematik ausgegangen werden. Dieses soll für alle differenziert werden. Dies ist auch das Prinzip von der „*integrativen entwicklungslogischen*“ Didaktik. Die Didaktikerin spricht von Mathematik als „*Wissenschaft der Muster*“, welche sie als schön, reichhaltig und komplex bezeichnet.

Im Weiteren bringt die Didaktikerin ein, dass im Lernstrukturgitter das „*Du*“, der Austausch nicht drin ist. Sie erwähnt, dass dies manchmal wirklich das Problem mit dem Lernstrukturgitter ist, dass man eine Gruppe hat und dass das Kooperative so wichtig ist, bei dem die Schüler/-innen auch Erkenntnisse im „*Wir*“ gewinnen. Sie beschreibt, dass Schüler/-innen lernen, wenn sie beim Anderen anschauen und folgert, dass man diesem Umstand nur gerecht werden kann, wenn man öffnet und Durchlässigkeiten fokussiert. Die Expertin geht davon aus, dass das Lernen im Dialog passiert. Ein weiterer Aspekt, den die Didaktikerin einbringt, ist die Sprache: „*Ich finde im Lernstrukturgitter manchmal ein wenig unklar, wie die Sprache wirkt. Ich bin der Meinung, dass Sprache überall wirken kann.*“ Die Didaktikerin bezieht sich auf eine unserer Aufgabenstellungen, bei der wir den Ausdruck der Sprache als Indikator für Erkenntnisse verwendet haben. Cornelia Müller geht davon aus, dass Erkenntnisse beim Kind auch vorhanden sein können, selbst wenn das Kind dies nicht versprachlichen kann:

[...] ich finde es ein wenig gefährlich, wenn man sagt, dies macht man an der Sprache an. Aber ich denke, dies könnt ihr im Voraus definieren, wie ihr mit der Sprache umgeht. Weil dies im Lernstrukturgitter nicht so klar definiert ist.

Ebenfalls erwähnt die Didaktikerin die ikonische Ebene: *Die Darstellung, die ikonische Ebene finde ich so wichtig und darum so schön, dass das Lernstrukturgitter diese auch so gewichtet. Dies ist wie ein externes Gedächtnis und eine Stimulation von dieser inneren Vorstellung.*

Etwas Weiteres worüber die Expertin berichtet ist das Reflektieren über Aktivitäten in der Mathematik. Die Expertin beschreibt, wie sowohl der schwache als auch der stärkste Schüler sich an Diskussionen beteiligen und reflektieren können, was gemacht und erkannt wurde.

Betreffend Materialien ermutigt sie uns, die Grundlagen der Heilpädagogik nicht zu vergessen. Sie spricht davon, dass Mathematik basal ist und in den Raum geht. Dies kann gross, sinnlich und mit dem ganzen Körper erlebt werden. Nach der Expertin kann man Mathematik zum Beispiel im Wald aber auch im Turnen mit Geräten machen.

5.3.6 Empfehlungen für die Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen

Unserer Einschätzung zufolge und im Hinblick auf die Gestaltung unseres Produktes gelten Klassifikation und Reihenbildung für beide Experten als bedeutsame Inhalte. Aufgrund der Interviewverläufe gehen wir jedoch davon aus, dass die Fachpersonen diesen Themen in der Gesamtgestaltung der Lernstrukturgitter unterschiedlichen Raum einräumen und für das Wählen von Themen bei verschiedenen Ausgangspunkten beginnen würden. Die folgenden Abschnitte geben wieder, inwiefern sich Cornelia Müller und Alois Bigger zu den von uns gewählten Inhalten für die ersten Lernstrukturgitter äussern. Nebst Klassifikation und Reihenbildung wird auch die Thematik der Invarianz angesprochen. Im Folgenden wird als erstes jedoch der von den Experten gezeichnete Ausgangspunkt für die Wahl von Inhalten angesprochen. Als Startpunkt für das Gestalten von Lernstrukturgittern geht **Alois Bigger** von einem gemeinsamen Themen aus, welches stufengerecht angepasst werden soll:

Wenn ich das Thema Blumen habe, ein Lernstrukturgitter von einer Studierenden kommt mir in den Sinn, die hat gesagt, bei dem Schwerstbehinderten, der soll die Blumen zupfen und schmecken daran und die anderen haben angefangen Blumen zu gruppieren, Blumensträusse zu mache bis hinauf, wo sie die Schrift gehabt haben. [...]. Ein solches Beispiel oder mehrere solche Beispiele würde ich gerne sehen, wenn ich das Lehrmittel allenfalls als Lehrer anschauen würde.

Der Experte spricht wiederholt davon, vom Alltag und was darin tauglich und brauchbar ist auszugehen und folgert, dass es diesbezüglich genug Material gibt.

Auch **Cornelia Müller** erwähnt den Begriff des Alltags. Die Expertin findet es wichtig, dass man Mathematik als Wissenschaft von den Mustern sieht und geht davon aus dass man dies überall im Alltag findet. Als Ausgangspunkt für den gemeinsamen Gegenstand empfiehlt sie: „*Nehmt ein ganz komplexes Phänomen in der Mathematik und versucht dieses ins Lernstrukturgitter hinein zu tun.*“

Worauf uns als Verfasserinnen interessiert, ob das Thema Klassifikation bereits ein reduzierter Inhalt ist. In ihrer Antwort bezeichnet Cornelia Müller sowohl das Klassifizieren als auch das Ordnen als mathematikdidaktisch wichtige Themen, welche im Lehrplan der Primarschule vorkommen und auch komplex sind. Sie hätte sie jedoch anders genannt, aber da sei wahrscheinlich jede Mathematikdidaktikerin wieder ein wenig anders. Im Anschluss führt die Expertin diese Themen dann auch aus: „*Das Eine ist sortieren, klassifizieren, Mengen bilden und das Andere ist ordnen und gliedern.*“ Sie fügt hinzu, dass „*zählen und die Anzahl bestimmen, das Relevante beim Sortieren und Mengen bilden*“ ist.

Zusätzlich spricht sie eine weitere Form des Klassifizierens an, welches im Zusammenhang mit Begriffen stehe. Hierzu meint sie: *„Dies habt ihr noch mehr drin [in den Lernstrukturgittern]. [Dieses] Klassifizieren ist, dass man Klassen nach einem Kriterium bildet.“* Das zweite Thema, welches Cornelia Müller nennt, betrifft etwas *„in eine Ordnung“* zu bringen. Dabei gehe es *„um die Relationslehre im abstrakten Sinn“* und wie Dinge *„in Beziehung zu einander stehen“*. Es gehe um das *„Dazwischen“* und um *„den Kleinsten, Zweitkleinsten, Drittkleinsten“*. Im Weiteren erläutert sie, dass man auch Muster und Serien bilden kann und erwähnt, dass sie noch das Ordnen und Reihenfolge bilden hinein nehmen würde und nennt folgendes Bsp.: *„Z.B. im Tag hat man Reihenfolgen und dass man die dann ordnet.“* Betreffend Muster und Serien bilden attestiert die Dozentin uns: *„Da habt ihr von der Theorie abgeleitet. Dies finde ich wichtige Inhalte.“* Sie ergänzt ihre Ausführungen:

Diese zwei Themen sind Mathedidaktik vom Kindergarten, [...] die Mengenlehre und die Relationslehre [...], dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und Klassen bilden. Und ich kann etwas nach Grösse ordnen. Beim Einen ist die Relation dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich Klassen bilde.

Die Didaktikerin formuliert auch, dass diese zwei Tätigkeiten in der Handlung des Kindes durcheinander sein können, dass es aber beides für den Zahlbegriff braucht. Eins-zu-Eins Zuordnung bezeichnet die Expertin ebenso als etwas Wichtiges.

Sie äussert sich dazu wie folgt:

Ich erlebe es nur, dass dies nicht so zu trennen ist von der Invarianz, und von anderen Zählprinzipien. Man hat herausgefunden, dass es so gewisse Zählprinzipien gibt, z.B. das Eindeutigkeitsprinzip, die Eins zu Eins Zuordnung, die stabile Ordnung, das Kardinalprinzip, das Abstraktionsprinzip und das Prinzip von der beliebigen Reihenfolge. Und diese sind fest verknüpft. Ich kann diese fast nicht trennen. [...] Ich finde in einer Lernumgebung muss [...] [es] mehr integriert sein.

Alois Bigger bezeichnet die von uns gewählten Inhalte der ersten Prototypen ebenfalls als wichtig und nennt sowohl Klassifikation, Seriation (Reihenbildung; Anm. d. Verfasserinnen) als auch Invarianz als repräsentativ. Die von uns erarbeiteten Exemplare bezeichnet der Experte dann jedoch als weniger repräsentativ. Und er erwähnt, dass für Moser-Opitz die Invarianz noch nicht dringende Voraussetzung [für den Zahlbegriff] ist (Einfügung. d. Verfasserinnen). Für den Dozierenden ist die Invarianz ein Qualitätskriterium, eine Voraussetzung, um zuverlässig Reihen und Klassen bilden zu können. Die Invarianz fängt bei der Objektpermanenz an, welche bereits eine erste Form von Invarianz ist. Dabei existiere ein Objekt bereits überdauernd im Kopf. Dies ist in der Sensomotorik. Im Anschluss gibt es weitere Abstufungen; die Invarianz von Längen, Grössen, von festen Gegenständen, von Teigmengen und von Flüssigkeit, welche noch komplexer ist.

Der Experte stellt die Aussage von uns als Verfasserinnen, dass man ohne Eins zu Eins Zuordnung, nicht zur Invarianz kommt, in Frage. Er erläutert:

Es ist nicht wie bei der Reihenbildung, [bei der] es den Aufbau gibt. [...] Ist es [nicht] sogar ein Kriterium der dritten Generalisation, [...] wenn das Kind beim Reihen oder Klassen bilden, die Menge der Anzahl Süßigkeiten unabhängig von der Anordnung definieren kann? [...] Dann schafft es sozusagen die dritte Verallgemeinerung. [...] Es kommt mir [...] [in den Sinn], ob dies nicht ein Kriterium wäre, nicht als Lernstrukturgitter sondern als Ausdruck der dritten Generalisation. [...] Letztlich bleibt dann die Frage, ob man dies überhaupt als Lernstrukturgitter formulieren soll. Nicht ohne Grund sind die Untersuchungen von Moser-Opitz so weit gegangen, dass die Schüler, wenn sie in die Schule kommen, die Invarianz tatsächlich nicht immer ganz haben und sie sich erst allmählich mit dem Begreifen vom operativen Denken langsam verfestigt. Wenn es gelingt Klassifikation und Seriation sauber aufzubauen, dann ist dies [die Invarianz] eigentlich eine Begleiterscheinung. Irgendwann merken wir [Lehrpersonen], jetzt haben sie [die Schüler] es kapiert. Dann würde es heißen, man macht gescheiter [besser] intensiver Klassieren und Reihen. Dafür dort vielleicht noch ein wenig breiter.

Nach unserer Einschätzung **als Verfasserinnen** finden beide Experten, dass Klassifikation und Reihenbildung wichtige Themen sind. Diese beiden Themenkreise werden aber von der Expertin und dem Experten in Zusammenhang mit voneinander abweichenden Bezeichnungen gebracht. Während Alois Bigger das „Klassieren“ und das Bilden von „Reihen“ intensiver gestalten würde, spricht Cornelia Müller nebst „Mengen- und Relationslehre“ den Einbezug weiterer mathematischer Inhalte an und empfiehlt uns, von komplexen mathematischen Phänomenen auszugehen. Alois Bigger möchte das Klassieren und Reihenbilden in Alltagsbeispielen verankert sehen. In Frage stellt er das Formulieren eines Lernstrukturgitters mit dem Ziel der Invarianz. Zu diesem Lernstrukturgitter, bei dem wir Autorinnen auf der Eins zu Eins Zuordnung aufgebaut haben, stellt auch Cornelia Müller in Frage, ob dies von anderen Zählprinzipien abgetrennt werden kann. In den folgenden Abschnitten werden ergänzende Ausführungen der Expertin über den inhaltlichen Aufbau der Lernstrukturen und die Gliederung dargelegt.

Zum inhaltlichen Aufbau der Lernstrukturgitter fragt sich **Cornelia Müller**, warum wir die Gitter bis zur praeoperativen und nicht bis zur operativen Stufe gemacht haben. Die Expertin legt dar:

Die Trennung der praeoperativen und operativen [Stufe] wird aufgrund von Forschungen nicht mehr praktiziert. [...] In der Fachdidaktik sagt man, dass Kinder viele Vorerfahrungen mitbringen. Man hat Studien gemacht im Übergang, in denen man herausgefunden hat, dass viele Kinder [...] rechnen können, wenn sie es mit dem Material machen können.

Sie ergänzt mit einem zusätzlichen Argument für den Einbezug der operativen Ebene:

Man hat herausgefunden, dass man in den Sonderschulen vor allem sehr reduktionistisch die Sachen anbietet. Das ist die Forderung von Feuser. Und auch Wocker hat in einer Studie, welche er 2007 veröffentlicht hat, herausgefunden, dass der Reduktionismus aufgegeben werden sollte [...] Ich sehe hier den Reduktionismus in dem, dass dies [das Symbolische] nicht drin ist.

Zur inhaltlichen Gliederung der Aufgabenstellungen gibt uns Cornelia Müller folgendes Feedback: „Von der Fachlogik von der Mathematik her, finde ich, ihr seid so in der Feinanalyse drin. Dort finde ich, kann man es nicht mehr so klar unterteilen.“ Damit wir ihre Aussage einordnen können, führt sie aus, dass es zu Piaget die Sichtweise der Stufe gibt und dass Aebli aufgrund von Piaget die operative Didaktik entwickelt hat, die vielmehr von einer Problemlage ausgeht und dass man dann in einem Lernprozess von verdichten und verknüpfen zu einer Erkenntnis kommt. Den Inhalt der Lernstrukturgitter sieht die Expertin auf psychologischer Grundlage, welche nicht eins zu eins übertragen werden kann. Im Weiteren kommt die Didaktikerin darauf zu sprechen, dass das „Entgliedern“ der Inhalte auch eine Gefahr für den Unterricht bergen könne und dies eine Intention sei, die in der Mathedidaktik sehr gewachsen ist. Man habe herausgefunden, dass dies dem Denken nicht entspreche.

Der nachfolgende Abschnitt spricht das Nennen von ergänzenden Inhalten für die Entwicklung unserer Lernstrukturgitter an.

Bei der Reihenbildung empfiehlt **Alois Bigger**, zuerst die Reihe an sich, aber auch die „Äquivalenz“ zwischen zwei Reihen in den Lernstrukturgittern zu verwenden. Die Äquivalenz definiert er als das Vergleichen von zwei Reihen: „Die grosse Puppe mit den grossen Bällen, die mittlere Puppe [mit den] [...] mittleren Bällen [...]“. Er würde Beispiele der Ebene Grösse, Länge, Lautstärke, und des Tempos wählen. **Cornelia Müllers** Empfehlungen für zusätzliche Inhalte: „Z.B. bei der Klassifikation, dass sie [die Schüler/-innen] Mengen sinnlich erfahren. [...] Ich muss zuerst verstehen, ich nehme Gegenstände und kann sie alle zählen, egal wie sie aussehen, [...] Dies muss ich zuerst wissen, sonst kann ich nicht rechnen.“ Unsere ersten Prototypen der Lernstrukturgitter schätzt die Expertin inhaltlich wie folgt ein: „Beim Mengenerfahren habt ihr nicht den Schwerpunkt gelegt. Ich würde mehr [reintun], was eine Menge ist. Ihr seid mehr ins Deutsch, in die Begriffsbildung hinein gegangen.“ Der Reihenbildung würde Alois Bigger demzufolge noch das Thema der Äquivalenzen hinzufügen, während Cornelia Müller das Erfahren und Bilden von Mengen noch mehr gewichten würde.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels sprechen wir über ein Thema, welches von den Fachpersonen unterschiedlich gewichtet wird.

Die Verwendung von Zahlen als Symbol bringt **Cornelia Müller** gleich zu Beginn des Interviews an:

Früher ist es so gewesen, dass das Pränumerische Kindergarten war und in der Schule kamen dann Zahlen dazu. Mit dem neuen Lehrplan ist es so, dass auch im Kindergarten Zahlen vorkommen. [...] Man hat Studien gemacht im Übergang, in denen man herausgefunden hat, dass viele Kinder [...] rechnen können, wenn sie es mit dem Material machen können. [...] [Und], wenn es um Mengen geht, nimmt man auch Zahlen dazu. Auch wenn man von den Kindern noch nicht explizit verlangt, dass sie diese schon schreiben können, den Umgang mit Zahlen setzt man [...] sogar schon in der Krippe um. Es gibt Krippen, die Mathe mit Punktsymbolen machen. [...], die symbolische Ebene ist nicht weggelassen. Das würde ich empfehlen, die symbolische Ebene nicht weg zu lassen.

Für die Mathematikdidaktikerin ist die Verwendung der Zahl oder des Symbols bereits im frühen Kindesalter von Bedeutung.

Die Aussagen von **Alois Bigger**, des Schulpsychologen und Dozierenden der Hochschule für Heilpädagogik, weichen hier etwas ab:

Es ist einfach eine von vielen Reihen die Zahlenreihe. Man kann sie durchaus hinein nehmen. Ich habe das Gefühl, [dass] es im Moment bei euch einfach nicht unbedingt das erste Thema ist. Ich denke nicht zuerst an diese Zahlen. Aber dies ist genauso eine Reihe und die zu brauchen, da steht nichts im Weg. Aber wenn du klassieren willst, dann geht es generell darum, Klassen zu bilden. Die Klasse der Zahl ist nur ein kleiner Teil davon, und die Reihe von Zahlen ist eine von vielen.

Als Verfasserinnen folgern wir, sobald es um Mengen geht, ist für die Mathematikdidaktikerin der Einbezug von der Zahl als Symbol notwendig. Im Gegensatz dazu steht für die Entwicklung unseres Produktes für den Schulpsychologen das generelle Klassieren im Vordergrund.

In den folgenden Abschnitten gehen wir auf zusätzliche inhaltliche Anliegen der Experten ein. Zur Sensomotorik wünscht sich **Alois Bigger**: „Ein paar wenige Stichwörter, was ein Kind in der Sensomotorik mit Pfannen und Deckel macht. Dass man da merken würde, die Sinneserfahrung mit Pfannen und Deckel kann unterschiedlich sein.“ Weil Alois Bigger das Bilden von Klassen und Reihen gerne in Alltagsbeispielen verankert sehen würde, fragen wir nach, ob im Vordergrund ein Sachthema stehen soll und der mathematische Hintergrund weniger gewichtet werden soll. Alois Bigger erklärt: „Dies würde ich nicht sehen. Ich würde sogar sagen; jetzt bekommt [z.B.] Tanzen als Lernprozess eine wirkliche Bedeutung. Weil das Klassieren und Reihen für dich als Lehrperson den Vordergrund bietet. Der Schüler tanzt, aber du probierst die Reihenbildung aufzubauen.“

Cornelia Müller rät uns an Inhalte der Volksschule anzuknüpfen: „Wenn du hinauf brechen kannst bis zu ihnen und ihren Inhalten, dann können sie [Lehrpersonen der Volksschule], auch anknüpfen. Also du musst es bis in die 4. Klasse hinauf brechen.“ Die Expertin gründet den Bedarf auf folgende Sachlage:

Es ist erwiesen, dass die Individualisierung noch nicht viel umgesetzt wird. Darum denke ich, ist es am Besten, wenn man es wirklich auf Inhalte der Volksschule denkt und hinunter bis zur [Ebene der] Wahrnehmung, und dann habt ihr es drin. Und dies wäre nur diese Spalte (Cornelia Müller zeigt auf eine Aufgabenstellung auf verschiedenen Niveaustufen).

Interessant ist ein Vergleich der Empfehlungen der beiden Experten. Während Alois Bigger an die Sensomotorik, das Klassieren und Reihenbilden anknüpft, empfiehlt uns Cornelia Müller nebst dem Klassifizieren und Ordnen auch an Inhalte der Volksschule anzuknüpfen und diese auf die Wahrnehmung hinunter zu brechen. Der Schulpsychologe spricht vom Lernniveau her Inhalte von tieferen Stufen an und verleiht der Sensomotorik eine Gewichtung. Die Mathematikdidaktikerin bringt das Beispiel der Brüche, ein komplexes mathematisches Phänomen, ein.

5.3.7 Feedback zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes

Im folgenden Kapitel geht es um Aussagen der Fachpersonen zur Weiterentwicklung des Aufbaus und einzelnen Teilen unseres Produktes.

Cornelia Müller meint: „Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel.“

Das Lernstrukturgitter bezeichnet die Fachdidaktikerin als Kommentar. Auf unsere Frage, ob wir unserem Produkt einen anderen Namen als denjenigen eines Lehrmittels geben sollen, antwortet sie: *„Ich denke ja und auch wie umfangreich es sein soll.“*

Im Verlauf der Interviews kommen wir auf das gesamte Erscheinungsbild unseres Produktes zu sprechen. Hierzu spricht **Alois Bigger** uns auf eine Einführung zu den Lernstrukturgittern an. *„Ohne Wissen um das Lernstrukturgitter wäre es mit diesem Material, welches ich gehabt habe noch schwierig. [...] Wenn eine Lehrperson dieses Instrument bekommt, müsste eine Einführung in das Lernstrukturgitter hinein.“* Auf unsere Frage, was in einer solchen Einführung behandelt werden müsste, spricht Alois Bigger von der Darlegung der Grundidee des Lernstrukturgitters und dem Lernstrukturgitter selber, einem *„leeren Formular“*. Für den Experten muss die Sache anschaulich sein. Wir sollen davon ausgehen, dass derjenige, der es in die Hand nimmt, keinen Unterricht über Kutzer gehabt habe und herangeführt werden müsse. In die Einführung müsste hinein, dass das Lernstrukturgitter eine Idee für Lehrpersonen ist, die integrativ arbeiten, verschiedene Schüler haben und einen schlaun Unterricht machen müssen. Es soll klar werden, dass wie bis anhin ein Thema genommen, dies aber verschieden schwierig und abstrakt gestaltet werden kann. Alle Schüler/-innen sollen teilnehmen. Für den Experten müssen diese Ideen einmal durchgehen. Er erwähnt, dass dies mit einer Alltagsbeschreibung des Arbeitsortes einer Lehrperson anfangen könnte: *„Journalisten würden wahrscheinlich so anfangen. Die Türe öffnet sich, ich sehe die verschiedenen Schüler. Diese machen dies, der andere macht [etwas Anderes]. Ein Einblick in einen Unterricht...“*

Aufgrund unserer Idee mit den Fotos haben sich bei **Cornelia Müller** einige Fragen ergeben:

Ich habe gedacht, haben sie es als eine Sachstrukturanalyse gedacht oder als Handlungsanleitung. Von dem her bin ich hier irritiert worden. Ich hatte eher das Gefühl, dies muss man handeln. Und meine Erfahrung ist, wenn man es zu fest entgliedert, dann sagt man der Lehrperson ein wenig, auch wenn man es nicht schreibt, handle doch einfach so. Und um dies geht es nicht, Lernen geht nicht im Abarbeiten.

Diese Aussage veranlasste uns Verfasserinnen im Hinblick auf das zweite Experteninterview, Alois Bigger eine zusätzliche Information zukommen zu lassen. Seine Rückmeldung hierzu:

Ich bin froh gewesen, um diesen Zusatz, um zu sehen, dies ist etwas für die Lehrperson und nicht etwas für die Schüler. Dies ist noch wichtig gewesen. Bevor ich das bekommen habe, hätte ich die Frage gestellt: Wollt ihr jetzt den Kindern diese Lego genau so hinlegen, wie da [im Lernstrukturgitter].

Der Experte sieht sowohl Vorteile als auch Nachteile in den Fotos:

Sonst ist die Idee schon gut, wenn sie [die Fotos] einen nicht zu fest ablenken. Dies ist die andere Seite. Und was das Problem bleiben kann, auch wenn dies am Anfang der Arbeit steht [in der Einführung], wenn man diese Fotos von Blumen oder irgendetwas [als Lehrperson vor sich hat], dann [folgert sie], jetzt mache ich auch solche Fotos und gebe es den Kindern. Dies ist eine doppelte [Gefahr], da müsst ihr gut schauen, dass dies nicht zu fest vermischt wird.

Wir fassen zusammen. Für Cornelia Müller ist ein Lernstrukturgitter noch kein Lehrmittel, sondern erst der Kommentar. Sie würde deswegen einen anderen Namen als den eines *„Lehrmittels“* für unser Produkt wählen. Unsere Idee mit den Fotos lösen bei beiden Fachpersonen Fragen aus. Beide

Experten erkundigen sich, inwiefern diese als Anleitung zu sehen sind. Alois Bigger sieht in den Fotos nebst dem positiven Aspekt der Veranschaulichung auch die Gefahr, dass Lehrpersonen sie den Kindern einfach vorsetzen könnten. Im Weiteren spricht er vom Bedarf einer Einführung zu unserem Produkt.

Als Dozierender an der Hochschule für Heilpädagogik gibt uns **Alois Bigger** noch einen Tipp für das Schreiben der Masterarbeit und das Unterrichtsmittel:

Die Definitionen würde ich gut absichern. Wer definiert was wie. So, wie in der Klassenbildung ausführlich mit Literaturhinweis gemacht. Dass man sieht, Ginsburg /Opper fasst Piaget zusammen und sagt so [sagt es auf diese Art und Weise] .Dass man als Leser weiss wo von ihr redet und wenn man nicht draus kommt, man dort nachschauen kann.

5.4 Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Experten

Die folgende Grafik soll einen Überblick über wichtige Aussagen der Experten geben. Sie verdeutlicht, dass die Aussagen der Expertin und des Experten betreffend Alltagsbezug der Mathematik, dem gemeinsamen Thema als Ausgangspunkt des Unterrichts, dem Generalisieren und der Komplexität gut vergleichbar sind. Die blaue Figur repräsentiert die Position von Alois Bigger, der das Ausführen einiger wenigen Angaben über Aktivitäten der Sensomotorik schätzen würde. Die grüne Figur gibt den Standpunkt von Cornelia Müller wieder, die als thematische Ausgangslage für das Gestalten von Lernstrukturgittern von komplexen mathematischen Phänomenen ausgehen würde. Die Formulierungen in den Sprechblasen orientieren sich nah an Aussagen der beiden Experten. Aufgrund des Platzmangels sind in der Darstellung die Aussagen jedoch verkürzt wiedergegeben.

Abbildung 2: Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Experten

6 Folgerungen I für die Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels

Im Folgenden knüpfen wir an gemachte Aussagen der Experten an. Darauf gemachte Folgerungen im Hinblick auf die Fortsetzung der Entwicklung unseres Produktes werden ausgeführt. Die Hauptfolgerungen sind zwecks Übersicht in graue Kästchen gesetzt.

6.1 Zum Lernstrukturgitter und dessen Einsatz

Alois Bigger bezeichnet das Lernstrukturgitter als Idee für Lehrpersonen, die integrativ arbeiten und als eine Anleitung, wie man Unterricht organisieren könnte. Cornelia Müller sieht es als eine schöne Struktur, womit man den Unterrichtsinhalt gut analysieren kann.

Im Anschluss an die Interviews betrachten auch wir **das Modell von Kutzer** als eine Strukturierungshilfe, die das Planen von integrativem Unterricht unterstützen kann.

Cornelia Müller sagt, dass das Subjektive im Unterricht angepasst werden muss.

Wir gehen davon aus, dass **das Lernstrukturgitter als Orientierung** dient und folgern, dass die direkte Umsetzung im Unterricht, dem Setting, der Klasse und dem einzelnen Kind angepasst werden muss.

Beide Experten sprechen davon, dass im Hinblick auf das Gestalten von Lernstrukturgittern von einem Thema ausgegangen werden soll, damit Kinder auf verschiedenen Niveaustufen unterrichtet werden können.

Für die Gestaltung eines Lernstrukturgitters werden wir von einem **einheitlichen Thema** ausgehen, um dem individuellen Lernstand der verschiedenen Kinder innerhalb einer Klasse gerecht zu werden.

6.2 Zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten

Cornelia Müller erwähnt betreffend Stufenabfolge bei Piaget, dass ihm dies auch kritisiert worden ist. Alois Bigger geht davon aus, dass Unterricht stufengerecht angepasst werden muss. Er sieht Piagets Beschreibungen von Kindern als Aktivitäten und sagt, dass es aktuell noch nichts Besseres gibt. Im Weiteren verwenden die beiden Experten die Begriffe „*Symbol*“ und „*symbolisch*“ in unterschiedlichen Kontexten. Aufgrund dieser Aussagen vertiefen wir Verfasserinnen uns in die Literatur über Ausführungen zu verschiedenen Psychologen, die über die Kognition oder das Lernen schreiben. Aufgrund eines Abgleichs folgern wir, dass die Experten unter Anderen über Inhalte von Piaget, Lompscher und Bruner sprechen.

Wir kommen zum Fazit, dass die theoretischen Modelle dieser Psychologen aufeinander gründen, sich aber ihre Konzepte so voneinander unterscheiden, dass ein gleichzeitiges Verwenden dieser verschiedenen Entwicklungs- und Lernkonzepte auf der **Dimension des Niveaus** für das Gestalten von einzelnen Lernstrukturgittern verwirrend sein kann. Insbesondere dann, wenn man nicht um die Unterschiede weiss.

Das bessere Kennenlernen des theoretischen Hintergrunds führt bei uns zur Sichtweise, dass die Konzepte der Psychologen sich nicht in allen Aspekten decken. Eine verzahnte Verwendung verschiedener Ebenen ist nicht zu vergleichen mit einer Entwicklungsabfolge. Wir schätzen die Aussagen der Experten so ein, dass sie in der Betrachtung der verschiedenen Modelle der

Entwicklungspsychologen, unterschiedliche Aspekte als positiv hervorheben. Inhalte von Piaget, Lompscher und Bruner werden in den Interviews jeweils von mindestens einem der beiden Experten als positiv gewertet.

Die positive Wertung von mindestens einem der Experten legitimiert für uns den Einsatz von **Piaget**, **Lompscher** und **Bruner** im Hinblick auf das Gestalten unseres Produktes. Neben den Aussagen der Experten spricht auch unser eigenes Erleben in Unterricht und Alltag dafür, dass verschiedene Modelle „stimmig“ sind: das Ausführen verschiedener Aktivitäten im Verlauf der Entwicklung, so wie es Piaget eher beschreibt, passt ebenso wie der Ansatz, dass wir im Verlauf des Lebens immer wieder aufgrund von Handlung lernen müssen, eine Beschreibung, die wir auf das Gedankengut von Bruner zurückführen.

Etwas Weiteres, was Cornelia Müller formuliert, ist dass wenn Übungen nur auf einem Niveau gemacht werden, das Kind nicht weiterkommen kann. Die Expertin bevorzugt eine Aufgabenstellung, die sich auf allen Niveaustufen durchzieht. Alois Bigger würde sich hier auch mal die Gestaltung von Niveaustufen schenken, wenn er keine entsprechenden Schüler/-innen in der Klasse hat.

Dies führt für uns dazu, dass wir für die Umsetzung im Unterricht davon ausgehen, dass die Lehrperson Flexibilität im Bezug auf die Ausführung von Aufgabenstellungen bedarf und verschiedene Niveaus kennen muss. Wir folgern, dass trotz einer Anpassung an den Lernstand, die Lehrperson ihre Augen offen halten soll für Entwicklungen des Kindes. Dieser Voraussetzung beabsichtigen wir im Kommentar Rechnung zu tragen.

Für die Entwicklung von Lernstrukturgittern folgern wir, dass es einer optimalen Unterrichtsanalyse gleichkommt, wenn wir Aufgabenstellungen kreieren, für die es auf jeder Niveaustufe eine Variante gibt. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein mühseliges Füllen aller Felder nicht mehr dem Sinn des Lernstrukturgitters als Orientierungshilfe für das Gestalten von Unterricht entspricht.

6.3 Zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten

Cornelia Müller geht von einem gemeinsamen Gegenstand und einer Grundaufgabenstellung aus, die sie in der senkrechten Dimension anordnen würde, um im Anschluss daran eine neue Aufgabe zu wählen und dabei die Komplexität zu steigern. Alois Bigger geht von der Wahl eines Themas für ein Lernstrukturgitter aus und folgert, dass es dann einfacher wird für das Gestalten der Dimension der Komplexität. Der Experte formuliert, dass z.B. im Zusammenhang mit der Quantität oder der Orientierung im Raum die Komplexität gesteigert werden kann. Er empfiehlt uns, insbesondere von Alltagsbeispielen auszugehen.

Für das Gestalten der **Dimension der Komplexität** unserer Lernstrukturgitter gehen wir von einem Thema aus. Für manche Lernstrukturgitter werden wir in der senkrechten Dimension eine Grundaufgabe gestalten und im Anschluss daran eine neue Aufgabe wählen. Für die Steigerung mancher Dimensionen der Komplexität werden wir die Quantität steigern und uns an Alltagsbeispielen orientieren.

6.4 Zur Thematik des Generalisierens

Nach unserer Einschätzung der Expertenaussagen ist das Generalisieren auch für Fachpersonen ein wenig fassbares Ereignis bei Schüler/-innen. Für Cornelia Müller, kann es beim Lernen vorwärts und rückwärts gehen, Alois Bigger spricht vom Lernen in die Breite und dass das Kind dann irgendwann den Schritt nach oben macht. Beide Experten würden auf ein Festmachen von Generalisierungen verzichten und sprechen vom Vertiefen der Komplexität des Lernstrukturgitters.

Für das Gestalten der Lernstrukturgitter werden wir auf ein Festmachen der **Generalisierungen** verzichten und nehmen die Komplexität in den Fokus.

Das Verzichten auf ein Festmachen von Generalisierungen impliziert zusätzliche Folgerungen.

Wir gehen davon aus, dass wenn Generalisierungsschritte von Kindern nicht an einzelnen Beobachtungen von Aktivitäten festgemacht werden können, wir unsere zukünftigen Lernstrukturgitter nicht in unserer ursprünglichen Absicht als Diagnoseinstrument einsetzen können. Aufgrund der Aussage von Alois Bigger, dass ein Lernen in die Breite irgendwann nach oben führt, gehen wir davon aus, dass die gelungene Umsetzung von Aktivitäten in verschiedenen Alltagssituationen das Erreichen eines bestimmten Niveaus beim Kind voraussetzen kann. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass aufgrund des Subjektiven, wie es Cornelia Müller beschreibt, Aktivitäten vom Kind auch plötzlich nicht mehr ausgeführt werden können.

6.5 Zur erweiterten Didaktik

Cornelia Müller empfiehlt uns bei der Gestaltung der Sachanalyse mehr vom Fach und vom Kind aus zu denken. Alois Bigger äussert sich im Verlauf des Interviews wiederholt dazu, von Alltagsbeispielen aus zu gehen.

Wir beabsichtigen, die erhaltenen fachdidaktischen Erkenntnisse der Interviews und des Abgleichs mit der Literatur zu berücksichtigen und die Lernstrukturgitter von diesem Standpunkt aus zu gestalten.

Die Expertin bezeichnet das kooperative Lernen als wichtig.

Wir werden beim Gestalten von einzelnen Lernstrukturgittern Partnerarbeiten einbauen. An dieser Stelle ist es für uns jedoch bedeutsam, zu erwähnen, dass das Lernstrukturgitter keine direkte Unterrichtsplanung ist und die Umsetzung von Inhalten dem jeweiligen Setting entsprechend angepasst werden muss. In der Praxis besteht die Möglichkeit immer, eine Aufgabenstellung der Sachanalyse als Partner- oder Gruppenarbeit umzusetzen. Dieses Wissen wird in die Einführung, dem Kommentar zu den Lernstrukturgittern, einfließen.

Im Interview spricht die Expertin die Sprache an, die für sie überall wirkt.

Mit dem Verzichten eines Lernstrukturgitters als Diagnoseinstrument, erübrigt sich ein Festmachen von Aktivitäten an der Sprache beim Kind im Allgemeinen. Wir gehen jedoch davon aus, dass Sprache und Sprachfähigkeiten auch im Umgang mit Mathematik eine Rolle spielen. Da wir jedoch auf die Form eines Diagnoseinstruments verzichten, sprechen wir für die Gestaltung unseres Unterrichtsmittels die Sprache nicht direkt an.

Die Expertin erwähnt die Bedeutsamkeit der ikonischen Ebene.

Im Zusammenhang mit dem Verwenden von Bruner auf der Dimension des Niveaus wird der ikonischen Ebene in unserem Produkt Raum gegeben.

Die Expertin spricht die Wichtigkeit des Reflektierens im Mathematikunterricht an.

Wir werden das Reflektieren in einer Einführung zu den Lernstrukturgittern erwähnen.

Diese Thematik werden wir jedoch nicht direkt in die Lernstrukturgitter einfließen lassen.

6.6 Zur Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen

Unserer Einschätzung zufolge und im Hinblick auf die Gestaltung unseres Produktes gelten Klassifikation und Reihenbildung für beide Experten als bedeutsame Inhalte. Als Ausgangspunkt für die Gestaltung von Lernstrukturgittern gehen beide Experten von einem gemeinsamen Thema und vom Alltag aus.

Für das Gestalten unseres Produktes wählen wir **ein gemeinsames Ausgangsthema** und gehen vom **Alltag** aus. **Klassifikation** und **Reihenbildung** werden wir in unseren Lernstrukturgittern gewichten.

Alois Bigger würde die Reihenbildung mit der Thematik der Äquivalenz ergänzen. Cornelia Müller erwähnt, dass das Zählen und die Anzahl bestimmen das Relevante beim Sortieren und Mengen bilden ist.

In unseren Lernstrukturgittern soll sowohl der Thematik der Äquivalenz als auch dem Zählen von Mengen Platz eingeräumt werden.

Alois Bigger stellt das Formulieren eines Lernstrukturgitters mit dem Ziel der Invarianz in Frage. Auch Cornelia Müller fragt sich, ob die Invarianz von anderen Zählprinzipien abgetrennt werden kann.

Auf das Gestalten eines Lernstrukturgitters mit dem Ziel der Invarianz werden wir in unserem Produkt verzichten.

Cornelia Müller würde die operative Ebene und den Gebrauch von Zahlsymbolen mit einbeziehen sobald es um Mengen geht. Alois Bigger betrachtet die Zahlenreihe als eine von vielen. Für ihn geht es generell darum, Klassen zu bilden. Die Zahlen stehen für ihn im Hinblick auf unser Produkt nicht direkt im Vordergrund.

Für das weitere Gestalten der Lernstrukturgitter werden wir die operative Ebene mit einbeziehen, ebenso werden wir dem Gebrauch von Zahlen, Raum in unserem Unterrichtsmittel geben. Die Aussage von Alois Bigger relativiert für uns ein durchgehendes Verwenden von Zahlen in unseren Lernstrukturgittern. In unserem Produkt wird es auch solche geben, die auf die Abbildung von Zahlen als Symbol verzichten.

Cornelia Müller sieht die feingliedrige Gestaltung der Aufgabenstellungen unserer Prototypen als mögliche Einschränkungen für das Lernen der Kinder. Als Sachanalyse und im Wissen der Lehrperson verankertes Know-how, sieht sie eine feingliedrige Gestaltung positiver.

Weil wir im Hinblick auf die Gestaltung der Lernstrukturgitter davon ausgehen, dass die direkte Umsetzung im Unterricht nach wie vor angepasst werden muss, gehen wir von einer variablen Gestaltung der Gliederung der Aufgabenstellungen aus. Manche Lernstrukturgitter werden eher grob andere eher feingliedriger strukturiert sein.

Alois Bigger wünscht sich das breitere Ausführen der Sensormotorik, Cornelia Müller empfiehlt uns von einem komplexen mathematischen Phänomen auszugehen.

Für die Gestaltung unseres Produktes planen wir von beiden Positionen auszugehen und werden sowohl der Sensormotorik als auch komplexeren Inhalten Raum geben.

Aufgrund der genannten Begrifflichkeiten von „komplexeren Inhalten“ vertiefen wir uns in der Literatur und „entdecken“ das „Entdeckende Lernen“. Dieser methodische Ansatz geht für die Planung von Aufgabenstellungen bzw. die Gestaltung von Unterricht von komplexen Lernsituationen aus. Für die Gestaltung der Lernstrukturgitter beabsichtigen wir Aufgabenstellungen mit einzubeziehen, welche Entdeckungen für Schüler/-innen möglich machen. Ein solches Element ist die Zahlenmauer (siehe Lernstrukturgitter Steine 2)

6.7 Zum Aufbau und einzelnen Teilen unseres Produktes

Cornelia Müller bezeichnet das Lernstrukturgitter nicht als Lehrmittel und würde unserem Produkt einen anderen Namen geben. Für Alois Bigger gehört zu den Lernstrukturgittern unbedingt eine Einführung. In den Fotos sehen beide die Gefahr, dass sie als Handlungsanleitung gesehen werden kann und Alois Bigger würde insbesondere die Definitionen von Fachbegriffen mittels des theoretischen Hintergrunds absichern.

Unserem Produkt werden wir den **Namen eines Unterrichtsmittels** geben. Bisher sprachen wir von einer Einführung zu den Lernstrukturgittern. Ein **Kommentar** war im Vorfeld der Interviews bereits geplant. Die Bezeichnung des Kommentars werden wir beibehalten. In eine entsprechende Einführung zu den Lernstrukturgittern wird der Umgang mit den **Fotos** und dass sie nicht als Handlungsabfolge gedacht sind, ebenso angesprochen werden, wie die Notwendigkeit, dass Inhalte eines Lernstrukturgitters in der Praxis dem jeweiligen Setting anzupassen sind.

Unser Bestreben ist, fachdidaktische Begriffe und Sachstrukturen sowohl in der Masterarbeit als auch in der Einführung zu den Lernstrukturgittern zu definieren. Die Masterarbeit als Grundlage für die Entwicklung unseres Produktes wird umfangreichere Definitionen vorweisen.

6.8 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung I

Um die ersten Lernstrukturgitter auszuwerten und auf ihre Fachlichkeit hin zu überprüfen, haben wir folgende Fragestellung *im Entwicklungs- und Forschungsvorgehen I* formuliert:

Entsprechen die Lernstrukturgitter bezüglich Komplexität, Generalisierung und Niveaustufen fachlichen Kriterien?

Aus der Beantwortung dieser Fragestellung ergibt sich im Weiteren die ergänzende Unterfrage:

Inwiefern müssen die exemplarischen Lernstrukturgitter angepasst werden?

Unsere ersten Lernstrukturgitter entsprechen den fachlichen Kriterien nicht oder nur bedingt. Die beiden Experten implizieren mit ihren Ausführungen, dass der von uns erarbeitete Grundaufbau nicht dem eigentlichen Ziel des Lernstrukturgitters, zur Gestaltung von integrativem Unterricht, entspricht. Die Experten empfehlen uns, auf ein Festmachen von Generalisierungen zu verzichten, die Komplexität in den Fokus zu nehmen und ausgehend von einem gemeinsamen Gegenstand, Unterricht auf verschiedenen Niveaustufen zu gestalten. Die exemplarischen Lernstrukturgitter müssen also von Grund auf angepasst werden. Für das Gestalten von neuen Lernstrukturgittern soll von einem Thema ausgegangen werden, welches einen Alltagsbezug aufweist. Auf der Dimension der Komplexität sollen Aufgabenstellungen kreiert werden, die auf verschiedenen Niveaustufen ausgeführt werden können. Betreffend mathematischen Erstunterricht ist für beide Experten die Klassifikation und Reihenbildung bedeutsam. Diese Inhalte sollen in der weiteren Entwicklung ausgebaut werden. Der Bericht der Expertenaussagen gibt wieder, dass für das Gestalten von Lernstrukturgittern von einem komplexen mathematischen Phänomen ausgegangen oder auch die Sensomotorik ausgebaut werden kann. Beide Ausgangslagen zur Gestaltung von Lernstrukturgittern können gewählt werden. Damit für Lehrpersonen das Verständnis und der Einsatz der Lernstrukturgitter klar ist, bedarf es eines Kommentars.

7 Entwicklungs- und Forschungsvorgehen II: Die Evaluation durch Lehrpersonen

Das folgende Kapitel gibt die überarbeiteten Zielsetzungen des Unterrichtsmittels und des Kommentars wieder. Für die Entwicklung neuer Versionen von Lernstrukturgittern und eines dazugehörigen Kommentars sind Kriterien aufgelistet. Die tatsächliche Entwicklung des Unterrichtsmittels wird festgehalten. Die Lernstrukturgitter und der Kommentar stellen wir verschiedenen Lehrpersonen vor und führen Fokussierte Gruppeninterviews mit ihnen durch. Für die Durchführung und Auswertung dieser Interviews gehen wir von der im Unterkapitel 7.4.1 aufgeführten Fragestellung aus. Im Hinblick auf die Gesprächsführung beinhaltet dieses Kapitel auch inhaltliche Kriterien für die Gestaltung des Leitfadens. Im Weiteren wird das Vorgehen der Interviewauswertung vorgestellt.

7.1 Ziele für die weitere Entwicklung des Unterrichtsmittels

Aufgrund der gemachten Folgerungen des Kapitels 6 ergibt sich eine Neuformulierung der Zielsetzungen für das Unterrichtsmittel. Im Folgenden werden diese aufgelistet. Eine erste ausführliche Formulierung der Ziele im Hinblick auf den Entwicklungsprozess findet sich in Kapitel 4.1.

Tabelle 15: Neu formulierte Ziele für die Weiterentwicklung unseres Unterrichtsmittels

Hierarchie der Zielsetzungen	Formulierte Ziele
Richtziel	<ul style="list-style-type: none"> • Ein benutzerfreundliches Unterrichtsmittel mit Lernstrukturgittern soll hergestellt werden, welches als Unterstützung für das Planen von mathematischem Erstunterricht verwendet werden kann. Weil die Lernstrukturgitter einen Alltagsbezug aufweisen sollen, haben sie exemplarischen Charakter. Sie sollen der Lehrperson Möglichkeiten aufzeigen für die Umsetzung von integrativem Unterricht und zur Gestaltung eigener Lernstrukturgitter anregen. Die Lernstrukturgitter sollen im Hinblick auf einen integrativen Unterricht von einem gemeinsamen Ausgangsthema ausgehen. Das Unterrichtsmittel soll auf Schulische Heilpädagog/-innen in Regel- und Sonderschulen und auf Kindergärtner/-innen ausgerichtet sein.
Untergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Betreffend mathematischen Sachstrukturen ist die Klassifikation und die Reihenbildung zu gewichten, jedoch sollen auch komplexeren mathematischen Inhalten als auch dem Aufbau der Kognition in der Sensomotorik Platz eingeräumt werden. • Ein Kommentar soll erarbeitet werden, der den theoretischen Hintergrund von Lernstrukturgittern für Lehrer/innen verständlich beleuchtet und den Einsatz der von uns hergestellten Lernstrukturgitter erläutert. • Sowohl der Kommentar als auch die Lernstrukturgitter sollen den Aufbau der Niveaustufen und der Komplexität verdeutlichen. • Das Unterrichtsmittel soll Lehrer/-innen zu praktischer Umsetzung im Unterricht und die Gestaltung eigener Lernstrukturgitter anregen.

Hierarchie der Zielsetzungen	Formulierte Ziele
Untergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Die einzelnen Aufgabenstellungen sollen mittels Fotografien wiedergegeben werden.

7.2 Neue Kriterien für die Entwicklung des Unterrichtsmittels

Auf der Basis der neu überarbeiteten Ziele werden im Folgenden Kriterien für die Weiterentwicklung der Lernstrukturgitter und des Kommentars aufgelistet. Diese werden in den Zusammenhang von Wirkungsweisen (Aspekten des Forschungsgegenstandes) bei Lehrpersonen gebracht.

Tabelle 16: Neue Kriterien für die Lernstrukturgitter und deren Wirkungsweisen auf die Lehrpersonen

Kriterien Lernstrukturgitter	Wirkungsweisen auf Lehrpersonen (Aspekte des Forschungsgegenstandes)
<ul style="list-style-type: none"> Zugänglichkeit der Sachstruktur der Lerninhalte ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> Verständlichkeit (Inhalt und Erscheinungsbild) Übersicht (Inhalt und Erscheinungsbild) Eindruck betreffend Ästhetik (Erscheinungsbild)
<ul style="list-style-type: none"> Anregung zu praktischer Umsetzung bieten 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung in der Praxis Motivation für die Umsetzung im Unterricht und das Gestalten eigener Lernstrukturgitter
<ul style="list-style-type: none"> Niveau- und Komplexitätsstufen verdeutlichen 	<ul style="list-style-type: none"> Verständlichkeit der Niveau- und Komplexitätsstufen
<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Eindrücke des Entwurfs auf Lehrpersonen mitberücksichtigen 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Eindrücke

Tabelle 17: Kriterien für den Kommentar und deren Wirkungsweise auf die Lehrpersonen

Kriterien Kommentar	Wirkungsweisen auf Lehrpersonen (Aspekte des Forschungsgegenstandes)
<ul style="list-style-type: none"> Zugänglichkeit des Inhalts 	<ul style="list-style-type: none"> Verständlichkeit (Inhalt) Übersicht (Inhalt) Ästhetik (Formales)
<ul style="list-style-type: none"> Der Inhalt muss den theoretischen Hintergrund über folgende Themen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> Niveau- und Komplexitätsstufen Erläuterungen betreffend Einsatz der Lernstrukturgitter 	<ul style="list-style-type: none"> Verständlichkeit des theoretischen Hintergrunds des Lernstrukturgitters Verständlichkeit der Niveau- & Komplexitätsstufen Nachvollziehbarkeit des Aufbaus von Lernstrukturgittern Verständlichkeit der verschiedenen Modelle der Psychologen. Zusätzliche Eindrücke

7.3 Tatsächliche Entwicklung des Unterrichtsmittels und Kommentars

Wir entscheiden uns, als einheitliche Themen einen Alltagsgegenstand zu verwenden und gestalten Lernstrukturgitter zu den Themen **Nahrungsmittel**, **Geschirr** und **Steine**. Weil wir sowohl an komplexe mathematische Inhalte, an Klassifikation, an Reihenbildung und an den Aufbau der Kognition in der Sensomotorik anknüpfen, entstehen in der praktischen Umsetzung verschiedene Varianten von Lernstrukturgittern. Das Entflechten verschiedener Entwicklungshierarchien vereinfacht die konkrete Gestaltung von Lernstrukturgittern. Es entstehen Gruppen von Lernstrukturgittern, die von einem Alltagsgegenstand ausgehen und somit dem Anspruch der Integration verschiedener Niveaustufen entsprechen. In der praktischen Ausführung der Lernstrukturgitter bemerken wir, dass ein gänzlich Trennen von Inhalten der verschiedenen Entwicklungspsychologen nicht immer möglich ist und dass es auch Sinn machen kann für einen Alltagsbezug, Konzepte verschiedener Psychologen zu kombinieren. Bei der Herstellung der Lernstrukturgitter beabsichtigen wir jedoch das tendenzielle Ziel, die verschiedenen Konzepte der Psychologen zu entflechten. Die aufgrund der gemachten Folgerungen und der neu gesetzten Ziele entstandenen Versionen von Lernstrukturgittern als auch der zugehörige Kommentar (Version 01) befinden sich im Anhang im Kapitel 14.4. In der tatsächlichen Umsetzung des Kommentars verzichten wir auf ein Ausführen der mathematischen Sachstrukturen. Zielvision unseres Projektes ist die Benutzerfreundlichkeit der Lernstrukturgitter und nicht der Aufbau des mathematischen Erstunterrichts in erster Linie.

7.4 Evaluation des Unterrichtsmittels durch Lehrpersonen

Nun sollen die Lernstrukturgitter und der Kommentar (Version 01) auf ihre Benutzerfreundlichkeit hin überprüft werden. Die Evaluation soll auf der Grundlage von zwei Fokussierten Gruppeninterviews mit Lehrpersonen stattfinden. Dieses Kapitel gibt die Fragestellung und Kriterien zur inhaltlichen Wahl der anzusprechenden Themen hinsichtlich der Interviews wieder.

7.4.1 Fragestellung betreffend Fokussierter Gruppeninterviews

Für die Evaluation durch Lehrpersonen haben wir folgende Fragestellung erarbeitet:

Inwiefern sind die Lernstrukturgitter und der Kommentar nachvollziehbar und welche Resonanz haben sie bei den Lehrpersonen?

Aus der Beantwortung dieser Fragestellung ergibt sich folgende Unterfrage:

Inwiefern muss das Unterrichtsmittel angepasst werden?

7.4.2 Kriterien in Bezug auf Gesprächsinhalte der Fokussierten Gruppeninterviews

Tabelle 18: Kriterien im Bezug auf Gesprächsinhalte der Fokussierten Gruppeninterviews

Kriterien Lernstrukturgitter und Kommentar	Wirkungsweisen auf Experten (Aspekte des Forschungsgegenstandes)
<ul style="list-style-type: none"> Zugänglichkeit der Inhalte des Kommentars und der Lernstrukturgitter 	<ul style="list-style-type: none"> Verständlichkeit (Inhalt und Erscheinungsbild) Übersicht (Inhalt und Erscheinungsbild) Ästhetik (Formales und Erscheinungsbild)
<ul style="list-style-type: none"> Anregung zu praktischer Umsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung in der Praxis Motivation für die Umsetzung im Unterricht und das Gestalten eigener Lernstrukturgitter
<ul style="list-style-type: none"> Verdeutlichung der Niveau- und Komplexitätsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> Nachvollziehbarkeit der Niveau- und Komplexitätsstufen
<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Eindrücke des Entwurfs auf Lehrpersonen mitberücksichtigen 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Eindrücke

7.5 Forschungshandeln betreffend Fokussierter Gruppeninterviews

Im folgenden Kapitel beschreiben wir die Auswahl der Lehrpersonen für die Evaluation, die Entwicklung des Leitfadens und die Planung des Gesprächsverlaufs. Ebenfalls wird ausgeführt, wie die Daten bearbeitet werden. Hierzu gehören das Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005), welches nebst der eigentlichen Analyse auch Elemente wie die Transkription und die Paraphrase umfasst.

7.5.1 Die Auswahl der Lehrpersonen

Für die Erhebung der Evaluation der Lehrpersonen führen wir Fokussierte Gruppeninterviews durch. Der theoretische Hintergrund dieser Interviewform ist in Kapitel 3.4 beschrieben. Pro Fokussiertes Gruppeninterview wählen wir je eine Schulische Heilpädagogin aus dem Sonder- und Regelschulbereich und eine Kindergärtnerin aus. Pro Gespräch nehmen jeweils drei und somit insgesamt sechs Lehrpersonen an der gesamten Erhebung teil. Dieses **Sampling** bilden wir, weil entsprechende Lehrpersonen die wichtigsten Rollenvertreterinnen darstellen, die auf der Stufe des mathematischen Erstunterrichts unterrichten.

7.5.2 Planung der Gesprächserhebung und Entwicklung des Gesprächleitfadens

Für die Erhebung dieser Evaluation entscheiden wir uns für **Fokussierte Gruppeninterviews**, weil die Ansichten der Lehrpersonen einen zentralen Faktor unseres Entwicklungsziels darstellen. Wir gehen davon aus, dass Meinungen im interaktiven Setting eher zum Tragen kommen als bei standardisierten Interviews.

Bei der Befragung von Lehrpersonen gehen wir ebenfalls von einer Expertenbefragung aus. Wir betrachten Lehrpersonen als Experten bezüglich benutzerfreundlichen Unterrichtsmaterialien und

folgern, dass sie ein verlässliches Urteil über eine mögliche Unterrichts-anwendung, der von uns erarbeiteten Lernstrukturgitter und dem zugehörigen Kommentar abgeben können. Für die Entwicklung eines Leitfadens gründen wir uns deshalb, aufgrund des besonderen „Expertenstatusses“ der Lehrpersonen, auf die von Meuser und Nagel (2005) beschriebenen Grundlagen über Diskursverläufe von Experteninterviews. Wir entwickeln für die Fokussierten Gruppeninterviews einen **offenen Leitfaden**, entsprechend den genannten Kriterien in Kapitel 7.4.2. Dieser findet sich im Anhang in Kapitel 14.11. Im Kapitel 3.3.1 *Entwicklung des Leitfadens für die Experteninterviews* führen wir den theoretischen Hintergrund zur Gestaltung eines Interviewleitfadens aus. Meuser und Nagel (2005) äussern sich nicht zum spezifischen Aufbau oder zu den Herstellungsdetails der Leitfadengestaltung. Folgende Inhalte von Meuser und Nagel (2005) bilden jedoch trotzdem eine Grundlage: eine leitfadenorientierte Gesprächsführung, die offen ist und sowohl dem thematisch begrenzten Interesse von uns als Forscher/-innen, als auch dem besonderen Expertenstatus der Lehrpersonen gerecht wird. Durch die Orientierung an einem Leitfaden beabsichtigen wir auszuschliessen, dass sich das Gespräch in Themen verliert, die nichts mit der Sache zu tun haben. Der Leitfaden gewährleistet die Offenheit der Diskussionen und bildet für uns Forscherinnen die Voraussetzung für eine „lockere“ Führung. Den Leitfaden verwenden wir nicht als zwingendes Ablaufmodell des Gesprächsablaufs (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Im Weiteren berücksichtigen wir die inhaltlichen Kriterien in Kapitel 7.4.2. Den entsprechenden Inhalt strukturieren wir in fünf Themenbereiche, die eine *erste Wirkung der Lernstrukturgitter auf die Lehrpersonen, deren Einsatz im Alltag, das allgemeine Erscheinungsbild und den Aufbau, den Kommentar und die einzelnen Gitter des Unterrichtsmittels* betreffen. Jeder Themenbereich beginnt mit einer möglichst offenen Frage, um zum entsprechenden Themenbereich eine möglichst ursprüngliche und echte Resonanz der Lehrpersonen zu erhalten. Den Einstiegsfragen ordnen wir jeweils mehrere ergänzende Fragestellungen unter. Diese generieren, dass alle wesentlichen Inhalte angesprochen werden. Je nach Bedarf stellen wir diese Fragen im Verlauf des Interviews noch. Insbesondere die Fragen zum ersten Themenbereich, der *ersten Wirkung der Lernstrukturgitter auf die Lehrpersonen*, haben die Funktion, Rückmeldungen un gelenkt einzuholen. Den Lehrpersonen schicken wir den Kommentar und die Prototypen der Lernstrukturgitter bereits zwei Wochen im Vorfeld des Interviews zu und bitten sie, sich für eine Einsicht in das Unterrichtsmittel Zeit zu nehmen. Das Unterrichtsmittel muss ihnen für das Fokussierte Gruppeninterview bekannt sein. Ihre Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsmittel lassen wir ihnen jedoch frei. Unser Einfluss auf die Wirkungsweise des Unterrichtsmittels soll so klein wie möglich gehalten werden. Wir führen zwei Interviews durch. Dadurch ist ein Vergleich möglich, der Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten aufzeigt und wir können Ergebnisse gewichten. Die Fokussierten Gruppeninterviews erfassen wir mittels **Tonaufzeichnung**. Als Forscherinnen nehmen wir jeweils an beiden Interviews teil. Eine von uns moderiert die Diskussion, während die andere Person die Verantwortung für die Handhabung der technischen Geräte übernimmt und den Überblick über das Gespräch hat.

7.5.3 Informationen zum Auswertungsverfahren und den Untersuchungsbedingungen

Für die Analyse der Fokussierten Gruppeninterviews folgen wir den nach Meuser und Nagel (2005) formulierten Schritten ihres Auswertungsverfahrens. Die nachfolgenden Unterkapitel stellen das Vorgehen der einzelnen Schritte des gesamten Arbeitsprozesses vor. Das Repräsentative beider Interviews muss in den Texten entdeckt und das Ziel verfolgt werden, geteilte Ansichten und Interpretationen der Lehrpersonen zu finden. In unserem Bericht sollen sowohl festgestellte Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten der Aussagen der Lehrpersonen dokumentiert sein. Zu den Untersuchungsbedingungen der Interviews ist festzuhalten, dass insgesamt nur sechs Lehrpersonen befragt werden. Im Hinblick auf die Evaluation eines Unterrichtsmittels ist dies eine kleine Vergleichsgruppe. Für die Interpretation von Aussagen der Lehrpersonen ist es Voraussetzung, sie im Zusammenhang mit den von uns hergestellten Lernstrukturgittern zu sehen (Version 01).

Es handelt sich bei den Fokussierten Gruppeninterviews um die Erhebung von Betriebswissen (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Die Lehrpersonen bilden die Zielgruppe der Untersuchung. Sie geben Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld und inwiefern das von uns entwickelte Unterrichtsmittel benutzerfreundlich ist. Der zeitliche Rahmen unserer Masterarbeit limitiert die Anzahl der befragten Lehrpersonen. Trotz der kleinen Anzahl Lehrpersonen, die wir befragen können, repräsentiert diese Erhebung denjenigen Baustein im Forschungsdesign, aufgrund dessen Handlungsstrukturen und Einstellungen der Lehrpersonen betreffend Lernstrukturgitter generalisiert werden müssten und die den Anspruch auf einheitliche Handlungssysteme behaupten könnten (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Im Anschluss an die Auswertung streben wir den Lehrpersonen gemässe Folgerungen an und führen diesen Arbeitsschritt innerhalb des Auswertungsprozesses durch. Aufgrund der kleinen Anzahl der befragten Personen schätzen wir diese Folgerungen jedoch noch nicht als Generalisierungen ein, die den Anspruch auf einheitliche Handlungssysteme behaupten können.

7.5.4 Transkription

Die Fokussierten Gruppeninterviews transkribieren wir vollständig und orientieren uns am Forschungsbaustein I. Die Meinungen der Lehrpersonen sind zentraler Faktor für unser Entwicklungsziel. Hierfür ist die vollständige Wiedergabe der Interviews Voraussetzung. Die transkribierten Interviews legen wir dieser Arbeit nicht bei. Sie beinhalten eine sehr umfangreiche Anzahl von Seiten und sind durch die vielen Wort- und Satzwiederholungen sehr umständlich zu lesen. Für den Wunsch eines Einblicks, stellen wir Verfasserinnen die Transkription gerne zur Verfügung. Der nachfolgende Auswertungsschritt der Paraphrase ist dem Anhang im Kapitel 14.12 beigefügt. Die Transkription verfassen wir mit Hilfe des Computerprogramms F4. Die schweizerdeutsch geführten Interviews werden mittels Transkription zu einem Teil in die Schriftsprache übersetzt. Bei einer Vielzahl von Ausdrücken und Sätzen orientieren sie sich an den Dialekten.

7.5.5 Paraphrase

Das Ergebnis dieses Auswertungsschrittes findet sich im Anhang in Kapitel 14.12. Die hergestellte Paraphrase folgt der Chronologie des Gesprächsverlaufs und gibt wieder, was die Lehrpersonen

jeweils insgesamt äussern. Die noch stark vom Dialekt geprägte Transkription ist in grammatikalisch richtige Schriftsprache und in Satzeinheiten umgewandelt. Mit einfachen Worten: wir haben ein chronologisches und schriftdeutsches Konzentrat des Gesprächs gebildet und dabei die von den Lehrpersonen gebrauchten Begrifflichkeiten verwendet. Auf diese stützt sich die in den nachfolgenden Auswertungsschritten ausgeführte Analyse. Insofern ist es für das Erarbeiten der Paraphrasen bedeutsam, Ergänzungen und Anmerkungen von unserer Seite her als solche zu kennzeichnen, weil textgetreu wiedergegeben werden soll, was die Interviewten sagen. Weil Meuser und Nagel (2005) sich ebenfalls nicht spezifisch zu Details über das Paraphrasieren äussern, erstellen wir deshalb ein eigenes Regelwerk für das Paraphrasieren der Fokussierten Gruppeninterviews. Das Regelwerk wird im Anhang im Kapitel so und so zusammen mit dem paraphrasierten Gruppeninterview wiedergegeben. Für die Paraphrasierungen des Fokussierten Gruppeninterviews wird auf dem Regelwerk der Experteninterviews aufgebaut. Da es sich aber um Gruppengespräche handelt, bedarf es zusätzliche Regeln, um die einzelnen Teilnehmer klar zu identifizieren. Die Regeln zu den Fokussierten Gruppeninterviews sind im Anhang im Kapitel 14.12.1 aufgelistet.

7.5.6 Das Setzen von Passagen und zugehörigen Überschriften

Die erhaltene Textform der Paraphrasierungen unterteilen wir in ungefähr ähnlich grosse **Sinnabschnitte** und nummerieren diese. Ziel ist, die paraphrasierten Passagen mit Überschriften zu versehen. Dabei verwenden wir die Terminologie der Befragten. Entsprechend den Vorgaben von Meuser und Nagel (2005, S. 85) ordnen wir manchen Passagen auch mehrere Überschriften zu, je nachdem wie viele Themen jeweils angesprochen werden. Diese Überschriften bezeichnen die beiden Autoren als „**Steigbügel**“, weil sie dem verwendeten Wortlaut der Interviewten entsprechen. Im Anhang im Kapitel 14.12.2 und 14.12.3 sind diejenigen Wörter, welche für die Überschriften der Passagen ausschlaggebend sind und somit zu Steigbügel führen innerhalb des Textverlaufs grün markiert. Vereinzelt bilden sie bereits den Steigbügel selber ab.

Zu Steigbügeln werden Begrifflichkeiten, wenn sie:

- in beiden Interviews vorkommen
- einem im anderen Interview genannten Begriff oder Inhalt entsprechen
- Gegensätzliches oder vom anderen Experten aus andere Sichtweisen ausdrücken
- wesentliche theoretische Inhalte des Unterrichtsmittels betreffen

Nun ordnen wir inhaltlich zusammengehörige, über die Texte verstreute Passagen einander zu, dies entsprechend den Vorgaben der „**Steigbügel**“. Dabei wird die Sequenzialität der Interviewgespräche aufgebrochen. Meuser und Nagel (2005) begründen dieses Vorgehen dadurch, dass die Äusserungen der Lehrpersonen von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet sind. Die Lehrpersonen haben den Status von Experten. Meuser und Nagel (2005) argumentieren, dass die Aussagen von Experten ihre Bedeutung von hierher und nicht von daher erhalten, an welcher Stelle des Interviews sie fallen.

In der praktischen Umsetzung dieses Auswertungsschrittes verzichten wir auf ein digitales Vorgehen. In der Umsetzung sind die paraphrasierten Interviews mehrmals ausgedruckt und auf die nötige Anzahl Passagen zugeschnitten, je nachdem wie viele „**Steigbügel**“ darin enthalten sind.

Anschliessend ordnen wir die zugehörigen Passagen einander zu. Es entstehen Plakate, auf denen Passagen aufgelistet sind, deren Steigbügel einander entsprechen. Im Anhang finden sich im Kapitel 14.13 ein paar Fotos, auf denen unsere erhaltenen Aufzeichnungen zu sehen sind.

7.5.7 Thematischer Vergleich

Beim nächsten Vorgehensschritt vergleichen wir die Passagen der beiden Interviews miteinander. Wir stellen Passagen, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, zusammen und ordnen ihnen einheitliche Überschriften zu. Meuser und Nagel formulieren, dass damit eine erste Selektion der vorhandenen Formulierungen verbunden ist (vgl. Meuser & Nagel, 2005). Bei den Fokussierten Gruppeninterviews geht es hier um das Zusammenführen der Ausdrucksweise von sechs Personen. In der Vorgehensweise machen wir es uns zur Regel, möglichst nahe am verwendeten Wortschatz der Lehrpersonen zu bleiben. Beim Setzen von Überschriften sollen die ursprünglichen „Steigbügel“ der verschiedenen Lehrpersonen jeweils den formulierten Übertiteln zugeordnet werden können. Dabei beabsichtigen wir eine intersubjektiv nachvollziehbare Zuordnung. Meuser und Nagel schreiben, dass wenn die Interviewten (sozial-)wissenschaftliche Begriffe verwenden, diese beim Verdichten des Materials verwendet werden können. Sie formulieren jedoch, dass dabei vorsichtig vorgegangen werden muss und warnen davor, dass sich die Art, in der Interviewte einen Begriff verwenden, nicht automatisch mit dem in der Fachdisziplin verwendeten Begriff deckt. Die beiden Autoren empfehlen eine Überprüfung der thematischen Zuordnung und sagen, dass dies am besten geschieht, indem die einschlägigen Passagen hintereinander aufgelistet werden (vgl. Meuser & Nagel, 2005, S. 88). Eine Überprüfung des thematischen Vergleichs ist für uns in der konkreten Umsetzung gut möglich, weil die Passagen auf farbigem Papier aufgelistet sind. Die Interviews werden gekennzeichnet durch die Zuordnung einer bestimmten Papierfarbe. Die Paraphrasierungen des ersten Interviews werden auf weisses Papier ausgedruckt, während diejenigen des zweiten Gruppengesprächs die Farbe gelb erhalten. Die Paraphrasierungen der Lehrerinnen PMGB werden auf ein grünes Papier, diejenigen der Kindergärtnerinnen auf ein rotes und diejenigen der Lehrpersonen PSS auf blaues Papier aufgeklebt. Auf diese Art und Weise ist gut zu erkennen, wer was sagt. Beim thematischen Vergleich suchen wir nach ähnlichen Positionen der verschiedenen Lehrpersonen. Insbesondere dort, wo sich die Aussagen von Lehrpersonen decken, die nicht am gleichen Interview teilnehmen, ist ihnen im Hinblick auf Folgerungen Rechnung zu tragen und können Hinweise im Hinblick auf die Gestaltung eines benutzerfreundlichen Unterrichtsmittel enthalten sein. Beim thematischen Vergleich kommt es vor, dass beim Bilden der einzelnen Paraphrasen, Sinneinheiten auseinandergerissen werden. Dies ist eine Folge davon, dass wir den Aussagen der einzelnen Personen immer eine separate Passage zuordnen. Den Ausschlag hierzu gibt die Überlegung, dass wir einzelne Aussagen nicht unterschlagen wollen. Es gibt bis auf seltene Ausnahmen keine Passage, in der mehrere Lehrpersonen das Wort haben. Bei der Auswertung zeigt sich, dass es bei einem Gesprächsaustausch unter den Teilnehmerinnen sinnvoll ist, wenn die Aussagen wieder zusammengefügt werden, um diese im Kontext interpretieren zu können.

7.5.8 Soziologische Konzeptualisierung

Den nächsten Vorgehensschritt bezeichnen Meuser und Nagel (2005) als „*Soziologische Konzeptualisierung*“. Die Umsetzung dieses Arbeitsschrittes bedeutet für uns, dass wir für den Bericht der Fokussierten Gruppeninterviews passende Titel setzen und uns Regeln geben, wie wir die Aussagen den entsprechenden Kapiteln, bei Meuser und Nagel als Kategorien bezeichnet, zuordnen wollen. Bei Aussagen, welche sowohl dem einen als auch einem anderen Titel zugeordnet werden können, entscheiden wir betreffend Zuordnung, inwiefern die Aussage im Zusammenhang mit Folgerungen für die Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels zu verstehen ist. An dieser Stelle ist es nicht möglich, eine Begründung für sämtliche Zuordnungsentscheide vorzustellen. Beim Bilden der Kategorien orientieren wir uns an den Fragen, ob die Aussagen Inhalte betreffen, welche im Zusammenhang mit der Wirkung, dem Umgang mit oder der Nachvollziehbarkeit unseres Produktes stehen. Auch hier wollen wir ein Beispiel geben. Die Aussage: *“Irgendwo räumt ihr das Geschirr so schön ein. Ich habe gedacht, das könnte man gerade direkt übernehmen“*, ordnen wir dem *„persönlichen Umgang“* zu. Wir fällen diesen Entscheid, weil diese Aussage zur Folgerung führt, dass die Umsetzung der einzelnen Lernstukturgitter individuell ist. Die Lehrperson macht anhand des Lernstukturgitters des Geschirrs ein Beispiel, wie das Lernstukturgitter Geschirr verwendet werden kann. Im Bericht bringen wir relevante Themen in ein System und deuten, wie die Aussagen der Lehrpersonen einzuordnen sind und inwiefern sie miteinander verglichen werden können. Die Einschätzungen des Berichtes sind auf das vorliegende empirische Material begrenzt. Insofern ist die Bezeichnung der *„soziologischen Konzeption“* auch für die Umsetzung des Evaluationsberichtes der Lehrpersonen etwas hoch gegriffen. Den Vorgehensschritt setzen wir um, als eine soziologische Konzeption sehen wir ihn jedoch noch nicht, weil der Vergleich von sechs Lehrpersonen relativ klein ist.

Die Gliederung des Berichts zu den Aussagen der Lehrpersonen stellen wir im nächsten Kapitel vor. Die Gliederung ist im Unterkapitel 8.2 zu finden und gibt einen Auszug der inhaltlichen Strukturierung der Interviewaussagen wieder. Die gesamte Wiedergabe der Gliederung ist im Anhang im Kapitel 14.14 zu finden.

7.5.9 Theoretische Generalisierung für den Entwicklungsabschluss des Produktes

In einem weiteren Schritt werden wir Folgerungen für den Abschluss der Entwicklung des Unterrichtsmittels formulieren. Die Folgerungen finden sich in Kapitel 9. Grundlage hierfür ist der Bericht der Fokussierten Gruppeninterviews. Diesen Arbeitsschritt sehen wir im Rahmen unserer Masterarbeit, und der damit verbundenen Grösse der Erhebung, noch nicht als „echte“ theoretische Generalisierung an. Den Arbeitsschritt führen wir durch, indem wir Folgerungen für eine letzte Anpassung der Lernstukturgitter und des Kommentars formulieren. Aus zeitlichen Gründen ist eine reale Anpassung vor Abgabe der Masterarbeit nicht möglich. Wir beabsichtigen die letzten Anpassungen bis zur Präsentation der Masterarbeit fertigzustellen. Die Version 01 des Kommentars ergänzen wir zum Zeitpunkt der Abgabe der Masterarbeit mit einem ergänzten Literaturverzeichnis. Dieses wird den Lehrpersonen in der entsprechenden Form in den Interviews noch nicht präsentiert.

8 Ergebnisse des Forschungsbausteins II: der Evaluation durch Lehrpersonen

Das Kapitel der Ergebnisse des Forschungsbausteins II, der Fokussierten Gruppeninterviews beinhaltet:

- Angaben über die Modalitäten und eine Übersicht zu Inhalt und Auswertung der Interviews
- Die Entwicklung und Ausführung der Gliederung für den Interviewbericht
- Den eigentlichen Bericht „*Vergleich und Präsentation der Gruppeninterviews*“
- Eine zusammenfassende Darstellung der gemachten Aussagen der Lehrpersonen

8.1 Übersicht zu Modalitäten, Inhalt und Auswertung der Interviews

8.1.1 Eckdaten zu den Gruppeninterviews

Gruppeninterview 1:

Tabelle 19: Eckdaten Gruppeninterview 1

Wer	Lehrerin PMGB_1, Kindergärtnerin_1, Lehrerin PSS_1
Wann	Mittwoch, 28. Sept. 2011, 14.00 - 15.00 Uhr
Ort	Winterthur
Dauer	60min

Gruppeninterview 2:

Tabelle 20: Eckdaten Gruppeninterview 1

Wer	Lehrerin PMGB_2, Kindergärtnerin_2, Lehrerin PSS_2
Wann	Donnerstag, 29. Sept. 2011. 19.00 - 20.15 Uhr
Ort	Winterthur
Dauer	75min

8.1.2 Verlauf der Gruppeninterviews

Das erste Interview deckt sich weitgehend mit der vom Leitfaden vorgegebenen Abfolge der Inhalte. Trotz möglichst offen gestellten Fragen, geben die Teilnehmerinnen eher kurze Antworten. Die Aussagen der Lehrpersonen schweifen selten ab. Die Gruppendynamik zeichnet sich dadurch aus, dass einzelne Aussagen häufig bestätigt oder verstärkt werden. Es gibt keinen grossen Austausch zwischen den Lehrerinnen. Verschiedene Meinungen werden stehen gelassen. Allgemein sind die Rückmeldungen wohlwollend.

Im zweiten Interview folgt das Gespräch ebenfalls dem entworfenen Leitfaden. Hier kommt es jedoch schnell zu kritischen Rückmeldungen und es wird vermehrt über einzelne Inhalte diskutiert. Vor allem die Fragen nach der Motivation der Kinder und nach der Umsetzung in Primarklassen stellen umfangreiche Diskussionspunkte dar. In dieser Zusammensetzung stellen die Primarlehrerin und die SHP PMGB fest, dass sie aufgrund ihrer Klassensituation von völlig verschiedenen Ausgangslagen kommen. Dies wiederum führt zu weiteren Assoziationen. Im Gegensatz zum ersten Interview kommt es hier mehr zum Austausch zwischen den Lehrpersonen und sie sehen in unserem Unterrichtsmittel mehr kritische Punkte.

8.1.3 Festlegung des Materials und Auswertung

Das von uns gewählte Auswertungsverfahren geht ebenfalls wie bei den Experteninterviews auf Meuser und Nagel (2005) zurück. Wir sehen die Lehrpersonen als Experten. Analog zum Forschungsbaustein I führen wir diese Auswertung mittels der paraphrasierten Interviews aus, welche sich ebenfalls im Anhang unter 14.12 befinden.

8.2 Gliederung der Aussagen der Lehrpersonen

Die Gliederung der Aussagen der Lehrpersonen baut auf einem Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel (2005) auf. Die folgenden Unterkapitel geben unsere Kategorienwahl wieder. Dieser Arbeitsschritt entspricht der Ebene der Soziologischen Konzeptualisierung. In dieser Arbeit geben diese Kategorien die Kapitel des „*Vergleichs und Präsentation der beiden Gruppeninterviews*“ wieder. Die **fett und kursiv** dargestellten Überschriften von ausgewählten Paraphrasen der Lehrpersonen entsprechen der Ebene des Thematischen Vergleichs nach Meuser und Nagel (2005). Sie sind möglichst textnah gestaltet, bedürfen jedoch häufig einer Anpassung, um den Vergleich zwischen den Aussagen der Lehrpersonen zu gewährleisten. Manche Überschriften betreffen nur Aussagen eines Interviews. Der farbige Teil der Kästchen gibt textnahe Begriffe oder Auszüge der Aussagen der Lehrpersonen wieder. Diese werden im Forschungsvorgehen als „Steigbügel“ bezeichnet. Inhaltlich zusammengehörende Steigbügel der Lehrpersonen beider Interviews werden gemeinsam präsentiert. Eine passende Aussage einer Lehrperson, in der ein entsprechender Steigbügel vertreten ist, wird als Beispiel beigefügt. Weil zusammengehörende Steigbügel der Lehrpersonen zum Teil unterschiedlich gefärbt sind, werden häufig mehrere Beispiele präsentiert. In der Mehrheit werden Interviewpassagen der Lehrpersonen verwendet. Gelegentlich hat die von uns Interviewenden formulierte Fragestellung zum Verständnis der Paraphrase beigetragen. Die Fragestellung ist dann mit erwähnt, es wird jeweils genannt, wer sie ausführt. Die **grünen Kästchen** sind auf Aussagen des **ersten Interviews**, die **blauen** auf von Lehrpersonen behandelte Inhalte des **zweiten Interviews** zurückzuführen. Links des Steigbügels oder Im Anschluss an die Paraphrase ist mit einer kleinen Nummer jeweils angegeben, an welcher Stelle des entsprechenden Guppeninterviews sich das Wiedergegebene befindet. Grüne Nummern beziehen sich jeweils auf das erste, blaue Nummern jeweils auf das zweite Interview. Die paraphrasierten Interviews finden sich im Anhang im Kapitel 14.12. Das Vorstellen unserer gewählten Gliederung soll das konkrete Vorgehen in der Auswertung nachvollziehbar machen. Aufgrund des textlichen Umfangs beschränkt sich die folgende Wiedergabe auf einen Ausschnitt der Analyse des Thematischen Vergleichs. Dieser Ausschnitt soll Einblick in das Vorgehen geben. Die Präsentation des ganzen Vergleichs befindet sich im Anhang unter Kapitel 14.14. Die Abkürzung „LSG“ bedeutet „Lernstrukturgitter“.

8.2.1 Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein

Tabelle(n) 21: Thematischer Vergleich zu den Fokussierten Gruppeninterviews

Kriterien eines guten Lehrmittels

Beim Lehrmittel ist es wichtig	Bei mir darf ein Lehrmittel nicht zu umfangreich sein. Es muss überblickbar und prägnant sein, sowie auf den Punkt kommen. 43
Beim Kauf eines Lehrmittels	
Bei mir darf ein Lehrmittel nicht...	

Schwierigkeiten ein geeignetes Lehrmittel zu finden

Auf der Suche nach Lehrmitteln, welche in sich differenzieren	<i>Ich bin immer noch auf der Suche nach Lehrmitteln, welche gerade in sich differenzieren. 88</i>
---	--

8.2.2 Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes

Unterrichtsmittel als Ganzes ansprechend

Ich fand es toll, etwas zum anschauen	<i>Ich fand es toll, etwas in der Hand zu haben, das ich anschauen kann. Es hat mich sehr angesprochen. 2</i>
Toll gefunden das Schwierige und Einfachere zu sehen	
Hat mich angesprochen, gibt Überblick und vertiefter Einblick	<i>Mich hat es auch angesprochen. [...] Ich finde es wirklich sehr übersichtlich. [...] Es gibt einen guten Überblick. Aber man hat auch die Möglichkeit das Ganze vertiefter und genauer anzuschauen. 4</i>
Es ist übersichtlich	

Anregungen

Gibt Anregung und Impulse	<i>Ich habe den Eindruck, dass es Anregungen und Impulse gibt. 54</i>
Anregende spannende Übungen	
Neue Anregungen wollen	<i>Ich glaube meinen Kriterien entspricht es ziemlich, weil ich oft einfach neue Anregungen will. 94</i>

Kindergarten/ Vorschule

Unterrichtsmittel vorwiegend für Kindergarten	<i>Es ist schon mehr für die Vorschule. 36</i>
Mehr für die Vorschule	

Unterstufe/Schule

Unterrichtsmittel vorwiegend für Unterstufe	<i>Das ist vorwiegend für den Kindergarten und die Unterstufe, ausser das Lernstrukturgitter mit den Brüchen. 85</i>
---	--

Verbindet Kindergarten und Schule

Den Übergang zwischen 4 und 7	<i>Für mich zeigt es wirklich den Übergang zwischen 4 und 7. 99</i>
-------------------------------	---

8.2.3 Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter

Grafik

Grafik professionell	<i>Sie sieht einfach gut und professionell aus. [...] Es macht einen guten Eindruck. Es ist nicht etwas schnell, schnell sondern man sieht, dass ihr euch auch etwas überlegt habt mit diesen Farbabstufungen. 83</i>
Grafik klar und aufs Wesentliche beschränkt	
Sehr ansprechend	<i>S: Sehr ansprechend Ch und K: Ja. 124</i>

Fotos

Fotos gute Qualität	<i>Die Fotos fand ich sehr klar. 3</i>
Fotos klar	
Grosses Plus	<i>N: Könnt ihr mir Schlagwörter geben zu den Fotos. K: sehr ansprechend Ch und S: Ja. 121</i>
Fotos ansprechend	

Zielformulierungen

Zielformulierungen?	<i>Es ist lustig ich habe die Zielformulierungen erst nachher entdeckt. 123</i>
Zielformulierungen erst nachher entdeckt.	
Zielformulierungen noch gut	<i>Die Zielformulierungen sind kurz und prägnant. Es ist klar, das ist das Ziel. 81</i>
Zielformulierungen klar	

8.2.4 Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes

Verständlich

Gut beschrieben	<i>Ich hatte den Eindruck, dass er gut zum lesen ist. Er ist auch verständlich. Man muss sich nicht stundenlange einlesen, sondern hat relativ schnell einen Überblick. 103</i>
Verständlich	
Weiss schnell um was es geht	

Aufbau

Nicht nur Text	<i>Man hat wirklich relativ schnell einen Überblick und wenig Text. 68</i>
Schnell einen Überblick	
Übersichtlich	

Umfang

Kurzer Kommentar	<i>Das ist ein kurzer Kommentar, man kommt schnell durch und hat nachher etwas in der Hand. 48</i>
Klar und prägnant	
Länge gerade o.k.	<i>N: Wie ist es dir mit dem Umfang gegangen B? B: Es ist mir auch so ergangen. Es hätte noch ein wenig mehr sein dürfen.70</i>
Mehr sein dürfen	

Genau lesen

Zwei mal lesen	<i>Ich musste den Satz, dass ihr die verschiedenen Modelle nicht mischen könnt zweimal lesen. 50</i>
Genau studiert haben	

8.2.5 Vorstellungen über den persönlichen Einsatz

Unterrichtsmittel einsetzen

Etwas von dem ausprobieren	<i>Ich habe den Eindruck, dass ich es verstehe und ich würde es anwenden. 127</i>
Hervor nehmen	
Ich würde es anwenden	

Brauchbarkeit der einzelnen Lernstrukturgitter

Einige, die ich brauchen kann	<i>Bei mir wären das mit den Nahrungsmitteln gut brauchbar und das mit den Brüchen in der Mittelstufe. 23</i>
Sehe ich gut zum einbauen	
Gut brauchbar	

Persönliche Art der Umsetzung allgemein

Ich habe angefangen zu überlegen, wie es mit dem Lernstrukturgitter wäre	<i>Ich habe mich gestern in der DAZ Stunde ertappt, dass ich anfang zu überlegen, wie könnte ich denn Inhalt vereinfachen oder wie wäre das jetzt mit dem Lernstrukturgitter. Also es hat sich angefangen etwas in Bewegung zu setzen. 6</i>
Mit anderem umsetzen	<i>Man könnte es dann auch mit einem anderen Inhalt umsetzen. (Pflanzen statt Früchte und Gemüse). 8</i>
Um es einzusetzen, könnte ich mir vorstellen zu schauen, wo sehe ich den Schüler	<i>Um es einzusetzen könnte ich mir vorstellen, dass ich eines nehme [...] Da würde ich schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. . 13</i>
Schauen wo ansetzen	
Ich finde spannend, es weiter zu verwenden	<i>Von dem her finde ich es spannend es weiter zu verwenden und vielleicht ab und zu wieder als Anregung zu geben [für Studierende]. 17</i>

Selbst ein Lernstrukturgitter herstellen

Selbst eines zu machen	<i>Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich zu einem Thema in einem Bereich auch selbst einmal ein Lernstrukturgitter aufstelle. 13</i>
Selbst aufstellen	
Gerne eines ausprobieren	
Vielleicht, oder für die Basisstufe oder im Bildungsurlaub	<i>Beim Bildungsurlaub vielleicht. Es braucht einfach viel Zeit. [...] Bei uns ist jetzt die Diskussion, ob wir die Basisstufe einführen. Es könnte ein Punkt sein, dass man es dort einmal [brauchen, entwickeln würde]. 62</i>
Einmal einen Schritt gehen	<i>Ich habe dann gemerkt, dass es mich entlastet, wenn ich einfach einmal einen Schritt gehe für mich und sage, für die Vorbereitung schlüsse ich einen Gegenstand wirklich strukturiert auf. 12</i>

8.2.6 Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts

Bedenken und Fragen über die Umsetzung des Unterrichtsmittels

Wie anleiten	<i>Die Frage ist einfach, wie leitet man es an mit 21 Kindern und wie kommt jeder zum Zug. 25</i>
Wie organisiert man den Unterricht	
Das im Zimmer aufbauen	<i>Oder, wie das Schulzimmer eingerichtet ist. Wir arbeiten viel am Boden. Wenn ich an mein kleines Schulzimmer denke ist das schon eine Herausforderung. 38</i>
Zimmer einrichten	

Material

Aufwendig Material suchen	<i>Mein erster Eindruck war, dass es ziemlich aufwendig ist für eine Aufgabenstellung alles Material zusammen zu suchen. 29</i>
Aufwendig Material sammeln	
Einfaches Material	<i>Mir ist aufgefallen, dass ihr einfaches Material genommen habt. 75</i>
Für alle Kinder dasselbe	<i>Dann könnte man für alle Kinder den Selben (Lerngegenstand) gebrauchen. 32</i>

8.2.7 Assoziationen zur Motivation der Kinder

Kinder Motivieren

KG für viele ansprechend	<i>Ich habe das Gefühl, dass das auf der Kindergartenstufe für viele Kinder ansprechend ist. 27</i>
Meine Kinder motiviert sind	
Welches Kind dazu bringen	<i>Bei mir ist es mehr das Hantieren mit etwas. Darum frage ich mich, wie ich die Kinder dazu bringen würde, dass sie das machen. 28</i>
Wie die Kinder dazu bringen	

Ziele/ Sinn dahinter

Kein nachvollziehbares Ziel	<i>Wenn ich mit Lebensmittel arbeite, ist das Ziel (Produkt) immer klar. 59</i>
Ziel klar	
Was am Schluss mit Lebensmitteln?	<i>Ich habe mich auch gerade gefragt, was macht man damit am Schluss. Es wäre natürlich toll, wenn man daraus etwas kochen könnte. 45</i>
Am Schluss etwas kochen	

Rolle der Niveaustufe der Kinder

Kommt darauf an mit was für Kinder man arbeitet	<i>Als ich dir vorher zuhörte, fand ich, dass in diesem (Lernstrukturgitter) meine (Kinder) motiviert wären, dies (sortieren) zu machen. Auch wenn es [keinen direkten Bezug] gibt. Aber das kommt halt schon von der Entwicklung her. 24</i>
Von der Entwicklung her	

8.2.8 Aussagen über konzeptionelle Inhalte unseres Unterrichtsmittels

Persönliche Konsequenzen im Zusammenhang mit konzeptionellen Inhalten

Regt mich an, zu überlegen	<i>Wenn man so etwas liest, regt es mich an zu überlegen, warum ich so etwas mache. 94</i>
Regt vernetztes Denken an	

Beobachtung/ Nachprüfen/ Diagnose

Abchecken	Da würde ich einmal schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. Der Schüler eckt irgendwie in diesem Bereich an und wir kommen nicht weiter. So würde ich mit ihm schauen wo wir sind und abchecken kann er das, kann er dieses schon. Nachher können wir vielleicht herausfinden wo der Knopf ist. 13
Nachprüfen, wo einsetzen	
Anhand Beobachtung schauen wie weiter	
Beobachten, was hat Kind gemacht	So könnte ich zu einem Kind hinschreiben, das hat es jetzt heute gemacht. 47

Kritische Gedanken der Lehrpersonen zu konzeptionellen Inhalten / Lernprozess der Kinder

Lernen komplex	Wenn ich aber die Kinder sehe, diese kann man nicht einfach in ein solches Strukturgitter einordnen. [...] Ich finde es wirklich eine grosse Herausforderung [herauszufinden] wo stehen überhaupt die Kinder. Auch vom Niveau her. An einem Tag können sie es. Am nächsten Tag war irgendetwas und dann ist alles wieder weg. [Man weiss auch nie so genau], was gefestigt ist und was nicht. 113+115
Komplexe Dinge nachahmen ohne es zu verstehen	
Lernprozess herunter	
Kinder nicht einengen	

8.2.9 Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität

Persönliches Verständnis betreffend Niveau

Niveau entspricht Lernstand	Wenn ich das Wort Niveau höre kommt mir der Lernstand [in den Sinn], also wo ist der Lernstand des Kindes. 63
-----------------------------	--

Verständnis Komplexität

Komplexität Lerngegenstand	Das bezieht sich für mich mehr auf den Lerngegenstand. 67
----------------------------	--

Umgang mit Psychologen und Niveau

Trennung der Psychologen einfacher	Daher war es für mich sehr gut und klar, dass ihr das auseinander „gebeinelt“ habt. 58
Ausprobieren müssen	Ich finde man kann ja auch einmal ausprobieren. Man kann einmal eines nach Buner und eines nach Piaget machen. 57
Am ehesten enaktiv, ikonisch, symbolisch	Ich denke am ehesten enaktiv, ikonisch und symbolisch. 32
Piaget nehmen	Ich würde wahrscheinlich Piaget nehmen, weil ich ihn am besten kenne. 66
Psychologen nicht unterschieden	Also ich hab die Psychologen nicht fest unterschieden. 65
Aufbau nach Schreibentwicklung	Dann kann man nicht mehr mit diesen [Entwicklungspsychologen wie] Piaget arbeiten. [...] Situationen lesen, Bilder lesen und Wörter lesen. 80 & 83

8.2.10 Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern

Lernstrukturgitter Geschirr

Beim Lernstrukturgitter Geschirr	Ich habe mir beim Lernstrukturgitter Geschirr 5 zuerst überlegt, ob es absichtlich war, dass z.B. nicht alle Brettli genau gleich sind. [...] Eigentlich fand ich es noch gut, dass es nicht ganz einheitlich ist, weil es ja in der Realität auch so ist. 13
----------------------------------	--

Lernstrukturgitter Nahrungsmittel

Beim Lernstrukturgitter Nahrungsmittel 1	Könnte man hier nicht analog das gleiche Foto machen? 21
Nahrungsmittel 1 ist das Vereinfachte	Das Nahrungsmittel 1 wäre ja das Vereinfachte. 23
Warum mit Früchte und Gemüse anfangen	Gerade bei diesem Beispiel habe ich mich gefragt, warum ihr mit Früchten und Gemüse beginnt? 9

Lernstrukturgitter Steine

Zahlenmauer	<i>Die Zahlenmauer ist eine offene Aufgabenstellung. 18</i>
Ich hätte Muggelsteine genommen	<i>Wenn es jetzt auf diese Stufe geht, hätte ich die Muggelsteine genommen. 12</i>

8.2.11 Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produktes

Wünsche zu möglichen Ergänzungen bezüglich der didaktischen Umsetzung

Müsste Beurteilung bzw. Selbstbeurteilung enthalten	<i>Für mich fehlt wie der Grob[plan], also eine Jahresplanung im Prinzip, oder wie ein Teil, wie ich es einteilen kann. 54</i>
Wunsch nach Faden	
Spannend wäre, Erfahrungen der Autoren mit dem Lernstrukturgitter	

Wünsche und Anregungen bezüglich Darstellungselemente

Ich hätte gerne mehr Platz	<i>Ich hätte gerne noch mehr Platz, dort wo man es darstellt, um selbst hinein zu schreiben. 47</i>
Beobachtungsnotiz	

8.3 Vergleich und Präsentation der beiden Gruppeninterviews

Der folgende Bericht stellt die Hauptaussagen der Lehrpersonen bezüglich der Resonanz unseres Produktes dar. Der Bericht beinhaltet sowohl Aspekte, welche in beiden Gruppen aber auch solche welche nur in einem Gruppengespräch zur Sprache kommen. Allgemein werden die Aussagen der einzelnen Personen gleichwertig gewichtet, unabhängig von Berufshintergrund und ohne Unterscheidung an welchem Interview die Teilnehmerinnen anwesend waren. Aussagen der beiden Interviews, welche sich decken, werden zusammen wiedergegeben. In diesem Fall werden die Ergebnisse nicht vergleichend dargestellt, sondern verdichtend. Vergleiche bzw. Hinweise auf die verschiedenen Gespräche werden im folgenden Bericht vorgenommen, wenn sich die Aussagen der beiden Gruppeninterviews unterscheiden. Betreffend Sampling werden in einzelnen Kapiteln Vergleiche ausgeführt, wenn der Zusammenhang zur Berufsgattung der einzelnen Lehrpersonen offensichtlich ist.

Zum Teil werden Aussagen berücksichtigt, welche nur von einzelnen Personen angesprochen sind. Diese Aussagen werden dargestellt, wenn sie im Hinblick auf die Folgerungen bzw. Weiterentwicklung Bedeutung haben. Zum Teil wird es zu Wiederholungen kommen, da es Elemente gibt, die wir von verschiedenen Perspektiven aus anschauen. Ein Beispiel dazu betrifft Inhalte, welche auf die Diagnostik zurück zu führen sind.

Auf formaler Ebene möchten wir darauf hinweisen, dass wir die einzelnen Lehrpersonen nach folgenden Regeln benennen. Dadurch sind sie klar identifizierbar.

Tabelle 22: Deklaration der Lehrpersonen im Bezug auf ihre Nennung im Bericht

Definiert als	Im Bericht verwendet als
Kindergärtnerin_1	KG_1
Lehrerin PMGB_1	Lehrerin PMGB_1 oder SHP PMGB_1
Lehrerin PSS_1	Lehrerin PSS_1 oder SHP PSS_1

Tabelle 23: Deklaration der Lehrpersonen im Bezug auf ihre Nennung im Bericht

Definiert als	Verwendet im Bericht als
Kindergärtnerin_2	KG_2
Lehrerin PMGB_2	Lehrerin PMGB_2 oder
Lehrerin PSS_2	Lehrerin PSS_2 oder SHP PSS_2

8.3.1 Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir, welche Erwartungen die Lehrpersonen von einem Lehrmittel allgemein haben. Sie beschreiben einerseits die Kriterien eines guten Lehrmittels, sprechen aber auch von Schwierigkeiten auf der Suche nach geeigneten Lehrmitteln. Dieses Kapitel erachten wir als relevant, weil es uns unabhängig von unserem Produkt Hinweise auf die Vorlieben der Lehrpersonen zu einem Unterrichtsmittel bzw. Lehrmittel gibt.

Zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein äussern sich fünf Lehrpersonen, die SHP PMGB_1 schliesst sich an die Meinung der beiden anderen Teilnehmerinnen des ersten Interviews an. Bei der Beschreibung von persönlichen Kriterien haben die Einen mehr die Aufmachung und die Anderen inhaltliche Aspekte erläutert.

Zwei Lehrpersonen nennen explizit, dass sie auf ein Lehrmittel ansprechen, wenn es Bilder hat und schön gestaltet ist. Für KG_1 muss ein Unterrichtsmittel nicht zwingend bunt sein, aber „*stimmig*“ daher kommen und ein schönes Layout haben. Über den Inhalt eines Lehrmittels macht die KG_1 folgende Aussage: „*Ich möchte auch etwas Konkretes haben, das ich nachher wirklich Umsetzen kann, ohne dass ich daran noch ein halbes Jahr arbeiten muss, oder viel aufwendiges Material brauche.*“ Sie erwähnt zudem, dass es ihr wichtig ist, dass „*man schnell zum praktischen Teil kommt.*“ Sie erachtet eine kleine Abhandlung über theoretische Inhalte als wichtig und gut. Die Lehrpersonen finden es von Vorteil, wenn ein Lehrmittel nicht zu umfangreich und übersichtlich ist. Lehrerin PMGB_2 beschreibt, dass sie beim Kauf eines Lehrmittels darauf achtet, „*dass es nicht zu kompliziert ist und ich es verstehe.*“

Die Lehrerin PSS_2 benutzt gerne Lehrmittel, welche einen roten Faden haben. Sie ist „*ein Fan des Lehrmittels 4 - 8*“. Ihrer Beurteilung nach enthält es diverse Merkmale, die sie im Folgenden aufzählt: „*Sie sind klar strukturiert. [Man sieht,][a] das sind die Aufgaben, [b] das sind die Ziele und [c] die didaktische Umsetzung. Die Aufgabenstellungen sind relativ offen. Es ist auch mit Bildern illustriert.*“ Die beiden Lehrerinnen PSS_2 und PMGB_2 erwähnen, dass sie auf der Suche nach geeigneten Lehrmitteln sind. Die Lehrerin PSS_2 sucht ein Lehrmittel, welches in sich differenziert. Die SHP

PMGB_2 wünscht sich eines, welches ihr hilft beim Thema zu bleiben und einen guten Aufbau vorgibt. Ihr fehlt oft der rote Faden. Dieses Problem umschreibt sie mit der Aussage:

Ich bin immer noch auf der Suche [nach Lehrmitteln]. Mathe und Lehrmittel finde ich ein sehr schwieriges [Thema]. Vielleicht ist es auch von den Kindern her so [schwierig], weil man [in meinem Kontext] immer wieder auf alltägliche Zuordnungssachen zurückgreift und das Entdecken von Zusammenhängen, wie Reaktion – Wirkung [im Mittelpunkt] steht. Viele Sachen, wie das Turmbauen gehen auch vom Spiel aus. Man führt es spielgezielt ein. Das andere wird den Kindern sehr schnell zu abstrakt. Trotzdem denke ich, dass ich mehr einen Aufbau möchte. Vom Spiel aus gehend, gibt es verschiedenste Sachen (Aspekte), die mit einbezogen sind. Dann fehlt mir manchmal wie der Faden. [...] Dann bin ich einmal beim einen (Thema) und einmal beim anderen. Dann kann es gerade in der Mathe um Formen und dann wieder um Mengen gehen.

Als Verfasserinnen verdichten wir die Aussagen wie folgt: Wir gehen davon aus, dass die Lehrpersonen gerne mit übersichtlichen und schön gestalteten Lehrmitteln arbeiten, die gut verständlich sind und für die konkrete Umsetzung und keinen zu grossen Aufwand mit sich bringen. Zwei Personen sprechen entweder von einem roten Faden oder einem guten Aufbau eines Lehrmittels. Eine Person spricht in diesen Zusammenhang den Aufbau der mathematischen Sachstruktur an, die für sie mit einer Herausforderung verbunden ist.

8.3.2 Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes

In diesem Abschnitt zeigen wir auf, wie unser Unterrichtsmittel insgesamt auf die Lehrpersonen wirkt. Hierbei berücksichtigen wir vor allem den allgemeinen Eindruck. Dem Leser wird einiges bekannt vorkommen, weil sich manche Aussagen betreffend Lehrmitteln allgemein auch mit solchen über unser Unterrichtsmittel decken. Wir fassen zuerst Wirkungsweisen zusammen, welche in beiden Interviews zur Sprache kommen und anschliessend werden wir auf Inhalte eingehen, welche jeweils nur in einem Interview thematisiert werden.

Das Unterrichtsmittel hat die Teilnehmerinnen angesprochen. Vor allem die Veranschaulichung und der Überblick stossen auf positives Echo. Es wird von allen Teilnehmerinnen erwähnt, dass sie die farbigen Bilder oder die Fotos ansprechend finden. Einige Teilnehmerinnen beschreiben, wie sie es aufgrund der übersichtlichen Gestaltung spannend finden, Vergleiche vornehmen zu können. Die Lehrpersonen sprechen betreffend Vergleiche, inhaltlich verschiedene Dinge an. Die Lehrerin PSS_1 meint: *„Ich fand es sehr spannend, zu schauen was für Entwicklungsschritte vorausgehen.“* Sie erklärt, dass das Unterrichtsmittel sie anspricht, weil es übersichtlich ist. Sie sagt, dass man auch die Möglichkeit hat *„das Ganze vertiefter und genauer anzuschauen“*. Die Lehrerin PMGB_2 beschreibt ihre Vorgehensweise bezüglich des Vergleichens wie folgt: *„Ich habe es toll gefunden zu sehen was das Einfachere und was das Schwierigere wäre [...] In welche Richtung kann ich die Kinder nun fördern? Ich habe es lässig gefunden, dies einfach nachschauen zu können“*. Die KG_2 fügt hier an, dass sie die verschiedenen Variationen auf einem Blatt als sehr anregend empfindet. Die Lehrerin PMGB_1 findet es spannend die drei Entwicklungspsychologen und die verschiedenen Lernstrukturgitter miteinander zu vergleichen.

Im zweiten Interview wird das Unterrichtsmittel hauptsächlich als Anregung wahrgenommen. Den beiden SHP Lehrpersonen fehlt ein Grobplan oder ein roter Faden. So spricht die SHP PSS_2 davon, „dass es Anregungen und Impulse gibt. [...] Aber für mich ist es noch kein Ganzes.“ Die KG_2, welche am entsprechenden Interview dabei ist, entgegnet dazu: *“Ich glaube meinen Kriterien entspricht es ziemlich, weil ich oft einfach neue Anregungen will“.*

Die beiden SHP PSS stellen fest, dass sich unser Lehrmittel in erster Linie am Kindergarten und an der Unterstufe orientiert. Dazu die Lehrerin PSS_2: *“Für mich zeigt es wirklich den Übergang zwischen 4 und 7!“* Sie weist ausserdem darauf hin, dass gerade in Bezug auf die Subtraktion und Addition sowie den Brüchen unser Produkt den Aufbau zu anderen Lehrmitteln widerspiegelt. So ist z. B. die Zahlenmauer ein Inhaltselement der Schule.

Der KG_1 kommt auf die Motivation von uns Verfasserinnen zu sprechen:

Man merkt ihr habt Spass daran und ihr seid davon überzeugt. Das zeigt sich auch bei Lesen. Dadurch dachte ich, dass es etwas Gutes ist und dass ich es richtig anschauen möchte. Wenn ich beim Lesen denken würde, dass ihr es einfach gemacht habt, weil ihr es musstet, dann wäre ich nachher nicht so motiviert. Aber euer (Unterrichtsmittel) ist schön gemacht und man sieht, dass ihr viel Arbeit investiert habt.

Zusammenfassend halten wir fest, dass unser Unterrichtsmittel auf alle Lehrpersonen ansprechend wirkt. Sie beschreiben die übersichtliche und anschauliche Art unseres Produktes als positiv. Die Lehrerinnen erzählen, dass sie unser Produkt einlädt, Vergleiche in verschiedener Hinsicht vorzunehmen. Den beiden SHP Lehrpersonen aus dem zweiten Interview fehlt ein roter Faden durch das Ganze. Die beiden SHP PSS halten fest, dass sich unser Unterrichtsmittel vor allem für die Vorschule und die Unterstufe eignet.

8.3.3 Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter

Grafik

Zur Grafik äussern sich fünf Lehrpersonen. Während die Lehrerinnen im zweiten Interview geschlossen die Rückmeldung geben, dass diese ansprechend ist, führen dies die KG_1 und die Lehrerin PMGB_1 detaillierter aus. Die KG_1 beschreibt die Grafik wie folgt:

„Sie sieht einfach gut und professionell aus. [...] Es macht einen guten Eindruck. Es ist nicht etwas “schnell schnell“, sondern man sieht, dass ihr euch auch etwas mit diesen Farbabstufungen überlegt habt.“ Worauf die Lehrerin PMGB_1 antwortet: *“Das finde ich auch. Sie ist klar und auf das Wesentliche beschränkt.“*

Fotos

Wie schon im vorhergehenden Kapitel angesprochen, werden die Fotos von den Lehrerinnen positiv bewertet. Die Lehrerin PMGB_2, welche das Lernstrukturgitter bereits von der HfH her kennt, attestiert: *„Die Fotos sind ein grosses Plus.“* Betreffend „Qualität“ der Fotos, auf welche nur im ersten Interview Stellung bezogen wird, wird als gut und klar erachtet.

Text unter Fotos

Diese werden als hilfreich empfunden. Eine Lehrperson bezeichnet den Text unter den Fotos jedoch eher als klein dargestellt. Sie meint dann aber, dass dies vielleicht auf ihr Alter zurückzuführen ist.

Zielformulierungen

Die Zielformulierungen werden von drei Personen zuerst nicht registriert. Auf die Frage, welche wir nur im zweiten Interview stellen, ob wir dies hervorheben sollen, wird einstimmigen mit „Nein“ geantwortet. KG_1 konkret zu den Zielformulierungen: „Die Zielformulierungen sind kurz und prägnant. Es ist klar, das ist das Ziel.“

Titel

Im zweiten Gespräch fragen wir nach dem Titel des Unterrichtsmittels. Diesbezüglich weist uns SHP PSS_2 darauf hin, dass sie den Alltag weiter fasst und sich unser „alltäglicher“ Inhalt nur auf die Küche bezieht. Die Lehrerin PMGB_2 äussert sich zum Thema Natur im Titel:

Also Natur ist mir nicht so fest aufgefallen. Also jetzt wo du das so sagst, stimmt, so habt ihr es genannt. Aber die Steine wurden einfach genommen und mit dem macht man etwas. Also unter Natur würde ich eher Löcher graben, Wasser umleeren und im Sand irgendwas [bauen].

Papierqualität

Die SHP PSS_1 erzählt: „Das nehme ich so (auf diese Art und Weise) gerne in die Hand“. KG_1 weist aufgrund dieses Gedankengangs auf die gute Papierqualität hin, was daraufhin von SHP PMGB_1 bestätigt wird.

Formaler Hinweise

In den verschiedenen Lernstrukturgittern haben wir entweder das Wort Klassieren oder. Klassifizieren benutzt. Dies hat bei einer Lehrperson zu Verwirrung geführt: „Manchmal schreibt ihr klassieren und manchmal klassifizieren. Ist dies das Gleiche?“

Wir fassen zusammen. Die einzelnen Darstellungselemente unserer Lernstrukturgitter werden insgesamt als positiv gewertet. Vor allem die Fotos und die Darstellung der Grafik, werden als professionell wahrgenommen. Die Zielformulierungen und die Texte unter den Fotos werden als hilfreiche Elemente beschrieben. Zwei Lehrpersonen äussern sich zu den Begriffen „Alltag“ und „Natur“ im Titel. Für sie entsprechen diese Wörter nicht ganz dem Inhalt unseres Unterrichtsmittels.

8.3.4 Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes

Der Kommentar sagt den Lehrpersonen zu. Bis auf wenige Stellen, über die gestolpert wird, bezeichnen die Lehrpersonen den Kommentar als verständlich und übersichtlich aufgebaut. Lehrerin PSS_2 gibt mit folgender Aussage den Gesamteindruck der Lehrpersonen wieder: „Ich hatte den Eindruck, dass er gut zu lesen ist. Er ist auch verständlich. Man muss sich nicht stundenlang einlesen, sondern hat relativ schnell einen Überblick.“

Die KG_2 schätzt die Tabellen als Auflockerung. Für die beiden Lehrpersonen aus dem Bereich PMGB ist es eine willkommene Auffrischung. Hier ist anzumerken, dass nur die Lehrerin PMGB_2 bereits mit dem Lernstrukturgitter konfrontiert worden ist. Die Lehrerin PMGB_1 bezieht die Auffrischung eher auf die Entwicklungspsychologie.

Der Umfang ist für die meisten Lehrerinnen in Ordnung. Die Lehrerin PMGB_2 hätte nichts gegen noch etwas mehr Inhalt des Kommentars einzuwenden. Auf die Nachfrage von Naemi Kleiber: *„Aber du hattest nicht irgendwie den Eindruck, dass du gerne mehr gewusst hättest oder [dass du dachtest], da hätten sie noch etwas mehr beschreiben können,“* entgegnet sie: *„Nein mehr im Sinne, dass ich bei den einen oder anderen Sachen nochmals nachlesen gehe und mich vertiefe“.*

Zwei Lehrpersonen geben uns die Rückmeldung, dass ihnen der Einstieg des Kommentars gefällt. Wie schon angedeutet, sind zwei Lehrerinnen beim Lesen ins Stocken geraten. Die eine Person hat zuerst gemeint, dass die verschiedenen Modelle miteinander verschachtelt sind. Doch dann ist sie auf einen Satz gestossen, den sie nicht genau versteht:

Ich musste den Satz, dass ihr die verschiedenen Modelle nicht mischen könnt, zweimal lesen [...] Aber ich kann das jetzt wie nicht werten. Ich habe einfach gemerkt, dass ich es nicht auf das erste Mal verstehe und es noch genauer anschauen muss.

Dadurch hat sie gemerkt, dass wir Verfasserinnen die Modelle nicht verknüpfen wollen. Wir Verfasserinnen stellen jedoch fest, dass wir die Modelle doch gemischt haben und uns nicht korrekt an die Aussage des Kommentars gehalten haben. Die KG_2 musste den Kommentar im Zusammenhang mit den Entwicklungsmodellen ebenfalls ein zweites Mal lesen. Es irritiert sie, *„dass die (Niveau-) Stufen nach bzw. in Anlehnung an verschiedene Psychologen eingeteilt sind. Ich dachte dann, jetzt hat es wieder diese (Psychologen) und dann wieder diese. Man muss es schon genau studiert haben, damit man das versteht“.* Um diese Aussage zu präzisieren ist hier anzufügen, dass jeweils *„in Anlehnung an“* betreffend der Wahl von bestimmten Psychologen der Lernstrukturgitter steht. Um zu verstehen, warum dies bei jedem Lernstrukturgitter wieder anders ist, musste sie die Modelle der Psychologen und den Umgang mit ihnen genau studieren.

Als Verfasserinnen halten wir fest, dass der Kommentar mehrheitlich als verständlich und überschaubar wahrgenommen wird. Die beiden Dinge, über welche die Lehrpersonen gestolpert sind betreffen beide den Abschnitt der Entwicklungspsychologie, bei dem wir erläutern wie wir mit den verschiedenen Modellen umgehen. Dies zeigt uns Handlungsbedarf im Hinblick auf die weitere Entwicklung auf.

8.3.5 Vorstellungen über den persönlichen Einsatz

Grundsätzlich zeigen die Lehrerinnen Offenheit und können sich vorstellen unser Unterrichtsmittel in irgendeiner Form selbst umzusetzen. Ebenfalls trauen es sich alle zu, selbst ein Lernstrukturgitter herzustellen. Weil die Vorstellungen, wie die einzelnen Personen die Lernstrukturgitter einsetzen würden, individuell sind, werden wir im folgenden Kapitel zusammenfassend beschreiben, wie sich die Lehrpersonen diese Umsetzung individuell vorstellen. Wir werden am Schluss dieses Kapitels die Aussagen nicht verdichten, da wir die persönliche Umgangsweise mit dem Lernstrukturgitter gewichten und die Aussagen darüber stehen lassen möchten. Ein paar Lehrpersonen haben Vorbehalte, wie sie das Lernstrukturgitter mit der Klasse einsetzen wollen. Dieses Thema wird in einem separaten Kapitel ausgeführt, da dies ein relevanter Punkt im Hinblick auf die Weiterentwicklung unseres Produktes sein kann. Ein Ziel unseres Produktes ist es, dass es auch im integrativen Setting und in grossen Klassen eingesetzt werden kann.

Lehrerin PMGB_1

Für sie ist der Inhalt neu. Sie findet es spannend und kann sich gut vorstellen mit unserem Unterrichtsmittel zu arbeiten. Wie sie sich vorstellt damit zu arbeiten beschreibt sie ausführlich:

Um es einzusetzen könnte ich mir vorstellen, dass ich eines nehme. [...] Da würde ich schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. Der Schüler eckt irgendwie in einem Bereich an und wir kommen nicht weiter. So würde ich abchecken kann er das [oder] kann es dieses schon. Nachher könnte ich vielleicht herausfinden wo "der Knopf" ist.

Ebenso nennt sie einige Lernstrukturgitter, die sie in ihrer Klasse gut einsetzen kann. Zum Lernstrukturgitter, in dem das Geschirr aufgeräumt wird findet sie, dass man dieses in ihrer Schulküche direkt übernehmen könnte. Zum Lernstrukturgitter Abtrocknen überlegt sie sich: „*Beim Abtrocknen ist es ein abwägen, ob ich jetzt da noch klassifiziere oder ob es einfach gemacht sein soll. Das würde ich jetzt eher weglassen*“. Sie kann sich gut denken ein Lernstrukturgitter ganz oder teilweise selbst zu einem Thema (z. B Lesen und Schreiben) aufzustellen. Sie würde es nicht so ausführlich wie wir machen, sondern einfach für sich. Sie möchte sich auf jeden Fall noch vertieft damit auseinander setzen.

Lehrerin PMGB_2

Bezüglich ihrer Klassensituation findet sie viele Lernstrukturgitter eher schwierig für die Kinder und gibt vor allem Antwort, wie sie einzelne Lernstrukturgitter umsetzen würde. So hält sie fest, dass man bei den Lernstrukturgittern mit den Steinen für die verschiedensten Kinder etwas finden kann. Sie schätzt das Sortieren jedoch eher schwierig ein. Unsere Ideen erachtet sie vor allem als Anregung gut und beschreibt wie sie es auf ihre Stufe anpassen würde:

„Ich würde den Kindern einfach die Steine zum Sortieren geben, um auszuprobieren, im Wasser zu waschen, im Sand zu verstecken oder was auch immer. [Bei mir würden] weniger die Begrifflichkeiten gross - klein, schwer - leicht [im Vordergrund stehen]“. Gegenüber den Lernstrukturgittern zum Thema Nahrungsmitteln hat sie Bedenken und spricht ausführlich über Sinn und Motivation. Diese beiden Aspekte werden so ausführlich behandelt, dass wir ihnen ein eigenes Kapitel 8.2.7 zugeordnet haben. Beim Lernstrukturgitter über das „Abtrocknen“ hat sie als persönlichen Input entdeckt, dass man das Geschirr noch sortieren könnte, anstatt nur auf den Tisch zu legen. Im Umgang mit dem Lernstrukturgitter zur Sensomotorik weist sie darauf hin, dass sie es umgekehrt umsetzen würde.

Hier (Lernstrukturgitter der Sensomotorik) würde ich es (diese Felder) gerade umgekehrt einsetzen. Ich würde die Sachen bereitstellen. Wenn das Kind damit spielt und ausprobiert, würde ich es anhand von meinen Beobachtungen einordnen. Dort würde ich es als Beobachtungsbogen [einsetzen], auf dem ich sehe, wie ist der Lernstand des Kindes und was könnte sein nächstes Angebot bzw. Material sein.

Sie kann sich vorstellen aufgrund unseres Unterrichtsmittels wieder einmal ein Lernstrukturgitter herzustellen, weist jedoch darauf hin, dass sie dies als eine Herausforderung betrachtet.

Kindergärtnerin_1

Sie beschreibt, dass das Unterrichtsmittel sie angesprochen hat und dass es sie reizt einmal eines unserer Lernstrukturgitter einzusetzen. Konkret findet sie, dass vor allem die Lernstrukturgitter zum Thema „Muster legen“ über „Größen und Farben“ im Kindergarten gut einbaubar sind. Sie erachtet

auch die Lernstrukturgitter, bei denen es um alltägliche Dinge geht, als gut einsetzbar im Kindergarten. Nur das Lernstrukturgitter, welches sich auf die Sensomotorik bezieht, findet sie für ihre Klasse zu einfach. Auf ihren konkreten Unterricht bezogen meint sie: *„Es regt mich wieder an zu individualisieren, soweit es in einer grossen Klasse möglich ist“*. Oder sie sieht den Zusammenhang, dass sie damit nachprüfen kann wo ein Kind steht: *„Da sehe ich schon dahinter, dass ich nachprüfen kann, wenn ein Kind nicht über die Simultanerfassung von drei kommt, wo ich dann ansetzen muss und was ich jetzt genau machen kann um das Kind zu stützen“*. Sie erwähnt auch, dass sie auch gerne selbst einmal eines für einen Bereich (z. B. Grobmotorik oder Graphomotorik) ausprobieren möchte. Sie führt in diesem Zusammenhang aus, dass sie nie für alle Bereich eines aufstellen könnte, weil es wahnsinnig viel zu tun gibt. Doch sie erachtet es als ein wertvolles Instrument, weil man sich bei einem Lerngegenstand wirklich überlegt *„Wo ist die Basis und wo wäre die Messlatte bis wo man kommen kann.“* Ausserdem weist sie darauf hin, dass sie Studenten betreut und sich gut vorstellen kann dieses Konzept mit den Studenten weiter zu verwenden und ihnen vorzuschlagen, dies einmal zu machen und sich in einen Lerngegenstand genau hineinzudenken mit der Begründung: *„Wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es vielleicht immer wieder und überlegt sich, was war der Vorschrift und was ist der nächste Schritt. Wenn ich ein Ziel erreichen will [muss ich mir überlegen] was ist eigentlich davor gewesen und was mache ich, wenn jemand etwas über das Ziel hinaus leistet.“*

Kindergärtnerin_2

Sie erwähnt mehrmals, dass sie sich gut vorstellen kann damit zu arbeiten und etwas direkt zu übernehmen oder auch selbst eines zu gestalten. Zur Gestaltung eigener Lernstrukturgitter findet sie: *„Ich würde es nicht so professionell machen. Ich würde selbst hineinschreiben oder schnell eine Skizze machen.“* Sie hat die Idee, dass man ein Lernstrukturgitter von uns nehmen kann, um es dann mit einem anderen Inhalt umzusetzen: *„Z.B. Könnte man das (Lernstrukturgitter) über das Klassifizieren statt mit Früchten und Gemüse, mit Pflanzen machen“*. Wenn sie im Alltag mit einem Lernstrukturgitter arbeitet, würde sie gerne hineinschreiben, was das Kind jeweils gemacht hat. Für dies wünscht sie sich ein zusätzliches Feld bei welchem sie Platz hat, um Notizen zu machen. Wie auch die KG_1 sieht sie in unserem Unterrichtsmittel, dass es möglich ist individuell zu arbeiten. *„Mir hat es gefallen, dass man es kombinieren könnte; individuell zu arbeiten, und doch macht man etwas Einheitliches.“* Wie schon im 8.2.2 erwähnt, würde sie unser Unterrichtsmittel in erster Linie als Anregung benutzen selbst damit arbeiten.

Lehrerin PSS_1

Die Lehrerin beschreibt was das Unterrichtsmittel bei ihr ausgelöst hat:

Ich habe mich gestern bei einer DAZ Stunde ertappt, dass ich anfang zu überlegen, wie könnte ich den Inhalt vereinfachen oder wie wäre das jetzt mit dem Lernstrukturgitter. Also es hat sich angefangen etwas in Bewegung zu setzten, aber konkret umgesetzt habe ich noch nichts.

Sie findet diverse Lernstrukturgitter unseres Unterrichtsmittels gut brauchbar und unterscheidet beim Benennen der brauchbaren Gitter betreffend Schulstufe. Das Lernstrukturgitter mit den Steinen und den Brüchen kann sie sich vorstellen auch in der Mittelstufe einzusetzen. Die Lernstrukturgitter zu den Nahrungsmitteln und das Lernstrukturgitter „Tischen“ (Geschirr 2) und „Reihenbilden“ sieht sie für den Kindergarten als zweckmässig. Ob ein Einsatz für eine Klasse in Frage kommt, hängt ihres Erachtens

auch vom Thema ab und ist unabhängig von Mathematik oder der Schulstufe. *„Bei uns hat die Unterstufe gerade das Thema Steine. So ein Blatt wäre ideal. Es kommt immer ein wenig darauf an, was thematisch mit der Klasse besprochen wird.“* Sie kann sich vorstellen ein Lernstrukturgitter selbst zu entwickeln. Sie würde es einfach mit Schreiben machen. In diesem Zusammenhang weist sie auch auf die viele Arbeit hin und hat eine Idee wie sie sich entlasten kann. *“Wenn ich das anschau, denke ich das gibt viel Arbeit. Ich habe dann gemerkt, dass es mich entlastet, wenn ich einfach einmal einen Schritt gehe für mich und sage; für die Vorbereitung schlüssle ich einen Gegenstand wirklich strukturiert auf.“* Sie hat ausserdem sehr viele Ideen für weitere Lernstrukturgitter in anderen Bereichen (siehe Kapitel 8.2.11) und sieht sich in der Lage, das Ganze auch auf den DAZ Unterricht zu übertragen

Lehrerin PSS_2

Sie unterrichtet eine Primarklasse und meint, dass sie sich vorstellen kann, wenn sie das nächste Mal mit Addition arbeitet, das Lernstrukturgitter mit den Steinen als Anregung hervorzunehmen. Auf die Frage ob sie sich vorstellen kann selbst eines zu entwickeln, antwortet sie: *“Beim Bildungsurlaub vielleicht. Es braucht einfach viel Zeit.“* Sie ergänzt dann im Hinblick auf die Basisstufe die evtl. bei ihnen in der Schulgemeinde eingeführt werden wird, dass es sinnvoll sein kann, eines zu entwickeln. Sie begründet dies mit der Aussage: *„Dort finde ich es noch gut. Ich finde es wirklich ein gutes Instrument um Kindergarten und Schule zu verbinden.“*

8.3.6 Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts

Zwei Lehrpersonen, welche mit grossen Klassen arbeiten fragen sich, *„wie organisiert man schlussendlich den Unterricht, damit jeder daran arbeiten kann.“* In diesem Zusammenhang macht sich die Lehrerin PSS_2, darüber Gedanken, wie sie das Schulzimmer einrichten würde, um damit zu arbeiten. Sie erzählt uns, dass sie wenig Platz hat und die räumliche Organisation für sie herausfordernd ist. Sie erwähnt ebenfalls, dass sie einen Lehrplan einhalten muss. In der Schule arbeitet sie mit Lehrmitteln, welche einen Faden haben, welcher sie durch das Lehrmittel führt und stellt fest: *“Ich arbeite mit Lehrmitteln, welche einen Faden haben. Das heisst, man müsste die ganzen Stoffpläne zu diesen einzelnen Themen so aufarbeiten. Dort ist meine Frage, wie macht man dann das? Die Frage nach der Beurteilung der Kinder und Reflexion mit den Kindern beschäftigt sie ebenfalls.*

Nicht nur die Organisation in grossen Klassen wirft Fragen auf, sondern auch der Umgang mit dem Material. Die Fragen bzw. Bedenken nach dem Material sind unterschiedlich akzentuiert. Zwei Lehrpersonen stellen fest, dass sie die Materialbesorgung für die einzelnen Aufgabestellungen zum Teil als aufwendig erachten. Zu diesem Thema entsteht in der zweiten Gruppe ein Austausch, während es in der ersten Gruppe einfach eine Feststellung der Lehrerin PMGB_1 ist. Lehrerin PSS_2 erläutert im Austausch einen möglichen Lösungsansatz im Umgang mit der Materialbeschaffung: *„Was man da alles anschaffen müsste für eine solche Aufgabe. Wenn ich so denke Gemüse und Früchte. [...] Im Prinzip müsste man dann zu den einzelnen Themen Kisten haben in welchen das Material bereit steht.“* In der Diskussion, um das viele konkrete Material, welches angeschafft werden müsste äussert die Lehrerin PMGB_2 die Idee, das konkrete Material einfach zur Einführung zu benützen und danach mit Fotos zu arbeiten. Zudem wird festgestellt, dass die Materialfrage einfacher gelöst werden kann wenn eine Schulküche vorhanden ist. Die beiden Kindergärtnerinnen sehen einer

möglichen Materialanschaffung eher lockerer entgegen. Obwohl sich die KG_1 fragt: *„Habe ich dann das Material zehn Mal?“*, findet sie, dass wir einfach zu besorgendes Material gewählt haben. Die KG_1 sieht den Vorteil darin, dass sie mit unserem Unterrichtsmittel mit allen Kindern am gleichen Gegenstand arbeiten kann. *„Wenn alle Kinder mit dem gleichen Gegenstand arbeiten, aber so dass sie auf ihrem Niveau arbeiten können, dann muss ich nicht für zwei Kinder einen [extra Gegenstand bereithalten]. Dann könnte man für alle Kinder den Selben gebrauchen.“* Sie findet, dass sich dadurch der Vorbereitungsaufwand eher vermindert.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Umsetzung der Lernstrukturgitter in grossen Klassen eine Herausforderung sein kann. In Bezug aufs Material stellen zwei Lehrpersonen fest, dass es aufwendig ist, dieses zu besorgen. Die KG_1 spricht davon, dass das Material einfach zu besorgen ist, während KG_2 festhält, dass sich der Vorbereitungsaufwand eher verkleinern würde, weil man für alle mit dem gleichem Material arbeiten kann.

8.3.7 Assoziationen zur Motivation der Kinder

Vor allem im zweiten Interview wird darüber diskutiert, wie man die Kinder bei der Umsetzung motivieren kann. Ausschlaggebend für diesen Gedankenaustausch ist die Lehrerin PMGB_2. In Bezug auf die Motivation fragt sie sich vorwiegend, wie sie die Kinder motivieren soll, wenn diese keinen Sinn dahinter sehen. Diese Frage wirft sie vor allem zum Lernstrukturgitter Nahrungsmittel 1 und zum Lernstrukturgitter Steine 1 auf, bei welchen es um das Sortieren geht, ohne einen ersichtlichen alltäglichen Bezug. Die Lehrerin PMGB_2 erläutert: *„Wenn ich mit Lebensmitteln arbeite, ist das Ziel (Produkt) immer klar“*. Das Lernstrukturgitter, bei welchem es darum geht, das „Geschirr aufzuräumen“ findet sie sinnvoll, weil ein klares Ziel dahinter steht und sie den Kindern erklären kann, warum die Küche aufgeräumt wird. Sie deutet mehrmals an, dass sie es schade findet, dass im Lernstrukturgitter Nahrungsmittel 1 die Nahrungsmittel einfach sortiert werden. Lehrperson PSS_2 denkt über eine mögliche Lösung nach, nachdem Naemi Kleiber erwähnt, dass sie beim Machen der Lernstrukturgitter die Idee hatte, am Schluss ein Birchermüesli zu machen, *„Ich habe mich auch gerade gefragt, was macht man damit am Schluss. Es wäre natürlich toll, wenn man daraus etwas kochen könnte.“* Obwohl sich Lehrperson PMGB_2 mehrmals äussert, dass das Ziel bzw. der Sinn vielfach mit einem Produkt in Verbindung steht antwortet sie auf die Frage ob sie am Schluss gerne ein Produkt hätte differenziert: *„Ja, obwohl ich nicht einmal unbedingt gerne auf Produkte hinarbeite. Ich denke die Kinder sollen dadurch nicht eingeengt werden, sondern sie sollen Erfahrungen machen. Aber es soll nicht eine sinnlose Aufgabe werden.“* Im Bezug auf das Lernstrukturgitter Nahrungsmittel 2 stellt sie fest, dass die Kinder ab einem gewissen Niveau nicht mehr dringend einen direkten Bezug (wir nehmen an zum Alltag) benötigen, um motiviert zu sein:

Hier (ikonisch), wenn es ein Kind von Niveau her versteht, weiss es, jetzt muss ich einfach diese Aufgabe lösen. Also ist es nicht so dringend, dass es einen direkten Bezug gibt. Dann ist es einfach das Üben von klassifizieren.

Die anderen Lehrerinnen aus der Interviewgruppe meinen, dass ihre Kinder motiviert wären Gegenstände einfach zu sortieren. Im Austausch kommen sie zur Einsicht, dass das Thema Motivation stark von der Entwicklung der Kinder abhängig ist. Dazu die Lehrerin PSS_2: *„Als ich dir*

vorher zuhörte, fand ich, in diesem Lernstrukturgitter wären meine (Schüler) motiviert, das zu machen. Auch wenn es [keinen direkten Bezug] gibt. Aber das kommt halt schon von der Entwicklung her.“

Für die Motivation der Kinder schätzt die Lehrerin PSS_1 die Zieltransparenz als relevant ein. Der Lehrperson PSS_2 ist es wichtig, dass sie die Ziele transparent macht und dass anhand dieser die Kinder wissen, was sie mit der Aufgabe lernen. Sie erläutert dabei die Wichtigkeit des Reflektierens, um damit auch den Lernfortschritt aufzuzeigen zu können. *„Weil du auch gesagt hast wegen der Motivation der Kinder. Man könnte den Kindern auch ihren eigenen Lernfortschritt oder Lernweg aufzeigen“.* Zur Transparenz der Lernziele oder mögliche Art der Reflexion antwortet die Lehrperson PMGB_2:

Die Frage ist, wie fest die Ziele schon in der Aufgabestellung enthalten sind. Also wenn ich die Aufgabe gebe einen Schneemann zu zeichnen, habe ich es formuliert, was der Schneemann alles hat. [...] Es gibt also in der Aufgabenstellung schon etwas, was das Kind nachher selbst kontrollieren kann.

Sie zeigt auch auf, dass in ihrem Setting die Ziele auch ganz offen sein können und vor allem die eigenen Erfahrungen der Kinder im Mittelpunkt stehen.

Auch die KG_2 macht sich Gedanken wie sie die Inhalte bringen könnte damit die Kinder motiviert mitarbeiten: *„Bei den Kindern mit denen ich gearbeitet habe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich es in eine Geschichte verpacke. Ich würde es auch nicht so “sec“ bringen“.*

Aus dem ersten Interview ordnen wir folgenden Aspekt von KG_1 der Motivation der Kinder zu. *„Da könnten die Kinder nach Hause gehen und sagen: „Hey Mami, ich weiss jetzt wie man einen Tisch deckt. So könnten sie zu Hause glänzen.“*

Wir fassen zusammen, dass Interviewgruppe 2 über die Motivation der Kinder diskutiert. Die Lehrerinnen halten fest, dass die Motivation der Kinder je nach Entwicklungsstufe anders ist. Die Lehrerin PMGB_2 erwähnt, dass sie durch einen direkten Bezug oder durch ein klares Ziel (z.B. eine Mahlzeit am Schluss) die Motivation der Kinder anregt. Die Lehrerin PSS_2 erläutert, dass das Aufzeigen des Lernfortschrittes die Motivation erhöhen kann, die KG_2 erzählt, dass sie die Inhalte z.B. in Geschichten verpackt, um die Kinder zu motivieren.

8.3.8 Aussagen über das allgemeine Konzept des Unterrichtsmittels

In diesem Kapitel werden Inhalte beschrieben, welche stärker von unserem Produkt losgelöst sind und sich auf das allgemeine Konzept beziehen. Überschneidungen zu konzeptionellen Inhalten unseres Produktes sind dabei schwierig auszuschliessen. Unser Produkt gibt Kutzer (1999) nicht in Reinform wieder. Die Lernstrukturgitter geben von uns interpretierte Varianten wieder und beinhalten Ansätze anderer theoretischer Hintergründe. Im ersten Teil dieses Kapitels halten wir die Ergebnisse fest, welche aufzeigen, wie sich die Teilnehmerinnen aus dem Interview 1 Gedanken über die persönliche Anwendung des Konzepts machen. In einem zweiten zeigen wir auf, inwiefern die Diagnostik eine Rolle spielt. Im letzten Teil dieses Unterkapitels stellen wir kritische Gedanken zum Konzept dar. Die Lehrerin PMGB_1 findet das ganze Konzept im Hinblick auf die neue Form von Förderplanung nach ICF als bereichernd. Die anderen beiden Lehrpersonen meinen, dass das Konzept in ihren Überlegungen etwas bewirkt. Dazu die Lehrerin PSS_1 *„Es regt das vernetzte Denken an und das*

Denken in grösseren Zusammenhängen. Ich finde es spannend, ein Lerngegenstand von einem anderem Blickwinkel anzuschauen.“ Wie sie dabei vorgeht, beschreibt sie an einem DAZ – Beispiel:

Im DAZ habe ich eine Schülerin, welche Mühe mit dem Textverständnis hat. [Wenn ich den Lerngegenstand] einmal ganz einfach anfangen zu strukturieren (Welche Person, gehört zu wem) und ihn versuche hinunterzubrechen, ohne höhere Ansprüche zu haben, dann habe ich das Gefühl, dass es mir etwas bringt

Dazu antwortet sie auf die Frage, ob sie das Gefühl hat, das ganze Konzept auf den DAZ - Inhalt übertragen zu können mit einem „ja, ich denke schon.“ Sie weiss jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, ob sie es anhand dieses Aufbaus übertragen möchte. Auf jeden Fall möchte sie in Zukunft den Lerngegenstand analysieren und vereinfachen. Die Konsequenz der Kindergärtnerin geht in eine ähnliche Richtung. Sie stellt sich durch das Konzept mehr die Fragen „Warum mache ich etwas? Ich frage mich, wie mache ich das eigentlich oder wie kann ich diese Niveaus aufbauen.“ Im zweiten Interview, antworten die Lehrerinnen auf die Frage ob wir ihnen das didaktische Konzept der Lernstrukturgitter näher bringen konnten, mit folgenden Aussagen. Eine Lehrperson, welche das Konzept von der HfH her bereits kennt, formuliert:

Ich habe es an der HfH nicht so gerne gemacht. Ich fand es immer sehr kompliziert. Ich dachte jeweils: komm ich nehme ein anderes Thema, weil ich zu viele Leerflächen hatte und [mir überlegen musste], wie fülle ich das jetzt aus. Von dem her bin ich positiv überrascht. Also ich habe nicht gedacht, dass mich dies so anregt.

Die KG_2 äussert sich zur Frage, ob das Lernstrukturgitter den Lehrpersonen näher gebracht werden konnte, dass sie es nicht kannte und fügt hinzu: „Ich habe den Eindruck, dass ich es verstehe und es auch anwenden würde.“

Obwohl wir Verfasserinnen nach dem Experteninterview entschieden haben, die Thematik der Diagnostik im Zusammenhang mit den Lernstrukturgittern wegzulassen, wird sie zum Thema in den Gesprächen. Im Kapitel der persönlichen Umsetzungen, sind bereits einige Vorgehensweisen der Lehrpersonen genannt, welche den Aspekt der Diagnostik in sich tragen. In verschiedene Aussagen zum ganzen Unterrichtsmittel wird ausgedrückt, dass die Teilnehmerinnen sich eine Form der diagnostischen Umsetzung vorstellen können. Hier einige Beispiele:

„Ich fand es sehr spannend zu schauen, was für Entwicklungsschritte vorausgehen.“ Oder „Mit diesen Lernstrukturgittern wird das einem wieder mehr bewusst. Es wird ja wie der Lerninhalt [abgebildet].“

Sowie die Aussage: „Obwohl ich es gut finde, wenn man sich bei einem Lerngegenstand wirklich überlegt, wo ist die Basis und wo wäre so die Messlatte bis wo man kommen kann“. Die Gespräche enthalten weitere und ähnliche Aussagen, welche den Aspekt der Diagnostik implizieren.

Nicht nur Aussagen zum Konzept und zum Unterrichtsmittel sondern auch konkrete Beschreibungen zeigen ein diagnostisches Vorgehen auf. Bezeichnend ist das Beispiel von der Lehrerin PMGB_1

Da würde ich einmal schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. Der Schüler eckt irgendwie in diesem Bereich an und wir kommen nicht weiter. So würde ich mit ihm schauen wo wir sind und abchecken kann er das, kann er dieses schon. Nachher können wir vielleicht herausfinden wo "der Knopf" ist.

Die KG_1 beschreibt eine vergleichbare Vorgehensweise im Kapitel 8.2.5. Die KG_2 erwähnt, dass sie Beobachtungen notieren würde und Lehrerin PMGB_2 beschreibt den Einsatz des Lernstrukturgitters zur Sensomotorik. Die Lehrperson PSS_1 sieht eine Parallele zum Kompetenzraster. Dies ist ein neues Hilfsmittel, das in immer mehr Regelschulen eingeführt wird um die Kinder zu erfassen. Kritischen Äusserungen zum allgemeinen Konzept sind vorwiegend in der zweiten Runde gemacht worden. In der ersten Gruppe erwähnte die Lehrerin PSS_1 an, wo sie die Tücken sieht. Die weiteren Lehrpersonen, die sich zum Konzept äussern, formulieren ähnliche Bedenken. Uns Verfasserinnen sind diese Bedenken aufgrund der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit bereits sehr bekannt. Die Kritik der Lehrerinnen besteht in den Aussagen, dass Lernen ein komplexes Phänomen ist und dass die Kinder nicht in ein Gitter gequetscht werden dürfen. Die Lehrperson PSS_2 bringt es wie folgt auf den Punkt:

Wenn ich aber die Kinder sehe, diese kann man nicht einfach in ein solches Strukturgitter einordnen. [...] Manchmal können Kinder wirklich auch täuschen. Vielleicht ist es (das Kind) so „wiff“ und du merkst es nicht, weil es so gut verstecken kann. Ich finde es wirklich eine grosse Herausforderung [herauszufinden] wo die Kinder überhaupt stehen. Auch vom Niveau her. An einem Tag können sie es. Am nächsten Tag war irgendetwas und dann ist alles wieder weg. [Man weiss auch nie so genau], was gefestigt ist und was nicht.

Die Lehrperson PSS_1 des ersten Interviews formuliert mit treffenden Worten:

Es (das Lernstrukturgitter) steht schon im Spannungsfeld zum Modell des aktiv-entdeckenden Lernens. Es ist wichtig, die verschiedenen Modelle im Hinterkopf zu haben. Ich arbeite ja auch in der Regelklasse. Es soll wirklich ein Modell sein, das bereichernd ist und nicht einengt. Das schreibt ihr auch am Anfang im ersten Teil. [...] Es darf nicht passieren, dass man die Kinder einengt und ihnen zu kleine Schritte vorgibt. Es ist wirklich ein Spannungsfeld.

Wir Verfasserinnen halten fest, dass die Lehrerinnen PSS_1 und KG_1 beschreiben was das Konzept bei ihnen ausgelöst hat. Lehrerin PSS_1 beschreibt, dass es bei ihr einen Prozess ausgelöst hat und sie sich überlegt wie man einen Lerngegenstand analysieren und strukturieren kann. Die KG_1 beschreibt, dass es sie anregt zu überlegen, warum sie etwas macht. Die Lehrerinnen aus dem zweiten Interview äussern sich zum Lernprozess der Kinder. Lehrerin PSS_1 erwähnt das Spannungsfeld in dem das didaktische Modell steht und Lehrerin PSS_2 beschreibt, dass es schwierig ist die Kinder in einem solchem Raster einzuordnen. Die Thematik der Diagnostik wird aufgegriffen, wenn auch als Begriff nicht explizit erwähnt. Es wird von verschiedenen Lehrpersonen erwähnt, dass sie Lernstrukturgitter als Beobachtungshilfe einsetzen, die auch helfen den Lernstand der Kinder abzuschätzen.

8.3.9 Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität

In diesem Kapitel werden wir zuerst über das Verständnis von Niveau und Komplexität berichten. Darauf folgen Erläuterungen zum Umgang mit den einzelnen Psychologen. Diese haben wir diesem Abschnitt zugeordnet, weil sie mit den Niveaustufen eng verknüpft sind. Am Schluss dieses Kapitels nehmen wir Bezug zu allgemeinen Aussagen über die einzelnen Psychologen.

Zum Verständnis der beiden Begriffe von Komplexität und Niveau gibt es zwischen den einzelnen Teilnehmerinnen, die sich dazu äussern keinen nennenswerten Unterschied. Der Begriff des Niveaus wird hier von KG_1 stellvertretend für alle definiert: „Wenn ich das Wort Niveau höre kommt mir der Lernstand, also wo ist der Lernstand des Kindes [in den Sinn].“ Die Komplexität wird von Lehrerin PMGB_1 mit dem Wort „Lerngegenstand“ umschrieben. Die Lehrerinnen aus dem ersten Interview sehen zwischen den beiden Dimensionen des Lernstrukturgitters einen engen Zusammenhang. Hierzu hält Lehrerin PSS_1 fest: *„Ich denke auch, dass das Eine auf dem Anderen (Komplexität und Niveau) basiert. Das ist ja bildlich auch so dargestellt“*. Die Lehrperson PMGB_2 meint, dass sie zuerst die Niveaustufe berücksichtigt und dann die Komplexität.

In beiden Gruppen kommen wir auf die Frage zu sprechen, welchen Psychologen sie bei der Gestaltung eines Gitters bevorzugen würden. Um selbst ein Lernstrukturgitter zu gestalten, würde die SHP PSS_2 denjenigen Psychologen nehmen, welchen sie am besten kennt, also Piaget. Lehrerin PSS_1 kann es sich am ehesten vorstellen, eines mit Bruner umzusetzen. Die KG_1 denkt, dass sie dies zuerst mit verschiedenen Psychologen ausprobieren würde. Die KG_2 möchte ein Lernstrukturgitter zum Schreiberwerb ausprobieren. Dazu würde sie von den vorgestellten Psychologen eher wegkommen. Der Aufbau könnte dann so aussehen: *„Situationen lesen, Bilder lesen und Wörter lesen“*. Hier ist anzumerken, dass die Idee des Aufbaus aus der Diskussion entstanden ist und nicht direkt von der KG_2 kommt. Lehrerin PMGB_2 hat die Psychologen gar nicht unterschieden und Lehrerin PMGB_1 nennt nicht direkt einen Psychologen sondern meint: *„Ich würde Lesen und Schreiben spannend finden“*.

Im ersten Interview fragen wir die Teilnehmerinnen, ob ihnen die Trennung der Psychologen entgegenkommt. Dazu äussern sich zwei Lehrpersonen und meinen, dass weil sie das Konzept noch nicht so gut kennen, es für sie getrennt einfacher und klarer ist. Die Lehrperson PMGB_1 deutet an, dass sie trotz der Trennung der Psychologen auch versucht hat diese zu vergleichen und Zusammenhänge zu suchen: *„Ich habe mir schon überlegt, wie so etwas bei einem anderen aussehen würde oder wie man das jetzt bei Piaget ordnen würde.“*

Im ersten Interview stellt KG_1 fest: *„Bruner ist halt am prägnantesten“*. Lehrperson PMGB_1 erinnert sich, dass sie Bruner im Zusammenhang mit dem Leselernprozess schon kennen gelernt hat und er sich für dies auch sehr gut eignet. Zu den einzelnen Lernstrukturgittern, welche nach Bruner gestaltet sind, macht die Lehrperson PMGB_1 die Feststellung, dass es für ihre Schüler von der ikonischen Ebene zur symbolischen Ebene *„ein grosser Schritt ist.“* Zu Lompscher macht sich die KG_2 über den Unterschied von zwei Ebenen Gedanken:

Bei Lompscher habe ich mich zuerst gefragt, was der Unterschied zwischen der sprachlich-begrifflichen Ebene und der mittelbaren Anschauung ist? Zuerst fand ich, dass sei ein wenig pingelig und überflüssig. Aber für die einen ist das wahrscheinlich sehr zentral. Damit sie überhaupt auf die sprachlich- begriffliche Ebene kommen, brauchen sie diese Phase vorher auch noch

Zusammenfassend halten wir fest, dass der Begriff des **Niveaus** mit dem Lernstand und derjenige der **Komplexität** mit dem Lerngegenstand beschrieben werden. Die Lehrerinnen aus dem ersten Interview stellen fest, dass die beiden Dimensionen aufeinander basieren. Jede Lehrerin beschreibt eine persönliche Vorstellung, wie sie beim Erstellen eines Lernstrukturgitters mit den Psychologen

umgehen würde. Bruner wird im Interview 1 als der prägnanteste Psychologe festgehalten und Lehrerin PMGB_1 erwähnt, dass sie ihn im Zusammenhang mit dem Leselernprozess kennengelernt hat. Sie erachtet bei den Lernstrukturgittern, welche nach Bruner gestaltet sind, den Schritt von der ikonischen zur symbolischen Ebene als gross. KG_2 beschreibt, dass sie den Unterschied zwischen der unmittelbaren und der mittelbaren Anschauung zuerst pingelig fand, dass aber genau dieser Unterschied für gewisse Schüler zentral sein kann um auf die sprachlich - begriffliche Ebene zu kommen.

8.3.10 Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern

Lernstrukturgitter Geschirr

Zum Lernstrukturgitter **Reihenbildung und Äquivalenzen** (Geschirr 5) berichtet die KG_2 über ihre Feststellung:

Ich habe mir beim Lernstrukturgitter Geschirr 5 zuerst überlegt, ob es absichtlich war, dass z.B. nicht alle Brettli genau gleich sind. [...] Eigentlich fand ich es noch gut, dass es nicht ganz einheitlich ist, weil es ja in der Realität auch so ist

Lernstrukturgitter Nahrungsmittel

Die KG_2 stellt fest, dass man analog zu den andern Bildern die Lücken füllen könnte, welche das Lernstrukturgitter **Klassifikation: Überblick und Begriffsbildung** (Nahrungsmittel 1) noch aufweist.

Die Lehrerin PMGB_2 bemerkt zum Lernstrukturgitter **Nahrungsmittel 1**: „Gerade bei diesem Beispiel habe ich mich gefragt, warum ihr mit Früchten und Gemüsen beginnt?“ Sie erachtet den Unterschied zwischen den zwei Sorten zu komplex.

Lehrerin PMGB_1 setzt **Nahrungsmittel 1 und 2** folgendermassen in Beziehung: „Das (Nahrungsmittel 1) wäre ja das Vereinfachte“.

Lernstrukturgitter Steine

Eine Teilnehmerin kennt beim Lernstrukturgitter **Steine 2** die Zahlenmauer nicht. Die Lehrerin PSS_2 erklärt ihr diese im Folgenden: „Die Zahlenmauer ist eine offene Aufgabenstellung. Die unteren zwei also 6 und 1 muss 7 geben beim oberen da“.

Die Lehrerin PMGB_2 findet das Unterscheiden der Steine beim Lernstrukturgitter **Steine 1** schwierig. Sie gibt uns den Tipp: „Ich hätte Muggelsteine genommen. Dort ist es klar“.

8.3.11 Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts

In diesem Kapitel werden wir zusammenfassend Wünsche, Anregungen und Ideen der einzelnen Personen vorstellen. Im ersten Teil stellen wir dar, was den Lehrpersonen in Bezug auf didaktische Aspekte fehlt. Am Schluss zeigen wir auf, welche Ideen die Lehrpersonen für weitere mögliche Anwendungsbereiche haben.

Im zweiten Interview haben sich die beiden SHP zu fehlenden didaktischen Aspekten geäußert. Beiden fehlt ein roter Faden an dem sie sich orientieren können. Die Lehrerin PSS_2 formuliert:

Es sind Themen aus dem ganzen Stoff herausgegriffen. Für mich fehlt wie der Grob[plan] also eine Jahresplanung im Prinzip, oder wie der Teil, [bei dem ich sehe], wie ich es einteilen kann. Wo fängt man mit welchem Thema an und wie viel lange arbeitet man an einem Thema.

Für sie geht es also darum, dass sie gerne einen gesamten Plan hätte, wann man was und wie umsetzen kann. Ihren Grund dafür schildert sie wie folgt: „weil du im Unterricht mit den verschiedenen Fächern, die du erteilst, auch auf Hilfe und Strukturen angewiesen bist, um das Jahr einzuteilen“. Bei der SHP PMGB_2 ist der Wunsch nach einem roten Faden ein wenig anders gelagert. Sie wünscht sich eher einen klaren Aufbau eines Themas, wobei sie klar und gezielt sagen könnte an was sie genau arbeitet. In diesem Zusammenhang greift sie das Thema Kochen auf:

Im Kochen geht es auch um Mathematik. Dann kann ich immer wieder sagen, wir machen Mathe, indem wir das Mittagessen kochen. Dann kommt aber wieder das schlechte Gewissen, dass ich gezielter sagen können müsste, an was wir jetzt arbeiten.

Auf die Frage, ob es gestört hat, dass wir eher ein Produkt entwickelt haben, welches alle Entwicklungsstufen berücksichtigt, äussert sie: „Also zuerst fand ich es lässig, dass man verschiedene (Niveaus) sieht. [...] Das nächste wäre dann, dass ich gerne zu dem, was ich brauchen kann, [etwas] Vertieftes haben möchte“. Am liebsten hätte sie etwas fürs Kochen, das einen sinnvollen Aufbau mit Rezepten bzw. Bildrezepten wiedergibt.

Für die SHP PSS_2 müsste unser Unterrichtsmittel eine Beurteilung bzw. Selbstbeurteilung enthalten, welche aufzeigt, wie man die Inhalte mit den Kindern auswerten kann und ihnen die Lernfortschritte aufzeigen kann. In diesem Kontext stellt sie fest, dass unser Unterrichtsmittel nicht Stellung nimmt, wie man schlussendlich den Lerninhalt reflektiert. „Also dass man fragt, was haben wir heute gelernt, bzw. gemacht.“

KG_1 weist darauf hin, dass es „spannend wäre, wenn ihr beschreibt, was für Erfahrungen ihr mit dem Lernstrukturgitter gemacht habt“. Diesen Vorschlag wurde von der SHP PMGB_1 unterstützt. Für die konkrete Umsetzung mit dem Unterrichtsmittel wünscht sich die KG_2 zusätzliche leere Felder in der Grafik, damit sie Notizen, bzw. Beobachtungen hineinschreiben kann. Auf diesen Wunsch hat die Lehrperson PMGB_2 folgende Idee in den Raum gestellt:

So würde es Sinn machen, wenn man hier ABC und da 1,2,3 [hinschreiben] würde. Dann hätte man für jedes Kind eine Beobachtungsnotiz, bei der man anhand eines solches Zeichens nachschauen könnte, was das Kind gemacht hat. Und dazu könnte man Beobachtungen schreiben

Im kommenden Abschnitt berichten die Lehrpersonen darüber, welche Inhalte sie spannend finden, um sie mit einem Lernstrukturgitter zu analysieren. Diese Aussagen ordnen wir diesem Kapitel zu, weil sie uns für eine mögliche Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels Anregungen geben.

Lehrerin PMGB_1: Uhr, Lesen und Schreiben

Lehrerin PMGB_2: Kochen (Rezepte), gestalterischer Bereich, Werken (z. B Drucken)

Kindergärtnerin_1: Feinmotorik, Graphomotorik, Grobmotorik

Kindergärtnerin_2: Sprachlicher Bereich (Piktos und Logos), Geruchs- und Geschmackssinn

Lehrerin PSS_1: Sprachlicher Bereich, z. B Grammatik, Sprachverständnis, Textverständnis, Geographie, Mensch und Umwelt, Biologie, Element (Wasser, Feuer usw.), verschiedene Zeitalter, Wirtschaft (wer hat welche Beschäftigung?)

Lehrerin PSS_2: Zeit, Geld, Gewichte, Längen, Messen, Hohlmasse

8.4 Zusammenfassende Darstellung der Aussagen der Lehrpersonen

Die Grafik soll wesentliche Inhalte der beiden Interviews und Gemeinsamkeiten aller Aussagen wiedergeben. Die grünen Figuren geben die Lehrpersonen des ersten und die blauen diejenigen des zweiten Gruppeninterviews wieder. Die Sprechblasen im oberen Teil der Darstellung beinhalten Aussagen, die wir als treffend für die entsprechende Person einordnen. Diese Aussagen beziehen sich mehrheitlich auf den Umgang mit unserem Unterrichtsmittel.

Die zweifarbigen Blasen zeigen die wichtigsten Gemeinsamkeiten. In der grossen Sprechblase beschreiben die Lehrpersonen, was sie ansprechend finden. Diese Aussagen ordnen wir „*der Wirkung unseres Lehrmittels als Ganzes*“ zu.

Die blaue Blase unten spricht einen Inhalt an, der nur im zweiten Interview zur Sprache kommt. Der Austausch über den Wunsch nach einem Faden bzw. nach einem Aufbau eines Lehrmittels, verbunden mit der Frage nach der konkreten Umsetzung des Unterrichtsmittels, stellt in dieser Gruppe einen zentralen Diskussionspunkt dar.

Die Formulierungen in den Sprechblasen orientieren sich nah an Aussagen der Lehrpersonen.

Aufgrund des Platzmangels sind in der Darstellung, die Aussagen zum Teil verkürzt wiedergegeben.

Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Lehrpersonen

9 Folgerungen II für die Fertigstellung des Unterrichtsmittels

9.1 Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein

Dieses Kapitel hat viele Parallelen zum nächsten Kapitel „*Wirkung unseres Unterrichtsmittel als Ganzes*“. Wir verzichten auf konkrete Folgerungen.

Aufgrund der Aussagen dieses Kapitels schliessen wir, dass unser Unterrichtsmittel vielen Erwartungen entspricht, welche für die Lehrpersonen auch von Bedeutung sind.

9.2 Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes

Das Unterrichtsmittel wird von den Lehrpersonen als ansprechend wahrgenommen. Zwei Lehrerinnen fehlt jedoch ein roter Faden oder ein Aufbau.

Daraus schliessen wir, dass wir in unserem Unterrichtsmittel noch klarer deklarieren sollten, dass es in erster Linie als Anregung dienen soll, um selber Lernstrukturgitter herzustellen und mit ihnen zu arbeiten und dass sie keine Handlungsanleitung für den direkten Einsatz mit Kindern sind.

Die beiden SHP PSS stellen fest, dass das Unterrichtsmittel vorwiegend für den Kindergarten und die Unterstufe ist.

Wir halten fest, dass unser Produkt eher Kindergärtnerinnen und Heilpädagoginnen anspricht, welche mit Kindern arbeiten, die noch in der Entwicklung zum operativen Denken sind (Kindergarten oder die Schuleingangsphase). Im Hinblick auf den integrativen Unterricht entscheiden wir uns bewusst gegen eine Ausrichtung des Unterrichtsmittels auf eine Stufe.

9.3 Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter

Die Resonanz zu den Fotos und der Grafik sind positiv. Die Lehrerinnen aus dem ersten Gruppeninterview weisen ausserdem darauf hin, dass die Papierqualität gut ist.

Wir behalten diese Elemente so bei.

Die eine Lehrperson weist uns darauf hin, dass wir den Text unter den Fotos eher klein dargestellt haben.

Dessen sind wir uns bewusst. Es ist aber aus Platzgründen schwierig, den Anspruch auf eine grössere Schrift zu realisieren. Darum behalten wir die Schriftgrösse bei.

Die beiden Wörter „Natur“ und „Alltag“ im Titel werden von je einer Lehrerin als sehr umfassend bezeichnet.

Wir werden einen neuen Titel formulieren, der den Inhalt der Lernstrukturgitter treffender aufnimmt.

9.4 Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes

Der Eindruck des Kommentars wird von den Lehrerinnen mehrheitlich als verständlich und gut überschaubar beschrieben. Eine Lehrerin stellt fest, dass man den Kommentar genau studiert haben muss, um zu verstehen warum die Lernstrukturgitter „in Anlehnung“ an verschiedenen Psychologen gestaltet sind. Eine andere Lehrperson hat einen Satz im Abschnitt, „**Ein Vergleich dieser verschiedenen Entwicklungsmodelle**“ nicht verstanden.

Wir folgern, dass wir den Abschnitt „**Ein Vergleich dieser verschiedenen Entwicklungsmodelle**“ im Hinblick auf die Verständlichkeit als Ganzes überarbeiten müssen.

9.5 Vorstellungen über den persönlichen Einsatz

Die Vorstellungen über den persönlichen Einsatz weisen zwar zum Teil Ähnlichkeiten zwischen den Teilnehmerinnen auf, trotzdem hat jede Person individuell beschrieben wie sie sich den Einsatz vorstellt. Jede Person geht auf ihre Art und Weise damit um und setzt auch andere Prioritäten. Dies zeigen auch die Aussagen von den beiden SHP PMGB, welche sich widersprechen. Während die Lehrperson PMGB_1 findet, dass sie das Sortieren nach dem abtrocknen eher weglassen würde, erwähnt Lehrerin PMGB_2, dass sie entdeckt hat, dass man das Geschirr ja noch sortieren kann, statt einfach hinzulegen.

Wir folgern daraus, dass der Einsatz unseres Unterrichtsmittels einen persönlichen Umgang mit sich bringt. Dies ist auch unser Ziel. Wir streben einen vielfältigen Umgang mit unserem Unterrichtsmittel an. Wenn wir unser Unterrichtsmittel um zusätzliche Lernstrukturgitter erweitern, werden wir unsere Orientierung, damit möglichst vielfältige Gitter zu präsentieren beibehalten. Bis zur Präsentation der Masterthese werden wir keine neuen Lernstrukturgitter mehr erarbeiten.

9.6 Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Planung des Unterrichts

Zwei Lehrerinnen fragen sich, wie sie den Unterricht in grossen Klassen organisieren sollen bei der Arbeit mit unserem Unterrichtsmittel.

Wie wir bereits in der Kritik von Werning und Lütje - Klose (siehe. Kapitel 2.1.2) lesen konnten, ist die Unterrichtsorganisation in grossen Gruppen eine Schwachstelle des Konzepts. Und wir können keine abschliessende Antwort auf die Frage der Lehrpersonen geben.

Es ist nicht unser Ziel den Lehrpersonen eine Handlungsanleitung für den Unterricht zu bieten. Im Kommentar weisen wir bereits auf dies hin. Es stellt sich hier die Frage, ob die Lehrpersonen den Unterschied zwischen einer Sachanalyse und einer Handlungsanleitung aufgrund unseres Produktes (Version 01) nachvollziehen konnten. Wir folgern, dass wir den Abschnitt im Kommentar betreffend „**Die Lernstrukturgitter**“ nochmals überarbeiten und den Rahmen des möglichen Einsatzes klarer abstecken und ausführlicher beschreiben müssen. Wir werden im Kommentar diese Inhalte hervorheben. Sie sind für das Verständnis unseres Unterrichtsmittels sehr relevant.

Bezüglich des Aufwandes der Materialbeschaffungen sind die Wahrnehmungen der einzelnen Lehrpersonen verschieden. Die einen sehen einen eher grösseren Aufwand, während andere damit keine Bedenken haben.

Inhaltlich sehen wir hier keinen Änderungsbedarf. Wir führen den Unterschied der Aussagen auf den subjektiven Stil der Lehrpersonen zurück. Wir schätzen die Aussagen so ein, dass das Beschaffen von Materialien den Kindergärtnerinnen einfacher fällt, weil sie gewohnt sind mit konkreten Materialien zu arbeiten. Wir gehen davon aus, dass Lehrpersonen in der Schule vermehrt an die Vorgaben der Stoffpläne und offiziellen Lehrmittel gebunden sind. Diese geben dem Einsatz von konkretem Material wohl weniger Raum.

9.7 Assoziationen zur Motivation der Kinder

Die Lehrerinnen stellen im Austausch über die Motivation fest, dass diese von der Entwicklung des Kindes abhängig ist.

Wir bilden mit unserem Unterrichtsmittel verschiedene Entwicklungsstufen ab. Wir gehen davon aus, dass für die definierten Stufen für viele etwas zu finden ist. Wir haben nicht den Anspruch, dass alle Lehrpersonen, alle Lernstrukturgitter einsetzen können. Unser Ziel ist es ihnen Anregungen zu geben und die Vielfalt aufzuzeigen. Wir trauen es den Lehrpersonen zu, ihrer Klasse angepasst, die richtigen Inhalte auszusuchen. Wie sie dabei die Kinder motivieren ist mit von ihrer Professionalität abhängig. Würden wir dies vorwegnehmen, schränken wir die vielfältigen Möglichkeiten ein. Denn jede Klasse ist wieder anders zu begeistern.

Eine Lehrperson stellt fest, dass die Lebensmittel ohne Bezug zu Inhalten oder einem Produkt sortiert werden.

Wir finden es auch toll, wenn man die Lebensmittel, nach dem Sortieren weiterverarbeiten könnte. Wir werden die Idee mit dem Birchermüesli in den Abschnitt „**Anmerkungen zu den einzelnen Lernstrukturgittern**“ im Kommentar einfügen.

9.8 Aussagen über das allgemeine Konzept des Unterrichtsmittels

Die Lehrerin PSS_1 beschreibt, dass es bei ihr einen Prozess ausgelöst hat. Sie erklärt uns, dass sie den Lerngegenstand in Zukunft genauer analysieren will. Dabei stellt sie jedoch in Frage, ob diese Analyse genau nach diesem Aufbau des Lernstrukturgitters geschehen soll.

Daraus schliessen wir, dass bereits ein grosses Ziel unseres Produktes erreicht ist, wenn man sich an Prinzipien, wie ein Lernstrukturgitter aufgebaut ist, orientiert. Wir folgern, dass wenn man das Modell „verinnerlicht“ hat, ein Lernstrukturgitter nicht mehr dringend konkret erstellt werden muss. Im Alltag kann dazu die Zeit fehlen. Trotzdem finden wir es sinnvoll, wenn Lehrpersonen hin und wieder ein Lernstrukturgitter erstellen. Dies kann z.B. im Zusammenhang mit Fragen zu einem Kind zu neuen Erkenntnissen führen. Aufgrund der Aussagen im Interview gehen wir davon aus, dass wir mehreren Lehrpersonen einen Anstoss gegeben haben.

Das Risiko, dass man Kinder mit diesem Modell zu stark einschränken könnte wird auch in den Interviews mit den Lehrpersonen angesprochen.

Daraus folgern wir, dass dies die Hauptschwachstelle des Gesamtkonzeptes ist. Darum ist es wichtig, dass wir die Lehrpersonen hierfür sensibilisieren. Dass Kinder eingeschränkt werden können in der konkreten Umsetzung, müssen wir im Kommentar zusätzlich hervorheben.

Unser Unrrichtsmittel wird diagnostisch eingesetzt, auch wenn wir nicht explizit darauf hingewiesen haben.

Weil die Lehrpersonen diagnostische Aspekte des Konzepts in den Interviews erwähnen, obwohl wir im Unterrichtsmittel nicht darauf hinweisen, gehen wir davon aus, dass Lernstrukturgitter diagnostisches Vorgehen mit sich bringen. Wir folgern, dass der Umgang mit diesem Aspekt im Kommentar angesprochen werden muss.

9.9 Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität

Die Lehrpersonen machen vergleichbare Aussagen über die Begriffe der beiden Dimensionen.

Dies fassen wir als positives Echo auf. Wir folgern daraus, dass die Lehrpersonen die Bedeutung der beiden Dimensionen nachvollziehen können und sehen betreffend Verständnis der Niveaustufen und Komplexität keinen Handlungsbedarf.

Zwei Lehrpersonen nennen, dass sie die Trennung der psychologischen Modelle für den Einstieg als sinnvoll erachten.

Wir nehmen an, dass eine weitgehende Trennung der Modelle und die von uns gewählte Darstellung für das Verständnis eine Hilfe sind. Wir gehen davon aus, dass es einfacher ist die Modelle zu kombinieren, wenn die Einzelmodelle der Psychologen bekannt sind. Diesbezüglich sehen wir keinen Handlungsbedarf.

An welche Psychologen die Lehrpersonen ein Lernstrukturgitter anlehnen möchten, betrachten wir als eine Frage der persönlichen Vorliebe.

Als Verfasserinnen sehen wir uns darin bestätigt, dass wir den Lehrpersonen verschiedene Entwicklungsmodelle vorstellen.

Die KG_1 formuliert die Idee ein Gitter zum Schreiberwerb zu machen und dabei von den genannten Psychologen wegzukommen.

Diese Feststellung zeigt uns einmal mehr auf, dass das Lernstrukturgitter eine Vielfalt von Möglichkeiten zulässt, um damit zu arbeiten. Wir denken, dass es die Lehrpersonen einschränken würde, wenn man konsequent an einem Modell festhalten würde. Am Schluss sollte jede Person die Gelegenheit haben, individuell damit umzugehen.

9.10 Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern

In diesem Kapitel geht es um Hinweise bezüglich der Lernstrukturgitter, die direkt umgesetzt werden können. Diese alle nochmals hier aufzuzählen, sehen wir für die Effizienz der Arbeit und auch aus Platzgründen nicht sinnvoll.

Wir werden die entsprechenden Hinweise entweder direkt in den Lernstrukturgittern einarbeiten oder Anpassungen im Kapitel des Kommentars „**Anmerkungen zu den einzelnen Lernstrukturgittern**“ vornehmen.

9.11 Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts

Wie wir dem Anliegen der beiden Lehrerinnen bezüglich eines Fadens im Unterrichtsmittel umgehen, wird bereits im Kapitel 9.1.2 „*Wirkung unseres Unterrichtsmittel als Ganzes*“ beschrieben.

KG_1 wünscht sich in den Lernstrukturgittern ein Feld, um Notizen für die Beobachtungen der Kinder machen zu können.

Wir werden ein leeres Lernstrukturgitter für Notizen entwerfen wie es die Lehrperson PMGB_2 vorgeschlagen hat.

Zwei Lehrpersonen wünschen sich eine Beschreibung, welche Erfahrungen wir Verfasserinnen mit den Lernstrukturgittern gemacht haben.

Wir werden im Kommentar zusätzlich eigene Erfahrungen formulieren. An dieser Stelle ist es für uns bedeutsam zu sagen, dass diese sich vor allem auf die Planung von Unterricht beschränken. Nach dem ganzen Entwicklungsprozess gehen wir nach wie vor davon aus, dass dieses Instrument den Fokus auf die Planung und nicht auf die direkte Umsetzung im Unterricht legt. Wir sehen eine Grenze darin, dem Bedürfnis nach dem konkreten Einsatz im Unterricht entsprechen zu können.

Die Lehrerinnen haben viele mögliche inhaltliche Bereiche für die Gestaltung von Lernstrukturgittern aufgezählt.

Daraus folgern wir, dass die Lehrpersonen das Modell des Lernstrukturgitters nicht nur mit Mathematik in Verbindung bringen. Das Konzept kann in vielen Bereichen angewendet werden. Wie in den vorausgehenden Kapiteln bereits angesprochen, werden über die Einsatzmöglichkeiten von Lernstrukturgittern individuelle Vorstellungen geäußert. Wir gehen davon aus, dass diese nicht unserem Aufbau entsprechen müssen.

Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem zeitlichen Bedarf des Entwicklungsprozesses gehen wir davon aus, dass bei einer Entwicklung eines Unterrichtsmittels zu Lernstrukturgittern das Wählen eines Ausgangspunktes, zum Beispiel ein Schulfach oder ein inhaltliches Thema sich eignet. Den vielfältigen Bedarf der Lehrpersonen können wir nicht abdecken.

9.12 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung II

Für die Evaluation durch Lehrpersonen haben wir folgende Fragestellung erarbeitet:

Inwiefern sind die Lernstrukturgitter und der Kommentar nachvollziehbar und welche Resonanz haben sie bei den Lehrpersonen?

Aus der Beantwortung dieser Fragestellung ergibt sich folgende Unterfrage:

Inwiefern muss das Unterrichtsmittel angepasst werden?

Die Resonanz zum Unterrichtsmittel schätzen wir positiv ein. Die anschauliche Dokumentation mit den Fotos wird durch die Lehrpersonen positiv bewertet. Ebenfalls schätzen die Lehrpersonen den übersichtlichen und gut strukturierten Aufbau. Dies gilt sowohl für den Kommentar, als auch für die Lernstrukturgitter. Diese Elemente des Unterrichtsmittels sind bis auf ein paar Kleinigkeiten nachvollziehbar. Das Unterrichtsmittel bedarf noch ein paar Anpassungen. Im Kommentar sind Verständnisfragen zum Abschnitt „*Ein Vergleich dieser verschiedenen Entwicklungsmodelle*“ aufgetaucht. Dieser ist zu überarbeiten. Zu den einzelnen Lernstrukturgittern haben wir betreffend Nachvollziehbarkeit Hinweise erhalten, welche direkt eingearbeitet werden können oder Anpassungen im Kommentar bedürfen.

Als Verfasserinnen fragen wir uns bezüglich des Inhaltes unseres Unterrichtsmittels jedoch, inwiefern die Lehrpersonen nachvollziehen konnten, welches Ziel wir mit unserem Unterrichtsmittel verfolgen und in welchem Rahmen es einsetzbar ist. Wir haben den Eindruck, dass von einigen Lehrpersonen nicht nachvollzogen worden ist, dass unser Unterrichtsmittel keine Handlungsanleitung sondern ein Hilfsmittel für die Planung des Unterrichts darstellt. Hier sehen wir den wichtigsten Bedarf für die Weiterentwicklung des Unterrichtsmittels. Dies müssen wir noch klarer deklarieren.

Für die weitere Entwicklung stehen noch einige Arbeitsschritte an. Diese halten wir zusammenfassend fest:

- Formulieren eines angepassten Titels
- Direkte Hinweise von Lehrpersonen des Kapitels „**Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern**“ in den Gittern anpassen.
- Ein leeres Formular eines Lernstrukturgitters im Hinblick auf Notizen gestalten
- Anpassungen im Kommentar vornehmen:
 - Den Zweck des Unterrichtsmittels klarer formulieren und hervorheben
 - Abschnitt ein „**Vergleich verschiedener Entwicklungsmodelle**“ überarbeiten
 - Abschnitt „**die Lernstrukturgitter**“ überarbeiten, den möglichen Einsatz des Unterrichtsmittels ausführlicher beschreiben und seinen Rahmen klarer abstecken
 - Die Thematik der Diagnostik aufgreifen und hervorheben, dass das Lernen der Kinder aufgrund des Konzeptes von Lernstrukturgittern auch eingeschränkt werden kann
 - Idee des Birchermüesli aufgreifen

10 Evaluation

Im Folgenden werten wir die Zielvision und das Forschungsvorgehen unserer Produkteentwicklung aus. Das Kapitel endet mit Ausführungen über die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit und mit einem persönlichen Schlusswort.

10.1 Evaluation zu den Zielsetzungen

Für die Evaluation der Zielsetzungen legen wir den Fokus auf die Zielvision:

Wir beabsichtigen die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Unterrichtsmittels mit Lernstrukturgittern für den mathematischen Erstunterricht, welches sich an Heilpädagog/-innen und Kindergärtner/-innen richten soll.

Das Unterrichtsmittel ist benutzerfreundlich aufgemacht, aber den Anspruch, dass es für jede Lehrpersonen benutzerfreundlich in der Handhabung ist, haben wir nicht erreicht. Die Herausforderung, die Lehrpersonen dort abzuholen, wo sie stehen, ist uns bedingt gelungen. Da jede Lehrperson andere Rahmenbedingungen hat und jede Klasse eine andere Ausgangslage bildet, fragen wir uns, ob es das benutzerfreundliche Lernstrukturgitter überhaupt gibt und ob ein Lernstrukturgitter den Bedürfnissen der individuellen Lehrpersonen überhaupt je gerecht werden kann. Der mathematische Aspekt unseres Unterrichtsmittels wurde von den Lehrpersonen weniger wahrgenommen. Die Zielgruppe der Heilpädagog/-innen und Kindergärtner/-innen wurde erreicht.

10.2 Evaluation des Entwicklungsvorgehens I & II

Um das gesamte Entwicklungsvorgehen durchführen zu können, mussten die ersten Prototypen von Lernstrukturgittern innerhalb sehr kurzer Zeit erarbeitet werden. Für das Erarbeiten mussten wir Prioritäten setzen und konnten uns lediglich einen Überblick über den theoretischen Hintergrund verschaffen. Nach den Experteninterviews entschieden wir uns, unser Produkt gänzlich zu überarbeiten. Wir mussten uns noch vertieft mit Literatur auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang war es für uns herausfordernd, wesentliche Aspekte der entwicklungspsychologischen Modelle, Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachzuvollziehen. Mit dieser umfangreichen Überarbeitung hatten wir im Vorfeld des Projekts nicht gerechnet. Dieser zusätzliche Aufwand war für die Durchführung und Fertigstellung unseres Produktes und das Schreiben dieser Arbeit eine grosse zeitliche Herausforderung. Die positiven Ressourcen unserer Zusammenarbeit haben die Bewältigung möglich gemacht. Die Zielsetzung ein Unterrichtsmittel zu entwickeln, welches sowohl fachlichen als auch benutzerfreundlichen Kriterien entspricht war ein sehr hoher Anspruch. Wir können nachvollziehen, dass die Entwicklung von Lehrmitteln jeweils sehr grosse Projekte darstellen.

10.3 Evaluation des Forschungsvorgehens I & II

Evaluation der Expertenbefragung Das Schicken eines Leitfadens und der Prototypen im Vorfeld der Interviews, betrachten wir im Nachhinein als Plus. Dies ermöglichte den Experten, sich zum komplexen Thema unserer Lernstrukturgitter einzuarbeiten. Der Faktor, dass die Experten einen engagierten Beitrag leisteten, war im Hinblick auf das Entwickeln der Arbeit sehr positiv. Der offene

Leitfaden und unsere offene Haltung unterstützten den Erhalt von fachlichen Anregungen. Für eine nächste Produkteentwicklung würden wir anstreben, Ziel und Zweck auch für den Einblick von Experten klarer zu formulieren. Die Fragestellung konnte aufgrund der Experteninterviews beantwortet werden.

Evaluation der Fokussierten Gruppeninterviews Die Wahl der Gruppe für ein Interview erachten wir als richtige Entscheidung. Durch entstandene Gespräche zwischen den Teilnehmerinnen erhielten wir mehr Informationen. Unsere Interviewführung schätzen wir für manche Stellen des Gesprächs als eng ein. Weil wir darauf angewiesen waren, Rückmeldungen zu bestimmten Inhalten zu erhalten, fragen wir uns jetzt, inwiefern wir mehr Offenheit hätten realisieren können. Für die Umsetzung dieses Forschungsbausteins wäre es auch möglich gewesen einen Fragebogen zu verwenden. Mit diesem Verfahren hätte eine breitere Vergleichsgruppe angesprochen werden können. Die Evaluation wäre breiter abgestützt, aber oberflächlicher gewesen. Das Gruppeninterview ermöglichte es uns, Rückfragen zu stellen. Die Beantwortung der Fragestellung führte zu Hinweise für die weitere Entwicklung des Produktes, Der Forschungsgegenstand konnte erarbeitet werden.

Evaluation des Auswertungsverfahrens nach Meuser und Nagel (2005) Dieses Auswertungsverfahren eignete sich sowohl für die Expertenbefragung als auch für die Gruppeninterviews. Um inhaltlich Gleiches mit einander vergleichen zu können, bot dieses Verfahren die Möglichkeit, die Sequenzialität aufzubrechen. Diese Voraussetzung war sehr wichtig. Ohne diese Voraussetzung hätten wir die Interviews noch enger führen müssen. Das Setzen können von mehreren Steigbügeln führte zu einem ergiebigen Ergebnis und sehr viele Aspekte des Gesprächs konnten berücksichtigt werden. Für das Schreiben des Berichts entstanden dafür aber häufig Wiederholungen. Betreffend Transkription und Paraphrase geben Meuser und Nagel wenige Regelungen vor. Im Nachhinein denken wir, dass die Paraphrase kürzer gehalten und somit ein ökonomischeres Vorgehen möglich gewesen wäre. Das Folgende steht nicht im Zusammenhang mit dem Auswertungsverfahren. Die Teilnehmerinnen der Fokussierten Gruppeninterviews verschluckten wiederholt Satzteile. Dies hatte zur Folge, dass wir bereits während dem Paraphrasieren Aussagen interpretieren mussten.

Evaluation des gesamten Forschungsvorgehens Im Zusammenhang mit den fünf Grundsätzen von denen Mayring (2002) für die qualitative Forschung ausgeht, können wir hier in der Auswertung sagen, dass wir subjektbezogen gearbeitet haben, weil wir einzelne Lehrpersonen miteinbezogen haben. Die Auswertung der Experten führte zu einer umfangreichen Beschreibung des theoretischen Hintergrunds. Unsere Folgerungen der Interviews haben wir argumentativ begründet. Die Ergebnisse unserer Forschung stehen im Zusammenhang mit dem von uns hergestellten Produkt. Etwas zu kurz kam der Aspekt der Untersuchung in der alltäglichen Umgebung. Das Unterrichtsmittel wurde von den Lehrpersonen noch nicht im direkten Unterricht erprobt (vgl. Mayring, 2002).

Die Stärke des Forschungsvorgehens insgesamt sehen wir darin, dass wir für die Entwicklung unseres Produkts die Sichtweise verschiedener Positionen eingeholt haben.

10.4 Die Heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit

Die grösste Relevanz unserer Arbeit sehen wir im Prozess den wir als angehende Heilpädagoginnen gemacht haben. Wir haben uns intensiv mit verschiedenen psychologischen Denkmodellen auseinandergesetzt und unterschiedliche Aspekte schätzen gelernt. Betreffend Mathematikdidaktik

haben wir viel dazu gelernt und das Spannungsfeld zwischen einem förderdiagnostischen Unterrichtsvorgehen und die Kinder aktiv entdecken lassen, beachtet. Durch die intensive Auseinandersetzung sind wir uns beim Unterrichten beider Aspekte bewusst. Der Alltagsbezug von Unterrichtsgestaltung erhielt noch einen grösseren Stellenwert.

Das von uns entwickelte Unterrichtsmittel ist auf Individualisierung und Integration ausgerichtet. Dies sind zentrale Aufgaben der Heilpädagogik.

10.5 Persönliches Schlusswort

Ein umfangreiches Projekt neigt sich dem Ende zu. Wir haben Freude an unserem Produkt und hoffen irgendwann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben, noch ein paar weitere Lernstrukturgitter mit Fotos zu gestalten. Wir danken den Experten und Lehrpersonen für ihr grosses Engagement.

11 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bigger, A. (2010 a). *Schlussfolgerung aus dem Modul D07*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2010 b). *Modul D07 spezielle Themen 1. Kognition Teil 1*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2010 c). *Modul D07 spezielle Themen 2. Kognition Teil 2*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bruner J. S., Olver, R. R., Greenfield, P. M. et al., (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Bühler et. al., (2010) *Tun – Handeln – Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel von elementaren Werk Tätigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- De Vries, C. (2006). *Mathematik an der Schule für Geistigbehinderte. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- De Vries, C. (2008). Mathematik an Schulen für geistig Behinderte. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.). *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 547-561). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Dietrich, A. (2010). *Das Lernstukturgitter*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Dietrich. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. 3. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Ginsburg, H. & Opper S. (1991). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. 6. Auflage. Stuttgart: Klett Cotta.
- Ginsburg, H. & Opper S. (1998) *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. 8. Auflage. Stuttgart: Klett Cotta.
- Ginsburg, H. & Opper S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. 9. Auflage. Stuttgart: Klett Cotta.
- Hecht, M. (2009). *Selbsttätigkeit im Unterricht. Empirische Untersuchungen in Deutschland und Kanada zur Paradoxie pädagogischen Handelns*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hopf, C. (2007). Qualitative Forschung. Ein Handbuch. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.); *Qualitative Interviews – ein Überblick* (S. 349-360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kesselring, T. (1988). *Jean Piaget*. München: Beck Verlag.
- Kohler, R. (2008). *Jean Piaget*. Bern: Haupt Verlag.
- Kutzer, R. (1999). Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 15-69). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.

- Lompscher, J. (1972). *Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten*. Berlin: Volkseigener Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. 5. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merdian, G. (2005). *Training mathematischer Grundfertigkeiten für Vorschule und Schuleingangsphase*: <http://www.paepsy-verlag.de/fachinformationen/theorie.pdf> [06.05.11]
- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.); *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* 2. Auflage (S. 71-93). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen*. 3. Auflage. Haupt Verlag Bern.
- Oeveste, H. (1987). *Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1975). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde*. 1. Auflage. Stuttgart: Klett Verlag.
- Reich, F. (1995). *Anbahnung des Zahlbegriff bei Geistigbehinderten: Geistigbehinderte lernen zählen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Rohrmann, J. A. (1982). *Entwicklung und Handlung*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Senckel, B. (2006). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. 8. Auflage. München: C. H. Beck Verlag.
- Strassmeier, W. (1997). *Didaktik für den Unterricht mit geistigbehinderten Schülern*. München, Basel: Reinhardt Verlag.
- Waniek, D. (1999). Überlegungen zum Konzept einer lernprozessorientierten Diagnostik und Didaktik und seiner Bedeutung im elementaren Mathematikunterricht. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderung muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 70-104). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten. Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart.
- Werning, R. & Lütje – Klose, B. (2003). *Einführung in die Lernbehindertenpädagogik*. München: Reinhardt Verlag.
- Wilhelm A. et al., (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus.
- Zech, F. (2002). *Grundkurs Mathematikdidaktik. Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik*. 10. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.

12 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1** Lernstukturgitter in Anlehnung an Dietrich (2010) (erstellt von Kälin & Kleiber)
- Abbildung 2** Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Experten (erstellt von Kälin & Kleiber)
- Abbildung 3** Zusammenfassende Darstellung der Ausführungen der Lehrpersonen (erstellt von K Kälin & Kleiber)

13 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1** Zusammenfassende Darstellung der Kognitionstheorie von Piaget in Anlehnung an Bigger (2010 b und c) (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 2** Darstellung der Sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten in Anlehnung an Bigger (2010 b) (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 3** Darstellungsebenen von Bruner in Anlehnung an Zech (2002) (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 4** Darstellung der Erkenntisebenen von Lompscher in Anlehnung an Zech (2002) (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 5** Vergleich von Lompscher und Bruner nach Zech (2002, S.111) (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 6** Vergleich Modell Piaget und Lompscher nach Strassmeier (1997)
- Tabelle 7** Darstellung von Klassifikation, Reihenbildung und Invarianz im Bezug zur Kognitions-
theorie von Piaget nach Bigger (2010 c, S. 22.)
- Tabelle 8** Ziele für die Entwicklung unseres Lehrmittels (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 9** Kriterien für die Entwicklung der Lernstukturgitter (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 10** Darstellung der Kriterien der Lernstukturgitter und mögliche Wirkungsweisen auf die
Experten (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 11** Zeitlicher Ablauf im Zusammenhang mit dem Forschungs- und Entwicklungsvorgehen I
und II (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 12** Eckdaten des Experteninterviews 1 (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 13** Eckdaten des Experteninterviews 2 (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 14** Thematischer Vergleich der Experteninterviews (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 15** Neu formulierte Ziele für die Weiterentwicklung der Lernstukturgitter (zusammengestellt
von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 16** Neue Kriterien für die Lernstukturgitter und deren Wirkungsweisen auf die Lehrperson
(zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 17** Kriterien für den Kommentar und deren Wirkungsweisen auf die Lehrpersonen
(zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 18** Kriterien in Bezug auf die Gesprächsinhalte der Fokussierten Gruppeninterviews
(zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 19** Eckdaten des Gruppeninterviews 1 (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 20** Eckdaten des Gruppeninterviews 2 (zusammengestellt von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 21** Thematischer Vergleich zu den Fokussierten Gruppeninterviews, (zusammengestellt
von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 22** Deklarierung der Lehrpersonen in Bezug auf ihre Nennung im Bericht (zusammengestellt
von Kälin & Kleiber)
- Tabelle 23** Deklarierung der Lehrpersonen in Bezug auf ihre Nennung im Bericht (zusammengestellt
von Kälin & Kleiber)

14 Anhang

14.1 Abbildung einer beispielhaften Vorlage eines Lernstrukturgitters

Die folgende Abbildung (Dietrich, 2010) soll ausschliesslich Einsicht in ein mögliches Beispiel einer Ausgangslage für ein Lernstrukturgitter geben. Der Aufbau der von uns herzustellenden Lernstrukturgitter muss noch erarbeitet werden.

	Niveaustufen		Abbild					
	Stufen des Denkens							
Lernniveau 3	Denkoperation		Zeichen					
Lernniveau 2	Vorstellende Handlung	Mittelbare Anschauung	Bildliche Dar- stellungen					
		Un- mittelbare Anschauung						
Lernniveau 1	Bewegung, „Handlung“ und Wahrnehmung		Konkrete Gegenstände und Bewegungs- signale					
				Stufen der Komplexität / Elemente der Struktur				

Abbildung 4: Lernstrukturgitter nach Dietrich, 2011

14.2 Detaillierter Terminplan des Entwicklungsprojektes

Termin	Massnahmen
Woche 18	Experten anfragen
Woche 19	Zwischenbesprechung mit Albin bezüglich Disposition
Woche 21	Abgabe der Disposition an Albin Anfrage der Lehrpersonen für die Gruppeninterviews
Woche 25	Abgabe der Entwürfe der Lernstrukturgitter an die Experten Den Experten einen Leitfaden für Rückmeldungen mitgeben
Von Woche 26 an	Besprechung Disposition
Woche 27	einen Grafiker für das Layout der Lernstrukturgitter beauftragen
Woche 28	Rückmeldungen Experten
Woche 29	Auswertung der Expertenrückmeldungen (Transkribieren und Auswertungsverfahren nach Meuser und Nagel, 2005) Rückmeldungen in die bestehenden Lernstrukturgitter einarbeiten und Konkretisierung der Lernstrukturgitter mit Materialien
Woche 30	Überprüfung der Materialien
Woche 33	Theoretisches Vorverständnis der Masterarbeit, Fotos und Layout der Lernstrukturgitter und Kommentar erarbeiten
Woche 37 und 38	Gruppeninterviews mit den Lehrpersonen durchführen
Woche 41	Transkribieren und Daten zusammentragen
Woche 42	Verfassen der Datenanalyse und Auswertung
Woche 46	Verfassen der Ergebnisse und der Diskussion
Woche 47	Korrektur der Arbeit, Fremdlesen
Woche 50	Endfassung
Woche 52	Binden der Arbeit
Woche 1-4	Ergebnisse der Arbeit in das Unterrichtsmittel einbauen

14.3 Einführung und erste Prototypen der Lernstrukturgitter (Version 0)

Einleitung

In den folgenden Unterkapiteln haben wir einen Auszug aus unserer Disposition für die Masterthese wiedergegeben. In diesen Kapiteln geht es um die Begründung und Auswahl der von uns gewählten Inhalte des pränumerischen Bereichs. Im Hinblick auf die Herstellung der Lernstrukturgitter haben wir theoretische Hintergründe von Kutzer beigefügt. Für uns ist insbesondere das Verständnis der Generalisierungen für den Aufbau der Lernstrukturgitter bedeutsam. Anschliessend werden die von uns erarbeiteten Lernstrukturgitter aufgelistet.

Sachstrukturen des pränumerischen Bereichs

Um mit Kardinalzahlen verstehend umgehen zu können, zählt Kutzer Themen wie *„Zuordnung“*, *„Invarianz“*, *„Repräsentanz“*, *„Klassifikation“*, *„Seriation“* und *„Symbolisierung der Zahleneigenschaften“* auf (vgl. Kutzer, 1999). Der pränumerische Bereich ist insofern sehr umfassend. Für unser Lehrmittel beschränken wir uns auf **die Klassifikation**, **die Seriation** und **die Invarianz** (für die Nennung dieser Themenbereiche verzichten wir in der weiterführenden Arbeit auf Gänsefüsschen). Uns präsentieren sich diese drei Bereiche als übergeordnet und schwergewichtig betreffend den oben genannten Themen. Aufgrund unserer persönlichen Einschätzung ist die Zuordnung sowohl in der Klassifikation als auch in der Seriation enthalten und die Thematik der Repräsentanz kommt auch in der Invarianz vor. Die Symbolisierung der Zahleneigenschaften lassen wir bewusst weg, da wir noch nicht mit Zahlsymbolen in den Lernstrukturgittern arbeiten wollen. Den Schwerpunkt möchten wir auf Erfahrungen und Fertigkeiten vor dem Umgang mit Ziffern legen.

Klassifikation

Durch das Erkennen von Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede eines Gegenstandes ist es möglich Klassen zu bilden. Folgende Bedingungen müssen bei der Klassifizierung nach Piaget zutreffen:

„Kein Objekt ist gleichzeitig Element beider Klassen.“

„Alle Elemente einer Klasse haben etwas gemeinsam.“

„Jede Klassen kann dadurch beschrieben werden, dass man ihre Elemente aufzählt.“

„Die definierte Eigenschaft einer Klasse gibt an, welche Gegenstände zu ihr gehören.“

(Ginsburg & Opper, 2004, S. 153 - 154)

Die Entwicklung wird in die Phasen der **Bildung figuraler Kollektionen**, der **einfachen Klassifizierung**, der **multiple Klassifizierung** und der **Klasseninklusion** eingeteilt

(vgl. Bigger, 2010 b). Die Fertigkeit Dinge kategorisieren zu können, begründet die spätere Fähigkeit Mengen zur gleichen Mächtigkeitgruppe zuzuordnen zu können (vgl. Wilhelm et al. 2003).

Seriation

Als Seriation können Aufgaben bezeichnet werden, in denen Reihen nach ihrer Grösse, nach ihrer Länge oder nach einer bereits vorhandenen Reihenfolge eingeordnet werden. Von der Sache ausgehend ist festzuhalten, dass Reihenbildung das Verständnis für die Zahl als Grösse begründet und den ordinalen Aspekt betrifft (vgl. Wilhelm et al. 2003 und Merdian, 2005).

Im Hinblick auf das Entwickeln einer Zahlvorstellung misst Piaget dem Bilden von Seriation eine grosse Bedeutung bei. Er geht davon aus, dass die Aneignung des Zahlbegriffs aktiv und in Stufen geschieht und das Bilden von Reihen eine notwendige Voraussetzung für den ausgebildeten Zahlbegriff ist (vgl. Schulz, 2007).

Seriation kann als relevant angesehen werden für die Orientierung im Zahlenraum (ein Vorgänger und Nachfolger muss bestimmt werden), für das Stellenwertsystem (Zahlen müssen im dekadischen System eingeordnet werden), für Zahlenfolgen (z.B. das Einmaleins) und für das Rechnen mit Grössen und Masseinheiten (vgl. Merdian 2005).

Invarianz

Invarianz bezeichnet die Fähigkeit, Mengen oder Gegenstände auch nach Transformationen (räumliche Veränderungen) als unveränderlich oder unabhängig von qualitativen und strukturellen Merkmalen anzusehen. Piaget spricht in seiner Theorie von verschiedenen Invarianzen (z.B. der Mengen-, der Höhen-, oder der Längeninvarianz) (vgl. Reich, 1995 und Vries, 2006).

Das Invarianzverständnis ist für das Kind insofern bedeutsam, dass es mit dieser Voraussetzung überhaupt erst fähig wird mit Mengen als konstanten Grössen rechnen zu können. Das Kind entwickelt diese Einsicht am Ende der anschaulichen (praeoperativ) Phase (vgl. Vries, 2006).

Das Lernstrukturgitter – dessen Ursprung und Zweck

Lernstrukturgitter sind tabellarische und beispielhafte Darstellungen, welche didaktische Inhalte aufgrund einer Sach- und Lernstrukturanalyse wiedergeben. Das den Lernstrukturgittern zugrunde liegende Konzept geht auf Beiträge von Kutzer und Waniek zurück, die auf lernpsychologische Erkenntnisse hinweisen und deren didaktische und diagnostische Umsetzung vorstellen (vgl. Kutzer und Waniek, 1999).

Kutzer (1999) postuliert, dass Lernprozesse mehrdimensional ablaufen, dies in den Dimensionen **Komplexität** und **Niveau**. Strukturelle Gegebenheiten des Kindes, der Sache und der Lernstrukturgemäßheit müssen mitberücksichtigt werden, wenn von einem Lernen für alle, welches auf individuelle Lernbedürfnisse ausgerichtet ist, ausgegangen werden soll. Dabei ist wesentlich, die Über- und Unterforderung zu meiden. Ergänzend soll zu Lernendes in Lebenssituationen angewendet werden können. Als zentrale didaktische Aufgabe gilt es also die strukturellen Anforderungen an die subjektiven Voraussetzungen und an das Lernniveau der Kinder anzupassen (vgl. Kutzer, 1999).

Betreffend **Komplexität** des Lerninhalts stellt Kutzer (1999, S. 20) die Frage: „Was muss ein Kind können, um das beabsichtigte Zielverhalten einnehmen zu können?“. Als konkretes Beispiel nennt er folgende Frage: „Was muss ein Kind können, um mit Kardinalzahlen verstehend umgehen zu können?“ (ebd.). Als Antwort zählt der Autor grobe Strukturelemente wie „Zuordnung“, „Invarianz“, „Repräsentanz“, „Klassifikation“, „Seriation“ und „Symbolisierung der Zahleneigenschaften“ auf. Er erwähnt, dass diese Grobstrukturelemente durch eine weitere Feinstrukturanalyse in Elemente zerlegt werden können. Diese Feinstrukturelemente können mittels eines **Lernstrukturgitters** angeordnet und somit in den Zusammenhang mit der Dimension des Niveaus gebracht werden (vgl. Kutzer, 1999).

In Bezug auf das **Niveau** sind Abstufungen der konkreten und vorstellenden Handlung zu berücksichtigen. Hier stützt sich Kutzer (1999) nebst weiteren Autoren insbesondere auch auf die Arbeit von Piaget. Er erwähnt jedoch, dass es den genannten Autoren nicht gelingt, die Verinnerlichungsstufen (wie z.B. Niveaustufen) in einen Bezug zu den Komplexitätsstufen zu stellen. Kutzer (1999) sieht das Lernen als ein Beziehungsgeflecht zwischen beiden Dimensionen. So soll die Dimension des Niveaus die stufenweise Verinnerlichung eines Sachverhaltes bei Lernenden sicher stellen, ebenso die Art und Weise wie Lernende Inhalte generalisieren. Der Autor nennt **drei Generalisierungsformen**. Die erste Generalisierung betrifft Erkenntnisse innerhalb eines Modells. Z.B. erkennt die oder der Lernende beim Büchsenwerfen mit sechs Büchsen, dass wenn jeweils zwei stehen bleiben, immer vier heruntergefallen sein müssen.

Bei der zweiten Generalisierung werden Erkenntnisse eines ersten Modells auf ein anderes Modell übertragen. Z.B. können Erkenntnisse, die beim Büchsenwerfen gewonnen worden sind, auch auf Wendeplättchen übertragen werden. Bei der dritten Generalisierung erkennt die oder der Lernende allgemeine Strukturen, wie z.B. dass die Menge sechs immer in drei verschiedene Zerlegungen aufgeteilt werden kann; (5+1), (4+2) und (3+3) (vgl. Kutzer, 1999).

Das **Lernstrukturgitter** soll der Lehrperson also Orientierung bei der Aufbereitung eines Sachverhaltes geben und soll vermeiden, dass wesentliche Lernschritte untergehen. Es ermöglicht eine Präzisierung der Lernstandsbeschreibung des einzelnen Kindes und hilft die nächsten Lernschritte leichter zu erkennen. Je genauer die Lehrperson die **Struktur** und den möglichen Verlauf von Lernprozessen kennt, umso sicherer kann sie Diagnose und Förderung im Unterricht verknüpfen. Ein offener, schülerorientierter, individualisierter und differenzierender Unterricht wird mittels Lernstrukturgitter möglich (vgl. Kutzer, 1999).

Vorstellung der Lernstrukturgitter

Im Folgenden sind die Lernstrukturgitter zu den Themen Klassifikation, Seriation und Invarianz aufgelistet. Die Aufgabenstellungen der einzelnen Lernstrukturgitter sind jeweils einem Ziel untergeordnet. Ebenso haben wir jeweils die Bedeutsamkeit des entsprechenden Lernziels beschrieben.

Wir haben die Lernstrukturgitter mittels Niveaustufen nach Piaget aufgebaut. Für Piaget haben wir uns entschieden, da Wahrnehmungserfahrungen eine wichtige Rolle in seiner Entwicklungspsychologie spielen. Diese grundlegenden Erfahrungen für spätere Fertigkeiten hat Piaget mit dem Beschreib der Sensomotorik hervorgehoben. Den Aufbau des Lernens möchten wir mit unseren Lernstrukturgitter möglichst ursprünglich darstellen.

Aufbau der Lernstrukturgitter

Das folgende Lernstrukturgitter gibt den Grundaufbau wieder.

Ziel:

Bedeutsamkeit Mathematik:

Niveau nach Piaget		Merkmale							
Vorstellende Handlung (praeoperativ)	Mittelbare Anschauung	<ul style="list-style-type: none"> Denken ist noch nicht reversibel Transformationen als Handlungsfolgen wahrzunehmen ist herausfordernd Aufmerksamkeit ist noch mehrheitlich auf Einzelnes gerichtet 							
	Unmittelbare Anschauung	<ul style="list-style-type: none"> Symbolfunktion Sprache Vorstellung von Handlung 							
Sensomotorik		<ul style="list-style-type: none"> Handlung und Wahrnehmung 							
			1. Generalisierungen			2. Generalisierung		3. Generalisierung	
			Stufen der Komplexität/ Elemente der Struktur						

	Diese Handlungen werden nur der Sensomotorik zugeordnet.
	Diese Handlungen können in allen Phasen des Denkens zugeordnet werden.
	Diese Handlungen sind nur für Kinder möglich, die in ihrer Entwicklung die Fertigkeiten der Sensomotorik beherrschen.

Generalisierungen:

- Die erste Generalisierung betrifft Erkenntnisse innerhalb eines Modells. Z.B. erkennt die oder der Lernende beim Büchsenwerfen mit sechs Büchsen, dass wenn jeweils zwei stehen bleiben, immer vier heruntergefallen sein müssen.
- Bei der zweiten Generalisierung werden Erkenntnisse eines ersten Modells auf ein anderes Modell übertragen. Z.B. können Erkenntnisse, die beim Büchsenwerfen gewonnen worden sind, auch auf Wendeplättchen übertragen werden.
- Bei der dritten Generalisierung erkennt die oder der Lernende allgemeine Strukturen, wie z.B. dass die Menge sechs immer in drei verschiedene Zerlegungen aufgeteilt werden kann; (5+1), (4+2) und (3+3) (vgl. Kutzer, 1999).

Lernstrukturgitter Klassifikation

Ziel: Die Kinder können Gegenstände nach Merkmalen ordnen.
Bedeutsamkeit Mathematik: Klassifikation ist ein Teilaspekt der Seriation, die die zukünftige Fähigkeit der Beherrschung der Zahlenabfolge begründet.

			Entferne denjenigen Gegenstand, der nicht zu den anderen passt: Pulli, Socken, Stüffel, Hosen	Nüsse und Mandarinen etc. sortieren (ohne Ordnungsbeispiel)	Grosse und kleine Teller, grosse und kleine Löffel (ohne Ordnungsbeispiel)	Legos nach Farbe ordnen (ohne Ordnungsbeispiel)	Legos nach Farbe und Grösse ordnen (ohne Ordnungsbeispiel)
			Entferne den Gegenstand, der nicht zur entsprechenden Objektgruppe gehört: Viele Socken, eine Schokolade	Nüsse und Mandarinen etc. sortieren (Mit Ordnungsbeispielen)	Grosse und kleine Teller, grosse und kleine Löffel (Mit Ordnungsbeispiel)	Legos nach Farbe ordnen (mit Ordnungs-vorlage)	Legos nach Farbe und Grösse ordnen (mit Ordnungs-vorlage)
Sinneserfahrungen (visuell, taktil, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch)	Winter: warme Kleider, Sommer: luftige Kleider	Pfannen und Deckel	Plüschtiere aus einer Unordnung herausuchen (Aufgabe wird handelnd vorgemacht und begleitet)	Nüsse und Mandarinen sortieren (Aufgabe wird handelnd vorgemacht und begleitet)			
Erfahrungen	Alltägliche Strukturen und Ordnungen erleben	Versuch - Irrtum	Ein sich von den anderen Objekten deutlich unterscheidendes Objekt aus den restlichen herausuchen	Sortieren von zwei sich deutlich unterscheidenden Objektgruppen (Komplexität der Aufgabe kann durch die Anzahl der Objektgruppen gesteigert werden.)	Zwei sich deutlich unterscheidende Objektgruppen nach einem Merkmal (z. B. Grösse) sortieren (Komplexität der Aufgabe kann durch die Anzahl der Objektgruppen gesteigert werden.)	Eine Objektgruppe nach einem Merkmal, in zwei bis mehreren Varianten (Farben, Grössen, Formen) geordnet (Komplexität der Aufgabe kann durch die Anzahl Varianten (z. B. mit zusätzlichen Farben) gesteigert werden.)	Eine Objektgruppe nach zwei Merkmalen (z.B. Farbe und Form) ordnen.
			1. Generalisierung		2. Generalisierung		3. Generalisierung
Komplexität							

Lernstrukturgitter Seriation (Muster bilden)

Ziel: Die Kinder können Abfolgen von Mustern legen.

Bedeutsamkeit Mathematik: Reihenbildung begründet das Verständnis für die Zahl als Grösse und betrifft den ordinalen Zahlaspekt (vgl. Wilhelm et al. 2003 und Merdian, 2005).

		Angefangene Musterreihe fortsetzen xoxo.... (z. B. mit Autos und Duplos)	Angefangene Musterreihe fortsetzen xooxoo.... (z. B. mit Autos und Duplos)	Angefangene Musterreihe fortsetzen xoxoxo.... (z. B. mit Muggelsteinen)	Angefangene Musterreihe fortsetzen xooxoo.... (z. B. mit Muggelsteinen)	Angefangene Musterreihe fortsetzen xooxooxooxooxoo.... (z. B. mit Muggelsteinen)
		Musterreihe nach Vorlage nachlegen xoxoxoxoxo (z. B. mit Autos und Duplos)	Musterreihe nach Vorlage nachlegen xooxooxooxoo (z. B. mit Autos und Duplos)	Musterreihe nach Vorlage nachlegen xoxoxox (z. B. mit Muggelsteinen)	Musterreihe nach Vorlage nachlegen xooxooxooxoo (z. B. mit Muggelsteinen)	Musterreihe nach Vorlage nachlegen xooxooxooxoo (z. B. mit Muggelsteinen)
Kind wird geschaukelt	-Willkürliche Reihen legen -Von Ring zu Ring hüpfen	Eine Person macht gleichzeitig vor: Klatschen, patschen	Eine Person macht gleichzeitig vor: Klatsch, klatsch, patsch			
Erfahrungen mit Abwechslung	Aufreihung von Elementen	Herstellung einer Reihe mit zwei sich deutlich unterscheidenden Elementen (Komplexität der Elemente kann durch die Anzahl der Elemente gesteigert werden.)	Herstellung einer Reihe mit zwei sich deutlich unterscheidenden Elementen und in einem variierenden Muster	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal, in zwei bis mehreren Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind. (Komplexität der Elemente kann durch die Anzahl der Elemente gesteigert)	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal und zwei Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind, jedoch in einem variierenden Muster	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal und zwei Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind, jedoch in einem in sich variierenden Muster
		1. Generalisierung	2. Generalisierung		3. Generalisierung	
Komplexität						

Erster Entwurf mit einzelnen Fotos zur Seriation

		Angefangene Musterreihe fortsetzen xoxo.... (z. B. mit Autos und Duplos)	Angefangene Musterreihe fortsetzen xooxoo.... (z. B. mit Autos und Duplos)			
		Musterreihe nach Vorlage nachlegen xoxoxoxoxo (z. B. mit Autos und Duplos)	Musterreihe nach Vorlage nachlegen xooxooxooxoo (z. B. mit Autos und Duplos)			
	Eine Person macht gleichzeitig vor: Klatschen, patschen	Eine Person macht gleichzeitig vor: Klatsch, klatsch, patsch				
Erfahrungen mit Abwechslung	Willkürliche Aufreihung von Elementen	Herstellung einer Reihe mit zwei sich deutlich unterscheidenden Elementen (Komplexität der Elemente kann durch die Anzahl der Elemente gesteigert werden.)	Herstellung einer Reihe mit zwei sich deutlich unterscheidenden Elementen und in einem variierenden Muster	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal, in zwei bis mehreren Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind. (Komplexität der Elemente kann durch die Anzahl der Elemente gesteigert)	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal und zwei Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind, jedoch in einem variierenden Muster	Herstellung von einer Reihe mit Elementen der gleichen Objektgruppe, die nach einem Merkmal und zwei Varianten (Farben, Grössen und Formen) geordnet sind, jedoch in einem in sich variierenden Muster

Im Original werden die Gegenstände auf den Fotos grösser.

Lernstrukturgitter: Eins zu eins Zuordnung auf dem Weg zur Invarianz

Ziel: Die Kinder verstehen das Prinzip der eins zu eins Zuordnung und lernen damit einen wichtigen Aspekt im Hinblick auf die Invarianz kennen.

Bedeutsamkeit Mathematik: Um die Invarianz zu verstehen bedingt es der Fertigkeit der eins zu eins Zuordnung. Mittels eins zu eins Zuordnung kann die Invarianz überprüft werden

Vorstellende Handlung	Mittelbare Anschauung	<ul style="list-style-type: none"> Für die Vorstellung braucht es nicht mehr unbedingt einen konkreten Gegenstand Bilder zum Denken 				Teller tischen für konkret genannte Personen	Paare im Zimmer suchen.	Für jede Frucht auf dem Bänkli in der Gardarobe, einen Stein auf den Pult im Klassenzimmer legen (Wanderdiktat)	Für jeden Punkt auf dem Bänkli einen Punkt auf den Pult legen (Wanderdiktat mir Punkten)
	Unmittelbare Anschauung	<ul style="list-style-type: none"> Symbolfunktion Sprache Kind hat eine Vorstellung braucht aber Gegenstände Denkt handelnd 				Jedem Hasen ein Rübli zuordnen	Die Finken aus dem Finkensalat den Personen zuordnen	Zu jeder Frucht ein Stein legen	Partnerarbeit: vorlegen - nach legen
Sensomotorik		<ul style="list-style-type: none"> Handlung und Wahrnehmung 	- In den Spiegel schauen - Im eigenem Bett schlafen	Deckel und Pfannen in verschiedenen Grössen einander zuordnen	- Stuhltanz - Löffel in Mund	Hasen ein Rübli füttern	Aufgrund des eigenen Finkens den zweiten aus der Beige herausnehmen		
			Erfahrungen	Versuch / Irrtum	signalhafte eins zu eins Zuordnung	Sinnhafte Zugehörigkeiten	Aus einer Menge Paare herausuchen	Früchte, Punkte (Steine, Wendepfättchen etc.) zuordnen.	Klassische eins zu eins Zuordnung
			1. Gen			2. Gen			3. Gen
Stufen der Komplexität/ Elemente der Struktur									

Lernstrukturgitter Mengenvergleich auf dem Weg zur Invarianz

Ziel: Die Kinder können Mengen miteinander vergleichen und kennen die Begriffe: mehr als, weniger als, gleich viel.

Bedeutsamkeit Mathematik: Um die Invarianz zu verstehen, bedingt es der Fertigkeit Mengen zueinander in Bezug setzen zu können.

					Zuerst das eine Glas zeigen und dann das andere? Anschliessend einen Vergleich herstellen (mehr, weniger, gleich viel).	Zuerst die eine Schachtel mit Eier zeigen und dann die andere. Anschliessend einen Vergleich herstellen (mehr, weniger, gleich viel).	Zuerst die Duplos, dann die Autos (jeweils aufgereiht) zeigen. Anschliessend einen Vergleich herstellen (mehr, weniger, gleich viel).	Zuerst die Kirschen, dann die Äpfel (jeweils aufgereiht) zeigen. Anschliessend einen Vergleich herstellen (mehr, weniger, gleich viel).	Arbeitsblatt: Gleiche Mengen mit unterschiedlichen Anordnungen (z. B. Punkten) miteinander in Verbindung bringen.
				- Kimspiel - Was ist dazugekommen? - Was hat sich verändert? - Welches Kind fehlt?	In welchem Glas hat es mehr Sugus?	Anzahl Eier in zugehörigen Schachteln vergleichen. In welcher Schachtel sind es mehr, weniger oder gleich viele?	Anzahl Duplos mit Spielautos vergleichen. Von welcher Objektgruppe sind es mehr, weniger oder sind gleich viele?	Hat es mehr Birnen oder Äpfel? (Direkter Vergleich)	Die Position von Objektgruppen verändern (umlegen wegnehmen dazutun). Das Kind muss erkennen ob es mehr weniger oder gleich viele sind.
Meine Mutter/ Vater kommt immer wieder	Suchen und finden von versteckten Personen und Gegenständen	Mehr Essen-genug haben Chugelibad Bohnenkiste, Reiskiste...		- Apfelschnitze essen - Fischspiel - Adventskalender öffnen und leeren	Sprachlich nach mehr verlangen (auf der Rutschbahn runter rutschen, mehr Schokolade erhalten)				
Erfahrungen bezüglich Objekt-permanenz	Objekt-permanenz	Erfahrungen mit Mengen		Entfernen oder hinzufügen von Gegenständen aus einer Menge	Mengenvergleich mit gleichen Objekten (mehr - weniger)	Konkrete Anzahl miteinander vergleichen	Objektgruppen von Gegenständen ähnlicher Grösse miteinander vergleichen.	Objektgruppe von Gegenständen mit unterschiedlichen Grössen vergleichen	Vergleich mit unterschiedlichen Anordnungen

Literaturverzeichnis

- Bigger, A. (2010 b). *Modul D07 spezielle Themen 2. Kognition Teil 2*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ginsburg, H. & Opper S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. Klett Cotta, Stuttgart.
- Kutzer, R. (1999). Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 15-69). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Merdian, G. (2005). *Training mathematischer Grundfertigkeiten für Vorschule und Schuleingangsphase*: <http://www.paepsy-verlag.de/fachinformationen/theorie.pdf> [06.05.11]
- Reich, F. (1995). *Anbahnung des Zahlbegriff bei Geistigbehinderten: Geistigbehinderte lernen zählen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Schulz, A. (2007). *Wie kommen Kinder zur Zahl*: <http://www.luw4.de/pdf/drschulz.pdf> [06.05.11]
- Vries de, C. (2006). *Mathematik an der Schule für Geistigbehinderte. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Waniek, D. (1999). Überlegungen zum Konzept einer lernprozessorientierten Diagnostik und Didaktik und seiner Bedeutung im elementaren Mathematikunterricht. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderung muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 70-104). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Wilhelm A. et al. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

14.4 Lernstrukturgitter (Version 01)

Lernstrukturgitter Sensomotorik					Geschirr 1	
Ziel: Die Kinder machen Erfahrungen mit Geschirr und bilden dabei Vorstellungen.						
Aufbau der Niveaustufen: nach Piaget						
Stadium 5 und 6		 Schalen ineinander stapeln.				
Stadium 4		 Bohnen in Tupper umschütten.				
Stadium 3	 Wiederholende Aktivitäten (z. B. rasseln).					
Stadium 1 und 2	 Tupper ertasten, Bohnen darin hören.					
Niveau						
Komplexität	Marinadepinsel	Pfannen und Deckel	Schalen und Wasser	Bohnen und Tupper		

Fotos Copyright © 2011 by Kälin & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Eins zu Eins Zuordnung, Klassifikation und Reihenbildung

Geschirr 2

Ziel: Die Kinder tischen nach erwarteter Vorlage.

Aufbau der Niveaustufen: nach Lompscher

Sprachlich – begrifflich	 Aufgrund verbaler oder schriftlicher Anleitung tischen.				
Mittelbare Anschauung	 Aufgrund der vorgegebenen Teller weiteres Gedeck ergänzen.				
Unmittelbare Anschauung	 Tischen nach Vorlage.				
Praktisch – gegenständliche Handlung	 Tischen mit Kind, es kann nachahmen.				
Niveau	Löffel, Teller	Besteck, Teller	Becher, Besteck, Teller	Alles Geschirr und Serviette	Alles Geschirr und Dekomaterial

Komplexität

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Klassifikation beim Abtrocknen

Geschirr 3

Ziel: Die Kinder klassieren nach dem Abtrocknen das Geschirr richtig.

Aufbau der Niveaustufen: nach Piaget und Lompscher

Mittelbare Anschauung	 Abtrocknen und richtig verräumen.				
Unmittelbare Anschauung	 Abtrocknen und auf dem Tisch ordnen.				
Sensomotorische Handlungsmöglichkeit	 Abtrocknen und ohne Ordnung auf Tisch legen.				
Niveau	Teller und Becher	Teller, Becher, Besteck	Teller, Becher, Besteck, Pfannen	Alles Geschirr	
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter einfache Klassifikation und Zahlen

Geschirr 4

Ziel: Die Kinder können das Geschirr korrekt sortieren (klassifizieren) und die Zahl als Symbol richtig abzählen.

Aufbau der Niveaustufen: nach Bruner

Symbolisch	<p>Nach Anweisung verräumen.</p>				
Ikonisch	<p>Nach Vorlage verräumen.</p>				
Enaktiv	<p>Becher und Teller nach konkreter Vorlage stapeln.</p>				
Niveau	Eins zu Eins Zuordnung mit Bechern	Becher nach Anzahl auf dem Tisch stapeln	Becher und Teller nach gleicher Anzahl stapeln	Becher und Teller nach jeweiliger Anzahl stapeln	Im Schrank verräumen und stapeln
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Reihenbildung und Äquivalenzen

Geschirr 5

Ziel: Die Kinder können das Geschirr der Grösse nach ordnen.

Aufbau der Niveaustufen: nach Piaget und Lompscher

<p>Mittelbare Anschauung (mit Äquivalenzen)</p>	<p>Schalen und Nudelbesteck der Grösse nach aufreihen.</p>				
<p>Mittelbare Anschauung</p>	<p>Gläser der Tonhöhe nach aufreihen.</p>				
<p>Unmittelbare Anschauung</p>	<p>Mittels Eins zu Eins Zuordnung, Reihe der Grösse nach bilden.</p>				
<p>Sensomotorische Handlungsmöglichkeit</p>	<p>Aneinanderreihen ohne zusätzliche Kriterien.</p>				
<p>Niveau</p>	<p>Längen</p>	<p>Flächen</p>	<p>Volumen</p>	<p>Mengen</p>	<p>Tonhöhe</p>
<p>Komplexität</p>					

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Klassifikation: Überblick und Begriffsbildung

Nahrungsmittel 1

Ziel: Die Kinder kennen die verschiedenen Nahrungsmittel und können sie nach ihrer Gattung klassieren. Sie kennen Ober- und Unterbegriffe der verschiedenen Nahrungsmittel und können sie korrekt zuordnen.

Aufbau der Niveaustufen: nach Piaget

Komplexität	Klasseninklusion (Operative Phase)					
	Multiple Klassifikation (Ende praeoperativer Phase möglich)					
	Einfache Klassifikation (Anfangs praeoperativer Phase möglich mit beginnender Symbolfunktion)					
	Sensomotorische Handlungsmöglichkeiten					
	Niveau	Klassieren mit Früchten und Gemüse.	Klassieren mit Früchten, Gemüse und Getränken.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken und Milchprodukten.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken, Milchprodukten und Süßigkeiten.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken, Milchprodukten, Süßigkeiten und Getreide.

Lernstrukturgitter einfache Klassifikation

Nahrungsmittel 2

Ziel: Die Kinder können die Nahrungsmittel nach einem Merkmal klassifizieren.

Aufbau der Niveaustufen: nach Bruner

Symbolisch	<p>Die Kinder klassieren schriftlich oder mündlich.</p>				
Ikonisch	<p>Bilder klassieren (ausschneiden und aufkleben).</p>				
Enaktiv	<p>Die Kinder klassifizieren konkrete Gegenstände.</p>				
Niveau	Klassieren mit Früchten und Gemüse.	Klassieren mit Früchten, Gemüse und Getränken.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken und Milchprodukten.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken, Milchprodukten und Süßigkeiten.	Klassieren mit Früchten, Gemüse, Getränken, Milchprodukten, Süßigkeiten und Getreide.
Komplexität					

Lernstrukturgitter Teilen und Brüche

Nahrungsmittel 3

Ziel: Die Kinder können im Umgang mit Nahrungsmitteln Erfahrungen sammeln mit dem Teilen und dem Bilden von Brüchen.

Aufbau der Niveaustufen: nach Bruner

Symbolisch	<p>Symbole und Sprache verwenden.</p>				
Ikonisch	<p>Abbildungen in Teile schneiden und zuordnen.</p>				
Enaktiv	<p>Z.B. Drei Äpfel auf vier Kinder aufteilen.</p>				
Niveau	Viele teilen	Ein Ganzes teilen	Ganze teilen	Viele teilen mit Rest	
Komplexität					

Lernstrukturgitter Klassifikation

Steine 1

Ziel: Die Kinder klassifizieren Steine nach Grösse, Farbe, Form und Gewicht.

Aufbau der Niveaustufen: in Anlehnung an Lompscher

Mittelbar	<p>Steine mit digitaler oder analoger Waage wägen.</p>				
Unmittelbar und praktisch gegenständlich	<p>Mit Balkenwaage verschiedene Steine wägen.</p>				
Sinnlich wahrnehmende Handlung	<p>Steine erfahren, die unterschiedlich schwer sind.</p>				
Niveau	Aufgaben zur Grösse	Aufgaben zu Farbtönen	Aufgaben zur Form	Aufgaben zum Gewicht	
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kälin & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Klassifikation

Steine 2

Ziel: Die Kinder sammeln Erfahrungen im Hinblick auf Addition, Subtraktion und Multiplikation.

Aufbau der Niveaustufen: nach Bruner

Symbolisch	<p>Multiplikation mit Zahlsymbolen notieren.</p>				
Ikonisch	<p>Steine auf das Pythagorasbrett legen.</p>				
Enaktiv			<p>Gruppen bilden mit bestimmter Anzahl Steinen.</p>		
Niveau	Addition 1	Addition 2	Messung	Subtraktion	Multiplikation
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Muster

Steine 3

Ziel: Die Kinder entdecken Regelmässigkeiten und legen Muster.

Aufbau der Niveaustufen: in Anlehnung an Lompscher

Mittelbar	 Aufgrund einer schriftl. oder mündl. Anweisung bauen.				
Unmittelbar und praktisch gegenständlich	 Aufgrund konkreter Vorlage bauen.				
Sinnlich wahrnehmende Handlung	 Steine mit verschiedensten Merkmalen erfahren.				
Niveau	Aufgaben mit sinnlicher Wahrnehmung	Klassifizieren	Muster legen 1 (einfacheres Muster)	Muster legen 2 (komplexeres Muster)	Steintürme bauen
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kälm & Kleiber / Version 1.0

Lernstrukturgitter Knobeln

Steine 4

Ziel: Die Kinder finden Strategien und Lösungen aktiv entdeckend.

Aufbau der Niveaustufen: nach Bruner und Lompscher

Ikonisch, symbolisch					
Mittelbar					
Unmittelbar					
Niveau	Drei gewinnt	Steinehüpfen (Froschhüpfen)	Eine bestimmte Anzahl auf verschiedene Weise aufteilen		
Komplexität					

Fotos Copyright © 2011 by Kalin & Kleber / Version 1.0

Kommentar zum Unterrichtsmittel

Mathematik erleben im Alltag und in der Natur...

Stellen Sie sich vor...

Sie kommen in ein Schulzimmer, in welchem Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten Voraussetzungen und Bedürfnissen anwesend sind. Von einem schwer behinderten Kind, welches auf einer Matte liegt und gerade massiert wird, bis hin zu einem Kind, welches im Zahlenbuch Rechnungen löst. Für die Lehrperson stellt sich hier eine bedeutungsvolle Frage. Wie kann sie als Pädagogin oder Pädagoge einen sinnvollen Unterricht gestalten, der allen Kindern gerecht wird. Ein möglicher Weg kann darin bestehen, dass für jedes Kind ein individueller Plan gestaltet wird. Die Kinder lösen Aufgaben, welche auf sie persönlich zugeschnitten sind und verwenden hierfür geeignete Materialien. Dabei arbeiten die Kinder an verschiedensten Inhalten und Lerngegenständen. Ein solches Szenario kann im Unterrichtsalltag durchaus Sinn machen. Das gemeinsame Lernen bleibt dabei jedoch häufig auf der Strecke. Zusammen lernen und gegenseitig von einander profitieren zu können, ist auch in heterogenen Klassen relevant. Lernen am gleichen Gegenstand bedeutet, die Kinder sind mit den gleichen Inhalten oder dem gleichen Material beschäftigt und der Austausch darüber wird bei den Kindern angeregt. Die Gestaltung eines solchen Unterrichtsettings ist für eine Lehrperson eine herausfordernde und komplexe Aufgabe. Dabei muss der Knackpunkt gemeistert werden, wie die einzelnen Kinder der Klasse sowohl am gleichen Lerngegenstand arbeiten und trotzdem auf ihrem individuellen Niveau lernen können. Reinhard Kutzers Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung ist das „Lernstrukturgitter“. Das hier vorgestellte Unterrichtsmittel baut auf den theoretischen Grundlagen seines Modells auf. Es stellt ein Konzept dar, welches auf der einen Seite das Lernniveau der Schüler/-innen, aber auch die Sachstruktur eines Lerngegenstandes berücksichtigt. Zweck dieses Unterrichtsmittel ist es, Ihnen als Lehrpersonen mögliche Wege aufzeigen zu können, wie Lernstrukturgitter gestaltet werden können. Wir möchten Ihnen als Unterrichtende das Werkzeug des Lernstrukturgitters vertrauter machen und hoffen, Ihnen eine Unterstützung für die Entwicklung eigener Lernstrukturgitter für das Unterrichten zu bieten. Lernstrukturgitter können sehr vielfältig gestaltet werden. Für die Beispiele unseres Unterrichtsmittels sind wir von Mathematik im Alltagserleben und der Natur ausgegangen und haben Lernstrukturgitter gestaltet, welche sich mit Nahrungsmitteln, Geschirr und Steinen beschäftigen.

Didaktische Grundlagen zum Lernstrukturgitter

Lernstrukturgitter sind tabellarische und beispielhafte Darstellungen, welche didaktische Inhalte aufgrund einer Sach- und Lernstrukturanalyse wiedergeben. Das den Lernstrukturgittern zugrunde liegende Konzept geht auf Beiträge von Kutzer zurück. Er geht davon aus, dass Lernprozesse mehrdimensional ablaufen. Dies in den Dimensionen **Komplexität** und **Niveau**.

Mit der Dimension des **Niveaus** werden verschiedene Entwicklungsstufen in Verbindung gebracht. Bei diesen Entwicklungsstufen geht es vor allem um den Prozess der Verinnerlichung des Denkens. Diese Entwicklungsstufen werden wir ihnen im nächsten Abschnitt noch näher vorstellen. Die

Dimension der **Komplexität** beinhaltet Sachstrukturelemente von Aufgabenstellungen und Lerninhalten.

Kutzer nimmt an, dass die wechselseitigen Beziehungen der **Dimensionen Niveau** und **Komplexität** eng miteinander verflochten sind und wohl am besten durch ein **Lernstrukturgitter** dargestellt werden können. Das Lernen soll auf diese Weise kind-, sachstruktur-, und lernstrukturgemäß gestaltet werden. Jedes Kind kann dadurch auf seiner Stufe gefördert werden.

Im Folgenden eine Abbildung eines möglichen Grundrasters eines Lernstrukturgitters, welches in Anlehnung an Reinhard Kutzer und Albin Dietrich erarbeitet wurde:

Abbildung 1: Lernstrukturgitter in Anlehnung an Dietrich 2010

Mit Hilfe eines Lernstrukturgitters stellt Kutzer **Niveaustufen** und unterschiedlich komplexe Inhalte (**Komplexität**) in einen Zusammenhang. Ausserdem soll diese Abbildung aufzeigen, dass sich der Lernweg des einzelnen Kindes individuell gestaltet.

Die Dimension Niveau

Bei der Dimension des Niveaus steht die Entwicklungspsychologie im Mittelpunkt. Bei unseren Lernstrukturgittern geht es dabei um die Entwicklung des Denkens bzw. um die Verinnerlichung des Denkens. Hierfür machen wir einen kleinen Exkurs in die Entwicklungspsychologie. Dabei möchten wir euch drei Psychologen bzw. Didaktiker vorstellen, welche sich mit der Entwicklung des Denkens befasst haben.

Piaget:

Piaget war einer der erste Psychologen, der die Entwicklung des Denkens näher beschrieben hat. Seine Erkenntnisse gehen vor allem auf die Beobachtung seiner eigenen Kinder zurück. Mittels dieser Beobachtungen hat er ein Stufenmodell entwickelt, welches den Prozess der Verinnerlichung des Denkens darstellt. Die folgende Tabelle gibt den Aufbau der vier wesentlichen Entwicklungsstufen von Piagets Kognitionstheorie wieder:

Das Alter der abstrakten Denkoperationen (ab 11 J)	Das Denken ist vollständig von der Handlung abgelöst. Das Denken wird abstrakt. Das Lösen von Rechnungen mittels Formeln und Variablen wird möglich.
Das Alter der konkreten Denkoperationen (7-11J)	Denken und Handeln sind nun unabhängig von einander möglich. Das Kind kann nun Probleme im Kopf lösen und muss dazu nicht mehr zwingend handeln oder eine bildliche Vorstellung haben. Es kann Rechenoperationen mit Zahlen lösen.
Das Alter der praeoperativen Denkoperationen (2-7J)	Das Kind hat nun verschiedene Vorstellungen aufgebaut. Dies drückt sich unter Anderem durch das Auftreten der Symbolfunktion aus. Zeitlich verschobene Nachahmung und das Symbolspiel werden möglich. Mittels Vorstellungskraft entwickelt das Kind symbolische Repräsentationen (Wörter, Bilder usw.). In dieser Phase ist auch der Spracherwerb von Bedeutung. Das Lösen von Problemen ist an konkretes Anschauungsmaterial gebunden. Das handelnde Lernen steht in dieser Phase nach wie vor im Zentrum.
Das Alter der Sensomotorik (0-2J)	Das Kind gewinnt Erkenntnisse über seinen eigenen Körper, über Ursache und Wirkung und einfache Gesetzmässigkeiten im Umgang mit seiner unmittelbaren Umwelt. Bewegung bzw. Handlung und Wahrnehmung sind nicht trennbar.

Mit seiner Theorie hat Piaget einen wichtigen Grundstein gelegt. Es gibt mehrere Didaktiker und Psychologen, die seine Kognitionstheorie aufgegriffen haben und diese modifiziert haben.

Bruner:

Basierend auf der Theorie von Piaget hat Bruner das folgende Modell zur Denkentwicklung erarbeitet. Nach Bruner repräsentiert sich die Denkentwicklung auf verschiedenen Darstellungsebenen. Bruner unterscheidet dabei drei Darstellungsebenen:

Symbolische Darstellung	Für die Erfassung des Sachverhaltes werden nur noch die Sprache oder Zeichensysteme eingesetzt.
Ikonomische Darstellung	Für die Erfassung des Sachverhaltes werden Bilder oder Grafiken benutzt.
Enaktive Darstellung	Für die Erfassung eines Sachverhaltes werden konkrete Materialien bereitgestellt, mit denen das Kind die Möglichkeit hat konkret zu handeln und Erkenntnisse zu gewinnen.

Lompscher:

Auch Lompscher hat ausgehend von der Theorie Piagets ein Modell entwickelt. Lompscher hat verschieden **Erkenntnisebenen** herausgearbeitet:

Ebene der sprachlich-begrifflichen Erkenntnis	Das Denken bzw. die geistige Tätigkeit wird vor allem auf der begrifflichen Ebene vollzogen. Inhalte sind nicht mehr anschaulich.
Ebene der mittelbaren Anschauung	Das Kind löst eine Aufgabe, indem es sich in seiner Vorstellung eine Handlung oder einen Lerngegenstand konkret vorstellt. Es braucht nicht mehr zwingend Materialien oder Bilder vor sich zu haben, muss sich diese jedoch konkret vorstellen können (Es muss z.B. an die Anzahl Finger denken beim Rechnen).
Ebene der unmittelbaren Anschauung	Das Kind erlangt eine Erkenntnis, indem es als Veranschaulichung noch den konkreten Gegenstand oder aber auch ein Bild vor sich hat.
Ebene der praktisch-gegenständlichen Handlung	Durch praktische Handlung mit einem Objekt gewinnt das Kind eine neue Erkenntnis.

Eine **Gruppe von Dozierenden der HFH Zürich**, welche für die Schwerpunktrichtung Personen mit geistiger Behinderung massgeblich sind, hat auf dem untersten Lernniveau noch folgende Ebene hinzugefügt. Diese ist mit der Stufe der Sensomotorik zu vergleichen.

Sinnlich wahrnehmendes Handeln	Das Kind nimmt ein Produkt über seine Sinne wahr und erkundet es.
---------------------------------------	---

Ein Vergleich dieser verschiedenen Entwicklungsmodelle

Im Gegensatz zu Piaget sind die Modelle von Lompscher und Bruner keine Stufenabfolgen. Die einzelnen Ebenen ihrer Entwicklungskonzepte stehen miteinander in einer Wechselwirkung. Für die Gestaltung von Lernstrukturgittern kam es uns bei manchen Lernstrukturgittern entgegen, die Konzepte verschiedener Entwicklungspsychologen zu kombinieren. Das Entwicklungsmodell von Bruner haben wir ausschliesslich einzeln für die Gestaltung der Lernstrukturgitter verwendet. Bei Bruner stehen die Darstellungsebenen, also die Stufen des Abbildes im Vordergrund, während Lompscher und Piaget von einem Prozess innerer Repräsentationen und Vorstellungen beim Kinde

ausgehen. Ein Prozess beim Kinde und die Abbildungsform unterscheiden sich unserer Einschätzung nach inhaltlich so sehr, dass wir für die Herstellung von Lernstrukturgittern, auf eine Kombination von Bruners Entwicklungspsychologie mit anderen verzichtet haben.

Dimension Komplexität

Die Dimension der **Komplexität** beinhaltet die Sachstruktur eines Lerngegenstandes. Hier geht es auch um fachwissenschaftliche Ziele und Inhalte.

Das heisst, dass man den Lerninhalt aufgliedert und sich überlegt, wie man diesen einfach aber auch komplex gestalten kann. Z.B. kann die Komplexität mittels verwendeter Anzahl von Elementen gesteigert werden. Ein weiteres und fiktives Beispiel; bei Flächenberechnungen könnte man sich überlegen, welche Formeln die einfachsten und welche die schwierigsten sind. Es ist einfacher bei einem Quadrat als bei einem Kreis die Fläche auszurechnen. So könnte eine mögliche Aufteilung der Komplexität im Bezug auf Flächenberechnungen sein: Quadrat, Rechteck, Dreieck, Trapez, Kreis. Die Komplexität kann feingliederig aber auch grob gesteigert werden. Je nach Voraussetzungen der Kinder macht die eine oder andere Aufgliederung mehr Sinn.

Die Lernstrukturgitter

Das vorliegende Unterrichtsmittel ist ausschliesslich exemplarisch und stellt ausgewählte Sachanalysen dar. Deshalb ist es uns wichtig ein paar Hinweise für die didaktische Umsetzung zu geben:

- Die hergestellten Lernstrukturgitter sind ein Hilfsmittel, welches für die Lehrperson und nicht für die Kinder bestimmt ist. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten also nicht direkt mit unserem Produkt.
- Im Hinblick auf die Kinder sehen wir das Lernen als Prozess: Lernschritte können übersprungen werden, es können Schritte zurück gemacht werden. Aufgabenstellungen können nicht einfach eins zu eins und mit einer vorgegebenen Abfolge umgesetzt werden.
- Ein Lernstrukturgitter an sich ist also noch keine Unterrichtsvorbereitung. Wir verstehen Lernstrukturgitter als eine mögliche Sachanalyse, mit der man einen Lerninhalt lediglich strukturieren kann. Es dient als Orientierungshilfe und gibt einen guten Überblick über den Lerngegenstand.
- Wenn Ideen der vorliegenden Lernstrukturgitter im Unterricht verwendet werden, bedarf es Anpassungen an das Unterrichtssetting der jeweiligen Klasse. Eine Antwort auf die Frage, ob die Lehrperson eine Lernlandschaft mit mehreren Aufgabenstellungen (z.B. eine Werkstatt), eine kooperative Umsetzung (z.B. Partnerarbeiten) oder Einzelförderung innerhalb der Klasse und für einzelne Schüler/-innen planen soll, kann dieses Unterrichtsmittel nicht geben.
- Es gibt nicht das EINE und richtige Lernstrukturgitter. Unser Wunsch ist es, dass die von uns gestalteten Beispiele dazu anregen, sie in euren Unterricht zu adaptieren oder sogar dazu motivieren, eigene Lernstrukturgitter zu gestalten.

Mögliches Vorgehen beim Erstellen von Lernstrukturgittern

Bei der Gestaltung unserer Lernstrukturgitter sind wir einerseits von einfachen und basalen mathematischen Inhalten (Klassieren und Reihenbilden) ausgegangen und haben auf diesen Inhalten

aufgebaut oder wir haben ein komplexes mathematisches Thema (Brüche) gewählt und dieses dann hinunter gebrochen. Beide Ausgangslagen sind möglich. Eine weitere Möglichkeit für das Entwickeln eines Lernstrukturgitters kann die Wahl einer Entwicklungsstufe sein, auf der ein Kind häufig Aktivitäten zeigt. So bezieht sich eines unserer Lernstrukturgitter nur auf die Sensomotorik. Für uns war es ein wichtiges Ziel, dass die Lernstrukturgitter in den Alltag integrierbar sind. Bei der Gestaltung der Lernstrukturgitter kann also von einem mathematischen Sachthema, von der Entwicklungsstufe oder auch von Alltagssituationen ausgegangen werden. Lernstrukturgitter dürfen Lücken aufweisen. Dies bedeutet, es müssen nicht zwingend alle Felder ausgefüllt werden. Unsere Lernstrukturgitter sind mittels Fotos gestaltet. Diese Darstellung haben wir gewählt, um euch einen schnellen Überblick zu geben und aufzuzeigen, was wir genau meinen. Für die Gestaltung von Lernstrukturgittern im Unterrichtsalltag reichen selbstverständlich auch Notizen.

Gedanken zum Schluss

Kritiker der Lernstrukturgitter sagen, dass die Kinder bei der Unterrichtsvorbereitung mittels Lernstrukturgitter eingeschränkt werden, weil die Schülerin oder der Schüler einer Niveaustufe zugeordnet wird. Die einzelnen Aufgabenstellungen seien oft zu kleinschrittig geplant. Dieser Kritik halten wir entgegen und sagen, dass Lernstrukturgitter durchaus mit offenen Lernformen kompatibel sind und keine Reduktion des Lerngegenstandes bedeuten müssen. Inhalte von Lernstrukturgitter können in Partnerarbeiten, in den Werkstattunterricht oder gar in offene Aufgabenstellungen eingeflochten werden. Die Lehrperson kann im Unterricht flexibel agieren, weil sie den Lerngegenstand gut kennt. Wir denken, dass Kinder keiner fest definierten Niveaustufe zugeordnet werden müssen. Im Unterricht kann auch von offenen Aufgabenstellungen ausgegangen werden. Und wenn die Lehrperson im Verlauf des Unterrichtes merkt, dass ein Kind nicht mehr weiterkommt und Unterstützung braucht, kann sie mit Hilfe des Lernstrukturgitters überlegen, wo sie ansetzen muss. Wir sehen das Lernstrukturgitter also nicht als Instrument, für dessen Gebrauch die Kinder ausschliesslich einer Entwicklungsstufe zugeordnet werden müssen. Wir gehen vom Lernstrukturgitter als Unterstützung für die Unterrichtsflexibilität der Lehrperson aus. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht mehr weiterkommt, kann durch Beobachtungen abgeschätzt werden, auf welchem Lernstand sich das Kind befindet und ein Lernangebot auf *einer entsprechenden oder auch nächsten Stufe* gemacht werden. Uns ist es ein Anliegen zu erwähnen, dass sich das Kind, je nach Lerninhalt, auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden kann und möchten nochmals darauf hinweisen, dass kein Lernweg gradlinig ist. Lernen ist ein Prozess. Letztlich ist es im Unterricht besonders bedeutsam, dass Lehrpersonen und Kinder Lernprozesse gemeinsam reflektieren. Dies kann auch zu neuen Einsichten bei Mitschülerinnen und –schülern führen.

Anmerkungen zu den einzelnen Lernstrukturgittern

Lernstrukturgitter Steine

Steine 1	-
Steine 2	Die Grundidee der Zahlenmauer ist dem Zahlenbuch vom Klettverlag entnommen. Die Aufgabe der Multiplikation entspricht dem Pythagorasbrett von Maria Montessori.
Steine 3	Hier haben wir auf schriftliche Anweisungen verzichtet. Die Aufgabe: „ <i>Eine bestimmte Anzahl auf verschiedene Weise verteilen</i> “ kann gut als Partnerarbeit umgesetzt werden. Einige Umsetzungsideen haben wir der Internetseite www.bibernetz.de entnommen.

Geschirr 1	Dies ist ein Lernstrukturgitter für die Sensomotorik. Es ist für sehr kleine oder für schwer behinderte Kinder gedacht.
Geschirr 2	Hier besteht die Möglichkeit den Inhalt noch herausfordernder zu gestalten, indem man zusätzlich Äquivalenzen berücksichtigt (siehe auch Geschirr 5). Diese können durch die Verwendung von Kinder- und Erwachsenengeschirr hergestellt werden.
Geschirr 3	-
Geschirr 4	Dieses Lernstrukturgitter kann gut auf anderes Material übertragen werden.
Geschirr 5	Dieses Lernstrukturgitter gibt einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Grössen. Die Vergleiche mittels Geschirr sind nicht immer ideal. Dieses Lernstrukturgitter kann also auf beliebiges Material umgedacht werden. Es soll aufzeigen, dass es einen Unterschied macht, ob man Längen, Flächen oder Volumen miteinander vergleicht.

Nahrungsmittel 1	Dieses Lernstrukturgitter entspricht der Entwicklung des Klassierens nach Piaget. Es kann auf viele Themen übertragen werden, bei denen Unter- und Oberbegriffe gebildet werden.
Nahrungsmittel 2	Dieses Lernstrukturgitter ist mit der einfachen Klassifikation in Verbindung gebracht worden. Natürlich kann der Inhalt auch auf die multiple Klassifikation übertragen werden.
Nahrungsmittel 3	Dieses Lernstrukturgitter geht von einem komplexen Inhalt aus. So wissen wir z.B. was wir betreffend Brüchen bereits auf der Kindergartenstufe machen können.

Glossar

Äquivalenzen	Bei der Bildung von Äquivalenzen werden zwei Grössen miteinander verglichen und in Relation zueinander gebracht. Z.B. der grösste Junge misst 1.10 m und das grösste Mädchen 1.05 m. Gemeinsam sind sie die beiden Grössten. Oder das grösste Kind trägt den grössten Pulli.
--------------	--

Weiterführende Literatur

- Bigger, A. (2010 a). *Modul D07 spezielle Themen 1. Kognition Teil 1*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2010 b). *Modul D07 spezielle Themen 2. Kognition Teil 2*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Bigger. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kutzer, R. (1999). Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 15-69). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Bühler et. al., (2010). *Tun – Handeln – Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel von elementaren Werktaetigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Dietrich, A. (2010). *Das Lernstukturgitter*. Zusammengestellt und ergänzt von A. Dietrich Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Senckel, B. (2006). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. 8. Auflage. München: C. H. Beck Verlag.
- Waniek, D. (1999). Überlegungen zum Konzept einer lernprozessorientierten Diagnostik und Didaktik und seiner Bedeutung im elementaren Mathematikunterricht. In H. Probst (Hrsg.); *Mit Behinderung muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S. 70-104). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Wittmann, E. & Müller G. (Hrsg.) (2008). *Das Zahlenbuch 4*. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart.
- Zech, F. (2002). Grundkurs Mathematikdidaktik. Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik. 10. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.

Abbildungsnachweis

Abbildung 1: Lernstukturgitter in Anlehnung an Dietrich, 2010

14.6 Leitfaden zum Experteninterview

Opening

- Welche Eindrücke standen bei Ihnen im Vordergrund während der Einsicht der Lernstrukturgitter?
- Gab es Dinge die Ihnen im Besonderen aufgefallen sind?
- Welche Inhalte haben Ihnen an unseren Lernstrukturgittern spontan gefallen?
- Bei welchen Inhalten kamen Sie beim Durchlesen ins Stocken? Welches könnten mögliche Ursachen für die Unklarheiten gewesen sein?

2. Allgemeiner Aufbau

Welchen Eindruck hat der allgemeine Aufbau unserer Lernstrukturgitter bei Ihnen hinterlassen?

Gesamtkonzept

- Inwiefern haben sie als Experte einen Eindruck erhalten von einem grundlegenden Gesamtkonzept, welches sich durch alle Lernstrukturgitter zieht?
- Geben die einzelnen Lernstrukturgitter ein stimmiges Gesamtbild wieder? Inwiefern?
- Inwiefern sind die von uns gewählten Inhalte der Lernstrukturgitter repräsentativ für den pränumerischen Bereich?
- Inwiefern ist Ihr Eindruck zu den von uns gewählten Themen?
- Würden Sie noch Reihenbildung (Größen und Längen) hinzufügen?

Darstellung

- Welchen Eindruck haben Sie von der gewählten Darstellung? Inwiefern ist sie nachvollziehbar? Gibt es Unklarheiten? Würden Sie Änderungen anbringen? Und wenn ja, welche?
- Inwiefern verdeutlicht die Darstellung theoretische Grundlagen von Kutzer?
- Welchen Eindruck haben Sie vom ersten Entwurf mit den Fotos?

3. Lernstrukturgitter Klassifikation

Welchen Gesamteindruck hinterlässt das Lernstrukturgitter für die Klassifikation bei Ihnen?

Niveaustufen

- Inwiefern entsprechen die von uns gewählten Aufgabestellungen dem Aufbau der Niveaustufen nach Piaget? Inwiefern hätten Sie Inhalte anders zugeordnet?
- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Übergängen der Niveaustufen?

Komplexitätsstufen

- Welchen Eindruck haben Sie von den Komplexitätsstufen?
- Inwiefern hat es noch Lücken? Wie könnten diese geschlossen werden?
- Inwiefern haben wir unnötige Schritte rein getan? Wie könnten diese wegrationalisiert werden?

Generalisierungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Generalisierungen?
- Inwiefern würden Sie die Linien verschieben? An welche Orte würden Sie diese schieben und aus welchen Gründen?

Aufgabenstellungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Aufgabenstellungen?
- Kommen Ihnen Aufgabestellungen in den Sinn, die wir nicht festgehalten haben? Und wenn ja, welche?

Auswahl Materialien

- Kommen Ihnen eigene Ideen für die Auswahl von Materialien für Aufgabenstellungen der Klassifikation in den Sinn? Und wenn ja, welche?
- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Materialien?

4. Lernstrukturgitter Seriation

Welchen Gesamteindruck hinterlässt das Lernstrukturgitter für die Seriation bei Ihnen?

Niveaustufen

- Inwiefern entsprechen die von uns gewählten Aufgabestellungen dem Aufbau der Niveaustufen nach Piaget? Inwiefern hätten Sie Inhalte anders zugeordnet?
- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Übergängen der Niveaustufen?

Komplexitätsstufen

- Welchen Eindruck haben Sie von den Komplexitätsstufen?
- Inwiefern hat es noch Lücken? Wie könnten diese geschlossen werden?
- Inwiefern haben wir unnötige Schritte rein getan? Wie könnten diese wegrationalisiert werden?

Generalisierungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Generalisierungen?
- Inwiefern würden Sie die Linien verschieben? An welche Orte würden Sie diese schieben und aus welchen Gründen?

Aufgabenstellungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Aufgabenstellungen?
- Kommen Ihnen Aufgabestellungen in den Sinn, die wir nicht festgehalten haben? Und wenn ja, welche?

Auswahl Materialien

- Kommen Ihnen eigene Ideen für die Auswahl von Materialien für Aufgabenstellungen der Seriation in den Sinn? Und wenn ja, welche?
- Welchen Eindruck haben Sie von dem von uns gewählten Materialien?

5. Lernstrukturgitter Eins zu Eins Zuordnung

Welchen Gesamteindruck hinterlässt das Lernstrukturgitter für Eins zu Eins Zuordnung bei Ihnen?

Niveaustufen

- Inwiefern entsprechen die von uns gewählten Aufgabestellungen dem Aufbau der Niveaustufen nach Piaget? Inwiefern hätten Sie Inhalte anders zugeordnet?
- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Übergängen der Niveaustufen?

Komplexitätsstufen

- Welchen Eindruck haben Sie von den Komplexitätsstufen?
- Inwiefern hat es noch Lücken? Wie könnten diese geschlossen werden?
- Inwiefern haben wir unnötige Schritte rein getan? Wie könnten diese wegrationalisiert werden?

Generalisierungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Generalisierungen?
- Inwiefern würden Sie die Linien verschieben? An welche Orte würden Sie diese schieben und aus welchen Gründen?

Aufgabenstellungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Aufgabenstellungen?
- Kommen Ihnen Aufgabestellungen in den Sinn, die wir nicht festgehalten haben? Und wenn ja, welche?

Auswahl Materialien

- Kommen Ihnen eigene Ideen für die Auswahl von Materialien für Aufgabenstellungen der Eins zu Eins Zuordnung in den Sinn? Und wenn ja, welche?
- Welchen Eindruck haben Sie von dem von uns gewählten Materialien?

6. Lernstrukturgitter Mengenvergleich

Welchen Gesamteindruck hinterlässt das Lernstrukturgitter für den Mengenvergleich bei Ihnen?

Niveaustufen

- Inwiefern entsprechen die von uns gewählten Aufgabestellungen dem Aufbau der Niveaustufen nach Piaget? Inwiefern hätten Sie Inhalte anders zugeordnet?
- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Übergängen der Niveaustufen?

Komplexitätsstufen

- Welchen Eindruck haben Sie von den Komplexitätsstufen?
- Inwiefern hat es noch Lücken? Wie könnten diese geschlossen werden?
- Inwiefern haben wir unnötige Schritte rein getan? Wie könnten diese wegrationalisiert werden?

Generalisierungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Generalisierungen?
- Inwiefern würden Sie die Linien verschieben? An welche Orte würden Sie diese schieben und aus welchen Gründen?

Aufgabenstellungen

- Welchen Eindruck haben Sie von den von uns gewählten Aufgabenstellungen?
- Kommen Ihnen Aufgabestellungen in den Sinn, die wir nicht festgehalten haben? Und wenn ja, welche?

Auswahl Materialien

- Kommen Ihnen eigene Ideen für die Auswahl von Materialien für Aufgabenstellungen des Mengenvergleichs in den Sinn? Und wenn ja, welche?
- Welchen Eindruck haben Sie von dem von uns gewählten Materialien?

7. Schluss

- Für das Lehrmittel werden wir einen Kommentar erstellen. Haben Sie spontan einen Tipp zur Gestaltung?
- Gibt es noch einen Eindruck oder eine Rückmeldung, die bei Ihnen noch mitschwingt, jedoch nicht zur Sprache gekommen ist?

An dieser Stelle möchten wir Ihnen nochmals unseren herzlichen Dank aussprechen für Ihr Mitdenken und Ihre Teilnahme am Interview. Die Inhalte Ihrer Antworten werden wir auswerten und in den Zusammenhang mit der Rückmeldung des anderen Experten oder der Expertin bringen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch fragen:

Inwiefern dürfen wir Informationen Ihrer Person in der Publikation der Masterarbeit weitergeben?

Im Anschluss an die Auswertungen werden wir die Lernstrukturgitter in konkrete Materialien umsetzen. Hiervon werden wir Fotos für unsere zukünftigen Lernstrukturgitter machen. Diese werden wir zusammen mit einem Kommentar einer Gruppe von Lehrpersonen vorstellen. Mittels Rückmeldungen der Lehrpersonen werden wir das Lehrmittel evaluieren. Falls Sie Interesse an unserer Masterarbeit und dem Lehrmittel haben, geben wir Ihnen gerne ein Exemplar weiter.

Ergänzende Fragen und Notizen, die nur im zweiten Interview mit Alois Bigger angesprochen werden:

- Jetzt beschäftigen uns ein paar Themen zum anderen Experteninterview. Wir möchten gerne über ein paar Inhalte noch diskutieren.
- 1. Experteninterview, Lernstrukturgitter grundsätzlich in Frage gestellt (unser Eindruck – besser kommunizieren, was wir wollen) Mail: Fragezeichen:
- Kritik an unseren Lernstrukturgittern der anderen Expertin:
 - Zahlen
 - Pränumerik gibt es im Grunde gar nicht mehr
 - Kutzer ist nicht empirisch erforscht
 - Piaget (Kontroverse zwischen Fachleuten)
 - Reduktionismus

14.7 Zusätzlich gesendete Information an Experte zwei

Salut Alois

Im Verlauf der letzten Woche wurde uns bewusst, dass wir noch klarer kommunizieren möchten, inwiefern die von uns erstellten Lernstrukturgitter für Didaktiker/-innen im schulischen Alltag umsetzbar sind und welche Aufgaben das von uns zu erstellende Produkt nicht erfüllen kann. Deshalb haben wir die Informationen zu unseren Lernstrukturgittern ergänzt und möchten Dir diese zusätzlichen Mitteilungen noch zukommen lassen:

Einleitung zu Lernstrukturgittern

Unser Wunsch ist es, ein Produkt mit Lernstrukturgittern für Lehrpersonen herzustellen, deren Aufbau nachvollziehbar ist. Die in unseren Lernstrukturgittern gesetzten Niveau-, Komplexitätsstufen und Generalisierungen sollen nachvollziehbar sein können. Es liegt uns am Herzen, dass die Theorie von Kutzer richtig wieder gegeben wird. Im Interview möchten wir gerne hierzu Ihre Eindrücke als Expertin oder Experte erhalten. Die einzelnen Aufgabenstellungen der einzelnen Lernstrukturgitter, die den Expert/-innen vorgestellt werden, sind zum aktuellen Zeitpunkt noch mehrheitlich schriftlich dargestellt. Unsere Absicht ist es, Lernstrukturgitter herzustellen, anhand derer Lehrpersonen schnell Einblick in mögliche Aufgabenstellungen und mögliche Wege zur Steigerung der Komplexität haben. Hierfür werden wir die einzelnen Aufgabenstellungen der Lernstrukturgitter mittels konkreter Materialien darstellen und fotografieren. Mit diesen Fotografien beabsichtigen wir jedoch keine rezeptartigen Handlungsanleitungen, anhand derer die Lehrpersonen die Schüler/-innen anregen sollen, die Aufgaben Schritt für Schritt durchzuarbeiten. Viel mehr geht es uns um die schnelle Einsicht der Lehrperson in mögliche Komplexitätsstufen. Wir denken, dass konkrete Materialien hier eine zugänglichere Einsicht gewähren, als schriftlich verfasste Lernstrukturgitter. Das ausgewählte Material ist ein möglicher Vorschlag, der ausschliesslich eine Sachstrukturanalyse verdeutlichen soll. Das Adaptieren von Aufgabenstellungen einer bestimmten Komplexitätsstufe auf für den Schüler geeignetes Material, muss von der Lehrperson selber erbracht werden. Die fotografierte Aufgabe ist nicht für den Schüler gedacht, sondern als Assoziationshilfe für die Lehrperson. Im Hinblick auf den Schüler sehen wir das Lernen als Prozess; Lernschritte können übersprungen werden, es können Schritte zurück gemacht werden. Das konkret gewählte Material für Aufgaben ist der subjektiven Person einer Schüler/-in und eines Schülers anzupassen. Diese Auswahl muss von der Lehrperson erbracht werden.

Im Weiteren kann unser Produkt auch nicht die nötigen Entscheidungen im Hinblick auf das individuelle didaktische Setting für die Lehrperson fällen. Ob die Lehrperson eine Lernlandschaft mit mehreren Aufgabenstellungen (z.B. eine Werkstatt), eine kooperative Umsetzung (z.B. Partnerarbeiten) oder Einzelförderung innerhalb der Klasse und für einzelne Schüler/-innen planen soll, ist Sache der umsetzenden Didaktiker/-innen.

Ebenfalls bedeutsam ist für uns das Folgende: Im Hinblick auf mathematische Kenntnisse von Schüler/-innen beabsichtigen wir mit unserem Produkt auch grundlegende Erfahrungen im sensomotorischen Bereich mit einzubeziehen. Mit unserem Produkt sollen Lehrpersonen, Kinder auch auf dieser Entwicklungsstufe mathematisch fördern können.

14.8 Paraphrasierung der Experteninterviews

14.8.1 Im Vorfeld gesetzte Regeln für die Paraphrasierung

Für das Paraphrasieren gelten verschiedene Charakteristika und Regeln, die im folgenden Kästchen definiert und aufgelistet sind.

Formale Charakteristika:

- Die in der Transkription verwendeten Abkürzungen können in der Paraphrase nach wie vor verwendet sein. Manche sind ausformuliert.

Mögliche Abkürzungen:

LSG – Lernstrukturgitter

Gen - Generalisierungen

LP – Lehrer

HP - Heilpädagogin

PS – Primarschule

KG – Kindergarten

S – Seriation

KF - Klassifikation

(unv.) – Der Sprechende wird akustisch nicht verstanden.

Weitere Regelungen:

- Unmittelbar aufeinanderfolgende Wort- oder Satz wiederholungen der Transkription sind in der Paraphrase weggelassen.
- Nicht inhaltstragende Satzteile sind ebenfalls weggelassen.
- Jedoch sind gleiche oder ähnliche Aussagen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Interview fallen, jeweils am entsprechenden Ort in der Chronologie des Gesprächsverlaufs festgehalten.
- Von uns Interviewenden formulierte Fragen sind dann festgehalten, wenn sie für das Verständnis der nachfolgenden Expertenaussage von Bedeutung sind. Mit einem fetten **Y** oder **N** oder wird festgehalten, ob es sich dabei um Yvonne Kälin oder Naemi Kleiber handelt.
- Von uns geprägte Begrifflichkeiten sind als solche gekennzeichnet.

Zeichensetzung:

[Z.B. auf diese Art und Weise]

Der Wortlaut des Sprechenden wird durch einen Ausdruck von uns Verfasserinnen ergänzt. Z.B. weil die Übersetzung in Schriftsprache es für den Satzbau nötig macht.

(Generalisierungen)

Das verwendete Wort des Sprechenden wird von uns mit einer Anmerkung versehen. Z.B. „Es“ wird durch (das Kind) ergänzt.

14.8.2 Paraphrasierung des Interviews mit Cornelia Müller

1. Ich habe mich zuerst gefragt, warum ihr die Gitter bis zur **praeoperativen** und nicht bis zur **operativen** [Stufe] gemacht habt. Dies trennt man in diesem Sinne nicht mehr so.
2. Früher ist es so gewesen, dass das Pränumerische Kindergarten war und in der Schule kamen dann **Zahlen** dazu. Mit dem neuen Lehrplan ist es so, dass auch im Kindergarten Zahlen vorkommen.
3. Die Trennung der **praeoperativen** und **operativen** [Stufe] wird aufgrund von Forschungen nicht mehr praktiziert, dies auch nicht in der Regelschule. Und auch in der Fachdidaktik sagt man, dass Kinder viele Vorerfahrungen mitbringen. Man hat Studien gemacht im Übergang, in denen man herausgefunden hat, dass viele Kinder zum Beispiel rechnen können, wenn sie es mit dem Material machen können.
4. Es ist das Gleiche in der Heilpädagogischen Schule, wenn ihr mit ihnen Begriffe oder lesen lernt, dann schreibt man vielleicht auch Gegenstände an den Schränken an. Das ist klassisch. Dies macht man mit dem **Symbol**, aber auch mit dem Wort. Man lässt das Wort nicht weg. So ist es auch in der Mathe. Man lässt die Zahlen nicht weg. Wenn es um Mengen geht, nimmt man auch **Zahlen** dazu.
5. Auch wenn man von den Kindern noch nicht explizit verlangt, dass sie diese schon schreiben können, den Umgang mit **Zahlen** setzt man im Kindergarten und sogar schon in der Krippe um. Es gibt Krippen, die Mathe mit Punktsymbolen machen und zum Teil schon mit Zahlen. Ich erlebe es mehr mit Punkten. Aber die **symbolische Ebene** ist nicht weggelassen.
6. Das würde ich empfehlen, die **symbolische Ebene** nicht weg zu lassen.
7. Zum **Lernstrukturgitter** gibt es natürlich noch verschiedene Sachen, die man diskutieren muss. Das eine ist die **Entwicklungspsychologie** und das andere ist das Handeln, die Pädagogik und die **Didaktik**. Und natürlich ist das nicht das Gleiche.
8. Ich finde man kann es (Symbolische Ebene) dazu nehmen, ohne dass man verlangt, dass sie schon auf der operativen Stufe sind. Man weiss, dass die Kinder im Handeln; in der Pädagogik eben auf der **Zone der nächsten Entwicklung** lernen können.
9. Das ist Tradition in der Heilpädagogischen Schule, dass man es mit dem Wort anschreibt. Wenn sie das Wort immer wieder über Jahre hinweg sehen, können sie es vielleicht einmal lesen. Und auch wenn sie noch nicht wirklich lesen können und in einer Vorstufe sind, so ist es nicht abgegliedert. Jetzt machen wir dies und nachher das. Es ist einfach ein **Übergang**.
10. Im **Lernen** sind es immer **Übergänge** und es ist nicht so gegliedert, wie das Piaget macht, was ihm auch kritisiert worden ist.
11. **N:** Wo würdest Du mit diesen **Symbolen** einsetzen bei unseren Lernstrukturgittern. Würdest Du sie ab der praeoperativen Phase einsetzen? **C:** Nein, klar ist auf der operativen Stufe. Aber sie müssen mitbedacht werden.
12. **N:** Ab wann würdest du die Symbole hinein geben? **C:** Dies kommt auf die Entwicklungslogik der Kindergruppe darauf an. Wenn ich eine Kindergruppe mit sechs Kindern habe und eines kann dies (die Symbolik) schon wahrnehmen und vielleicht in den nächsten zwei Jahren auch einmal verstehen, was ich manchmal gar nicht voraussehen kann, dann würde ich sie sicher hinein nehmen. Auch wenn einem Kind dies vielleicht noch nichts bedeutet. Dies ist ganz im Sinne des **Lernstrukturgitters**.

13. **N:** Ab wann könnte man den Lehrpersonen mit **Fotos** anzeigen, jetzt kann man auch das **Symbol** mitschwingen lassen? **C:** Ich glaube diesen Zeitpunkt gibt es gar nicht. Den gibt es nur subjektiv. Den kann ich nicht in einem Lehrmittel definieren. Die Entwicklungslogik vom Kind ist immer subjektiv, dies kann ich nicht voraussehen und darum muss jedes **Lehrmittel** dies mit bedenken.
14. Ein **Lehrmittel** ist ja nur Theorie und nur ein Referenzpunkt. Die einzelne Handlung, die muss ich über Coaching und über Begleitung strukturieren. Ich muss die Situation auf mich zulassen und im Prozess die Handlung dann anpassen.
15. Ein **Lernstrukturgitter** ist für mich eine **Sachanalyse** und nicht ein **Lehrmittel**. Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das **Niveau** zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der **Komplexität** dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im **Coaching**, beim Kind.
16. Ich brauche das **Lernstrukturgitter** mehr als Handlung für mich, als **Sachanalyse**, um nachher in der Handlung am **gemeinsamen Gegenstand**, zu wissen wo ich mit dem Kind weitergehen kann.
17. Ich würde nicht von da hinauf hüpfen. Das wäre nicht **lernstrukturgemäss** oder? Aber ich würde es mit bedenken. Und meistens habe ich eine Gruppe, in der verschiedenen **Niveaus** sind.
18. Ich denke, ich habe eine andere Grundhaltung, was **Unterricht**, was Pädagogik und was Entwicklungspsychologie ist und wofür man das **Lernstrukturgitter** braucht. Die **Entwicklungspsychologie** ist für mich eine ganz wichtige Grundlage, aber es ist eine [Art] Referenz.
19. Zu **Piaget** gibt es natürlich diese Sichtweise der **Stufen**. Aufgrund von Piaget hat Aebli die operative **Didaktik** entwickelt. Er geht viel mehr davon aus, dass eine **Problemlage** sein muss. Und dass man dann in einem Lernprozess von verdichten und verknüpfen zu einer Erkenntnis kommt. Und das denke ich, ist auf **psychologischer** Grundlage. Und nicht dass man diese einzelnen **Schritte** einfach eins zu eins überträgt, sondern dass man sie als Referenz nimmt.
20. Im Wissen von der Lehrperson muss die **(psychologische Grundlage)** präsent sein, aber schlussendlich kann sie nicht handlungsanleitend sein. Im Sinne du bist jetzt auf dieser Stufe und darum handelst du hier (mit den Aufgabenstellungen dieser Niveaustufe). Das wäre nicht lern- und der Entwicklung des Kindes gemäss. Dies ist im Dialog und vielschichtiger und komplexer.
21. Nichts desto Trotz finde ich dies eine gute **Sachanalyse**. Aber dies wäre für mich der Kommentar. Es gibt ja auch **Lehrmittel** welche das so schon so aufgebaut haben. Ich weiss nicht, ob ihr dies kennt (Cornelia zeigt auf ein Lehrmittel). Man kann dies auch kritisieren. Sie haben hier auch ein **Lernstrukturgitter** gemacht und dies als Sachanalyse. Hier gibt es einen kleinen Kommentar und nachher sind die Übungen. Dies ist Theorie oder das Systematisieren von Übungen. Die Übung nachher ist aber noch ein weiterer Schritt. Das Problem muss offener sein, sonst lasse ich keine Entwicklung zu. Wenn ich eine Übung mache nur auf diesem **Niveau**, kann das Kind ja gar nie weiter kommen und das wäre sehr **reduktiv**. [Das Kind kommt nur weiter], wenn ich es ihm anbiete.
22. Es kann einmal sein, dass ich auf der Einzelförderung da (auf dieser Stufe) etwas mache. Wenn ich aber in der Gruppe arbeite und ich gehe davon aus, dass ihr Gruppen habt. Dann muss man immer damit rechnen, dass Kinder dabei sind, die anders sind. Also muss ich dies ein wenig öffnen. Eine **Aufgabenstellung** muss von mir aus gesehen eine Aufgabenstellung sein, die **mehrere Ebenen** beinhaltet

23. Es (Das Lernstrukturgitter) ist wie eine lernstrukturgemässe Sachanalyse. Das Kind bewegt sich aber dann ganz verschieden. Ich muss es ein wenig öffnen und kann dies, wenn ich verschiedene Aufgaben mache, die bis nach oben gehen. Dies hat Kutzer auch gemacht. Er hat die Aufgaben da (höhere Niveaustufen) geöffnet. Dann kann das Kind eben variieren. Ausser man hat ein therapeutisches Setting. Dort ist es wieder anders, aber wir gehen ja von einem pädagogischen didaktischen Setting aus.
24. Das Lernstrukturgitter brauche ich zum Anschauen. Wenn wir z.B. Brüche als gemeinsamen Gegenstand haben, mein Prof. ist Feuser, [geht es um] das gemeinsame Erkennende, welche alle Kinder erkennen, und auch ein Kind mit geistiger Behinderung. Dieses Kind kann noch nicht über einen 10er rechnen. Was machen wir? Dann kann das LSG helfen. Man kann handelnd mit Brüchen arbeiten. Auf der ikonischen Ebene kann man sie darstellen und man kann sie symbolisch zeichnen. Dieser Schüler, der den 10er Übergang noch nicht hat, kann erkennen, dass man ein Ganzes verschieden unterteilen kann. Er kann erkennen, dass ganz viele Teile zu einem Ganzen gehören und kann Sachen halbieren. Er kann Sachen vierteln. Er kann auch die Symbole $\frac{1}{2}$ durchaus lernen, selbst wenn er jetzt nicht mit Brüchen rechnen kann.
25. Wenn ich von der Sachanalyse her denke, gibt es das Symbolische auch. Nicht vom operativen Niveau vom entwicklungspsychologischen, sondern mehr von der Entwicklungslogik vom Kind her.
26. Das Kind kann auch an diesem komplexen Thema (Brüche) lernen. Dies kann ich im LSG schön analysieren. Und ich kann auch generalisieren. Häufig ist es in der Primarschule so, dass man in der ersten Stunde mit Kuchen handelt. Und nachher gehen sie in die Abstraktion. Und was machen wir dann mit dem IS? Da muss man überlegen, wie kann man dies in der Handlung verdichten. Ich kann es auf Gegenstände übertragen usw. Dies ist dann ein Generalisierungsprozess.
27. In der Regelschulmathematik gehen sie häufig einmal in die Handlung und nachher ist fertig. Und darum zeigt es (das Lernstrukturgitter) schön auf, dass man diese Sachen generalisieren kann. Man kann sie verdichten und in diesem Sinne lernen.
28. Dieser Schüler hat dann an den Brüchen den 10er Übergang gelernt. Wenn man dies so offen fasst, kann man lernen. Das gemeinsam Erkennende ist, dass das Ganze verschieden unterteilt werden kann und dass man eine Lernsequenz mit allen macht, obwohl da irgendwie sechs Niveaus drin sind. Man kann darüber diskutieren und alle haben etwas davon. Auch der schwache Schüler und der Stärkste. Man reflektiert darüber, wie wir das gemacht haben und was wir da erkannt haben. Und dies ist das Ziel. Auch wenn er (der Schüler) noch nicht auf dieser Stufe ist, kann er schon mit Symbolen handeln. Aber es die Frage, ob dies die handelnde Ebene oder schon wirklich operatives Denken in diesem Sinne ist.
29. Das LSG finde ich eine schöne Struktur, womit man dies sehr gut analysieren kann. Je flexibler ich im Unterricht gestalten kann, desto besser. Am liebsten ist [mir] eine Aufgabe für alle, die wirklich hinunter geht. Und dann eine neue Aufgabe, eine Komplexitätsstufe höher, dann kann ich flexibel variieren. Dies ist jetzt auf die Integration und auf eine heterogene Klasse bezogen. Aber ich denke das hat man auch in der Sonderschule.
30. Aebli war ein Schüler von Piaget und hat diese Entwicklungspsychologie versucht auf die Didaktik zu übertragen. Diese heisst operative Didaktik. Als Ausgangslage müssen es Probleme sein, die nachher jeder in seiner Entwicklungslogik lernen kann. Am Schluss ist natürlich das Anwenden.

Dort geht nicht um ein Abarbeiten, sondern um ein entwicklungs-logisches Durcharbeiten. Es geht ja nicht darum dass sie diese Handlungen, die ihr fotografiert habt, einfach durcharbeiten. Ich weiss nicht, ob sie dann etwas erkennen.

31. Ein **Lehrmittel** ist mit (besteht aus) Übungen und Ideen. Die meisten Lehrmittel haben konkrete Aufgabenstellungen drin. Dies (unsere Lernstrukturgitter) braucht es vielleicht gar nicht. Dies ist noch nicht das **LSG**. Es ist ein Lehrerkommentar. So meine ich es.
32. **Y:** Müsstest wir unserem Produkt einen anderen Namen als denjenigen eines **Lehrmittels** geben?
C: Ich denke ja und auch wie umfangreich es sein soll.
33. Zum **Gesamtbild vom LSG** und zu diesem Argument mit der operativen Ebene. Man hat herausgefunden, dass man in den Sonderschulen vor allem sehr reduktionistisch die Sachen anbietet. Das ist die Forderung von Feuser. Und auch Wocken hat in einer Studie, welche er 2007 veröffentlicht hat, herausgefunden, dass der **Reduktionismus** aufgegeben werden sollte. Und dies wäre eben auch da. Das ist einfach wieder reduktionistisch von mir aus gesehen. Ich sehe hier den Reduktionismus in dem, dass dies (das Symbolische) nicht drin ist.
34. Auch in dieser Linie (dargestellte Linien für **Generalisierungen** in unseren Lernstrukturgittern), sehe ich eine **Reduktion**, weil lernen komplexer ist als in Linien. **Lernen** ist **fliessend**. Es geht mal hin und mal her.
35. Gerade bei unseren Schülern kann **dies (das Lernen)** auch einen Schritt zurückgehen. Das ist wie es Albin mit der subjektiven Dimension sagt, in der manchmal auch Einfaches wirkt und nichts Fachliches drin ist; Pubertät, ein neuer Stufenwechsel und alles ist weg. Und dann geht es zurück.
36. Und dies ist aber nicht ein Schritt (**im Lernen**) zurück, sondern es ist das Fortschreiten in der Entwicklungslogik vom Mensch. Dies ist ja genau das, mit welchem wir dann mit der Regelschule immer in Konflikt kommen, weil man nein sagt. Unter seinen Umständen ist dies [jedoch] gut, dass er das jetzt einfach wieder auf diesem Niveau macht.
37. Und das finde ich, ist auch, wenn man **Stufen** setzt, dann iniziert man dass man hier weiter geht und betont dies ein wenig. Ich würde lieber in einem solchen **Lehrmittel** betonen, dass es ein zirkulärer **Prozess** ist, der mal so, mal so geht.
38. **Y:** Diese Generalisierungen, du redest von diesen Strichen, würdest du diese eigentlich ganz weglassen? **C:** **Generalisierungen** hat es ja schon von Aufgabenstellung zur Aufgabenstellung drin. Es muss möglich sein, dass ein **fliessender Prozess** machbar ist.
39. Von der Fachlogik von der **Mathematik** her, finde ich, ihr seid so in der Feinanalyse drin. Dort finde ich, kann man es nicht mehr so klar unterteilen. Kutzer hat das auch nicht so fein gemacht wie ihr. Ihr habt dies viel feiner unterteilt. Ich finde das gut als Analyse um es ganz genau anzuschauen. Das ist wichtig für mich als Kompetenz.
40. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, da wird weniger **generalisiert** als da. Dies finde ich, kann ich auch als **Mathedidaktikerin** nicht theoretisch untermauern. Da habe ich einfach zu wenig Fachwissen, als dass ich dies so fein gliedern kann. Dies geht gar nicht. Weder von Fachsicht noch von Entwicklungssicht. Ich würde sagen, wir haben mal Generalisierungen gesetzt. Aber nicht, dass es ein hierarchischer **Prozess** ist, sondern es ist einfach einmal eine Setzung. Das Ganze kann auch umgedreht sein, je nach Kind. Es kann sein, dass das **Niveau Handlung** höher ist für das Kind, als die Abstraktion. Dies muss man ein wenig offener gestalten bei unseren Schülern.

41. **Lernen** ist ein **Verlauf** und nicht eine Linie. Die Linie gibt es dann mehr von der Situation her. So ist es auch bei Kutzer oder Waniek. Dort hat sie doch auch die Situation von den Büchsen zu den Bätzeli. Das ist ein Situationswechsel, von dem man davon ausgeht, dass im Kopf eine **Generalisierung** passiert. Ob diese Generalisierung passiert oder nicht, wissen wir ja nicht. So kann man es ein wenig strukturieren. Wenn man die Kinder nicht [vor sich] hat, kann man immer von der Situation ausgehen. Die Lernprozesse im Kopf hat man ja nicht.
42. **Generalisieren** ist ein **Denkprozess**, der fließend ist und einmal nach vorne und mal nach hinten geht. Klar sehe ich, sie (die Schüler/-innen) können es aufs Material übertragen. Das ist das Sichtbare. Aber Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der **Komplexität**.
43. Ich würde eher die **Komplexität** in den Fokus nehmen und nicht so schrittweise die Generalisierung. Ich habe gemerkt, wenn ich von einer entwicklungslogischen **Didaktik** ausgehe und vom Kind aus denke, damit das Kind in der Entwicklungslogik lernen kann, dann muss ich das so offen wie möglich behalten. Und dann gehe ich von **Komplexität** aus. Generalisierung ist nachher subjektiv, je nach Komplexität des Lernens des Kindes. Ich fasse dies weiter, weil ich auch nicht klar komme. Ich kann besser damit arbeiten, wenn ich es offen halte. **Generalisierung** setze ich mit dem Begriff vom Anwenden und Transfer gleich, im Sinn von Aebli oder mit Fortschritten in den Entwicklungspfaden nach Jantzen oder Feuser. Ich sehe es mehr als **Prozess**, wie als **Schritt**. Ich habe noch nie solche Schritte erlebt.
44. Es (die Lernschritte) ist subjektiv. Albin hat hier unten subjektiv und objektiv geschrieben bei seinem **LSG**, welches ihr in der Präsentation von ihm auch habt. Das ist der Knackpunkt. Wenn es subjektiv ist, kannst du keine **Stufen** machen, weil dies immer wieder anders ist. Also bei Schüler mit Autismus sieht man das ganz klar, wenn eine neue Unterrichtsstruktur ist, dann geht nichts mehr und das ist die subjektive Dimension. Ihr könntet sagen, ihr beschränkt euch auf die objektive, weil ihr eine Analyse macht und dann setzt ihr etwas. Aber dann sagt ihr ganz klar, das Subjektive, das muss man als Lehrperson anpassen.
45. Ich habe mit diesem Schüler alles umkehren müssen, aber trotzdem hat mir das **LSG** sehr wohl geholfen, dies zu strukturieren. Ich weiss die **Komplexität** und das **Niveau** hängen zusammen und ich definiere dies mit dem Kind neu.
46. Im **LSG** ist das DU, der Austausch nicht drin, in dem Sinne, dass ihr das mitbedacht habt. Dies ist manchmal wirklich das Problem mit dem LSG, dass du eine Gruppe hast. Das **Kooperative** ist so wichtig, wo sie im WIR auch Erkenntnisse gewinnen. Wenn sie beim anderen abschauen, dann lernen sie. Dem kann man nur gerecht werden, wenn man ein wenig öffnet und nicht so ganz kleinschrittig plant, sondern Durchlässigkeiten fokussiert, weil **Lernen** im Dialog passiert.
47. Sonst habe ich gefunden, es ist nachvollziehbar, die **Sachanalyse**.
48. Ihr entgliedert die Sachen noch ein bisschen mehr als Kutzer. Dies birgt auch eine Gefahr für den Unterricht. Weil dies eine Intention ist, die in der **Mathedidaktik** wirklich sehr gewachsen ist. Im Unterricht in der Volksschule ist es häufig, dass man kleinschrittig anfängt, mit 0 und nachher geht man weiter. Und dann ganz kleine **Schritte** für sich, und man bleibt häufig im Üben. Man hat herausgefunden, dass dies nicht dem Denken entspricht.
49. Es ist wichtig, dass man **Mathematik** als Wissenschaft von den Mustern sieht. Und dass man dies überall im **Alltag** findet. Man kann alles **ordnen** und sortieren. Man kann **Mengen** bilden, sie spüren und erfahren. Auch ein Kind, welches nicht **Zahlen** schreiben kann, kann erfahren oder

- das Phänomen erkennen, [wie z.B.] das ist viel, das ist ganz schwer und das ist leicht oder was ist 0. Wir haben ein Zeichen für 0. Dies ist ein **Phänomen**. Auch wenn es (das Kind) sogar den Zahlenraum nicht erfahren kann, dann ist dies (das Phänomen 0) sehr faszinierend und das ist Mathematik, nicht das Rechnen. Oder nicht nur das Rechnen. Und dies können auch Kinder erfahren, welche noch nicht auf der operativen Stufe sind im Denken. Dies ist auch die Kritik an **Piaget**, dass das so klein**schrittig**, so **stufen**mässig ist und dass das **Lernen** anders passiert.
50. Und dies ist für mich nicht **Reduktionismus** in der Sonderpädagogik, wenn man diese **Phänomene** der Welt allen Kindern zugänglich macht. Für dies finde ich das **LSG** gut, weil es eine Anleitung gibt wie man dies auffalten kann, diese Phänomene.
51. Es gibt verschiedene **Sichtweisen wie man eine Sachanalyse machen kann**. Man kann es von der LP aus denken, **vom Fach aus** und vom Kind. Und die **LSG** habe ich viel vom Kind aus gemacht, aber dann musst du das Kind vor dir haben. Ich finde ihr habt stark von der LP aus gedacht.
52. Ich **empfehle** euch mehr, das Ganze von der Fachsicht aus zu sehen, und vom Kind natürlich. Ihr überlegt euch von der Fachsicht aus, von **Mathematik** als Wissenschaft der Muster, was kann man auf der Handlungsebene erkennen? Nehmt ein ganz **komplexes Phänomen** in der Mathematik und versucht dieses ins **LSG** hinein zu tun. Dies ist auch das Prinzip von der integrativen entwicklungslogischen Didaktik, nicht dass man einen **reduktiven** Inhalt nimmt. Dann kommt man nicht weiter. Ich muss einen sehr **komplexen Inhalt** nehmen und für alle differenzieren.
53. **Y**: Ist das Thema **Klassifikation** schon ein **reduzierter** Inhalt? **C**: Nein das finde ich nicht, **mathematikdidaktisch** sind das **wichtige Themen**. Ich hätte sie jetzt einfach anders genannt, aber da ist wahrscheinlich jede Mathematikdidaktikerin wieder ein wenig anders.
54. Ich finde das Eine geht um Mengen und das Erfahren von Mengen und dass ich jede Menge sortieren kann. [Es geht um] die Intention; man kann alles sortieren auf dieser Welt, man kann alles **ordnen**, man kann mit allem **Mengen** bilden. Und dann entstehen Mengen, die haben verschiedene Gewichte, die kann ich spüren, die kann ich erleben. Ich kann mit allem Mengen bilden. Und diese kann ich nachher zählen und die Anzahl bestimmen. Dies ist das Relevante beim sortieren und Mengen bilden.
55. Dann gibt es aber noch das **Klassifizieren**, bei dem dann Begriffe kommen. Dies habt ihr noch mehr drin (In euren **LSG**). Das Klassifizieren ist, dass man Klassen nach einem Kriterium bildet. In diesem Moment ist die Ordnung aber egal. Ordnen ist etwas Anderes. Ich mache einfach Klassen und setze einen Begriff und verdichte dies in einem Begriff. Dies kann ich auch wieder explizit machen und auch in eine Ordnung bringen.
56. Und dies (etwas in eine Ordnung bringen) wäre dann das Zweite, was ich unterscheide. Das Eine ist sortieren, **klassifizieren**, Mengen bilden und das Andere ist **ordnen** und gliedern.
57. Das Ganze kann ich in eine Ordnung bringen. Und dann geht es um die **Relationslehre** im abstrakten Sinn und wie diese in Beziehung zu einander stehen. Es geht um das Dazwischen. Diese sind kleiner als diese. Dann tue ich hier den Kleinsten, Zweitkleinsten, Drittkleinsten und stelle alles in eine Ordnung. Das ist **Ordnung** herstellen. Und dann kann ich auch ein Muster machen und **Serien** bilden. Da habt ihr von der Theorie abgeleitet. Dies finde ich **wichtige Inhalte**. Ich sehe sie auch als **Phänomen**.
58. Ich habe Sachen entdeckt, die ihr jetzt nicht drin habt, die ich rein nehmen würde. Z.B. bei der **Klassifikation**, dass sie Mengen sinnlich erfahren. Es geht beim Klassifizieren [darum], dass man

(unv.) lernt Mengen zu bilden. Dies ist schon eine Vorläuferfähigkeit für [das] Rechnen. Ich muss zuerst verstehen, ich nehme Gegenstände und ich kann sie alle zählen, egal wie sie aussehen und dies ist jetzt **eine Menge**. Ich kann dies so definieren. Dies muss ich zuerst wissen, sonst kann ich nicht rechnen.

59. Ich finde sehr wohl, dass **dies (das Klassifizieren)** ein **wichtiges Thema** ist. Sehr wohl haben wir dies sogar im Lehrplan der Primarschule drin. Dies ist nicht etwas, welches nur im KG vorkommt. Dies ist durchaus drin und **komplex**. Es muss nicht immer mit **Zahlen** verbunden sein die **symbolische Ebene**.
60. Aber es hilft, wenn ich dies ins Forscherheft zeichne. Das mache ich viel mit den Kindergärtnerinnen. Dann habe ich wie ein externes Gedächtnis. Es ist präsent. Und dies ist so der Schritt. Ich habe eine Vorstellung, ich unterstütze die Vorstellung. In der **Mathematik** geht es zudem schnell in die **Abstraktion**, also in der Volksschule. Wenn man dann operieren will, geht es in die Abstraktion. Und dann muss man eine Vorstellung haben von so Sachen. Die Darstellung, die **ikonische Ebene** (unv.), finde ich so wichtig und darum so schön, dass das **LSG** diese auch so gewichtet. Dies ist wie ein externes Gedächtnis und eine Stimulation von dieser inneren Vorstellung.
61. Sie müssen zuerst eine Vorstellung entwickeln, bevor sie damit operieren können. Beim Mengen erfahren habt ihr nicht den Schwerpunkt gelegt. Ich würde mehr [rein tun], was eine **Menge** ist.
62. Ihr seid mehr ins Deutsch, in die **Begriffsbildung** hinein gegangen. Man kann auch sagen, man macht es fachübergreifend. Es ist häufig, dass es auch in andere Fächer hinein geht. Und das ist auch gut.
63. **Phänomene**, wie grosse **Mengen**, und das Phänomen von der 0, keine Menge. So Sachen würde ich noch hinein nehmen. Und dann versuchen zu adaptieren auf alle **Stufen**.
64. Die Brüche muss ich wie auf allen **Stufen** transferieren können, sonst habe ich kein Unterricht für alle. Das ist die Leistung, aber es ist sehr **komplex**. Vom Denken her finde ich gut, wenn man dies transferieren kann und als HP, finde ich schon, dass wir dies können müssen, und zumindest denken können müssen. Wenn man dies denken kann, denn kann jedes Kind kommen und man weiss, was machen. Dies sollte das Ziel von einer solchen **Sachanalyse** sein.
65. Diese zwei Themen sind **Mathedidaktik** vom KG, dass die **Mengenlehre** und die **Relationslehre** dahinter ist, dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und **Klassen** bilden. Und ich kann etwas nach Grösse **ordnen**. Beim Einem ist die **Relation** dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich **Klassen** bilde.
66. In der Handlung können diese zwei Tätigkeiten (**Klassen bilden und ordnen**) durcheinander sein. Bei einer offenen Aufgabe machen es die Kinder mal so, mal so. Wenn ein Kind z.B. nur das Eine kann, und das andere nicht, dann müsste ich vielleicht mal schauen und Anreiz geben, dass es das Andere auch mal macht. Es (das Kind) braucht beides für den **Zahlenbegriff**. Es muss wissen können, was eine **Menge** ist. Es muss aber auch mit **Relation** umgehen, können.
67. Die Zahlenreihe hat Relationen dazwischen und zwar ganz bestimmte. Und dies ist dann komplex, wenn man dies nicht schon im ordnen und sortieren machen kann. Und darum ist das relevant.
68. Dann würde ich noch das Sortieren dazu nehmen, und **Mengen** bilden. Und beim Muster bilden würde ich noch **ordnen** und gliedern dazu nehmen. Und da würde ich noch das **Basale** dazu nehmen. Ihr seid dort schon sehr abstrakt und auch bei den Mengen seid ihr schon sehr **abstrakt**.

Dann würde ich mehr noch grosse Mengen, kleine Mengen hinein nehmen. Zuerst muss man dies erfahren.

69. Ich denke, man muss immer vom **Schwächsten** aus denken und bis zum **Hochbegabten** öffnen.
70. Bei der **Seriation** würde ich noch das **Ordnen** und **Reihenfolge** bilden hinein nehmen. Z.B. im Tag hat man Reihenfolgen und dass man die dann ordnet.
71. Beim Kind muss man anfangen und nachher in die **Abstraktion** gehen. In der **Mathematik** ist es genau gleich. Zuerst geht man von sich aus und tut es dann auf ein neues Material und schlussendlich auf abstraktes Material also strukturiertes Material, wie Plättchen, Formen und solche Sachen übertragen.
72. Und so ist dies auch beim **Ordnen** (Übertragung von sich aus, auf Material, dann abstraktes Material). Wenn sie (die Schüler) irgendetwas ordnen, dann ist das unstrukturiert. Wenn sie nachher Bätzeli und Zahlenkarten ordnen. Dann wird es klarer. Es ist ein anderes Ordnen. Es ist strukturierter. Dies kann eine Erweiterung sein. Das Ordnen ist eine Voraussetzung, dass sie diese Muster überhaupt verstehen. Dass sie verstehen, es geht um die **Relation** dazwischen und ich muss eine **Reihenfolge** bilden und da hat es eine **Ordnung**. Und diese übertrage ich nachher immer weiter, das ist das **Muster**. Wenn du willst, dass sie das Muster verstehen, dann wäre es gut, wenn sie verstehen, was eine Ordnung ist.
73. Ich würde zuerst versuchen, dass sie verstehen, dass es immer um das Gleiche geht. Aber du kannst das natürlich auch am **Muster** explizit machen. Es geht darum, dass sie verstanden haben müssen, um dies geht es immer wieder, das Replizieren. Dies ist eine **Ordnung**, die Sachen sind miteinander verknüpft und in einer gewissen **Reihenfolge**. Das lernen sie, wenn sie Sachen ordnen und sortieren.
74. **Ordnen** und sortieren ist etwas, welches man immer im **Alltag** hat. Man muss ja immer aufräumen.
75. Bei den Materialien finde ich wichtig, wenn ihr in die **Mathematik** geht, dass ihr die Grundlagen der Heilpädagogik nicht vergesst. Also Mathe soll **basal sein und in den Raum** gehen. Bedenkt dies auch in einem LSG, das gross und sinnlich sein und das mit dem ganzen Körper erleben. Das kann man auch in der Mathematik. Manchmal geht es in der Mathe vergessen, man hat dann immer das Gefühl, man muss jetzt ins Kleine gehen. Es muss aber überhaupt nicht [so] sein. In der Natur kann man das ganz gut machen, im Wald, mit Gestaltungen, Musterlegen mit Steinen, mit Stecken, mit ganz versch. Sachen. Oder im Turnen mit Geräten und so. Im KG- Lehrmittel hat es Vorschläge.
76. **Muster** ist einfach auch etwas sehr Schönes und reichhaltiges ist in der **Mathe**. Es ist auch etwas sehr Komplexes. Das geht nachher weiter in **Folgen**. Folgen weiterführen ist ein Mittelstufenthema.
77. **Eins zu Eins Zuordnung** finde ich etwas ganz Wichtiges. Ich erlebe es nur, dass dies nicht so zu trennen ist von der **Invarianz**, und von anderen Zählprinzipien. Man hat herausgefunden, dass es so gewisse Zählprinzipien gibt, z. B. das Eindeutigkeitsprinzip, die Eins zu Eins Zuordnung, die stabile Ordnung, das Kardinalprinzip, das Abstraktionsprinzip und das Prinzip von der beliebigen Reihenfolge. Und diese sind fest verknüpft. Ich kann diese fast nicht trennen. Und trotzdem kann es manchmal gut sein, wenn ich bei einem Kind sehe, irgendwie versteht es dies noch nicht. Das fokussiert noch nicht. Aber ich finde in einer Lernumgebung kann ich nicht nur eines zu dem, oder nur zu dem machen. Ich finde, es muss mehr integriert sein. Aber es ist wie eine Referenz natürlich. Man kann in einer Übung natürlich einen Fokus setzen auf etwas. Ich würde überlegen,

was Sinn macht, was man da verbindet und was nicht. Es hat dann auch mit der Invarianz schlussendlich zu tun, dass sie nachher die **Mengen** vergleichen können. Dies ist auch etwas ganz Relevantes.

78. Wenn sie (die Schüler/-innen) **Ordnungen** gemacht haben und die **Relation** bestimmt haben, können sie miteinander vergleichen, grösser und kleiner ordnen oder schlussendlich Zeichen hinein tun, mit dem grösser als, kleiner als. Das wäre die **Abstraktion** von dem. Ich finde diese sehr **relevante Themen**, die auch in der Volksschule, in der PS, noch vorkommen.
79. Ich finde im **LSG** manchmal ein wenig unklar, wie die **Sprache** wirkt. Ich bin der Meinung, dass Sprache überall wirken kann. **Y:** Also wie jetzt? **C:** Da, das Kind verlangt sprachlich nach mehr (Auf bestimmte Aufgabenstellung in unserem LSG hinweisend). Dies (unsere Aufgabenstellung betreffend) ist durchaus logisch. Es kann aber auch nicht logisch sein. Ich glaube Versprachlichung ist auf jedem **Niveau** da. Wenn ein Kind die **Invarianz** auf der sensomotorischen (Stufe) erfahren und dies nicht versprachlichen kann, kann es dies trotzdem erfahren. Die Sprache ist überall dabei und kann aber auch nicht dabei sein. Vor allem auf dieser Stufe, finde ich es ein wenig gefährlich, wenn man sagt, dies macht man an der Sprache an. Aber ich denke, dies könnt ihr im Voraus definieren, wie ihr mit der Sprache umgeht. Weil dies im LSG nicht so klar definiert ist.
80. **Y:** Zu den Ideen mit den **Fotos**. Was für einen Eindruck hast du? **C:** Ich habe gedacht, haben sie es als eine **Sachstrukturanalyse** gedacht, oder als Handlungsanleitung. Von dem her bin ich hier irritiert worden. Ich hatte eher das Gefühl, dies muss man Handeln. Und meine Erfahrung ist, wenn man es zu fest entgliedert, dann sagt man der LP ein wenig, auch wenn man es nicht schreibt, handle doch einfach so. Und um dies geht es nicht, Lernen geht nicht im Abarbeiten.
81. Also es kann durchaus sinnvoll sein, gewisse Sachen zu **veranschaulichen**, das finde ich auch. Dass man weiss wie man die Brüche **handelnd, symbolisch oder ikonisch** darstellen kann. LP wissen häufig hier nicht wie. Anschaulichungen finde ich schon gut, als Bsp. Ich würde es nicht so **kleinschrittig** als Handlungsanleitung [machen].
82. Wenn ihr hier in die **Abstraktion** geht (auf höhere Niveaustufe zeigend) und für die Sensomotorik eine Aufgabe [habt]. Wenn ihr dies schafft, habt ihr schon viel.
83. Die LP kommen häufig von oben herunter in der **Primarschule**. Dass sie die Brüche nehmen und versuchen dies auf der Handlungsebene und auf der Wahrnehmung [umzusetzen]. Wenn du hinauf brechen kannst bis zu ihnen und ihren **Inhalten**, dann können sie auch anknüpfen. Also du musst es bis in die 4. Kl. hinauf brechen. Oder du denkst eher von unten hinauf, weil ihr Erfahrung habt, mit Kindern die basal lernen und wenn ihr hinauf denkt, bis zu den Brüchen, oder bis zu Themen der 4. Kl. dann können sie auch anknüpfen. Und wenn ihr das nicht macht, können sie gar nicht anknüpfen. Dann verstehe ich auch, dass sie (andere LP aus Regelklassen) nicht damit arbeiten. Weil es eine Diskrepanz ist. Es ist etwas, was in der Sonderschule gewachsen ist und nicht in ihrer Sprache ist und gar nicht an den Inhalten [anknüpft], die sie bringen müssen.
84. Wenn es um das Automatisieren von Sachen geht, die es in der Mathe im klassischen Unterricht leider noch viel gibt, dann kann ich das nicht hinunter brechen. Automatisieren muss jeder auf seinem **Niveau**, sonst bringt es nichts. Aber wenn es um Erkenntnisse geht, um das Lernen im Sinn von „wir“ erkennen etwas, dann geht es.
85. Es ist erwiesen, dass die Individualisierung noch nicht viel umgesetzt wird. Darum denke ich, ist es am Besten, wenn man es wirklich auf **Inhalte** der Volksschule denkt und hinunter bis zur

[Ebene der] Wahrnehmung, und dann habt ihr es drin. Und dies wäre nur diese Spalte (C. zeigt auf eine Aufgabenstellung auf verschiedenen Niveaustufen).

86. Postscript: Beim Verabschieden erwähnt Cornelia, dass Kutzer empirisch nicht belegt ist.

14.8.3 Paraphrasierung des Interviews mit Alois Bigger

1. **A:** Für mich ist es schwierig einfach so einen Eindruck zu formulieren, ich habe viel Zeit gebraucht, bis ich ein wenig gemerkt habe, um was es geht. Was die **Idee (der Lernstrukturgitter)** ist, ist mir am Anfang noch zu wenig gewesen.
2. **A:** Ich könnte sagen, wo ich **gestockt** bin. Dies sind vor Allem die **Gen.** gewesen. Da bin ich am meisten gestockt. Und auch im **Formular (Grundstruktur)** [habe] ich am meisten Erklärungsbedarf. Da bin ich nicht draus gekommen, wie ihr das gedacht habt.
3. Sonst beim Anderen habe ich das **Gefühl (Eindruck)** gehabt, doch, das könnte noch spannend werden. Dies ist sicher etwas, worum die LP mal froh wäre darum. Etwas zu haben, in dem grundsätzlich das **LSG** mit ein paar guten Bsp. [vorkommt].
4. Ich bin froh gewesen, um diesen **Zusatz (Von uns im Vorfeld zusätzlich gesendete Information)** um zu sehen, dies ist etwas für die LP und nicht etwas für die Schüler. Dies ist noch wichtig gewesen. Bevor ich das bekommen habe, hätte ich die Frage gestellt: Wollt ihr jetzt den Kindern diese Lego genau so hinlegen, wie **da (im LSG)**.
5. Das **LSG** an sich ist ein Grundkonzept und da etwas probieren darzustellen, welches für eine LP eine Orientierungshilfe ist... (Alois denkt nach) Ohne Wissen um das LSG wäre es mit diesem Material, welches ich gehabt habe noch schwierig. Ich denke es braucht zuerst einmal einerseits die Idee. [Mann muss] einleiten, wie das mit dem LSG gemeint ist. Und dann auf die Ebene von **KF, S** usw. Das was ich bekommen habe fängt mit der Sachstruktur KF usw an. Wenn eine LP dieses Instrument bekommt, müsste eine **Einführung in das LSG** hinein.
6. **N:** Was müsste **hier (Einführung in das LSG)** unbedingt rein? **A:** Die Grundidee von dem LSG. Überhaupt einmal das LSG, das leere Formular. **Y:** Das (leeres LSG) müsste man aber ausführen, verstehe ich das richtig? **A:** Das müsste die Idee ausführen, dass du nachher deinen Kolleginnen in der Schule sagen könntest, dies ist die Grundidee. Wenn sie dies lesen, müssten sie draus kommen, was überhaupt das LSG ist.
7. **N:** Verstehst du da darunter, dass es eine Sachstruktur, eine **Sachanalyse** ist? **A:** Die Horizontale ist das mit dieser Sachanalyse. Die Vertikale [entspricht] den **Entwicklungsstufen** vom Denken.
8. Das Schwierigste sind die **Generalisierungen**, die Tiefenstruktur, die Dritte (Dimension).
9. **N:** Inwiefern würdest du die von und gewählten Inhalte als repräsentativ für den **pränumerischen Bereich** betrachten? **A:** Welches sind eure gewählten? **Y:** Die S, KF: die Obertitel? **A:** Von den **Obertitel** her sind **KF, S** und die **Invarianz** sicher wichtig. Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ. Die Bsp. die ihr habt, die sind nachher nicht mehr repräsentativ. Aber dies ist auch nicht die Idee. Da werdet ihr Modelle bringen und sagen diese könnten mögliche sein.
10. **A:** Bei der **Invarianz**, sind dies überhaupt geeignete [Aufgabenstellungen] für die Invarianz. Das müssten wir noch anschauen.
11. **A:** Sonst finde ich diese repräsentativ (**S, KF und Invarianz**). Man könnte sich allenfalls auf die Literatur berufen, wobei z. B. Moser-Opitz sagt, dass die **Invarianz** an sich noch nicht dringende Voraussetzung ist. Ich persönlich finde es ganz **wichtige (Themen)**. Man kann es mit der Theorie von **Piaget** und auch **Opitz** [belegen].
12. Würdest du noch Reihenbildung, (unv), Grössen und Längen beifügen? **A:** Bei der **Reihenbildung**, müsste zuerst die Reihe an sich und die **Äquivalenz** zwischen zwei Reihen [vorkommen]. **Y:** Was ist das genau? **A:** Die Reihen an sich ist die erste, die zweite, die dritte, oder rot, blau, grün usw.

Und die Äquivalenz sind 2 Reihen zu vergleichen: die grosse Puppe mit den grossen Bällen, die mittlere Puppe – die mittlere Bälle oder das 1. Mädchen und der 1. Knabe sind so schnell gewesen im Rennen, die 2. bei den Frauen und der 2. bei den Männern. Dies findet ihr im Skript vom Modul D07. Dort findet ihr die Literaturhinweise und die Verbindungen: also Reihenbildung und **Klassenbildung**.

13. Bei der **Klassenbildung** [habt ihr] definiert nach Gingsburg / Opper. Bei **Seriation** und **Invarianz** [habt ihr] nicht mehr definiert. Man kann auch diese genau definieren. Dies findet ihr bei Gingsburg / Opper. Diese beiden Aspekte (Seriation und Invarianz) müssten drin sein. Von der **Reihenbildung** würde ich verschiedene Bsp. nehmen: auf der Ebene Grösse, Länge, Lautstärke, akustischen Ebene, Tempo, langsam – schnell, auf versch. Kanälen und Dimensionen.
14. **N:** Dies ist immer noch **Äquivalenz**, oder? **A:** Bei Beiden: sowohl die **Reihe** an sich, [und] auch da gibt es die Reihe der Lautstärke und ohne, dass man äquivalent schaut. Das von der Äquivalenz ist noch Vervollständigung. Dass man sieht, bei der Reihenbildung gibt es nicht nur eine einzelne Reihe, sondern, zwei Reihen, die man miteinander vergleicht.
15. **N:** Müsste man da (für die **Reihenbildung**) zwei **LSG** machen? **A:** Man müsste diese Themen theoretisch noch ein wenig ausführen. Es gibt die Reihenbildung. Reihen gibt es sowohl in Längen, (**Grössen**) usw. Bei den LSG müsste man sagen, wir zupfen solche verschiedene Themen heraus und probieren dies in eine Form zu bringen. Wie könnte man diese Themen: z. B. Länge im Unterricht machen, sowohl sensomotorisch, als auch präoperativ und allenfalls vielleicht operativ.
16. **N:** Würdest du es Länge nennen? **A:** Das Thema **Längen** und beide Aspekte hinein tun in eines. **Y:** So, dass man es adaptieren könnte, von der Länge könnte man es auch mit Tondifferenz auswechseln, oder? **A:** Ja.
17. **Y:** Wir haben bei der **Reihenbildung** gemerkt, dass wir auf das Muster legen gekommen sind, und haben dann gedacht, dass das **Ordnen** von Grössen, Tonstärke auch wichtig wäre. Dies ist für uns ein Thema oder Unterbereich gewesen, bei dem wir gefunden haben, dies gehört auch hinein. Wir haben dies aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft zu machen und darum ist die Frage: Würde es doch hinein gehören, für die Vollständigkeit des Ganzen? **A:** Ja, also ich würde.
18. Generell [habe ich] vermisst, dass es da wenig **Alltag**szeugs drin hat. Es ist (lehnt an) fast zu fest an diesen Muster und Formen. Dies ist sicher auch recht, aber es ginge darum mit dem **LSG** auch **Alltagsprobleme**, [wie z.B.] wer hat das Kleinste, das Mittlere, das Grösste [umzusetzen]. Es gibt Reihen im Alltag und ich würde eher die im Vordergrund sehen. Und das mit dem Muster mehr als Einführung, sagen dies ist die Grundidee. Im Alltag [angeben] welche Grösse als Portion ich haben will: viel, mittel, wenig oder solche Sachen [umsetzen].
19. **N:** Gibt es sonst noch ein Thema, welches du noch hinein nehmen würdest? **A:** Ihr habt gesagt, ihr nehmt diese drei Oberthemen (**S, KF und Invarianz**), und macht ein paar Bsp. wie man Unterricht gestalten könnte, in einer Klasse, in der ein Kind in der Sensomotorik und etwa drei im Praeoperativen sind und eines ist vielleicht sogar im Operativen. Und jetzt mache ich [jeweils] eine Unterrichtslektion zu einem dieser drei Themen. Ich könnte mir vorstellen, dass in eurer Arbeit nachher zum Thema Klassenbildung verschiedene Bsp. kommen. Eines mit Lego sortieren, eines mit aufräumen am Schluss der Stunde und eines Kleider sortieren und solche Sachen. Wenn es wirklich auch Sachen drin hat, die aus dem **Alltag** kommen, welches grob diese drei grossen Themen ansprechen, finde ich wäre dies eine runde Sache. Ihr zeigt auf, das mit den Legos ist

eines: die Isolierung von ganz klaren Kriterien, nur die Farbe. Und nachher müsst ihr unbedingt in den Alltag hinein gehen. Am Schluss der Stunde z.B. aufräumen, ein Durcheinander, alles liegt herum, wohin versorge ich das? Das wäre so eine Klassenbildung im Alltag. Diesen Teil habe ich vermisst, aber wenn der auch dabei ist, finde ich deckt dies diese Bereiche ab.

20. **N:** Welchen Eindruck hast du von der gewählten **Darstellung** gehabt, ist sie nachvollziehbar gewesen, oder hat es Unklarheiten gegeben? **A:** [Nachdem] ich Kutzer, also das Modell, ein wenig kenne, hat für mich verwirrend gewirkt, dass ihr das auseinander genommen habt. **N:** Die Seriation? **A:** Nein, die **Sensomotorik** (Alois deutet jeweils auf den Bereich der Sensomotorik der verschiedenen LSG). Da haben wir Ideen, die auf der Sensomotorik sind und da (Alois weist auf höhere Niveaustufen) bleibt es einfach leer, und da ist etwas welches durchgezogen wurde von zu unterst bis zu oberst. Und da bleibt es unten leer. Da habe ich mich gefragt, warum ihr dies macht? Was ist die Idee?
21. **N:** Darf ich nachfragen. Würdest du es überall **füllen (mit Aufgabenstellungen)**, wenn immer möglich. **A:** Ich würde beides machen. Ich würde sagen, es gibt Themen, die kann man sehr gut füllen, um den Leuten zu zeigen, man kann es immer füllen. Es gibt [jedoch auch] Themen, die fangen erst von da an. Ich finde es müssig, wenn die Leute mühsam anfangen alles zu füllen, aber sie haben keine entsprechenden Schüler.
22. Wenn ich das **Thema Blumen** habe, ein LSG von einer Studierenden kommt mir in den Sinn, die hat gesagt, bei dem Schwerstbehinderten, der soll die Blumen zupfen und schmecken daran und die anderen haben gefangen Blumen zu gruppieren, Blumensträuße zu mache bis hinauf, wo sie die Schrift gehabt haben. Sie hat es gefüllt, weil sie auch [entsprechende] Schüler gehabt hat. Ein solches Bsp. oder mehrere solche Bsp. würde ich gerne sehen, wenn ich das Lehrmittel allenfalls als Lehrer anschauen würde.
23. Es gibt aber auch solche die nicht **gefüllt (mit Aufgabenstellungen)** sind, damit man nicht den Druck hat, man muss künstlich Zeugs [ein]füllen, welches man nicht braucht.
24. **N:** Du hast eher den Eindruck gehabt, dass wir die **Sensomotorik** da drüben gehabt haben. Ist das verwirrend gewesen? **A:** [Ich habe mich gefragt] warum ihr dies macht? Die **Idee (LSG)** ist, dass man sagt, ein LSG soll für eine ganze Klasse passen. Ich habe ein **Thema; Blumen**, und das Thema passe ich stufengerecht an. Und wenn ich auf jeder **Stufe** einen Schüler habe, denn muss dies eher voll sein und wenn ich nur Schüler habe auf gewissen Stufen, denn kann ich mir das Andere in der Regel ganz schenken. Ich gehe eher von dort aus, für welche Schüler ich dies mache.
25. **Y:** Bei den **Blumen** ist dies und dann [dieselbe Aufgabe auf] der nächsten **Stufe**, und dann würde hier aber ein ganz ein anderes Thema kommen, [z.B.] sortieren mit Lego? **A:** Nein, so durch würde dies nachher vielleicht mit 2 oder 3 Blumen sein, die Quantität kann zunehmen. Bei den Blumen könnte man hinaus gehen und auf dem Feld das [gleiche] nochmals finden, im Garten benennen, [als Blume bezeichnen.] Die Quantität nimmt zu, die Orientierung im Raum, es wird immer breiter und breiter. Das ist die **Sachstruktur**, die immer **komplexer** wird. Aber es **bleibt auf der gleichen Abstraktion**. Das [eine] Kind würde weiterhin die Blume finden und anfangen daran zu zupfen. Das andere Kind wird zuerst im **Praeoperativen** [Aufgaben umsetzen]; dies sind Blumen, und dies sind nicht Blumen. Bis hinauf zu denen, welche sogar Zettel machen und anschreiben können; in diesem Beet hat es diese und diese Blume und den Namen hinschreiben. Dies wäre dann schon im **Operativen**.

26. **N:** Wir haben relativ klassische Themen gewählt aus dem Bereich der **Pränumerik**, wenn du sagst das Thema Blumen, dann geht man von einem Sachthema aus und gliedert dies dann auf? Fändest du es gäbiger, man würde eher auf Sachthemen gehen und probieren dies umzusetzen, als die ganz klassischen Themen, die wir herausgepickt haben? Dass es hilfreicher ist, Sachthemen auseinander zu nehmen? **A:** Ich meinte, dass es viel hilfreicher wäre, ein **gemeinsames Thema** zu haben, an welchem wir arbeiten. **Y:** Dass man ein Sachthema und dazu noch ein Mathethema hat, eben Blumen und KF und Samichlaus und KF. **A:** Jawohl. Und dass man bei diesem Sachthema für uns (Lehrpersonen) die Idee von der **KF** haben, die Kinder merken dies nicht einmal. Für die Kinder ist es ein Frühlingsthema und dann ist der Samichlaus. Dies würde wahrscheinlich auch dem Leser helfen, zu sehen, dass dies vom Herkömmlichen her ist. Wir haben gemeinsam ein Thema. Ich brauche aber das Thema vom Samichlaus um pränumerische Begriffe aufzubauen. **N:** Damit man im Unterthema trotzdem noch Mathe generiert? **A:** Genau, im Kopf der LP ist schon das Mathethema, das Pränumerische, jedoch gearbeitet wird mit dem gleichen Material. **Y:** Dies stimmt, dies ist einfacher.
27. **N:** Welchen Eindruck hast du vom ersten Entwurf mit den **Fotos**, oder wie denkst du kommt diese Idee mit diesen Fotos an? **A:** Bei mir ist ersten Moment unklar gewesen, wie wird dies gebraucht, bis das **2. Mail** gekommen ist (**zusätzl. von uns gesendete Information**). **A:** Sonst ist die **Veranschaulichung** gut. Dies geht so lange es so ist, wie ihr es jetzt aufgezogen habt. Dass ihr eher vom labormässigen, abstrakten **klassieren** und **Reihen bilden**, und weniger von einem **(gemeinsamen) Thema** her [ausgeht], in welchem man dann quasi das Reihen bilden hineinbauen tut. Aber man könnte wahrscheinlich auch dort (bei einem Thema) Fotos machen. Und ein Foto ist immer aussagekräftig. Man kann sich etwas vorstellen. Von da her finde ich die Idee schon gut, wenn sie einen nicht zu fest ablenken. Dies ist die andere Seite. Und was das Problem bleiben kann, auch wenn dies am Anfang der Arbeit steht (**Einführung in das LSG**), wenn man diese Fotos von Blumen oder irgendetwas [als Lehrperson vor sich hat], dann [folgere ich], jetzt mache ich auch solche Fotos und gebe es den Kindern. Dies ist da eine Doppelte, da müsst ihr gut schauen, dass dies nicht zu fest vermischt wird. **N:** Damit es dann die LP richtig brauchen! **A:** Vielleicht für die allgemeine Aufteilung.
28. **A:** Was mir nicht klar ist, wie ihr dies gemeint habt. **N:** Mit der **Generalisierung**? **A:** Ja, ich bin nicht draus gekommen, wobei die Generalisierungen natürlich auch, ich habe noch nirgends eine gute Definition gefunden. Ich habe nur die Umschreibung: im gleichem Material, nachher im anderen Material und irgendwann verallgemeinert. Da ist für mich die Frage: Heisst das Verallgemeinert **abstrakter** werden. Dies müsstet ihr noch genau definieren, wie die Generalisierungen [gemeint sind]. **Y:** Wir haben versucht zu definieren, ab welchem Zeitpunkt, wir uns vorstellen können, wann eine Generalisierung stattfindet. Also, wenn man z. B. das Material wechselt oder so. **A:** Dies wäre die Erste. **Y:** Genau, oder wenn man dann das Modell wechselt. Aber wir haben herausgefunden, es ist wirklich eine rechte Herausforderung. Und ob das Kind dann wirklich generalisiert ist die 2. Frage. Aber wir haben versucht die Generalisierungen [umzusetzen]. **A:** Und was bedeutet dann dies (Alois zeigt auf Linie in Darstellung)? **Y:** Dieses; von dem zu dem, [hier] findet eine Generalisierung statt, oder könnte eine Generalisierung statt finden. Und [ebenso] die dritte Aufgabe und da die letzte Aufgabe, dann haben gefunden, da (hier) sollte es eigentlich verstanden haben. [Sozusagen] wenn es (das Kind) innerhalb [hier] ist, hat es die 3. Generalisation gemacht, [hier] haben wir ja meistens das Modell gewechselt und gefunden,

das wäre dann die 2. Generalisation. **A:** Da käme zum Ausdruck, jetzt wird es abstrakter. Dann setzt die 3. Gen. voraus, dass man etwas schon abstrakter kann. Darum ist es [hier] hinauf gesetzt. **N:** Was heisst dies schon wieder? Es heisst bei der 3. Generalisation werden allgemeine Strukturen erkannt, im Hinblick auf die Invarianz haben wir gefunden, dass die allgemeine Struktur verstanden worden ist, wenn man eigentlich die Invarianz beherrscht. Dies ist für uns die letzte Aufgabe dort oben rechts gewesen. **A:** Dann ist es aber auch abstrakt. Dies setzt das Ende des **Praeoperativen** voraus. Genau. Ich habe noch nie eine gelesen, wie es Kutzer wirklich definiert hat. Ich habe mir dies noch vom Albin erklären lassen und bin diese suchen gegangen. Ich meine aber zu verstehen, die dritte ist tatsächlich ein gewisser Abstraktionsgrad nach oben. **N:** Also, meinst du man könnte sie auch als erste Aufgabe da oben (Naemi zeigt auf **operative Stufe**) anlegen? Ist eigentlich logisch. Es ist wie, wenn man dies verstanden hat, dann ist man dort oben (operative Stufe)? **A:** Dann wäre das Ziel einmal erreicht. Auch in der Entwicklung nach oben. **N:** Wir haben es natürlich noch unten hin getan. Wie wenn man bei der Sensomotorik darüber diskutieren würde, ist jetzt die Stufe 6 der Sensomotorik, oder sind sie (die Schüler/-innen) schon in der praeoperativen Phase. Jetzt ist die Frage, wo man es (die Generalisierung) am geschicktesten hin tut. **A:** Oder ob man dies wie nicht in die Tabelle hinein nehmen kann? **Y:** Die Frage ist auch, muss man es überhaupt hinein tun, oder ist es [besser], dass man der LP versucht zu erklären, was das ist. **A:** Das Ziel von dieser Übung ist, dass wir mehrere solche Aufgaben gemacht haben müssen: [wie z.B.] mit Blumen, nachher machen wir es mit irgendwelchen **anderen Themen**, sei es der Samichlaus oder was es ist, bis man merkt, das Kind kann tatsächlich mit mehreren Materialien die KF machen. Das Ziel ist aber, dass man vom Material abstrahieren kann. Das heisst, dass es (das Kind) irgendwann begreifen würde, in Anführungszeichen. Begriffen heisst, ich muss zumindest praeoperativ so und so weit sein. Vielleicht sogar schon operativ. Je nach Form von KF ist da (hier) schon begriffen, oder ist erst da (hier) begriffen, oder erst da (hier). Also die **einfache KF** ist schon relativ früh möglich. Die **multiple KF** kommt erst später. Und wenn man dies den LP vermitteln könnte, dass ein LSG verschieden abstrakt ist und ich auf verschiedenen Ebenen der Abstraktion einsetzen [kann], je nach Schüler aber für alle wäre das Endziel in diesem Thema, auf diesen Punkt zu kommen, [die] 3. Generalisation, (dann...). Dies heisst bei einfacher KF, das Prinzip von Klassenbildung abstrakt verstanden haben. D.h. man kann dann tatsächlich vom Materialtyp unabhängig [umsetzen]. **N:** Also, dass man es mehr in einen Kommentar hinein nehmen würde, als jetzt im LSG probieren zu verankern? **A:** Eine Reihe von (...?) sollen in eine Breite führen, in eine Generalisation. 2. Grades und irgendwann hofft man sogar zur 3. zu kommen. [Dies] würde es wahrscheinlich einfacher machen als jetzt da noch **N:** Du hast auch noch nie ein LSG gesehen, indem dies festgelegt worden ist? **A:** Generalisierungen nicht, nein. Dies ist irgendwie wie [ein] 3D Modell, er (Kutzer) beruft sich auf [die] Horizontale und [die] Senkrechte und das andere ist noch die Tiefe, die Abstraktion oder die Generalisation, die ist dann dort so dargestellt. Aber als LSG ist dies nicht mehr handhabbar. 3D, ich denke das bringt eher Verwirrung.

29. **N:** Dann würden wir zuerst zu **KF** gehen. Wenn du jetzt nochmals das **LSG** mit der KF vor dir hast, welchen **Gesamteindruck** hinterlässt dies bei dir? **A:** Das zur **Aufteilung (betreffend Sensomotorik)**, welches ich schon gesagt habe.

30. Vielleicht [noch] da, **KF** ist ein Teilaspekt zur **Seriation**. Stimmt dies so oder ist es ein Teilaspekt der **Operation**? Und Operation wäre KF und S. Es sind zwei Grössen, **klassieren** und **Reihen**

bilden. Und dies sind die beiden Aspekte, die das Denken ausmachen. Das Operieren in dem Sinn, müsste man nochmals definieren. **N**: Ich frage nach: es ist ein Teilaspekt der Operation und Operation ist eine Art ...? **A**: Ist eine Art des Denkens. **N**: Ist Seriation und... **A**: KF **N**: Zusammen. **A**: Nach Theorie **Piaget** zumindest. Er definiert das Operieren [als] beides und fast nicht trennbar. Es läuft gleichzeitig [ab] und ist ein künstliches Auseinandernehmen.

31. **A**: Mit diesen Wörtern, die da stehen, ist die Frage. Also da steht z.B. die Sinneserfahrung in der **Sensomotorik**: warme Kleider, luftige Kleider. Das leuchtet mir noch ein. Und Pfannen und Deckel, dies steht einfach nicht mehr. Und mir würde helfen, wenn jetzt da stände, es fängt mit greifen bis andauern lassen, bis hin zum Experimentieren an. Ein paar wenige Stichwörter, was ein Kind in der Sensomotorik mit Pfannen und Deckel macht. Dass man da (hier) merken würde, die Sinneserfahrung mit Pfannen und Deckel kann unterschiedlich sein. Die Frage ist, ob ihr da noch differenzieren wollt, innerhalb der Abstufungen der Sensomotorik. [Mit] Schwerstbehinderten würde es Sinn machen, sogar dort noch [zu] unter[teilen]. Kutzer macht dies nicht, weil ihn eher die anderen Schüler interessieren. Dies wäre ein Hinweis, wie man auch mal die unteren **Stufen** [aufgliedern könnte]. **Y**: Von der Sensomotorik. **A**: Genau. **Y**: Am Anfang findet er es lässig, wenn er die Deckel irgendwo darauf klopfen [kann]. **A**: Es fängt schon an, nur [mit] fixieren und anschauen beim aller Schwerstbehinderten, bis in die Richtung zu probieren und zu greifen, und dann (später) zu schletzen, bis hin zu Experimente machen: jetzt tönt es so und jetzt tönt es so. Dies wären dann die Abstufungen der Sensomotorik. Dies wäre eine Idee, in der man die Schwerstbehinderten mal im Auge hätte. Dies wäre mal noch etwas, merken, dass es da ganz viele Zwischenstufen gibt. Und da könnte man [ebenso] so die ganze Palette, [wie] Deckel und Pfannen [als] Thema [machen]. **N**: Dann würde man mehr ein LSG nur für die Sensomotorik herstellen. **A**: Es hat dann irgendwann mit dem Platz (...?). Man kann dies, von da (hier) [machen] und nachher weiter gehen. Deckel und Pfannen, [etwas] im Präoperativen bis hin zum Operativen. Man sagt, was ist die Funktion von Deckel und Pfanne? Man kocht und es wird schnell heiss. Kochen mit Pfannen und Deckel, den Umgang mit dem könnte man beliebig vom aller Schwerstbehinderten (...?).
32. **A**: Was ich da (hier) noch habe, ist **Plüschtiere** aus einer Unordnung herausuchen. Wahrscheinlich ist gemeint, etwas welches die Kinder besonders gerne haben, ein Lieblingsobjekt. Es muss ja nicht unbedingt das Plüschtier sein. Es kann auch das Drähtchen sein, [mit] welchem das Kind stereotyp spielt. Irgend so etwas. Ein Lieblingsobjekt muss dies sein, sonst hat es wahrscheinlich (...?). Das Plüschtier an sich klassieren zu können, dies ist schon mehr. Wenn man das Plüschtier hinaus (...?), wäre es schon praeoperativ. Das Kind in der Sensomotorik greift nur heraus, wenn es eines von seinen besonderen Objekten ist. **Dies** muss da (hier) deutlich werden. Dass jemand, welches dies liest, [nicht] sagt, gut, dann mache ich eine Unordnung und nehme mal alle Plüschtiere, und dann nimm (zum Kind) einmal das Plüschtier heraus. Dies funktioniert sensomotorisch nicht.
33. **A**: **Nüsse und Mandarin**en sortieren ist schon präoperativ. Nüsse aufreihen, das ist noch **Sensomotorik**. **Y**: Wir haben dort gedacht, dass es wirklich auf der Nachahmungsebene [ist]. **A**: Aha. **N**: Dort steht: Die Aufgabe wird handelnd vorgemacht und begleitet. Aber wir sind froh um deinen Hinweis. Dort an dieser Stelle sind wir viel unsicher gewesen, ist dies noch auf der Sensomotorik, oder schon auf der präoperativen Ebene. Dort haben wir uns viele Male gefragt. **A**: Wenn man von der Handlungstheorie aus geht, müsste zuerst die **Handlung** vom Kind her aus

kommen, um zu klassieren. Von der Bedeutung [her], wenn man einfach mit Führen anfängt, wird man wahrscheinlich eher etwas automatisieren, welches dann nicht übertragbar ist. **Y:** Dies ist ja unser Unterthings (Unterthema): sortieren von zwei sich deutlich unterscheidenden Objektgruppen. Fängt dies in diesem Fall, wenn man es so sieht, erst auf der präoperativen Stufe an, die Komplexität? **A:** Wenn es wirklich heisst, man muss jetzt trennen, die Mandarinen kommen da hinüber und die Nüsse kommen da hinüber. Dann ist es schon wirklich ein Klassieren. Wenn es jetzt umgekehrt wäre und man sagt, man hat eine Lochbüchse und die Nüsse gehen durch und die Mandarine nicht, dann wäre es etwas anderes. Mandarinen gehen nicht hinein. Also tue ich sie auf die Seite. Und nachher die Nüsse, die gehen rein. Dann macht das Kind eine Erfahrung, in der Grösse ist ein wesentlicher Unterschied. Auch wenn es (das Kind) dies noch nicht sagen kann. Das Kind macht die Erfahrung aus der Physik und nicht, weil ihr es geführt habt. Dann bekommt es (die Aufgabe) vielleicht eine Bedeutung.

34. **N:** Inwiefern entsprechen sonst die von uns gewählten **Aufgabenstellungen** dem Aufbau der **Niveaustufen**, nach **Piaget**? **A:** Da sind ein paar Sachen, bei welchen ich gedacht habe, wir müssen schauen. Da drin habe ich noch geschrieben, wie unterscheiden sich die beiden hier? Ohne Ordnungsbeispiel, mit Ordnungsbeispiel? **Y:** Mit Ordnungsbeispiel ist, dass ich, wenn ich Nüsse und Mandarinen habe, noch eine Orange hinlege und da (hier) eine Nuss. Ich mache ein Bsp. vor, und dann kann das Kind es machen. Und ohne Ordnungsbeispiel wäre, du tust den Haufen hin und sagst [zum Kind:] sortier. **A:** Ist das schon das **Prae-operativ 2**? Das Anschauliche, das mittelbare? Ich denke, da könnte man sich noch etwas überlegen, bei der der Unterschied noch deutlicher zum Ausdruck kommt. Dies ist das Mittelbare, dort würde ich euch zwei Stichwörter geben: das Unmittelbare ist mehr, wenn ich [an eine] andere Einteilung von **Piaget** denke, [es] fängt symbolisch [an]. [Ich muss] merken, es gibt etwas Grösseres und etwas Kleineres. [Die] **Symbolik** fängt da (hier) [an]. [Im] Zweiten ist schon eine Planung drin. Ein Planen, also im Sinne von, dies sind die Grossen, aber sie sind auch (...?). Der Unterschied vom mittelbar und unmittelbar hat auch mit dem zu tun, dass man vom reinen einfach symbolischen Verständnis aus, auch anfängt Abläufe [zu] planen und mehrere Schritte zu denken. **N:** Symbolisch, meinst damit, dass z.B. klar ist die Löffel gehören immer in diese Kiste und die Messer gehören auch in diese Kiste und ... **A:** Dies sind überhaupt mal Löffel und dies sind Gabeln. Nur schon so etwas. **Sensomotorisch** macht das Kind die Unterscheidung noch nicht oder? Wenn das Kind überhaupt [noch nicht] sagen kann, ich will einen Löffel [oder] ich will keinen Löffel, (dann ...?) [Wenn das Kind sagt:] ich will eine Gabel, ist eine Symbolik da. Und das **Mittelbare**, wenn man den anderen Aspekt vom planenden Denken anschaut, dies fängt Mitte **praeoperativer Phasen** an, dass das Kind schon mehrere Handlungsabläufe denken kann. Beim **Klassieren**, denkt man schon voraus, für alle Schüler gleich viel Zuckerli, dass man mehr [macht], als nur ein einzelner Klassierungsakt. Dies kann das Stichwort sein, um da (hier) wirklich noch einen Unterschied hineinzubringen. Sonst ist es fast ein wenig [zu] nah. **Y:** Dass man da (hier) sozusagen eine Komponente mehr hineinbringen müsste? **A:** Dass es (das Kind) wirklich schon merkt, ah da ist ein deutlicher, ein erster Unterschied ist da. Wenn ihr an praktische (**Alltags**) Bsp. denkt, dann merkt ihr schnell einmal, da gibt es **komplexere Sachen**. Gehört der Wandtafellumpen zur Wandtafel oder zur Wäsche. Da gibt es Logiken, weil der Wandtafellumpen in der Regel immer [an] eine Wand [gehört]. [Damit] er zur Verfügung steht, tut man den nicht in die Wäsche oder in den Kasten, sonder man tut ihn dort hin. [ich meine] die alten klassischen Wandtafel, wo

- es dies noch gibt und noch gebraucht wird. Es ist wie ein Aspekt mehr drin, in dieser Klassierung, als nur, wie sieht es aus, Tuch gehört zu Tuch. **N:** Also, dass man eher von Alltagsproblem aus gehen und dort überlegen [soll], wo man es einordnen müsste. **A:** Dort merkt man dann plötzlich den Unterschied zwischen dem eher Einfachen, Symbolischen und dem Komplexen. Der Alltag hat relativ schnell solche zusätzliche Überlegungen dabei. **N:** Und dies wäre schon auf der **Mittelbaren?** **A:** Mittelbar, weil man dann schon mehr überlegen muss. Er sieht zwar gleich aus wie [ein Tuch] und es ist auch ein Tuch, aber es gehört nicht zu diesen Abtrocknungstüchern, sondern dies ist ein [Wandtafeltuch] und den haben wir in der Regel nicht bei den Abtrocknungstüchern. **N:** Bei uns an der HPS hat es einen Wagen, in den alle ihr Besteck hinein tun. Dort sortieren wir immer das Besteck. Dort hängt ein konkreter Löffel an der Kiste. Die Schüler müssen [das Besteck] hinein werfen. Würdest du [dies] als unmittelbar [bezeichnen?]. **A:** **Unmittelbar** ist es dort, weil es klar antrainiert ist. Mittelbar heisst ich habe ein Mittel zwischen drin. Und wenn ich das Bild vom Löffel (...), ich zeige dir ein Foto mit 5 Löffeln und 5 Gabeln darauf, hol mir diese, dann ist es mittelbar. Dann habe ich ein Mittel genommen und das Kind merkt sich dies und holt nachher die [entsprechenden] 5. Aber der Wagen, der dort steht, dort ist es eins zu eins, da kommen die Löffel [hin]. [Auch wenn] noch ein Foto dort ist, aber es liegt auch schon ein Haufen Löffel drin. Das ist eigentlich noch unmittelbar. Das ist noch einfacher. Aber wenn im Rezeptbüchlein 3 gezeichnete Löffel stehen, 3 Mal ein Löffel mit Zucker, dann muss das Kind daraus Löffel Zucker lesen. Das wäre dann mittelbar.
35. **Y:** [Und] sonst? **A:** Ich denke, das lässt sich tatsächlich so [übernehmen]. **N:** Also die Grundstruktur könnte man so nehmen und wenn man es noch auf ein einzelnes Thema vom **Alltag** [bringen] könnte... **A:** Sowohl isoliert, als auch alltags konform, würde dies an Qualität gewinnen. Dass dies nicht so labormässig [überkommt].
36. **N:** Dann würden wir zur **Seriation** gehen. **Y:** Ja, ausser bei der **Komplexitätsstufe** würde ich noch zurückfragen: Findest du die Logik, wie wir gesteigert haben, nachvollziehbar? **A:** Im Sinn von, dies ist jetzt eher innerhalb dieser isolierten Sachen, habe ich das Gefühl gehabt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. [Ich] würde gerne nachher ein solches (**Alltagsbeispiel**) **Bsp.** sehen.
37. **A:** [Zur] **S** habe ich nochmals den gleichen Kommentar. [Es ist] ein wenig labormässig (**nicht Alltagsbsp.**) mit Mustern.
38. Da (hier) habe ich noch eine Frage. Mit dem Pfeil. Gehört der so da hin? **Y:** Wir haben gefunden, dies sind 2 verschiedene Sachen aus der **Sensomotorik**, bei dem es keinen logischen **Komplexitätsaufbau** gibt. Es sind 2 paar Schuhe, die nachher zu dem (zeigt auf Unterlage **Seriation**; weiterführende Reihe der Sensomotorik) führen um überhaupt einmal eine Reihe machen zu [können]. Man könnte die Aufreihung von Elementen da hin tun, aber beim Muster müsste man auch mal Erfahrung mit Abwechslung machen. Die Frage ist, ob man es auch da hinein [tun] könnte, als Aufgabe. **A:** Es sind für mich verschiedene Formen von **Reihen**. Das eine ist eine Reihe in der eigenen Bewegung, und die kann ich elementar vom geschaukelt werden, langsam hin und her und hin und her, von Ring zu Ring hüpfen oder auch wieder [klopfen], [erfahren]... **N:** Dies sind dann aber schon mehrere. Dies ist dann schon eine Aufreihung. **A:** Dann kommst du zur Aufreihung, das eine ist überhaupt einmal ein Rhythmus, bei dem man etwas hat und nachher [klopft man] so. Dies ist eine **Reihung in der Bewegung** und das andere ist eine **Reihe von Muggelsteinen**, [mit denen man] Muster legt. Dort ist es weniger die Bewegung, sondern vielleicht die Farbe. **Y:** Wir haben gedacht, für das Legen von Mustern, ist es eine

grundlegende Voraussetzung, auch für ein schwerer Behindertes, [dass es] diese Erfahrung zum Abwechseln einmal gemacht haben [muss], weil Muster eine Abwechslung ist, die regelmässig ist.

A: Ich finde gut, dass ihr dort Bewegungen einsetzt. So lernt das Kind es: in Bewegungen, sich langsam und schnell bewegen, später kann es mit dem Klatschen sein und dann sogar [den] Rhythmus klatschen oder irgend so etwas. Warum nicht vom Schaukeln, bei dem das Kind geschaukelt wird bis [hin zu] immer komplexeren Schaukelrhythmen, das Kind fängt an sich selber zu schaukeln, langsam und schneller, grosse Schritte, kleine Schritte bis hin zu Klatsch, Klatsch, Klatsch, Patsch, zwei verschiedene Formen von Klatschen. Dies wäre die Bewegungsreihe. **N:** Wäre dies alles in der Sensomotorik machbar? **A:** Nein, es macht den Übergang nachher. Auch da (hier) wieder. **Y:** Dies ist wieder wie bei der KF. [Man] sagt Muster bilden, aber das Thema ist Bewegungsreihen. **A:** Wir machen einen Tanz, eine Tanzstunde. In einer Tanzstunde, es kann sogar Zirkus sein oder irgendwas, je nach Kindern, die im Rollstuhl oder im Buggy [drin sind], werden diese (Kinder) einmal hin und her [gestossen], schnell und langsam, schnell- langsam. Diejenigen, die die anderen Kinder in einem Rhythmus stossen, können selber auch eine eigentliche Bewegungsreihe aufbauen. [Das] fände ich super, [um] zu merken, Reihen haben primär mit dem eigenen Tun zu tun. Und später dann aus dem (klatscht Rhythmus) oder was es dann auch ist, Vielleicht irgendwann auch nach Farben, Farbintensitäten, dies wäre ja auch eine Reihe. **N:** Dies wäre dann die 2. **Generalisation**, auf die Farbe übertragen. **A:** Genau. [Dass ihr] Reihen noch mal sucht und nicht nur das Muster zu sehen, es gibt viele Reihen und es fängt an beim überhaupt „merken“. Dies finde habt ihr gut gemacht, dann kommt die Aufreihung, die willkürliche und irgendwann hat es eine Regel in der Reihe. Irgendwann kann das Kind die Grossen und die Kleinen (...?), gross, klein, gross, klein. Und irgendwann kommt eine komplexere Reihe.

39. **N:** Von den **Niveaustufen** her, hast du nicht den Eindruck gehabt, dass du es anders eingeordnet hättest? **A:** Dies ist für mich im Grossen und Ganzen nachvollziehbar. **N:** Auch diese **Komplexitätsstufen** da (zeige auf Komplexitätsstufen)? **A:** Ich glaube es wird einfacher in der Komplexität, wenn man ein Thema hat. Dann kann man in den Raum, in die Ausdehnung und in die Quantität. Früher haben wir jeweils gesagt, dies ist das **Lernen** in die Breite. Und irgendwann macht es (das Kind) den Schritt nach oben, dann ist es plötzlich auch lernen nach oben. Am Anfang braucht es immer mehr Erfahrungen in die Breite und irgendwann macht es den Schritt nach oben, welchem man 3. **Gen** sagt.
40. **N:** Gehen wir zur **Eins zu Eins Zuordnung**. **A:** Da (hier) habe ich die Frage: ist das so, [dass man] mittels Eins zu Eins Zuordnung, die **Invarianz** überprüfen kann? Wie ist dies gemeint? **N:** Dies ist nicht so gemeint. Wir haben gedacht, dass Eins zu Eins Zuordnung ein Aspekt ist, der irgendwann zur Invarianz führt. **Y:** Ohne Eins zu Eins Zuordnung kommst du nicht zur Invarianz. **A:** Ist dies so? Es macht es ein wenig schwierig, weil die Invarianz ebenso wie das **Klassieren** und **Reihen** [bilden] so zu sagen eine Tätigkeit [ist]. Es ist mehr, ein Qualitätskriterium, eine Voraussetzung um zuverlässig Reihen und Klassen bilden zu können. Die Invarianz fängt ja bei der **Objektpermanenz** an. Dies wäre schon eine erste Form von Invarianz, dass ein Objekt überdauernd existiert im Kopf, dies ist in der **Sensomotorik**. Dies ist eine erste Form [von] Invarianz in Anführungszeichen. Und nachher gibt es die Abstufungen: die Invarianz von Längen, Grössen, von festen Gegenständen, also noch nicht Teig, [die Invarianz] von Teigmengen ist noch **komplexer** und von Flüssigkeit ist es dann noch komplexer. Und die Eins zu Eins Zuordnung konnte ich nicht (...?). **Y:**

Wir wollten auf die **Mengeninvarianz** hinaus, es gibt ja wie verschiedene Invarianzen. **A:** Dann müsste dies aber genauer definiert sein: **Invarianz der Anzahl**. **Y:** Ja genau, auf dass wollten wir heraus. **A:** Dann tun sie etwas anderes. **N:** würde der Titel besser [als] Eins zu Eins Zuordnung auf dem Weg zur Anzahlinvarianz tönen? **A:** Invarianz von der Anzahl von festen Gegenständen. Dann ist es eine Eingrenzung. Dann geht es darum, zu merken, eine Menge bleibt eine **Menge**, unabhängig von der Anordnung. Dies ist ein eingegrenzter Bereich der Invarianz. **N:** Welche Eindrücke hattest du sonst noch bei diesem **LSG**? **A:** Auch da (hier) hat es Wörter, von denen ich nicht weiss, was damit gemeint ist: „**Stuhltanz**“, „Löffel in Mund“. **Y:** „Stuhltanz“ ist das Spiel, bei dem du die Musik laufen lässt und dann stellst du ab und dann hat es einen (Stuhl) zu wenig. **A:** Sesseltanz heisst dies bei uns. **Y:** Und der „Löffel im Mund“ ist einfach, dass ein Kind signalhaft weiss, der Löffel kommt in den Mund oder es kann auch der Kamm am Kopf sein.

41. **A:** Kann man dies überhaupt? Ist die **Invarianz** nicht die Invarianz von **Mengen**. Ist das nicht sogar eine Definition, von dann an ist es (das Kind) schon im **präoperativen Denken**, Ende präoperativ. Vorher gibt es gar keine Invarianz. Es ist nicht wie bei der **Reihenbildung**, [bei der] es den Aufbau gibt. Es ist etwas anderes. Die Invarianz ist dann da oder nicht da, die einzelne Invarianz von der Menge. **Y:** Wir haben gesagt, Invarianz an sich ist erst da oben und alles andere ist eigentlich noch **Eins zu Eins Zuordnung**. Zur **Mengeninvarianz** ein **LSG** zu machen haben wir schwierig gefunden, weil wie du gesagt hast, es mehr ein Kriterium ist, welches ich überprüfen kann. Klar kann ich dies mit einer Anzahl von Gegenständen überprüfen, aber irgendwann komme ich auch an die Kapazität und zwar schnell. **A:** Da (hier) ist die Frage, kann man dies (die Invarianz) überhaupt so als LSG (...?) oder ist es sogar ein Kriterium der 3. **Generalisation**. Bei der Reihenbildung und **Klassenbildung**, wenn das Kind beim Reihen oder Klassen bilden, die Menge der Anzahl Süßigkeiten unabhängig von der Anordnung definieren kann, dies ist so viel, dann schafft es sozusagen die **3. Verallgemeinerung**. Ich habe es noch nicht durchgedacht. Es kommt mir jetzt [in den Sinn], ob dies nicht ein Kriterium wäre, nicht als LSG sondern als Ausdruck der 3. Generalisation. Am Anfang der einfachen KF, der multiplen KF oder nur schon beim bilden von Reihen, dass man dort schaut, von wann an ist es... **Y:** Dass man in der KF die Invarianz integrieren würde? **A:** Z.B. Ihr müsst euch mal überlegen, ob die 3. Generalisation vielleicht tatsächlich dies ist. **Y:** Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang [von] Klassieren und Mengeninvarianz. **N:** Doch, wenn du unabhängig vom Objekt, unabhängig von dem wie man es klassiert, die Anzahl wiedergeben kannst. **A:** Dies ist die Klasse 5. **Y:** Dies geht in die gleiche Richtung wie die Hunde und die Katzenfrage. **A:** Wenn die **Menge** als 5 definiert ist und nicht mehr [wichtig ist] wie es aussieht und wie es angeordnet ist, dann ist sie invariant. Dies wäre dann die 3. Verallgemeinerung, also die 3. Generalisierung. **N:** Das Verrückte ist wahrscheinlich, dass die 3. Generalisation mit vielen Aspekten zu tun hat. Mit Eins zu Eins Zuordnung hat es eben schon auch zu tun. Aber kann man es überhaupt bei einem LSG am Schluss wohl hinsetzen? **A:** Dies ist dann für mich wirklich die Frage, genau. **N:** Weil bei der KF würde man auch nur einen Aspekt herauspicken. Derjenige welcher bei der einer Person im Vordergrund steht. **A:** Und letztlich bleibt dann die Frage, ob man dies überhaupt als LSG formulieren soll. Nicht ohne Grund sind die Untersuchungen von Moser- Opitz so weit gegangen, dass die Schüler, wenn sie in die Schule kommen, die **Invarianz** tatsächlich nicht immer ganz haben und sie sich erst allmählich mit dem Begreifen vom **operativen Denken** langsam verfestigt. Wenn es gelingt **KF** und **S** sauber aufzubauen, dann ist dies (die Invarianz) eigentlich eine Begleiterscheinung. Irgendwann merken

- [wir] jetzt haben sie es kapiert. Dann würde es heißen, man macht gescheiter (besser) intensiver **Klassieren und Reihenbildung**. Dafür dort vielleicht noch ein wenig breiter. **Y:** Damit man mehr in den Themenbereichen drin arbeitet, beim Reihen bilden, dass [man] sagt, wir machen ein Tanz, wir machen eine Kette, wir machen ein Hindernisparcours. **A:** Genau und wir kochen.
42. **N:** Im Vordergrund steht dann ein Sachthema. Es ist dann gewichtiger als der mathematische Hintergrund. Wir sagen, wir haben probiert ihn mit einzubeziehen, er schwingt mit. Aber er steht nicht mehr... **A:** Dies würde ich nicht sehen. Ich würde sogar sagen; jetzt bekommt Tanzen als **Lernprozess** eine wirkliche Bedeutung. Weil das **Klassieren** und **Reihen** für dich als LP den Vordergrund bietet. Der Schüler tanzt, aber du probierst die Reihenbildung aufzubauen. **Y:** Dadurch, dass dies auch für die LP bestimmt ist, können wir dies auch so machen. **A:** Ihr wollt etwas für den Lehrer und nicht das **Lehrmittel** für den Schüler. Ein Lehrmittel für den Schüler ist nachher ein Fotoalbum der Reihe, des Ablaufs der Handlung oder ein Muster oder weiss ich was. Ihr wollt für den Lehrer, und der Lehrer muss erklären können, warum er zum 5. Mal Zopf bäckt. **Y:** Und [trotzdem] müssten die **LSG** auch übertragbar sein können. Nicht so, dass man es nur ein mal auf genau dieses Thema anwenden kann, sondern dass man es auch mit anderem Material, mit dem genau gleichem Aufbau eigentlich... **A:** Genau, dass auch der Besucher beim Unterricht nach aussen sieht, dass [wenn ihr] in der Küche steht oder wenn ihr baden geht, dass bei beiden Themen Klassenbildung und Reihenbildung eingebaut ist. Der Besucher sieht zwar nur das Backen und ins Baden gehen. Aber eigentlich geht es nicht um das Vergnügen baden zu gehen und es geht nicht darum, dass am Schluss der Zopf da ist, sondern es geht darum, dass ihr dies aufgebaut habt. Und so kommt es, dies ist das Zentrale. **Y:** Wirklich versuchen über den Alltag (...?)
43. **N:** In dem Fall erübrigt es (die Invarianz) sich wahrscheinlich. Aber die Eins zu Eins Zuordnung, ohne diese **Invarianz** am Schluss ist schon ein wichtiges Thema, [oder]? **A:** Dies ist ein Thema, in dem auch Reihen und Klassieren vorkommen. **Y:** Dies geht auch wieder in die **Reihenbildung**, der Paarvergleich [etc.]. **A:** Einerseits ist es der Paarvergleich und andererseits ist die Klasse, die **Äquivalenzen**. Das sind die beiden, welche man miteinander vergleicht. Der 1. der 2. der 3. der 4. **N:** Wenn man von der **Eins zu Eins Zuordnung** aus gehen würde, so wie wir **Piaget** verstanden haben, also die **Niveaustufen**... **A:** Ich müsste dann den Titel ganz weg denken oder weglassen. Und da geht es sozusagen um die Gruppierung für das Zuordnen vom einem zum anderem, dann merke ich, dies ist eigentlich auch **Klassieren**. **Y:** Ist uns zum Teil auch immer wieder aufgefallen, wie nah beieinander dies ist. **A:** Vielleicht lohnt es sich noch mal das Theoretische anzuschauen... Schaut da (hier: Skript von Alois). **Operieren** heisst, Klassen und Reihen bilden. Dies ist eine andere Dimension, damit du beim Klassieren zuverlässig klassieren kannst, musst du merken, es kommt nicht darauf an, ob dies so oder so aussieht, sondern dass es um die **Klasse als Menge** geht. Und darum passt dies nicht sogleich. Darum kannst du es nicht gleich anpacken, das dritte, die Form. **N:** Dies ist ein 3. Aspekt, der dazu kommt. **A:** Genau, der es ausmacht, dass jetzt **Klassen und Reihen** zuverlässig sind und sich nicht mehr durch die Anschauung täuschen lassen. Und dies macht es aus, dass es so schwierig ist. Darum würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich schlauer, ihr lässt dies weg. Und baut dafür diese Beiden gut auf und vielleicht dann in die **Komplexität** schauen (hinein gehen), von eher einfachen Alltagssachen aus gehend bis hin zu komplexeren Sachen, von denen es dann ins **Operative** hinauf geht, wo es schon recht viel **Abstraktion** braucht.

44. **Y:** Würdest du beim **Mengenvergleich** das Gleiche sagen? **A:** Ja, es ist wieder das Gleiche. Da (hier) geht um die **Klasse** [als] Menge. Dies ist auch wieder eine Klasse, die dann langsam **abstrakter** wird, bei der es dann unabhängig ist ob dies Äpfel oder Birnen sind und dann ist es **invariant**. Irgendwann ist es dann 5. Und dies ist ein schwierigerer Begriff, als die Äpfel an sich.
45. **Y:** Würdest du beim **Klassieren** auch **Zahlen** hineinbauen? **A:** Ja, dies ist die **operative** Ebene, die Klasse 5. Und diese ist nicht von der Form, wie sie aussieht, definiert, sondern es ist 3 + 2 oder es ist der 2er und der 3er. Dies ist definiert als Klasse 5. **Y:** Aber die Zahlen kommen erst... **A:** Im Operativen. Hingegen das Abzählen können, kommt schon beim **Reihen** bilden.
46. **Y:** Und wenn ich eine **Eins zu Eins Zuordnung** mache, so: 5 (Yvonne klopft). Ist dies auch schon **operativ**? Wenn ich die Zuordnung mache? **A:** In welcher Form jetzt? **Y:** Ich sage 5 und dann muss man 5 hinlegen. Ist dies auch schon operativ? **A:** Dies würde ich nicht [als] operativ [bezeichnen]. Dies ist dann eben die **Reihe** mit 1,2,3,4,5. Dies kann ein Kind schon früher als Reihe. Gib mir 5. **N:** Das ist ein Stück weit eine **sprachliche** Leistung. **A:** Oder auch eine Handlung. **N:** **Symbolisch**? **A:** Genau. Bis 5 kann man das Sprüchlein noch, und wenn das Kind soweit ist, dass es dies tatsächlich abzählen kann, [dann] ist dies abzählen. **Y:** Aber es muss das Symbol noch verstehen. **A:** Es muss es als Symbol verstehen und kann es durch Übung lernen, das abzählen. Und dies ist das, was unsere Schüler, auch wenn sie noch nicht im Operativen sind, auch schaffen. Wenn es darum geht, losgelöst von der Anschauung noch 3 Kinder zur 5 dazu zu tun, [und heraus zu finden] wie viel [es] nachher sind, und es hat keine Gegenstände zum abzählen, dann geht es nicht mehr.
47. **N:** Wir haben es zum Teil schon angesprochen, aber ich frage trotzdem noch mal, für das **Lehrmittel** werden wir einen **Kommentar** erstellen. Hast du spontan ein Tipp zu Gestaltung, was einfach unbedingt hinein kommen sollte? **A:** Ist noch eine schwierige Frage, was unbedingt hinein kommen soll. Jemand der keine Ahnung hat, [muss] in das Schema eingeführt werden. **N:** Und die Generalisierungen noch ansprechen. **A:** Dies vielleicht generell auch zum theoretischen Teil, dass ihr dies wirklich probiert genau herauszufinden, wie es Kutzer definiert und wer auch von **Generalisierung** redet. Dasselbe ich auch da (hier), die Definitionen würde ich gut absichern. Wer definiert was wie. So, wie in der **Klassenbildung** ausführlich mit **Literaturhinweis** gemacht. Dass man sieht, **Ginsburg / Opper** fasst **Piaget** zusammen und sagt so (sagt es auf diese Art und Weise). Und dass man als Leser weiss wo von ihr redet und dass wenn man nicht draus kommt, man dort nachschauen kann. Dies ist vielleicht das Eine. Und das Andere ist, dass es dem Leser klar sein muss, wenn ich eine Klasse habe, in der die Schüler auf einem verschiedenen Stand sind, ich stelle mir einen Regelklassenlehrer vor, der wenn er mit dem etwas anfangen will, muss er schon davon ausgehen, dass er nicht einfach eine homogene Klasse hat, weil sonst das **LSG** keinen Sinn macht. Sondern, dass dies eigentlich eine Idee ist, für LP, die integrativ arbeiten, und das Problem haben so verschiedene Schüler [zu haben] und er sollte einen schlaunen Unterricht machen. Dass dann klar wird, ich kann **ein (gemeinsames) Thema** nehmen, wie bis anhin, und kann dies aber verschieden schwierig, verschieden abstrakt gestalten, dass alle Schüler teilnehmen [können]. Diese Ideen müssen einmal durchgehen. Dies kann mit einer Alltagsbeschreibung einer LP [anfangen], wo so arbeitet. Also die Journalisten würden wahrscheinlich so anfangen. Die Türe öffnet sich, ich sehe die verschiedenen Schüler. Diese machen dies, der andere macht [etwas Anderes], Ein Einblick in einen Unterricht...

48. **N:** Gibt es irgendein Eindruck oder eine Rückmeldung, die jetzt noch mitschwingt, bei der du den Eindruck hast, dies ist nicht zur Sprache gekommen. **A:** Die wichtigsten Sachen sind, dass es einerseits klar sein muss, worauf ihr euch bezieht und, dass es **anschaulich** [sein] müsste, von dem [aus] gehen, dass derjenige, der es in die Hand nimmt, keinen Unterricht gehabt über Kutzer und herangeführt werden muss. Dann macht das Ganze Sinn. Als Idee kommt mir einzig, höchstens noch in den Sinn, dass ihr einmal auf das BSCW schauen gehen könntet, was all eure Kolleginnen mal für **LSG** gemacht haben.
49. **N:** Im letzten Experteninterview sind unsere **LSG** grundsätzlich in Frage gestellt worden. Das Eine ist, warum wir die Zahlen, also die Symbole erst auf der **operativen** Ebene verwenden. Diese müsste man schon weiter unten verwenden, als ein Lernen in der nächsten Zone. Wir haben uns dann überlegt, wo wir dies (die Zahlen) hinein tun. Inwiefern würdest du diese einfließen lassen, **die Zahlen, die Symbole**, bei dem, welches wir herstellen? Oder würdest mehr sagen, wir gehen von einer **Sachstrukturanalyse** aus. Vielleicht haben sie mehr Operatives, wenn man jetzt noch die operative Ebene einbauen würde. **A:** Wo kommen die **Zahlen** überhaupt zum Ausdruck, wo fehlt es (die Zahlen) dann? Ihr habt ja eigentlich andere Themen bis jetzt genommen. **Y:** Sie hat mehr gemeint, wenn wir in der Sonderschule, den Schriftspracherwerb anschauen, dort macht man überall Bilder hin und schreibt unten vielleicht die Namen an die Stühle, dann werden sie (die Schüler) früher mit den Buchstaben konfrontiert, als sie überhaupt lesen können, dies verstehen wir schon aber wir haben uns dann auch gefragt, [ob wir] Zahlen integrieren [sollen]... [als] Bsp., welches ich vorher gemacht bei der Eins zu Eins Zuordnung gemacht habe. **N:** Das Abzählen? **Y:** Genau. **A:** Es ist einfach eine von vielen **Reihen** die **Zahlenreihe**. Man kann sie durchaus hinein nehmen. Ich habe das **Gefühl**, [dass] es im Moment bei euch einfach nicht unbedingt das erste Thema ist. Ich denke nicht zuerst an diese Zahlen. Aber dies ist genau so eine Reihe und die zu brauchen, da steht nichts im Weg. Aber wenn du **klassieren** willst, dann geht es generell darum, Klassen zu bilden. Die Klasse der Zahl ist nur ein kleiner Teil davon, und die Reihe von Zahlen ist Eine von Vielen. **N:** Und ist es nicht auch Bedingung, wenn wir einen gewissen Schwerpunkt in Bezug auf mathematische Denkweisen machen wollen? **A:** Diesen Zusammenhang haben sie vielleicht hergestellt. Dass wenn man schon von mathematische Vorläuferfertigkeiten (...?), dann müssten doch Zahlen drinnen vorkommen. **A:** Gut, dies kann man durchaus sagen, die können auch Platz haben. Aber ich würde jetzt nicht primär an dies denken.
50. **N:** Frau Moser- Opitz hat gesagt, man redet nicht mehr von Pränumerik. Sollen wir für unsere Masterthese diesen Titel [wirklich] nehmen? **A:** Steht dies nicht sogar in ihrem Gold- Glücksspiel? Wie heisst das Lehrmittel vom Kanton Zug. **N:** Ist dies das Zahlenbuch? **A:** Ja, dies ist von ihr mitverfasst. Dort heisst es glaub sogar **pränumerisch**. **Y:** Sie hat dann geschrieben, es (das Pränumerische) gibt es nur beschränkt, also sie hat es noch ein bisschen relativiert. Ich glaube sie meint es mehr so, dass der Übergang fließend geht. Wir haben auch wirklich für unsere Schulen gedacht. Und sie geht halt von Regelklassen und Integration [aus] und dies sind nach wie vor verschiedene Paar Schuhe. **A:** Ja, sie sieht wahrscheinlich ganz stark diesen Teil, und sie hat auch betont, und dies habe ich vorher auch gesagt, dass die **Invarianz** erst kommen wird und dass dies nicht zwingende Voraussetzung ist. Sie denkt aber auch immer mehr, denke ich, streng wissenschaftlich und probiert die neuen Konzepte und Erkenntnisse, die sie hat. Dies ist für sie im Vordergrund. Ich denke für euch steht die Arbeit mit euren Kindern im **sensomotorischen** und im **präoperativen** Bereich im Vordergrund, also die ganze Palette, vom Schwerstbehinderten bis zu

dem, der allmählich ans Rechnen im **Alltag** hinkommt und noch nicht einmal unbedingt ans Rechnen mit reinen **Zahlen** und Operationszeichen. Und in dem Sinn, dürft ihr durchaus noch sagen, dies ist noch pränumerischer Bereich. Man könnte auch sagen, dies ist ein Bereich, in der... dies ist eine Definitionsfrage... **Y**: Vorläuferfertigkeiten. **A**: Ja dies wäre noch ein anders Wort. Ich glaube in der **Wissenschaft** ist immer wichtig, wenn man neue Erkenntnisse unter die Leute bringen möchte, dann muss man auch neue Namen bringen. Sonst nimmt man nicht wahr, da (hier) könnte es noch etwas Neues geben dahinter. Wenn ihr dem Vorläuferfertigkeiten sagt, ist dies eine Definitionsfrage. Ihr könnt durchaus sagen, Moser- Opitz nennt das dort den pränumerischen (Bereich), wenn ihr euch auf das Zahlenbuch bezieht. Ich habe dort einmal das Zahlenbuch vorgestellt. Und dort ist ein Auszug von ihr, im entsprechenden Skript. **D**ort ist auch, was sie noch zum Pränumerischen sagt, wobei ihr Buch habt ihr ja wahrscheinlich auch. Ihr könnt dort auch nachschauen.

51. **N**: Wir haben den Eindruck bekommen, aufgrund vom 1. Experteninterview, dass es eine gewisse Kontroverse zwischen Fachleuten gibt im Bezug auf Piaget. Kannst du da (hier) irgend noch etwas sagen? **A**: **Piaget** hat verschiedenes geleistet. Das eine ist, dass er viele sehr gute Beschreibungen vom Kinde, von der Entwicklung hat, wie tun Kinder, in welchem Alter in der Normalentwicklung. Und Piaget hat versucht Erklärungen zu bringen, warum etwas etwas entsteht. Seine Erklärungen basieren aber auf einem Erkenntnisstand von 1950 – 80, plus- minus, zum Teil noch vorher. Und dieser Teil, ist heute in vielen Orten überholt. Viele Sachen, nicht alles. Es gibt viele Bereiche, die nicht nur Piaget macht, sondern die Piaget mit vielen anderen hat. Dies sind Entwicklungsabfolgen. [Das] Woher (?), welches auf vielen Beobachtungen aufbaut, die andere auch wieder nachvollzogen haben und sich immer wieder decken. Und dieser Teil, ist heute noch nach wie vor aktuell und stimmt immer noch, weil es eine Beschreibung von Aktivitäten und keine Theorie in dem Sinne ist. Und in der Praxis probieren wir uns an diesen Beschreibungen zu orientieren. Dies ist nach wie vor eine gute Sache und es gibt einfach nichts Besseres im Moment. Immer noch nicht. Seine Erklärungsversuche, also die Ansätze von multipler Kombination, von **Klassen** bilden und **Reihen** bilden haben ganz komplexe Systeme, die man so nicht brauchen kann. Aber seine Beschreibungen, die finde ich gut. Du kannst heute noch schauen; die Kinder tun so. Dies ist so und wir übernehmen dieses Konzept in der Heilpädagogik, [weil] es Kinder gibt, die auch wenn sie älter sind [das] gleiche Schemata haben wie Kinder, die jünger sind. Im Wissen darum, dass es Leute gibt, die ihn falsch auslegen. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein Stufenmodell und dies würde heißen, dass [wenn] das Kind noch nicht Sprache hat, dann kann es gar nicht in das **präoperative** Denken kommen. Aber so hat es Piaget nicht beschrieben. Dies ist dann der 3. Teil, bei dem Piaget zum Teil auch falsch interpretiert wird. Also ich würde sagen seine theoretische Erklärungen, da stimmt ein Haufen (viele) nicht. Da bin ich einverstanden. Seine Beschreibungen von Menschen, wie nicht behindert Menschen sind, die sind top. Die sind wirklich gut. Und oft wird **Piaget** falsch interpretiert. **N**: Also dass wir es ein Stück weit auch anschauen können als eine Entwicklung von gewissen Aktivitäten und als das probieren, in das übertragen, was wir machen. **A**: Ja.
52. **N**: Dann ein Stichwort, welches in der Kritik bei uns gefallen ist, ist der Reduktionismus, dass wir reduzieren. Denkst du, wenn wir [unser Produkt] neu aufrollen und von Alltagsproblemen ausgehen, dann gibt es trotzdem eine gewisse Aufspaltung. Können wir dies umschiffen, die Gefahr vom Reduktionismus? **A**: Die Frage ist auch wieder, was meint sie mit **Reduktionismus**. Wenn sie

dies auf den Kern: Förmli und Farbe und so [bezieht], dann kann ich dem auch beipflichten. Dies wäre schade, wenn [ihr] da drauf stehen bleibt. Ich würde auch lieber von dort her gehen, was ist im **Alltag** tauglich und brauchbar. Da gibt es genug Material. Wenn es euch gelingt, den Lehrkräften die Augen zu öffnen, dies auch im Alltag zu sehn, dann habt ihr viel erreicht.

53. **N:** Was würdest du dann zu dem sagen, dass Kutzer empirisch nicht erforscht ist? **A:** Was heisst das schon, empirisch erforscht. Ein **Lehrmittel (LSG)** bewährt sich, oder bewährt sich nicht. Es ist ein Modell, es ist eine Theorie. Wenn es jemandem hilft mit dem Denkmodell zu arbeiten, dann ist es sinnvoll. Das Modell ist nicht ein Wissen. Wenn ich erforschen will, wie die Genstruktur vom Mensch ist, dann mache ich eine wissenschaftliche Forschung und probiere dies zu beschreiben. Aber, das Modell von Kutzer ist eine Anleitung, wie man Unterricht organisieren könnte. Und wenn ich dies wissenschaftlich erforsche, dann erforsche ich, wie gut haben die Lehrkräfte das Modell angewendet. Ich erforsche nicht das Modell an sich, sondern wie gut haben die (die LP) dies umsetzen können. In dem Sinn, sind Forschungsergebnisse immer fraglich. So wie die Ergebnisse der Integration, wenn man einen Probelauf macht und 3 Klassen integriert und am Schluss hat man das Gefühl, die Schüler haben eine tolle Leistung erbracht. Dann hat man nicht das Integrationsmodell an sich erforscht, sondern man hat erforscht, wie gut diese Lehrkräfte dies umsetzen haben können. Darum ist dies immer so eine Sache, ist dies jetzt erforscht oder nicht erforscht. Klar kann man sagen, es ist ein Modell, bei welchem man schaut, bewährt es sich in der Praxis oder nicht. Es ist ein Modell, bei dem wir sagen, dies kann mir eine Organisationshilfe sein, wenn ich ein Thema in der Klasse habe, [damit] ich verschiedene Schüler auf verschiedenen **Niveaus** [mit] den gleichen Themen ansprechen [kann]. Dies ist euer Alltagsproblem. Ihr habt verschiedene Niveaus mit euren Schüler in euren Klassen.
54. **N:** Ich habe noch den Eindruck, dass er (Kutzer) wahrscheinlich eines von den wenigen Modellen ist, in dem eben die Komplexität in den Zusammenhang mit den Niveaustufen gebracht wird? **A:** ja, dies ist eben die Breite und die Höhe, ein **Lernen**. Früher haben wir jeweils dem so gesagt, als ich noch nichts von Kutzer gewusst habe. Man **lernt in die Breite**. Man [lernt] immer mehr langsam, nochmals an [etwas] Anderem, nochmals an [etwas] Anderem, also und irgendwann geht [es] **nach oben, in die Abstraktion**. Und dann hat [es das Kind verstanden]. Und von hier [gesehen], ist **es (LSG)** ein praktikables Instrument.

14.9 Fotos der konkreten Umsetzung des Auswertungsverfahrens I

14.10 Inhaltliche Strukturierung der Expertenaussagen

14.10.1 Verständnis vom Lernstrukturgitter und dessen Einsatz

Das Lernstrukturgitter

Das Lernstrukturgitter	„Ich brauche das Lernstrukturgitter mehr als Handlung für mich, als Sachanalyse, um nachher in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand, zu wissen wo ich mit dem Kind weitergehen kann.“ 16
Es ... (das Lernstrukturgitter: Begriffsdefinition d. Verfasserinnen)	
lernstrukturgemäss	„Es (Das Lernstrukturgitter) ist wie eine lernstrukturgemässe Sachanalyse. Das Kind bewegt sich aber dann ganz verschieden. Ich muss es ein wenig öffnen und kann dies, wenn ich verschiedene Aufgaben mache, die bis nach oben gehen. Dies hat Kutzer auch gemacht. Er hat die Aufgaben da (höhere Niveaustufen) geöffnet. Dann kann das Kind eben variieren.“ 23

Gemeinsames Thema

Gemeinsamer Gegenstand	„Ich brauche das Lernstrukturgitter mehr als Handlung für mich, als Sachanalyse, um nachher in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand , zu wissen wo ich mit dem Kind weitergehen kann.“ 16
-------------------------------	---

Gemeinsam Erkennende

Gemeinsam Erkennende	„Das Lernstrukturgitter brauche ich zum Anschauen. Wenn wir z.B. Brüche als gemeinsamen Gegenstand haben, mein Prof. ist Feuser, [geht es um] das gemeinsame Erkennende , welche alle Kinder erkennen, und auch ein Kind mit geistiger Behinderung. Dieses Kind kann noch nicht über einen 10er rechnen. Was machen wir? Dann kann das Lernstrukturgitter helfen. Man kann handelnd mit Brüchen arbeiten. Auf der ikonischen Ebene kann man sie darstellen und man kann sie symbolisch zeichne. [...] Das gemeinsam Erkennende ist, dass das Ganze verschieden unterteilt werden kann und dass man eine Lernsequenz mit allen macht, obwohl da irgendwie sechs Niveaus drin sind.“ 24 und 28
-----------------------------	---

Didaktik

Didaktik	„Zum Lernstrukturgitter gibt es natürlich noch verschiedene Sachen, die man diskutieren muss. Das eine ist die Entwicklungspsychologie und das andere ist das Handeln, die Pädagogik und die Didaktik . Und natürlich ist das nicht das Gleiche.“ 7
-----------------	---

Die Zone der nächsten Entwicklung

Zone der nächsten Entwicklung	„Ich finde man kann es (Symbolische Ebene) dazu nehmen, ohne dass man verlangt, dass sie schon auf der operativen Stufe sind. Man weiss, dass die Kinder im Handeln; in der Pädagogik eben auf der Zone der nächsten Entwicklung lernen können.“ 8
--------------------------------------	--

Das Lernstrukturgitter

Das Lernstrukturgitter	Alois Bigger: „Das (leeres Formular des Lernstrukturgitters) müsste die Idee ausführen, dass du nachher deinen Kolleginnen in der Schule sagen könntest, dies ist die Grundidee. Wenn sie dies lesen, müssten sie draus kommen, was überhaupt das Lernstrukturgitter ist.
Die Idee	Naemi Kleiber: Verstehst du da darunter, dass es eine Sachstruktur, eine Sachanalyse ist? Alois Bigger: Die Horizontale ist das mit dieser Sachanalyse. Die Vertikale [entspricht] den Entwicklungsstufen vom Denken.“ 6 und 7 „ Die Idee ist, dass man sagt, ein Lernstrukturgitter soll für eine ganze Klasse passen. Ich habe ein Thema; Blumen, und das Thema passe ich stufengerecht an.“ 24

Gemeinsames Thema

gemeinsames Thema	„Die Idee ist, dass man sagt, ein Lernstrukturgitter soll für eine ganze Klasse passen. Ich habe ein Thema; Blumen , und das Thema passe ich stufengerecht an.“ 24
das Thema Blumen	„Ich meinte, dass es viel hilfreicher wäre, ein gemeinsames Thema zu haben, an welchem wir arbeiten.“ 26

14.10.2 Einschätzungen zur Dimension der Niveaustufe und zugehörigen Inhalten

Einzelne oder mehrere Niveaustufen

Niveau(s)	„Es kann einmal sein, dass ich auf der Einzelförderung da (auf dieser Stufe) etwas mache. Wenn ich aber in der Gruppe arbeite und ich gehe davon aus, dass ihr Gruppen habt. Dann muss man immer damit rechnen, dass Kinder dabei sind, die anders sind. Also muss ich dies ein wenig öffnen. Eine Aufgabenstellung muss von mir aus gesehen eine Aufgabenstellung sein, die mehrere Ebenen beinhaltet.“ 22
Stufe(n)	
mehrere Ebenen	„Die Brüche muss ich wie auf allen Stufen transferieren können, sonst habe ich kein Unterricht für alle. Das ist die Leistung, aber es ist sehr komplex. Vom Denken her finde ich gut, wenn man dies transferieren kann und als Heilpädagogin, finde ich schon, dass wir dies können müssen, und zumindest denken können müssen. Wenn man dies denken kann, denn kann jedes Kind kommen und man weiss, was machen. Dies sollte das Ziel von einer solchen Sachanalyse sein.“ 64
Da... (höhere Niveaustufen: Begriffsdefinition d. Verfasserinnen)	„Das Kind bewegt sich aber dann ganz verschieden. Ich muss es ein wenig öffnen und kann dies, wenn ich verschiedene Aufgaben mache, die bis nach oben gehen. Dies hat Kutzer auch gemacht. Er hat die Aufgaben da (höhere Niveaustufen) geöffnet. Dann kann das Kind eben variieren.“ 23
handelnde Ebene	„Es kann sein, dass das Niveau Handlung höher ist für das Kind, als die Abstraktion. Dies muss man ein wenig offener gestalten bei unseren Schülern.“ 40
Niveau Handlung	

Die Entwicklungspsychologie

Entwicklungspsychologie	„Und das denke ich, ist auf psychologischer Grundlage . Und nicht dass man diese einzelnen Schritte einfach Eins zu Eins überträgt, sondern dass man sie als Referenz nimmt. Im Wissen von der Lehrperson muss die (psychologische Grundlage) präsent sein, aber schlussendlich kann sie nicht handlungsanleitend sein. Im Sinne du bist jetzt auf dieser Stufe und darum handelst du hier (mit den Aufgabenstellungen dieser Niveaustufe). Das wäre nicht lern- und der Entwicklung des Kindes gemäss. Dies ist im Dialog und vielschichtiger und komplexer.“ 19 und 20
Psychologische Grundlage	

Piaget

Piaget	<p>„Zu Piaget gibt es natürlich diese Sichtweise der Stufen. Aufgrund von Piaget hat Aebli die operative Didaktik entwickelt. Er geht viel mehr davon aus, dass eine Problemlage sein muss. Und dass man dann in einem Lernprozess von verdichten und verknüpfen zu einer Erkenntnis kommt. Und das denke ich, ist auf psychologischer Grundlage. Und nicht dass man diese einzelnen Schritte einfach Eins zu Eins überträgt, sondern dass man sie als Referenz nimmt.“ 19</p> <p>„Im Lernen sind es immer Übergänge und es ist nicht so gegliedert, wie das Piaget macht, was ihm auch kritisiert worden ist.“ 10</p>
--------	---

Die Abstraktion

Abstraktion	<p>„Es kann sein, dass das Niveau Handlung höher ist für das Kind, als die Abstraktion. Dies muss man ein wenig offener gestalten bei unseren Schülern.“ 40</p>
-------------	---

Begriffe wie Symbol / Symbolik / symbolisch

„Symbolisch“ wird von den Experten unterschiedlich gebraucht. Diese Begriffe stehen im Zusammenhang mit der Dimension der Niveaustufe und werden diesem Kapitel zugeordnet.

Symbol symbolisch	<p>„Es ist das Gleiche in der Heilpädagogischen Schule, wenn ihr mit ihnen Begriffe oder lesen lernt, dann schreibt man vielleicht auch Gegenstände an den Schränken an. Das ist klassisch. Dies macht man mit dem Symbol, aber auch mit dem Wort. Man lässt das Wort nicht weg. So ist es auch in der Mathe. Man lässt die Zahlen nicht weg. Wenn es um Mengen geht, nimmt man auch Zahlen dazu.</p> <p>Auch wenn man von den Kindern noch nicht explizit verlangt, dass sie diese schon schreiben können, den Umgang mit Zahlen setzt man im Kindergarten und sogar schon in der Krippe um. Es gibt Krippen, die Mathe mit Punktsymbolen machen und zum Teil schon mit Zahlen. Ich erlebe es mehr mit Punkten. Aber die symbolische Ebene ist nicht weggelassen.“ 4 und 5</p>
----------------------	--

Einzelne oder mehrere Niveaustufen

Niveaustufen	<p>„Es ist ein Modell, bei dem wir sagen, dies kann mir eine Organisationshilfe sein, wenn ich ein Thema in der Klasse habe, [damit] ich verschiedene Schüler auf verschiedenen Niveaus [mit] den gleichen Themen ansprechen [kann].“ 53</p>
Entwicklungsstufen	
Niveau(s)	
Stufe(n)	

Piaget

Piaget	<p>„Piaget hat verschiedenes geleistet. Das eine ist, dass er viele sehr gute Beschreibungen vom Kinde, von der Entwicklung hat, wie tun Kinder, in welchem Alter in der Normalentwicklung.“ 51</p>
--------	---

Die Abstraktion

Abstraktion abstrakt(er) nach oben in die Abstraktion	<p>„Dass dann klar wird, ich kann ein Thema nehmen, wie bis anhin, und kann dies aber verschieden schwierig, verschieden abstrakt gestalten, dass alle Schüler teilnehmen [können].“ 47</p>
--	---

Begriffe wie Symbol / Symbolik / symbolisch

„Symbolisch“ wird von den Experten unterschiedlich gebraucht. Diese Begriffe stehen im Zusammenhang mit der Dimension der Niveaustufe und werden diesem Kapitel zugeordnet.

Symbolik	<i>Naemi Kleiber: „Symbolisch, meinst damit, dass z.B. klar ist die Löffel gehören immer in diese Kiste und die Messer gehören auch in diese Kiste und...?“</i> Alois Bigger: „Dies sind überhaupt mal Löffel und dies sind Gabeln. Nur schon so etwas. Sensomotorisch macht das Kind die Unterscheidung noch nicht oder? [...] [Wenn das Kind sagt:] ich will eine Gabel, ist eine Symbolik da.“ 34
Symbolisch	

Mittel- und Unmittelbar

Mittelbar	<i>„Der Unterschied von mittelbar und unmittelbar hat auch mit dem zu tun, dass man vom reinen einfach symbolischen Verständnis aus, auch anfängt Abläufe [zu] planen und mehrere Schritte zu denken.“</i> 34
Unmittelbar	

14.10.3 Aussagen zur Dimension der Komplexität und zugehörigen Inhalten

Die Komplexität

Komplexität	<i>„Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel. Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das Niveau zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der Komplexität dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im Coaching, beim Kind.“</i> 15 <i>„Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der Komplexität.“</i> 42
-------------	---

Die Komplexitätsstufe

Komplexitätsstufe	<i>„Am liebsten ist [mir] eine Aufgabe für alle, die wirklich hinunter geht. Und dann eine neue Aufgabe, eine Komplexitätsstufe höher, dann kann ich flexibel variieren. Dies ist jetzt auf die Integration und auf eine heterogene Klasse bezogen. Aber ich denke das hat man auch in der Sonderschule.“</i> 29
-------------------	--

Die Sachanalyse und -struktur

Sachanalyse	<i>„Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel. Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das Niveau zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der Komplexität dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im Coaching, beim Kind.“</i> 15
Sachstrukturanalyse	

Die Komplexität

Komplexität komplex(er)	<i>„Das ist die Sachstruktur, die immer komplexer wird. Aber es bleibt auf der gleichen Abstraktion.“</i> 25
----------------------------	--

Lernen in die Breite

Lernen in die Breite	<i>„Früher haben wir jeweils dem so gesagt, als ich noch nichts von Kutzer gewusst habe. Man lernt in die Breite. Man [lernt] immer mehr, langsam, nochmals an [etwas] Anderem, nochmals an [etwas] Anderem, also und irgendwann geht [es] nach oben, in die Abstraktion.“</i> 54
----------------------	---

Die Sachanalyse und -struktur

Sachanalyse	„Die Horizontale ist das mit dieser Sachanalyse . Die Vertikale [entspricht] den Entwicklungsstufen vom Denken.“ 7
Sachstruktur	„Das ist die Sachstruktur , die immer komplexer wird. Aber es bleibt auf der gleichen Abstraktion.“ 25

14.10.4 Assoziationen zur Thematik des Generalisierens

Das Generalisieren

Generalisieren	„ Generalisieren ist ein Denkprozess, der fließend ist und einmal nach vorne und mal nach hinten geht. Klar sehe ich, sie (die Schüler/-innen) können es aufs Material übertragen. Das ist das Sichtbare. Aber Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der Komplexität.“ 42
----------------	--

Das Lernen

Lernen	„ Lernen ist ein Verlauf und nicht eine Linie. Die Linie gibt es dann mehr von der Situation her. So ist es auch bei Kutzer oder Waniek. Dort hat sie doch auch die Situation von den Büchsen zu den Bätzeli. Das ist ein Situationswechsel, von dem man davon ausgeht, dass im Kopf eine Generalisierung passiert. Ob diese Generalisierung passiert oder nicht, wissen wir ja nicht. So kann man es ein wenig strukturieren. Wenn man die Kinder nicht [vor sich] hat, kann man immer von der Situation ausgehen. Die Lern prozesse im Kopf hat man ja nicht.“ 41
--------	--

Lernen, Denken oder Generalisieren im Zusammenhang mit Prozess oder Übergang

Übergäng(e)	„Generalisieren ist ein Denkprozess , der fließend ist und einmal nach vorne und mal nach hinten geht. Klar sehe ich, sie (die Schüler/-innen) können es aufs Material übertragen. Das ist das Sichtbare. Aber Generalisierung tue ich auch z.B. vom 20er auf den 100er. Dies ist auch eine Art Generalisierung oder eine Erweiterung der Komplexität.“ 42
fließend	
Prozess	
fließender Prozess	
Lernen als Verlauf	
Denkprozess	

Schritte

Schritt(e)	„Generalisierung setze ich mit dem Begriff vom Anwenden und Transfer gleich, im Sinn von Aebli oder mit Fortschritten in den Entwicklungspfaden nach Jantzen oder Feuser. Ich sehe es mehr als Prozess, wie als Schritt. Ich habe noch nie solche Schritte erlebt.“ 43
kleinschrittig	„Dies ist auch die Kritik an Piaget, dass das so kleinschrittig , so stufenmässig ist und dass das Lernen anders passiert.“ 49

Das Generalisieren

Generalisation	„[...] wobei die Generalisierungen natürlich auch, ich habe noch nirgends eine gute Definition gefunden. Ich habe nur die Umschreibung: im gleichem Material, nachher im anderen Material und irgendwann verallgemeinert. Da ist für mich die Frage: Heisst das Verallgemeinert abstrakter werden?“ 28
Generalisierung(en)	
	„Dies ist irgendwie wie [ein] 3D Modell, er (Kutzer) beruft sich auf [die] Horizontale und [die] Senkrechte und das andere ist noch die Tiefe, die Abstraktion oder die Generalisation , die ist dann dort so dargestellt. Aber als Lernstrukturgitter ist dies nicht mehr handhabbar. 3D, ich denke das bringt eher Verwirrung.“ 28

Die dritte Generalisation

Die Dritte	„Ich meine aber zu verstehen, die Dritte ist tatsächlich ein gewisser Abstraktionsgrad nach oben.“ 28
Die dritte	
Verallgemeinerung	

Das Lernen

Lernen	„Früher haben wir jeweils dem so gesagt, als ich noch nichts von Kutzer gewusst habe. Man lernt in die Breite. Man [lernt] immer mehr, langsam, nochmals an [etwas] Anderem, nochmals an [etwas] Anderem, also und irgendwann geht [es] nach oben, in die Abstraktion.“ 54
---------------	--

14.10.5 Erweiterte Didaktik zum Lernstrukturgitter, zur Mathematik und allgemein

Sichtweisen wie man eine Sachanalyse machen kann

Sichtweise, wie man Sachanalyse machen kann	„Es gibt verschiedene Sichtweisen wie man eine Sachanalyse machen kann . Man kann es von der Lehrperson aus denken, vom Fach aus und vom Kind. Und die Lernstrukturgitter habe ich viel vom Kind aus gemacht, aber dann musst du das Kind vor dir haben. Ich finde ihr habt stark von der Lehrperson aus gedacht.“ 51
--	---

Das Kooperative

Das Kooperative	„Im Lernstrukturgitter ist das DU, der Austausch nicht drin, in dem Sinne, dass ihr das mitbedacht habt. Dies ist manchmal wirklich das Problem mit dem Lernstrukturgitter, dass du eine Gruppe hast. Das Kooperative ist so wichtig, wo sie im WIR auch Erkenntnisse gewinnen. Wenn sie beim anderen anschauen, dann lernen sie. Dem kann man nur gerecht werden, wenn man ein wenig öffnet und nicht so ganz kleinschrittig plant, sondern Durchlässigkeiten fokussiert, weil Lernen im Dialog passiert.“ 46
------------------------	--

Die Sprache

Die Sprache	Cornelia Müller: „Ich finde im Lernstrukturgitter manchmal ein wenig unklar, wie die Sprache wirkt. Ich bin der Meinung, dass Sprache überall wirken kann.“ Yvonne Kälin: „Also wie jetzt?“ Cornelia Müller: „Da, das Kind verlangt sprachlich nach mehr (Auf bestimmte Aufgabenstellung in unserem Lernstrukturgitter hinweisend). Dies (unsere Aufgabenstellung betreffend) ist durchaus logisch. Es kann aber auch nicht logisch sein. Ich glaube Versprachlichung ist auf jedem Niveau da. Wenn ein Kind die Invarianz auf der sensomotorischen (Stufe) erfahren und dies nicht versprachlichen kann, kann es dies trotzdem erfahren. Die Sprache ist überall dabei und kann aber auch nicht dabei sein. Vor allem auf dieser Stufe, finde ich es ein wenig gefährlich, wenn man sagt, dies macht man an der Sprache an. Aber ich denke, dies könnt ihr im Voraus definieren, wie ihr mit der Sprache umgeht. Weil dies im Lernstrukturgitter nicht so klar definiert ist.“ 79
--------------------	---

Ikonische Ebene

Die Ikonische Ebene steht im engen Zusammenhang mit der Dimension des Niveaus, da dieser Begriff hier jedoch in Bezug auf das Darstellen von inneren Vorstellungen gesetzt wird, ordnen wir ihn der erweiternden Didaktik zu.

Ikonische Ebene	„Die Darstellung, die ikonische Ebene, finde ich so wichtig und darum so schön, dass das Lernstrukturgitter diese auch so gewichtet. Dies ist wie ein externes Gedächtnis und eine Stimulation von dieser inneren Vorstellung.“ 60
------------------------	---

Die Reflektion

reflektieren	„Man kann darüber diskutieren und alle haben etwas davon. Auch der schwache Schüler und der Stärkste. Man reflektiert darüber, wie wir das gemacht haben und was wir da erkannt haben. Und dies ist das Ziel.“ 28
--------------	---

Basal sein und in den Raum gehen

Basal sein und in den Raum gehen	„Bei den Materialien finde ich wichtig, wenn ihr in die Mathematik geht, dass ihr die Grundlagen der Heilpädagogik nicht vergesst. Also Mathe soll basal sein und in den Raum gehen . Bedenkt dies auch in einem Lernstrukturgitter, das gross und sinnlich sein und das mit dem ganzen Körper erleben. Das kann man auch in der Mathematik. Manchmal geht es in der Mathe vergessen, man hat dann immer das Gefühl, man muss jetzt ins Kleine gehen. Es muss aber überhaupt nicht [so] sein. In der Natur kann man das ganz gut machen, im Wald, mit Gestaltungen, Musterlegen mit Steinen, mit Stecken, mit ganz verschiedenen Sachen. Oder im Turnen mit Geräten und so. Im Kindergarten- Lehrmittel hat es Vorschläge.“ 75
----------------------------------	--

14.10.6 Empfehlungen zur Wahl von Inhalten und mathematischen Sachstrukturen

Gemeinsames Thema

Gemeinsamer Gegenstand	„Ich brauche das Lernstrukturgitter mehr als Handlung für mich, als Sachanalyse, um nachher in der Handlung am gemeinsamen Gegenstand , zu wissen wo ich mit dem Kind weitergehen kann.“ 16
------------------------	---

Alltag

Alltag	„Es ist wichtig, dass man Mathematik als Wissenschaft von den Mustern sieht. Und dass man dies überall im Alltag findet. Man kann alles ordnen und sortieren. Man kann Mengen bilden, sie spüren und erfahren.“ 49 „Ordnen und sortieren ist etwas, welches man immer im Alltag hat. Man muss ja immer aufräumen.“ 74
--------	--

Mathematikdidaktik

Mathematik	„Ich empfehle euch mehr, das Ganze von der Fachsicht aus zu sehen, und vom Kind natürlich. Ihr überlegt euch von der Fachsicht aus, von Mathematik als Wissenschaft der Muster, was kann man auf der Handlungsebene erkennen? Nehmt ein ganz komplexes Phänomen in der Mathematik und versucht dieses ins Lernstrukturgitter hinein zu tun. 52
Mathe	
mathematikdidaktisch	
Von der Fachsicht aus...	

Komplexe Inhalte

Komplexer Inhalt	„Nehmt ein ganz komplexes Phänomen in der Mathematik und versucht dieses ins Lernstrukturgitter hinein zu tun. Dies ist auch das Prinzip von der integrativen entwicklungslogischen Didaktik, nicht dass man einen reduktiven Inhalt nimmt. Dann kommt man nicht weiter. Ich muss einen sehr komplexen Inhalt nehmen und für alle differenzieren.“ 52
Komplexe Inhalte	
Komplexes Phänomen	
Komplexes Thema	

Phänomene

Phänomen(e)	„ Phänomene , wie grosse Mengen, und das Phänomen von der 0, keine Menge. So Sachen würde ich noch hinein nehmen. Und dann versuchen zu adaptieren auf alle Stufen.“ 63
-------------	---

Wichtige Themen

wichtige Themen	„Wenn sie (die Schüler/-innen) Ordnungen gemacht haben und die Relation bestimmt haben, können sie miteinander vergleichen, grösser und kleiner ordnen oder schlussendlich Zeichen hinein tun, mit dem grösser als, kleiner als. Das wäre die Abstraktion von dem. Ich finde diese sehr relevante Themen , die auch in der Volksschule, in der Primarschule, noch vorkommen.“ 78
relevante Themen	
wichtige Inhalte	

Mengen und Mengenlehre

Mengen eine Menge	„Ich finde das Eine geht um Mengen und das Erfahren von Mengen und dass ich jede Menge sortieren kann. [Es geht um] die Intention; man kann alles sortieren auf dieser Welt, man kann alles ordnen, man kann mit allem Mengen bilden. Und dann entstehen Mengen, die haben verschiedene Gewichte, die kann ich spüren, die kann ich erleben. Ich kann mit allem Mengen bilden. Und diese kann ich nachher zählen und die Anzahl bestimmen. Dies ist das Relevante beim sortieren und Mengen bilden.“ 54
Mengenlehre	„Diese zwei Themen sind Mathedidaktik vom Kindergarten, dass die Mengenlehre und die Relationslehre dahinter ist, dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und Klassen bilden. Und ich kann etwas nach Grösse ordnen. Beim Einen ist die Relation dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich Klassen bilde.“ 65

Relationen Relationslehre

Relationslehre Relationen	„Diese zwei Themen sind Mathedidaktik vom Kindergarten, dass die Mengenlehre und die Relationslehre dahinter ist, dies sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich kann etwas sortieren und Klassen bilden. Und ich kann etwas nach Grösse ordnen. Beim Einen ist die Relation dazwischen ausschlaggebend und das andere ist ein Kriterium, nach welchem ich Klassen bilde.“ 65
------------------------------	--

Die Klassifikation

Klassifikation Klassifizieren Klassen bilden	„Ich habe Sachen entdeckt, die ihr jetzt nicht drin habt, die ich rein nehmen würde. Z.B. bei der Klassifikation , dass sie Mengen sinnlich erfahren. Es geht beim Klassifizieren [darum], dass man (unv.) lernt Mengen zu bilden. Dies ist schon eine Vorläuferfähigkeit für [das] Rechnen. Ich muss zuerst verstehen, ich nehme Gegenstände und ich kann sie alle zählen, egal wie sie aussehen und dies ist jetzt eine Menge. Ich kann dies so definieren. Dies muss ich zuerst wissen, sonst kann ich nicht rechnen.“ 58
--	---

Klassifizieren mit Begriffen

Klassifizieren mit Begriffen	„Dann gibt es aber noch das Klassifizieren, bei dem dann Begriffe kommen . Dies habt ihr noch mehr drin (in euren Lernstrukturgittern). Das Klassifizieren ist, dass man Klassen nach einem Kriterium bildet. In diesem Moment ist die Ordnung aber egal. Ordnen ist etwas Anderes. Ich mache einfach Klassen und setze einen Begriff und verdichte dies in einem Begriff. Dies kann ich auch wieder explizit machen und auch in eine Ordnung bringen.“ 55
------------------------------	--

Reihenbildung

Seriation	„Bei der Seriation würde ich noch das Ordnen und Reihenfolge bilden hinein nehmen. Z.B. im Tag hat man Reihenfolgen und dass man die dann ordnet.“ 70
-----------	---

Eins zu Eins Zuordnung

Eins zu Eins Zuordnung	„ Eins zu Eins Zuordnung finde ich etwas ganz Wichtiges. Ich erlebe es nur, dass dies nicht so zu trennen ist von der Invarianz, und von anderen Zählprinzipien. Man hat herausgefunden, dass es so gewisse Zählprinzipien gibt, z.B. das Eindeutigkeitsprinzip, die Eins zu Eins Zuordnung, die stabile Ordnung, das Kardinalprinzip, das Abstraktionsprinzip und das Prinzip von der beliebigen Reihenfolge. Und diese sind fest verknüpft. Ich kann diese fast nicht trennen.“ 77
------------------------	--

Invarianz

Invarianz	„Es hat dann auch mit der Invarianz schlussendlich zu tun, dass sie nachher die Mengen vergleichen können. Dies ist auch etwas ganz Relevantes.“ 77
-----------	---

Inhaltliche Sachstrukturen im Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen

Diese Begriffe stehen in Verbindung mit der Dimension des Niveaus. Da diese Begriffe im Zusammenhang mit Informationen über inhaltliche Sachstrukturen stehen, werden sie jedoch diesem Kapitel zugeordnet.

praeoperativ operativ	„Die Trennung der praeoperativen und operativen [Stufe] wird aufgrund von Forschungen nicht mehr praktiziert, dies auch nicht in der Regelschule. Und auch in der Fachdidaktik sagt man, dass Kinder viele Vorerfahrungen mitbringen. Man hat Studien gemacht im Übergang, in denen man herausgefunden hat, dass viele Kinder zum Beispiel rechnen können, wenn sie es mit dem Material machen können.“ 3
--------------------------	--

Reduktionismus

Reduktionismus reduziert reduktionistisch reduktiv	„Zum Gesamtbild vom Lernstrukturgitter und zu diesem Argument mit der operativen Ebene. Man hat herausgefunden, dass man in den Sonderschulen vor allem sehr reduktionistisch die Sachen anbietet. Das ist die Forderung von Feuser. Und auch Wocker hat in einer Studie, welche er 2007 veröffentlicht hat, herausgefunden, dass der Reduktionismus aufgegeben werden sollte. Und dies wäre eben auch da. Das ist einfach wieder reduktionistisch von mir aus gesehen. Ich sehe hier den Reduktionismus in dem, dass dies (das Symbolische) nicht drin ist.“ 33
---	---

Zahlen

Zahlen	„Es ist das Gleiche in der Heilpädagogischen Schule, wenn ihr mit ihnen Begriffe oder lesen lernt, dann schreibt man vielleicht auch Gegenstände an den Schränken an. Das ist klassisch. Dies macht man mit dem Symbol, aber auch mit dem Wort. Man lässt das Wort nicht weg. So ist es auch in der Mathe. Man lässt die Zahlen nicht weg. Wenn es um Mengen geht, nimmt man auch Zahlen dazu. Auch wenn man von den Kindern noch nicht explizit verlangt, dass sie diese schon schreiben können, den Umgang mit Zahlen setzt man im Kindergarten und sogar schon in der Krippe um. Es gibt Krippen, die Mathe mit Punktsymbolen machen und zum Teil schon mit Zahlen. Ich erlebe es mehr mit Punkten. Aber die symbolische Ebene ist nicht weggelassen.“ 4 und 5
--------	--

Gemeinsames Thema

ein Thema	„Die Idee ist, dass man sagt, ein Lernstrukturgitter soll für eine ganze Klasse passen. Ich habe ein Thema ; Blumen, und das Thema passe ich stufengerecht an.“ 24
gemeinsames Thema	
	„Ich meinte, dass es viel hilfreicher wäre, ein gemeinsames Thema zu haben, an welchem wir arbeiten.“ 26

Alltag

Alltag	„Generell [habe ich] vermisst, dass es da wenig Alltagszeugs drin hat. Es ist (lehnt an) fast zu fest an diesen Muster und Formen. Dies ist sicher auch recht, aber es ginge darum mit dem Lernstrukturgitter auch Alltagsprobleme, [wie z.B.] wer hat das Kleinste, das Mittlere, das Grösste [umzusetzen]. Es gibt Reihen im Alltag und ich würde eher die im Vordergrund sehen.“ 18
Praktische Beispiele	

Wichtige Themen

wichtige Obertitel	„Von den Obertiteln her sind Klassifikation, Seriation und die Invarianz sicher wichtig . Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ.“ 9
--------------------	--

Die Klassifikation

Klassifikation	„Von den Obertiteln her sind Klassifikation , Seriation und die Invarianz sicher wichtig. Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ. Die Bsp. die ihr habt, die sind nachher nicht mehr repräsentativ. Aber dies ist auch nicht die Idee. Da werdet ihr Modelle bringen und sagen diese könnten mögliche sein.“ 11
klassieren	
Klassenbildung	

Reihenbildung

Reihe(n)	„Von den Obertiteln her sind Klassifikation, Seriation und die Invarianz sicher wichtig. Grundsätzlich kann man sagen die Obertitel sind repräsentativ. Die Bsp. die ihr habt, die sind nachher nicht mehr repräsentativ. Aber dies ist auch nicht die Idee. Da werdet ihr Modelle bringen und sagen diese könnten mögliche sein.“ 11
Seriation	
Reihenbildung	
Reihen bilden	
Äquivalenz(en)	Alois Bigger : „Bei der Reihenbildung, müsste zuerst die Reihe an sich und die Äquivalenz zwischen zwei Reihen [vorkommen].“ Yvonne Kälin : „Was ist das genau?“ Alois Bigger : „Die Reihe an sich ist die erste, die zweite, die dritte, oder rot, blau, grün usw. Und die Äquivalenz sind zwei Reihen zu vergleichen: die grosse Puppe mit den grossen Bällen, die mittlere Puppe – die mittlere Bälle [...]“ 12

Eins zu Eins Zuordnung

Eins zu Eins Zuordnung	„Da (hier) habe ich die Frage: ist das so, [dass man] mittels Eins zu Eins Zuordnung , die Invarianz überprüfen kann? Wie ist dies gemeint?“ 40
------------------------	---

Invarianz

Objektpermanenz	„Es macht es ein wenig schwierig, weil die Invarianz ebenso wie das Klassieren und Reihen [bilden] so zu sagen eine Tätigkeit [ist]. Es ist mehr, ein Qualitätskriterium, eine Voraussetzung um zuverlässig Reihen und Klassen bilden zu können. Die Invarianz fängt ja bei der Objektpermanenz an. Dies wäre schon eine erste Form von Invarianz, dass ein Objekt überdauernd existiert im Kopf, dies ist in der Sensomotorik. Dies ist eine erste Form [von] Invarianz in Führungszeichen. Und nachher gibt es die Abstufungen: die Invarianz von Längen, Grössen, von festen Gegenständen, also noch nicht Teig, [die Invarianz] von Teigmengen ist noch komplexer und von Flüssigkeit ist es dann noch komplexer.“ 40
Invarianz invariant	„Da (hier) ist die Frage, kann man dies [die Invarianz] überhaupt so als Lernstrukturgitter (...?) oder ist es sogar ein Kriterium der dritten Generalisation. Bei der Reihenbildung und Klassenbildung, wenn das Kind beim Reihen oder Klassen bilden, die Menge der Anzahl Süßigkeiten unabhängig von der Anordnung definieren kann, dies ist so viel, dann schafft es sozusagen die dritte Verallgemeinerung. Ich habe es noch nicht durchgedacht. Es kommt mir jetzt [in den Sinn], ob dies nicht ein Kriterium wäre, nicht als Lernstrukturgitter sondern als Ausdruck der dritten Generalisation.“ 41
Invarianz der Menge	„Wenn die Menge als fünf definiert ist und nicht mehr [wichtig ist] wie es aussieht und wie es angeordnet ist, dann ist sie invariant . Dies wäre dann die dritte Verallgemeinerung, also die dritte Generalisierung.“ 41

Zahlen

Zahlenreihe Zahl(en)	„Es ist einfach eine von vielen Reihen die Zahlenreihe . Man kann sie durchaus hinein nehmen. Ich habe das Gefühl, [dass] es im Moment bei euch einfach nicht unbedingt das erste Thema ist. Ich denke nicht zuerst an diese Zahlen. Aber dies ist genau so eine Reihe und die zu brauchen, da steht nichts im Weg. Aber wenn du klassieren willst, dann geht es generell darum, Klassen zu bilden. Die Klasse der Zahl ist nur ein kleiner Teil davon, und die Reihe von Zahlen ist Eine von Vielen.“ 49
-------------------------	--

Inhaltliche Sachstrukturen im Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen

Diese Begriffe stehen in Verbindung mit der Dimension des Niveaus. Da diese Begriffe jedoch ebenfalls im Zusammenhang mit Informationen über inhaltliche Sachstrukturen stehen, werden sie diesem Kapitel zugeordnet.

Sensomotorik Sensomotorisch	„Und mir würde helfen, wenn jetzt da stände, es fängt mit greifen bis andauern lassen, bis hin zum Experimentieren an. Ein paar wenige Stichwörter, was ein Kind in der Sensomotorik mit Pfannen und Deckel macht. Dass man da (hier) merken würde, die Sinneserfahrung mit Pfannen und Deckel kann unterschiedlich sein. Die Frage ist, ob ihr da noch differenzieren wollt, innerhalb der Abstufungen der Sensomotorik. [Mit] Schwerstbehinderten würde es Sinn machen, sogar dort noch [zu] unter[teilen].“ 31
--------------------------------	---

14.10.7 Feedback zum Aufbau und einzelnen Elementen unseres Produktes

Elemente des Unterrichtsmittels

Lehrmittel	„Ein Lernstrukturgitter ist für mich eine Sachanalyse und nicht ein Lehrmittel . Und zwar in diesem Sinne, dass ich nachher weiss, wenn ein Kind da steht, dann könnte ich einmal versuchen das Niveau zu erhöhen oder wenn ich finde, ich versuche es mit der Komplexität dann könnte ich so gehen. Oder, dass ich weiss, wo ich Impulse gebe im Scaffolding, im Coaching, beim Kind.“ 15
Fotos Veranschaulichung	Yvonne Kälin: „Zu den Ideen mit den Fotos . Was für einen Eindruck hast du?“ Cornelia Müller: „Ich habe gedacht, haben sie es als eine Sachstrukturanalyse gedacht, oder als Handlungsanleitung. Von dem her bin ich hier irritiert worden. Ich hatte eher das Gefühl, dies muss man Handeln. Und meine Erfahrung ist, wenn man es zu fest entgliedert, dann sagt man der Lehrperson ein wenig, auch wenn man es nicht schreibt, handle doch einfach so. Und um dies geht es nicht, Lernen geht nicht im Abarbeiten. Also es kann durchaus sinnvoll sein, gewisse Sachen zu veranschaulichen, das finde ich auch. Dass man weiss wie man die Brüche handelnd, symbolisch oder ikonisch darstellen kann. Lehrperson wissen häufig hier nicht wie. Veranschaulichungen finde ich schon gut, als Bsp. Ich würde es nicht so kleinschrittig als Handlungsanleitung [machen].“ 80 und 81

Elemente des Unterrichtsmittels

Einführung in das Lernstrukturgitter Kommentar (zu den Lernstrukturgittern)	„Ohne Wissen um das Lernstrukturgitter wäre es mit diesem Material, welches ich gehabt habe noch schwierig. Ich denke es braucht zuerst einmal einerseits die Idee. [Mann muss] einleiten, wie das mit dem Lernstrukturgitter gemeint ist. [...] Wenn eine Lehrperson dieses Instrument bekommt, müsste eine Einführung in das Lernstrukturgitter hinein.“ 5
Leeres Formular (Grundstruktur des Lernstrukturgitters)	Naemi Kleiber: „Was müsste hier (Einführung in das Lernstrukturgitter) unbedingt rein?“ A: Die Grundidee vom Lernstrukturgitter. Überhaupt einmal das Lernstrukturgitter, das leere Formular . Yvonne Kälin: Das müsste man aber ausführen, verstehe ich das richtig? Alois Bigger: „Das müsste die Idee ausführen, dass du nachher deinen Kolleginnen in der Schule sagen könntest, dies ist die Grundidee. Wenn sie dies lesen, müssten sie draus kommen, was überhaupt das Lernstrukturgitter ist.“ 6
Zusatz (Von uns im Vorfeld zusätzl. gesendete Information) Zweites Mail	Ich bin froh gewesen, um diesen Zusatz (Von uns im Vorfeld zusätzlich gesendete Information) um zu sehen, dies ist etwas für die Lehrperson und nicht etwas für die Schüler. Dies ist noch wichtig gewesen. Bevor ich das bekommen habe, hätte ich die Frage gestellt: Wollt ihr jetzt den Kindern diese Lego genau so hinlegen, wie da (im Lernstrukturgitter).“ 4
Fotos Veranschaulichung	„Sonst ist die Veranschaulichung gut. [...] Und ein Foto ist immer aussagekräftig. Man kann sich etwas vorstellen. Von da her finde ich die Idee schon gut, wenn sie einen nicht zu fest ablenken. Dies ist die andere Seite. Und was das Problem bleiben kann, auch wenn dies am Anfang der Arbeit steht (Einführung in das Lernstrukturgitter), wenn man diese Fotos von Blumen oder irgendetwas [als Lehrperson vor sich hat], dann [folgere ich], jetzt mache ich auch solche Fotos und gebe es den Kindern. Dies ist da eine Doppelte, da müsst ihr gut schauen, dass dies nicht zu fest vermischt wird.“ 27
Literaturhinweis	„Die Definitionen würde ich gut absichern. Wer definiert was wie. So, wie in der Klassenbildung ausführlich mit Literaturhinweis gemacht. Dass man sieht, Ginsburg/Opper fasst Piaget zusammen und sagt so (sagt es auf diese Art und Weise). Und dass man als Leser weiss wo von ihr redet und dass wenn man nicht draus kommt, man dort nachschauen kann.“ 47

14.11 Leitfaden zur Evaluation durch Lehrpersonen

Einleitung

1. Begrüssung:

- Wir begrüssen alle Teilnehmer, bedanken uns fürs Kommen und sind gespannt.
- An dieser Stelle möchten wir euch bitten, euch kurz vorzustellen mit Namen und dem beruflichen Umfeld, indem ihr arbeitet.

2. Unsere Interessen

Wir gehen davon aus, dass ihr als Lehrpersonen Experten bezüglich benutzerfreundlicher Unterrichtsmaterialien seid, und demzufolge auch ein Urteil über unsere Lernstrukturgitter und dem zugehörigen Kommentar abgeben könnt.

Daher sind wir an eurem Feedback und euren Ansichten sehr interessiert. Falls ihr sogar die eine oder andere Idee unseres Unterrichtsmittels im Unterricht eingesetzt habt, sind wir natürlich daran interessiert, welche Erfahrungen ihr damit gemacht haben.

3. Kommunikation

- Wir hoffen es ist O.K., wenn wir schweizerdeutsch sprechen. (?)
- Selbstverständlich ist euch frei überlassen, zu welchen Fragen ihr euch äussern möchtet.
- Wir werden das Interview auf Tonband und Video aufnehmen. Die Videoaufzeichnung erleichtert uns die Zuordnung der Stimme zur Person. Die Videoaufnahme dient uns lediglich als Arbeitsinstrument. Die Tonbandaufnahme wird transkribiert und weiterverarbeitet.

4. Vorgehensweise während der Diskussion

- Jemand von uns wird das Gespräch leiten (wer), während der andere (wer) zu Beginn eine beobachtende Position einnimmt. Die beobachtende Person bedient das Tonbandgerät und beobachtet, ob die wesentlichen Inhalte angesprochen worden sind. Später klinkt sich diese Person in die Gesprächsleitung ein.
- Wir freuen uns, wenn eine rege Diskussion entsteht. Weil wir im Anschluss das Gespräch transkribieren müssen und wir möglichst alle eure Aussagen erfassen möchten, sind wir froh, wenn ihr mit darauf achten könntet, einzeln zu sprechen.
- Wir machen eine Probe mit den Stimmen, die uns helfen soll, eure Stimmen zu erkennen. Bsp. Ich bin

Opening

Wie haben die Lernstrukturgitter auf euch gewirkt?

Konkrete Nachfragen:

- Welche Eindrücke standen bei euch im Vordergrund während der Einsicht der Lernstrukturgitter?

- **Gab es Dinge die euch im Besonderen aufgefallen sind?**
- Welche Inhalte haben euch an unseren Lernstrukturgittern spontan gefallen?
- Sind bei euch Fragen aufgetaucht?
- **Hat jemand zufällig schon was ausprobiert? Wie war das?**

1. Einsatz im Alltag

Könntet ihr euch vorstellen das Unterrichtsmittel im Alltag zu gebrauchen? Wenn ja wie?

- **Regt es euch zu Ideen an? Wenn ja zu welchen?**
- **Welche Sachen findest du sind brauchbar, welche nicht?**
- Gibt es in unserem Unterrichtsmittel Inhalte, die du direkt für dein Unterrichtssetting gebrauchen kannst?
- Hast du noch irgendeinen Wunsch?
- **Könntet ihr euch vorstellen selbst Lernstrukturgitter herzustellen?**
- Habt ihr einen bevorzugten Entwicklungspsychologen dafür?

2. Allgemeines Erscheinungsbild unseres Unterrichtsmittels

Welchen Eindruck hat der allgemeine Aufbau unseres Unterrichtsmittels bei euch hinter lassen? (Kommentar und Lernstrukturgitter)

Gesamtkonzept/ Aufbau

- **Hat unser Produkt einen roten Faden und einen Aufbau? Wenn ja, wie würdet ihr dies umschreiben?**
- **Gibt das Unterrichtsmittel ein stimmiges Gesamtbild wieder? Was denkt ihr darüber?**
- Ist das Produkt übersichtlich aufgebaut?
- **Habt ihr evt. Änderungsvorschläge? Wie sehen diese aus?**

- Habt ihr noch eine Idee, wie man das Unterrichtsmittel auch noch nennen könnte.

Ästhetik

- Ist das Unterrichtsmittel für dich als ganzes Erscheinungsbild ansprechend?
- **Welches sind eure Kriterien beim Kauf eines Unterrichtsmittels?**
- **Inwiefern entspricht unser Unterrichtsmittel euren Wunschkriterien?**

3. Kommentar

Was hat der Kommentar bei euch ausgelöst?

Verständnis allgemein

- **Was war für euch einleuchtend, was „komisch“?**
- Seid Ihr beim Lesen des Kommentars ins Stocken geraten? Wenn ja wo? Was war daran schwierig? Ging es euch anderen ähnlich?
- **Komplexität und Niveaustufen sind zwei Fachbegriffe. Welche Bedeutung hat das Wort Niveaustufe bzw. Komplexität für euch?**
- Gibt es für euch einen Unterschied zwischen Niveau und Komplexität? Welchen?
- Haben wir uns verständlich ausgedrückt?
- **Was denkt ihr über den Umfang?**

4. Lernstrukturgitter

Welchen Gesamteindruck hinterlassen die Lernstrukturgitter

Einzelne Lernstrukturgitter

- **Hat es Lernstrukturgitter gegeben, welche für eure Situation besonders Sinn machen? Oder solche, welche weniger Sinn machen?**
- **Ist euch zu den einzelnen Lernstrukturgittern etwas aufgefallen? Was?**
- **Sind euch noch weitere Ideen für Themen gekommen für die Herstellung zusätzlicher Lernstrukturgitter? Wenn ja welche?**

- Sind euch evt. noch zusätzliche Ideen gekommen für weitere Aufgabenstellungen innerhalb eines Lernstrukturgitter
- Würdet ihr sagen, dass es innerhalb von einzelner Lernstrukturgitter zu viele Sachen/ Fotos hat?
- Welches gefällt euch besonders? Warum?

Gestaltung

Stichwörter geben zu:

- **Fotos**
- **Texten unter den Fotos**
- **Zielformulierungen**
- **Grafik allgemein**

7. Schluss

- Hat jemand noch eine Idee, was schön wäre, wenn es noch drin ist?
- Uns nimmt wunder, inwiefern wir euch das didaktische Konzept der Lernstrukturgitter näher bringen konnten?
- Ihr habt jetzt viele Sachen gesagt zu unserem Produkt. Was findet ihr zur Methodik zum Lernstrukturgitter allgemein? Ist diese Theorie brauchbar und bereichernd?
- Gibt es noch einen Eindruck oder eine Rückmeldung, die bei euch noch mitschwingt, jedoch nicht zur Sprache gekommen ist?

An dieser Stelle möchten wir euch nochmals unseren herzlichen Dank aussprechen für euer Mitdenken und eure Teilnahme am Gruppeninterview. Die Inhalte eurer Antworten werden wir auswerten und in Zusammenhang mit der Rückmeldung des anderen Gruppeninterviews bringen. Wir werden die Daten eurer Namen anonymisieren und nur die Berufsbezeichnung und das Setting, indem ihr arbeitet, veröffentlichen.

Geschenke

14.12 Paraphrasierungen der Gruppeninterviews

14.12.1 Im Vorfeld gesetzte Regeln für die Paraphrasierung

Für das Paraphrasieren gelten verschiedene Charakteristika und Regeln, die im folgenden Kästchen definiert und aufgelistet sind.

Formale Charakteristika:

- Die in der Transkription verwendeten Abkürzungen können in der Paraphrase nach wie vor verwendet sein. Manche sind ausformuliert.

Mögliche Abkürzungen:

LSG – Lernstrukturgitter

KG – Kindergarten

US – Unterstufe

MS - Mittelstufe

NM – Nahrungsmittel

DAZ – Deutsch als Zweitsprache

(unv.) – Der Sprechende wird akustisch nicht verstanden.

Weitere Regelungen:

- Unmittelbar aufeinanderfolgende Wort- oder Satz wiederholungen der Transkription sind in der Paraphrase weggelassen.
- Nicht inhaltstragende Satzteile sind ebenfalls weggelassen.
- Jedoch sind gleiche oder ähnliche Aussagen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Interview fallen, jeweils am entsprechenden Ort in der Chronologie des Gesprächsverlaufs festgehalten.
- Von uns Interviewenden formulierte Fragen sind dann festgehalten, wenn sie für das Verständnis der nachfolgenden Expertenaussage von Bedeutung sind. Mit einem fetten **Y** oder **N** oder wird festgehalten, ob es sich dabei um Yvonne Kälin oder Naemi Kleiber handelt.
- Den einzelnen Personen werden bis auf wenige Ausnahmen jeweils einer Paraphrase zugeordnet.
- Von uns geprägte Begrifflichkeiten sind als solche gekennzeichnet.

Zeichensetzung:

[Z.B. auf diese Art und Weise]

Der Wortlaut des Sprechenden wird durch einen Ausdruck von uns Verfasserinnen ergänzt. Z.B. weil die Übersetzung in Schriftsprache es für den Satzbau nötig macht.

(Generalisierungen)

Das verwendete Wort des Sprechenden wird von uns mit einer Anmerkung versehen. Z.B. „Es“ wird durch (das Kind) ergänzt.

14.12.2 Paraphrasierung des Gruppeninterviews 1

1. **Y:** Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr die Unterlagen bekommen habt und sie angeschaut habt? Was ist euch dabei besonders aufgefallen?
2. **K:** Ich fand es toll, etwas in der Hand zu haben, das ich **anschauen kann**. Es hat mich sehr **angesprochen**. Ich hatte auch das Gefühl, dass der **theoretische Teil überblickbar** ist und gut machbar ist.
3. **B:** Zuerst habe ich mich über die schöne Karte sehr gefreut. **Den theoretischen Teil** fand ich sehr **spannend**. Es war für mich eine **Auffrischung**. Ich habe auch gemerkt, dass es gut wäre wenn ich das wieder einmal genauer anschau. Ich fand es spannend die drei **Entwicklungspsychologen** einmal **zu vergleichen**, so in Kürze. Die **Fotos** fand ich **sehr klar**. Ich könnte jetzt noch nicht sagen, dass ich alles durchgearbeitet habe. Ich könnte mich da noch mehr **darin vertiefen**.
4. **J:** Ich fand es auch sehr **ansprechend**. Es ist **klar** und prägnant formuliert. Die Ausführungen sind kurz. Bei Lesen ist mir aufgefallen, dass ihr wirklich motiviert sind und dass ihr von den Lernstrukturgittern **überzeugt sind**. Das finde ich auch immer wichtig, wenn man so etwas schreibt, dass man das Gefühl hat, dass der Verfasser/In einen Sinn dahinter sieht. Ich fand es sehr **ansprechend** gemacht mit den farbigen **Fotos**. Das macht auch Freude es anzuschauen, was ich auch immer wichtig finde. Es ist **klar** aufgebaut.
5. **Y:** Hat jemand zufälligerweise schon etwas ausprobiert?
6. **K:** Ich habe mich gestern bei einer DAZ Stunde ertappt, dass ich anfang zu überlegen, wie könnte ich den **Inhalt vereinfachen** oder wie wäre das jetzt mit dem Lernstrukturgitter. Also es hat sich angefangen etwas in Bewegung zu setzten, aber konkret **umgesetzt** habe ich noch nichts.
7. **B:** Ich habe auch noch nichts **umgesetzt**. Bei gewissen Bildern habe ich meine Arbeit wieder gesehen. Ich habe es finde es **anregend** gewisse Sachen dann auch noch zu machen.
8. **N:** Ohne gross ins Detail zu gehen, sind irgendwo noch Fragen aufgetaucht im Grossen beim durchschauen?
9. **B:** Manchmal schreibt ihr **klassieren** und manchmal klassifizieren. Ist das dasselbe? **Y:** Ja wir meinen darunter das gleiche.
10. **Y:** Könnt ihr euch vorstellen im Alltag das Unterrichtsmittel zu gebrauchen? Wenn ja wie stellt ihr euch den Umgang mit dem Unterrichtsmittel im Alltag vor?
11. **J:** Ich habe angefangen zu überlegen, wo und wie ich das **einsetzen** würde. Ich merkte dann, wenn man dies in allen Bereichen machen möchte, gibt es wieder **wahnsinnig viel zu tun**. Obwohl ich es gut finde, wenn man sich bei einem Lerngegenstand wirklich überlegt, **wo ist die Basis und wo wäre so wie die Messlatte** bis wo man kommen kann. Grundsätzlich würde ich es (Lernstrukturgitter) gerne **ausprobieren** im mathematischen Bereich, wie ihr das gemacht habt. Für alle Bereiche das (Lernstrukturgitter) zu machen, wäre für mich zu viel Aufwand. Grundsätzlich würde ich es gerne für einen **Bereich** ausprobieren, sei das für den sprachlichen, mathematischen oder motorischen.
12. **K:** Ich kann mich hier anschliessen. Ich habe auch gemerkt, ihr habt das so detailliert aufgezeichnet und da steckt enorm **viel Arbeit** dahinter. Wenn ich das anschau, denke ich, das gibt [sehr] viel Arbeit. Ich habe dann gemerkt, dass es mich entlastet, wenn ich einfach einmal einen Schritt gehe für mich und sage, für die Vorbereitung schlüssle ich einen **Gegenstand** wirklich **strukturiert** auf. Ich merke jetzt, dass ich noch in den **sprachlichen Bereich** gehen möchte.

Den habt ihr nicht gross oder gar nicht berücksichtigt. Das (unser Unterrichtsmittel) ist vor allem Mathematik. Mich würde es noch interessieren, wie das im Deutsch aussieht. Ja was im Deutsch dann möglich ist. Wie hier in der Mathematik die Ordnungen herzustellen finde ich noch klarer als z. B. ein grammatikalisches Thema.

13. **B:** Zum es (unser Unterrichtsmittel) einzusetzen könnt ich mir vorstellen, dass ich eines nehme. (zeigt auf eines) Da ist es. Da würde ich einmal schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. Der Schüler eckt irgendwie in diesem Bereich an und wir kommen nicht weiter. So würde ich mit ihm schauen wo wir sind und abchecken kann er das, kann er dieses schon. Nachher können wir vielleicht herausfinden wo der Knopf ist. **N:** Als auch ein wenig eine Diagnose? **B:** ja und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich zu einem Thema zu einem Bereich auch selbst einmal ein Lernstrukturgitter aufstelle. Nicht so ausführlich wie ihr das gemacht habt, sonder einfach für mich.
14. **K:** Mir ist ein Satz von euch hängen geblieben, welcher sagt, wenn ein Schüler ansteht wo muss ich dann retour gehen. Wenn ich das (Lernstruktur-) Gitter vor Augen habe, welche Stufe ist dann die untere, die ich zuerst berücksichtige.
15. **Y:** So allgemein, das (Unterrichtsmittel) wo wir euch gegeben haben, das regt euch zu Ideen an?
16. **J:** Es regt sicher dazu an, dass man sich wieder einmal überlegt, dass jeder Gegenstand eigentlich verschiedene Ebenen hat. Die Schere bei den Kindern wird immer grösser. Man hat 21 Kinder in der Regelklasse und versucht immer allen gerecht zu werden. Da (Unterrichtsmittel) sehe ich schon dahinter, dass ich [damit] nachprüfen kann, wenn ein Kind [z. B.] nicht über die Simultanerfassung von 3 aus kommt, wo (Stufe Niveau) ich dann ansetzen muss und was ich jetzt machen kann, um genau das Kind zu stützen. Es regt mich wieder an zu individualisieren, soweit es möglich ist in einer grossen Klasse.
17. **J:** Ich betreue Studierende. Ich kann mir gut vorstellen, ihnen zu sagen, dass sie sich einmal ganz genau in etwas (Lerngegenstand) hineindenken sollen. Einfach nur, um es einmal gemacht zu haben. Wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es vielleicht immer wieder und überlegt sich, was war der Vorschrift und was ist der nächste Schritt. Wenn ich ein Ziel erreichen will [muss ich mir überlegen] was ist eigentlich davor gewesen und was mache ich wenn jemand über das Ziel hinaus etwas leisten kann. Von dem her finde ich es spannend es (Unterrichtsmittel) weiter zu verwenden und vielleicht ab und zu wieder als Anregung zu geben [für Studierende].
18. **B:** Mir ist die Schulküche in den Sinn gekommen. Diese Unordnung, die wir dort haben. Irgendwo (bei einem Lernstrukturgitter) räumt ihr das Geschirr so schön ein. Ich habe gedacht, dass könnte man gerade direkt so übernehmen. **Y:** Ist mir auch in den Sinn gekommen.
19. **Y:** Gibt es Beispiele in den Unterlagen die ihr brauchbar findet bzw. weniger brauchbar? **N:** Also vielleicht für euer Setting. Wir haben ja verschiedene Settings, kann ja sein dass es (Unterrichtsmittel) für alle nicht so entspricht.
20. **K:** Ich habe verschieden Stufen. Ich dachte, das (Lernstrukturgitter) vom Tischdecken wäre für die Kindergartenstufe bei unseren Kindern sehr ideal.
21. **B:** Also ich sehe einiges was ich brauchen kann. Also sicher einmal das mit dem Geschirr. Das Geschirr erfahren, damit zu handeln und dann das Zuordnen beim Tisch decken, ist bei uns immer ein Thema. Beim Abtrocknen ist es ein abwägen, ob ich jetzt da noch klassifiziere oder ob es einfach gemacht sein soll. Das würde ich jetzt eher weglassen. Klassifikation und Zahlen finde ich super. Das vom Teilen kann ich ein Stück weit brauchen. Da kann ich sicher den unteren Teil brauchen, auch mit dem ikonischen. Nachher habe ich das Gefühl es macht eine grossen Gump.

- Klassifizieren kann sowieso gebrauchen, vor allem **enaktiv** und ikonisch, wobei **symbolisch** dann auch wieder ein grosser Schritt ist. Begriffsbildung ist ein Dauerthema. Eine **Reihe zu bilden** finde ich auch sehr lässig. Das mit den **Steinen** finde ich von ästhetischen her sehr schön. Ich merke, dass es sehr aufwendig ist das **Material** zu sammeln und ihr habt es ja noch bearbeitet.
22. **N:** Wir haben es geölt. **B:** Geölt sieht das ganz ganz toll aus! Ehrlich
23. **K:** Bei mir wären das mit den **Nahrungsmitteln** gut **brauchbar** und auch das mit den **Brüchen** in der **Mittelstufe**. Auch das Obere ist ein Thema in der Mittelstufe, das immer wieder kommt. Was ist dann 3:4, dass es dann eben $\frac{3}{4}$ ist. Das mit dem **Geschirr** würde ich weniger brauchen, hingegen das mit dem **Tischen** könnte ich mir für den **Kindergarten** sehr gut vorstellen. Das mit dem **Abtrocknen** wäre auch wieder weniger brauchbar. **Zahlenfolgen** und **Reihen bilden** sehe ich auch gut.
24. Bei uns hat die **Unterstufe** gerade das **Thema** Steine. So ein Blatt wäre ideal (**zeigt auf ein LSG mit Steinen**). Es kommt immer ein wenig darauf an, was thematisch mit der Klasse besprochen wird.
25. **J:** Von den Ideen her sähe ich sehr viel, was ich **direkt im Kindergarten umsetzen** könnte. Die Frage ist einfach, wie leitet man es an mit 21 Kinder und wie kommt **jeder zum Zug**. Das ist immer ein wenig ein **Thema in grossen Klassen**.
26. **J:** Ich sehe das (LSG) mit **Muster legen** gut. Da s ist ja immer wieder Thema. Das mit den **Grössen und Farben ordnen** sehe ich im **Kindergarten** wirklich gut zum **einbauen**. Auch das mit den **Nahrungsmitteln**. Wie viele Kinder wissen heute nicht mehr den Unterschied zwischen Gemüse und Früchte. Da schüttle ich manchmal den Kopf. Ich könnte mir gut vorstellen mit diesen zu arbeiten.
27. **J:** Man müsst sich überlegen, **wie setzt man** es um mit so **vielen Kindern**. Habe ich dann verschiedene Posten? Habe ich dann das **Material** einfach 10x?
28. **J:** Da beim **Geschirr** hat es eines (LSG) mit dem **Töpfen**, **das zu der Sensomotorik**, ist für meine **Stufe** mit „normalen“ Kindern vielleicht ein wenig zu **einfach**. Einen **Tisch decken** wäre auch einmal etwas, dass man machen könnte. Wo gehört die Gabel hin? Wo gehört das Messer hin? Ich denke das wird auch zu Hause gemacht. Aber schaden tut es nie, so etwas zu machen. Dies vor allem auch mit **alltäglichen Sachen**, welche einem betreffen. Da könnten die Kinder auch nach Hause gehen und sagen: „Hey Mami, ich weiss jetzt wie man einen Tisch deckt.“ So könnten sie zu Hause **glänzen** mit dem. Ich könnte mir vorstellen, sehr viele von diesen (LSG) **umzusetzen**. **Abtrocknen** und solche Sachen gibt es bei uns wenig im Unterricht zu machen, weil wir über Mittag nicht dort sind.
29. **N:** Katharina hat vorher gesagt, sie hätte noch einen Wunsch nach Deutschlernstrukturgitter. Habt ihr noch weiter **Wünsch**? **B:** Die Uhr **J:** Ja fände die Feinmotorik, Graphomotorik oder die Grobmotorik **spannende Bereiche**.
30. **Y:** Die Meisten oder alle haben es schon angesprochen. Könntet ihr euch vorstellen selbst einmal eigene Lernstrukturgitter herzustellen? **K:** Also **eines zu entwickeln** schon, einfach nicht bis zu dieser Reife. Ich würde es als Einstieg **mit Schreiben** machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. **Y:** Das ist auch im Alltag so, dass man es mit Schreiben macht. Die **Fotos** hier sind für das Verständnis gedacht.
31. **Y:** Hättest du gerade ein Entwicklungspsychologe, der dir in Auge gestochen ist und du dir vorstellen könntest die Abstufungen zu machen?

32. **K:** Meinst du von diesen (zeigt im Kommentar auf die Zusammenfassung). Das habe ich nicht präsent. **N:** Sonst kannst du sagen, weisst du welches LSG dir besonders gut gefallen hat? Dann könnte man dort schauen, ob dieser Psychologe dir vielleicht entsprechen würde. **K:** Das ist noch schwierig. Ich denke das mit dem Stadium 1-4 ist es. Das ist Piaget. Ich denke am ehesten enaktiv, ikonisch und symbolisch.
33. **J:** Bruner ist halt am prägnantsten. **B:** Ja
34. **B:** Ich könnte mir gut vorstellen einmal ein Gitter versuchen ganz oder teilweise herzustellen. Ich würde Lesen und Schreiben spannend finden.
35. **K:** Ich habe eher noch an das Sprachverständnis bzw. an das Textverständnis gedacht.
36. **Y:** Habt ihr einen roten Faden entdeckt? Wenn ja wie äussert sich dieser?
37. **J:** Ich finde es ist eigentlich ganz klar aufgebaut. Ihr habt erzählt was ihr euch vorstellt, von wo ihr die Theorie habt und nachher was ihr damit gemacht habt. Als ich das gelesen habe, hatte ich nicht noch tausend fragen und habe mich nirgends gefragt, wie sind sie jetzt auf das gekommen. Es war gut beschrieben.
38. **B:** Ich fand es auch sehr gut beschrieben. Ich fand es toll, wie ihr zuerst diese drei Typen (Psychologen) vorgestellt habt. Ich finde es auch lässig die verschiedenen Lernstrukturgitter miteinander zu vergleichen. Wie sieht es bei diesem aus? Und wie bei diesem? Auch wenn es nicht das genau gleiche Thema ist. Ich finde das sehr spannend und werde noch mehr Zeit damit verbringen.
39. **K:** Ich kann mich dem anschliessen. (gut beschrieben und klar aufgebaut)
40. **Y:** Was sind euere Kriterien wenn ihr ein Lehrmittel bzw. ein Unterrichtsmittel kauft? Auf was achtet ihr, wenn ihr im Laden steht?
41. **J:** Es (Wenn ich ein Lehrmittel kaufe) sollte einen ansprechenden Titel haben und ein schönes Layout aussen. Es muss ins Auge stechen und muss anmächlich sein. Es muss nicht unbedingt bunt sein. Es sollte einfach stimmig daher kommen. Ein gutes Layout ist immer [gut], in dem es präsentiert. Es ist mir jetzt ins Auge gestochen, dass es (bei unserem Lehrmittel) kein Blocksatz ist. Ich habe einfach gerne Blocksatz. Das sieht für mich (subjektiv) schöner aus und wirkt mittiger.
42. Bei einem Lehrmittel ist es für mich auch wichtig, das man schnell zum praktischen [Teil] kommt. Eine kleine Abhandlung über die Theorie finde ich immer gut und wichtig, aber ich möchte nicht zuerst 3 Stunden lesen bis dann die Praxis kommt. Ich möchte auch etwas Konkretes haben, das ich nachher wirklich umsetzen kann, ohne dass ich daran noch ein halbes Jahr arbeiten muss, oder viel aufwendiges Material brauche. Ich merke einfach bei solchen Sachen, z. B. auch bei Sachen die man kopiert bekommt, dass man Lehrmittel zur Seite schiebt, wenn sie einfach Ideen enthalten, man aber noch viel machen müsste. Dann geht es meistens vergessen. Grundsätzlich ist es mir am Wichtigsten, dass es etwas darin hat, dass 1 zu 1 mit kleinen Anpassungen umgesetzt werden kann.
43. **K:** Bei mir darf ein Lehrmittel (beim Kauf) nicht zu umfangreich sein. Es muss überblickbar und prägnant sein, sowie auf den Punkt kommen. Ich spreche sehr auf Bilder und Farben an. Ein Kriterium, um ein Lehrmittel zu kaufen ist, wenn es mich optisch und farblich anspricht.
44. **K:** Das (unser Lehrmittel) nehme ich so gerne in die Hände.
45. **J:** Es ist auch so stabil. Man kann es 2-3 Mal in der Hand gehabt haben und es sieht noch nicht zerknüllt aus.

46. **B:** Da kann ich mich nur anschliessen (**Kauf eines Lehrmittel**)
47. **N:** Inwiefern würdet ihr sagen, entspricht, das was wir euch präsentiert haben, dem was ihr möchtet?
48. **K:** Für mich deckt es sich. Das ist **ein kurzer Kommentar**, man kommt schnell durch und hat nachher **etwas in der Hand**.
49. **Y:** Dann gehen wir weiter. Im nächsten Teil geht es nur um den Kommentar. Was hat der Kommentar bei euch ausgelöst? Was war für euch einleuchtend? Was war komisch? Sind ihr über etwas gestolpert?
50. **K:** Ich habe eine Stelle über die ich gestolpert bin. Diese musste ich **2 Mal lesen**. Ich habe aber nachher gemerkt, dass ich auch diese **Grafik** besser anschauen muss. Ich musste den Satz: "dass ihr die verschiedene **Entwicklungsmodelle** nicht mischen könnt", zweimal lesen. Jetzt finde ich ihn nicht mehr (**sucht im Kommentar**). **N:** Ich glaube ich weiss wo. Ist es auf Seite 4 bei „ein Vergleich der verschiedenen Entwicklungsmodelle“? **K:** genau. Aber ich kann das jetzt wie nicht werten. Ich habe einfach gemerkt, dass ich es nicht auf das erste Mal verstehe und es noch genauer anschauen muss. Das ist es dann eigentlich. **N:** War es der ganze Abschnitt, bei dem du ein Fragezeichen hattest oder hast du ein spezifischer Satz? **K:** Nein, es war der Letzte (Satz), dass ihr das nicht kombiniert. Als ich das gelesen habe, hatte ich zuerst das Gefühl die verschiedenen Modelle seien in einander verschachtelt. Dann bin ich plötzlich auf diesen Satz gestossen. Dies hat dann bewirkt, dass ich das (Kommentar) noch einmal studiert habe und gesehen habe, dass das verschiedene Modelle sind, die ihr nicht koppeln könnt.
51. **B:** Ich habe **Bruner** im Zusammenhang mit dem Lesen lernen kennen gelernt. Ich denke, dort eignet er sich auch sehr gut. [Seine Theorie zeigt sich gut] über den Leselernprozess; zuerst über Darstellungen also Gegenstände, dann Darstellungen und am Schluss schriftlich. Dort passt es sehr gut. Wenn ihr sagt dieser kann man nicht gut oder ihr habt ihn nicht mit anderen kombiniert dann...
52. **N:** Das Ding ist, wir haben am Schluss gemerkt, dass wir es doch kombiniert haben. Wir haben zuerst gedacht, dass es weniger gut geht, **Bruner** mit anderen zu kombinieren. Wir fanden, das (Modell Bruner) ist etwas, was man nicht so optimal zusammen bringen kann mit den anderen. Das ist subjektiv. Das ist unsere persönliche [Meinung] Das haben wir nirgends nachgelesen. Nachher haben wir es bei den einen (LSG) doch gemacht irgendwie, also... **O:** ausprobiert. **Y:** Das muss man manchmal auch ein **wenig ausprobieren**. Für die einen ist das logischer und für die anderen ist das logisch. Es gibt in dem Sinne kein richtig und falsch 100%. Das (Die Übergänge, Unterschiede zwischen den **Modellen**) ist zum Teil auch ein wenig fließend. **B:** Wo habt ihr es dann? **Y&N:** bei den **Steinen**
53. **J:** Ich meine ich habe das schon gelesen, aber habe es nicht in einen direkten Zusammenhang gebracht. Ich habe nicht gerade gedacht, jetzt habt ihr doch gesagt...
54. **K:** Und ich habe es geglaubt. (Vermischung **Bruner**) Ich habe dort hinten nicht mehr geschaut.
55. **N:** Als wir das Lernstrukturgitter an der HfH kennen gelernt haben hat man uns die Psychologen fast deckungsgleich miteinander präsentiert. Sie waren schon nebeneinander, aber alle auf demselben Lernstrukturgitter. Wir hatten ein wenig länger, bis wir auseinander gefädelt haben, was sie mit dem Ganzen meinen, und wo wir anfangen sollen, weil die **verschiedenen Psychologen in einem präsentiert** wurden. Was denkt ihr so, findet ihr es gut, dass man diese

- (Psychologen) eher auseinander nimmt, oder hättet ihr es auch gut nachvollziehen können, wenn sie ein wenig mehr zusammen präsentiert worden wären?
56. **K:** Und was wäre dann das Ziel gewesen, wenn man diese zusammen zu präsentiert? **N:** Lernstrukturgitter kann man ja ganz verschieden machen. Ich nehme an die Dozenten wollten einfach, dass wir wirklich alles zur Verfügung haben. Sie haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir alles umsetzen, was hier in den Niveaus ist für jedes LSG. Bei mir hatte es dann die Wirkung, dass ich dachte, oh jetzt muss ich hier alles herein bringen. Also ich muss die Abbildungsstufen und die Stadien von Piaget, alles in ein LSG bringen von zuunterst bis zuoberst. Beim Entwickeln von unserer Arbeit haben wir das eher auseinander genommen. Wir fanden es ist sehr herausfordernd, den Lernprozess wirklich von zuunterst bis zuoberst mit allem zu erfüllen. Eine Frage, die mich beschäftigt hat, ist ob ihr spontan noch eine Ansicht oder einen Tipp habt, oder fandet ihr es ist gut so, wie es gekommen ist?
57. **J:** Ich finde es fast einfacher wenn man es trennt. Wenn man das ganze mischt, weiss man wieder nicht mehr von was man jetzt genau spricht, wenn man auf dieser Stufe ist. Piaget hat ja zum Beispiel mehr Niveaus als die anderen. Nachher müsstest du beide wieder angeben. [Ich frage mich], ob es dann nicht ein Durcheinander gibt, was genau gemeint ist. Ich finde man kann ja auch einmal ausprobieren. Man kann einmal eines nach Bruner und eines nach Piaget machen. Dann kann ich selbst entscheiden, was für mich gut ist. Für mich muss es nicht gemischt sein. Ich finde es auch einfacher und logischer, wenn es nicht gemischt ist. Dann weiss ich genau, ah jetzt spricht ihr vom Symbolischen. Wenn ich nicht mehr weiss, was ihr meint, kann ich es nachlesen. Wenn da verwaschene Dinge stehen, weil es eigentlich nach beiden beschrieben ist, finde ich es manchmal schwierig zu wissen von was jetzt genau geredet wird. Von dem her habe ich es lieber ein klarer Aufbau nach einem. Das ist auch wieder eine persönliche [Meinung].
58. **B:** Ich habe Lernstrukturgitter in dieser Form noch nicht gekannt. Daher war es für mich sehr gut und klar, dass ihr das aus einander „gebeinelt“ habt. Ich habe mir schon überlegt, wie so etwas bei einem anderen (Psychologen) aussehen würde, oder wie würde man jetzt das (Inhalt eines LSG) bei Piaget ordnen. So.
59. **N:** Dir ist diese Theorie noch nie begegnet? **B:** Nein
60. **Y:** Ist sie (Theorie) schon jemandem begegnet? **J:** Die Gemeinde in der ich neu arbeite, wollte in der Mathematik Lernstrukturgitter machen. Aber sie haben es bis jetzt noch nicht gemacht. [Als ich das hörte, dachte ich] ah Lernstrukturgitter, das tönt gut. Jetzt weiss ich von was sie gesprochen haben. Nein ich habe es also auch noch nicht angetroffen. Ich weiss nicht, ob das etwas Neues ist, oder es einfach im heilpädagogischen Bereich genutzt wird.
61. **Y:** Kutzer, den wir auch beschrieben haben, brachte die erste Theorie um 1999 herum. Ende der 90er Jahre und anfangs 2000 wurde diese Theorie in Deutschland in der sonderpädagogischen Ausbildung viel als Inhalt gebracht. Sie ist jetzt jedoch wieder am abflachen. Es kommen wieder neue Modelle. Die HfH arbeitet weiterhin mit dieser Theorie, vor allem im geistig- behinderten Bereich. Jetzt habe ich auch Stimmen gehört, dass sie alle Studierenden mit dem LSG konfrontieren möchten. **N:** ja also dies ist die HfH, aber z. B. das Sonderpädagogische Institut steht dem eher kritisch gegenüber. Sie sagen es sind kleine Lernschritte und es besteht die Gefahr, dass man den Schüler eingrenzt. Das haben wir ja schon angetönt im Kommentar. Vielleicht habt ihr schon vom aktiv- entdeckenden Lernen gehört, welches auch im Zahlenbuch

vorkommt. Auch das neue Lehrmittel geht mehr auf das hinaus. Das sind die neueren Strömungen, welche ein wenig im Vordergrund stehen.

62. **Y:** Komplexität und Niveaustufen sind zwei Fachbegriffe, die euch begegnet sind. Welche Bedeutung hat für euch das Wort Niveaustufen? Habt ihr eine Idee? Oder welche Bedeutung hat für euch das Wort Komplexität? **N:** Also es ist etwas sehr Subjektives.
63. **J:** Wenn ich das Wort **Niveau** höre, kommt mir der Lernstand [in den Sinn]. Also wo ist der **Lernstand des Kindes**. Jetzt auf das Kind bezogen.
64. **B:** ja ich verstehe (**Niveau**) es auch so. Wo ist die nächste Sprachentwicklung und so.
65. **K:** Ich denke auch, dass das einte (**Komplexität und Niveau**) auf dem anderen basiert. Das ist ja bildlich auch so dargestellt. **N:** Verstehe ich dich richtig, für dich gehört Komplexität und Niveau sehr nahe zusammen. Wenn du sagst, dass das eine auf dem anderen basiert. **K:** Die Abfolgen der **Niveaus** aufeinander sind halt sehr wichtig.
66. **Y:** Was bedeutet dann das Wort Komplexität?
67. **B:** Das (**Komplexität**) bezieht sich für mich mehr auf den **Lerngegenstand**.
68. **J:** Ich finde auch, dass es (**Niveau und Komplexität**) schlussendlich wieder zusammen kommt. Wenn man einen **Lerngegenstand** auseinander nimmt und ganz genau hinschaut, was dieser beinhaltet, dann ist man nachher wieder beim **Niveau** der Schüler.
69. **N:** Katharina und Jacqueline ihr habt euch schon beide zum **Umfang** des Kommentars geäußert. Ihr habt ihn beide irgendwo leserlich und kurz gefunden. **K:** genau, also **übersichtlich**.
70. **N:** Wie ist es dir mit **dem Umfang** gegangen Barbara? **B:** Es ist mir auch so ergangen. Es hätte noch ein wenig mehr sein dürfen. **N:** Wo hättest du noch gerne mehr Infos gehabt? Oder findest du einfach, dass du noch mehr vertragen hättest? **B:** Ja, so **N:** Aber du hattest nicht irgendwie den Eindruck, dass du gerne mehr gewusst hättest oder [dass du dachtest], da hätten sie noch etwas mehr beschreiben können **B:** Nein mehr im Sinne, dass ich bei den einen oder anderen Sachen nochmals **nachlesen gehe und mich vertiefe**.
71. **J:** Was vielleicht noch spannend wäre, wenn ihr beschreibt, was **für Erfahrungen ihr** mit dem Lernstrukturgitter gemacht habt. Das würde mich noch interessieren. Bei den Gedanken zum Schluss habt ihr gesagt, was euch wichtig ist. Hier hätte mich noch interessiert, was die Autoren [für Erfahrungen damit gemacht haben] Habt ihr sie einfach entwickelt oder habt ihr es auch selbst ausprobiert.
72. **B:** Ja (Sie ist auch über **die Erfahrungen der** Autoren interessiert)
73. **N:** Das können wir schon kurz sagen. Wir haben schon LSG gemacht und im Unterricht durchgeführt. Diese hier jedoch noch nie. Diese mussten wir den Experten vorstellen. Dabei haben wir sehr viel Feedback bekommen. Dann haben wir sie noch einmal gänzlich überarbeitet. Und in diesem Prozess sind wir nicht mehr dazu gekommen sie auszuprobieren. **Y:** Wir können euch gerne einmal von unseren Erfahrungen mit Lernstrukturgitter erzählen.
74. **Y:** Jetzt geht es um die einzelnen Lernstrukturgitter. Ist euch zu den einzelnen Lernstrukturgittern noch etwas aufgefallen?
75. **J:** Mir ist aufgefallen, dass ihr sehr einfaches **Material** genommen habt. Ihr habt Sachen genommen, welche man hat und man nicht mit grossen Anschaffungen beschaffen muss. Ich finde es immer sehr gut, dass man mit dem Arbeitet, was man im Arbeitsraum oder im Alltag hat.
76. **Y:** Könnt ihr Stichworte geben zu den **Fotos**? Habt ihr Stichworte zu den Texten unter den Fotos? Hat euch der Text geholfen, oder hat er euch verwirrt?

77. **B:** Ich finde den **Text unter den Fotos** sehr wichtig. Das finde ich also super
78. **K:** Ja es ist sehr hilfreich. (**Text unter Fotos**)
79. **J:** Die **Fotos** haben eine gute Qualität. Das finde ich auch immer wichtig.
80. **Y:** Ist euch noch etwas zu den **Zielformulierungen** aufgefallen oder ins Auge gestochen? **B:** **Zielformulierungen**? **Alle:** da (**zeigen darauf**)
81. **J:** Die **Zielformulierungen** sind kurz **und prägnant**. Es ist klar, das ist das Ziel
82. **Y:** Vielleicht habt ihr noch etwas zu Grafik allgemein?
83. **J:** Sie (**Grafik**) sieht einfach gut und professionell aus. Es ist wirklich ein **schönes Layout**. Es kommt gut zur Geltung und die **Fotos** sind in einem gutem Druck . Es macht einen guten Eindruck. Es ist nicht etwas schnell, schnell, sondern man sieht, dass ihr euch etwas überlegt habt mit diesen Farbabstufungen. Ich finde es **anmühselig** und schön zum anschauen.
84. **B:** Das finde ich auch. Sie (**die Grafik**) ist klar und auf das Wesentliche beschränkt.
85. **N:** Man könnte vielleicht Katharina noch fragen als IF Lehrperson der Mittelstufe. Hast du noch Ideen für LSG auf der **Mittelstufe**? **K:** Ich bin vorher auch bei der Mittelstufe hängen geblieben. Das (unser Unterrichtsmittel) ist vorwiegend für den **Kindergarten** und die **Unterstufe**, ausser das (LSG) mit den Brüchen. Das mit den **Steinen** ist auch allgemein einsetzbar. Das kann man auch in [oberen Stufen benutzen]. Ein **LSG zum Thema** Geografie, also MU oder Biologie [wäre spannend]. Oder eines zu den Elementen wie Wasser, Feuer usw. Auf der Mittelstufe sind die verschieden Zeitalter, wie das Steinzeitalter, auch ein Thema. **N:** Dann hätte man ein Lernstrukturgitter zum Thema Steinzeitalter und würde die gleichen Aufgaben hinunter denken. **K:** Ja
86. **J:** Wird in der **Mittelstufe** nicht noch (das Thema)der Wohnort, die Kantone und die Schweiz behandelt? Es wäre auch noch spannend, sich einmal zu überlegen wo ist....
87. **K:** Oder die Wirtschaft [ist auch **ein Thema** (für LSG). Dabei könnte man sich überlegen], wer hat wo welche Beschäftigung.
88. **Y:** Konnten wir euch das didaktische Konzept, das wir euch präsentierten, näher bringen?
89. **B:** Bei uns arbeiten wir mit einer neuer Form von der **Förderplanung**. Wir arbeiten jetzt nach ICF. Dabei kann ich es sicher **brauchen**. Ich **freue mich**, dass ich das (Konzept LSG) kennen lernen durfte.
90. **K:** Mir geht es gleich. Es **regt das vernetzte Denken** an und das Denken in grösseren Zusammenhängen. Ich finde es spannend, ein **Lerngegenstand** von einem anderem Blickwinkel anzuschauen. Im DAZ habe ich eine Schülerin, welche Mühe hat mit dem **Textverständnis**. [Wenn ich den Lerngegenstand] einmal ganz einfach anfangen zu **strukturieren** ((Welche Person, gehört zu wem)) und ihn versuche hinunter zu brechen, ohne höhere Ansprüche zu haben, dann habe ich das Gefühl, dass es mir etwas bringt.
91. **N:** Versehe ich dich richtig, obwohl wir für unser Unterrichtsmittel Mathe gewählt haben, kannst du es selbst ein wenig auf dieses (DAZ) **übertragen und einen eigenen Aufbau** machen. **K:** ja ich denke schon. Ob es dann jedoch genau der Selbe Aufbau ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich werde einfach den Lerngegenstand **genauer analysieren** und ihn **vereinfachen**. Dabei frage ich mich, was die einfachsten Bausteine eines Textes sind.
92. **K:** Das hat bei mir schon einen **Prozess ausgelöst**
93. **J:** Ich finde es auch ein spannender Input. Ich werde sicher einmal etwas von dem (Unterrichtsmittel) **ausprobieren**. Ich möchte mich jetzt gerade dem Aufbau der Graphomotorik

widmen, weil ich gerade in diesem Kurs war. Vorher fing ich an zu überlegen, was wären welche **Stufen**. Was von diesen verschiedenen Bewegungen [wäre welche Stufe.]

94. **J:** Wenn man so etwas (Unterrichtsmittel) liest, **regte es mich an**, mir zu überlegen, warum ich etwas so mache. Ich frage mich, wie mache ich das eigentlich oder wie kann ich diese **Niveaus** aufbauen. Ich finde es immer wieder gut neue Inputs zu bekommen.
95. **J.** Man merkt ihr habt Spass daran und ihr seid **davon (LSG) überzeugt**. Das zeigt sich auch beim Lesen (des Unterrichtsmittels). Dadurch dachte ich, dass es etwas Gutes ist und ich möchte es richtig anschauen. Wenn ich beim Lesen denken würde, dass ihr es einfach gemacht habt, weil ihr es musstet, dann wäre ich nachher nicht so motiviert. Aber euer (Unterrichtsmittel) ist schön gemacht und man sieht, dass ihr **viel Arbeit** investiert habt. Man kann **es nachvollziehen**. Darum reizt es mich auch, **es einzusetzen**.
96. **Y:** Gibt es noch irgendeinen Eindruck oder eine Rückmeldung, welche noch mitschwingt und noch nicht zu Sprache gekommen ist?
97. **K.**Es (LSG) steht schon im **Spannungsfeld zum Modell des aktiv- entdeckenden Lernen**. Es ist wichtig, die verschiedenen **Modelle** im Hinterkopf zu haben. Ich arbeite ja auch in der Regelklasse. Es soll wirklich ein Modell sein, das bereichend ist und **nicht einengt**. Das schreibt ihr auch am Anfang im ersten Teil. **N:** Du sprichst an, dass die Art und Weise wie man es anwendet eine Rolle spielt. **K:** Es darf nicht passieren, dass man die Kinder einengt und ihnen **zu kleine Schritte** vorgibt. Es ist wirklich ein Spannungsfeld

14.12.3 Paraphrasierung des Gruppeninterviews 2

1. **N:** Als erstes, wie haben die Lernstrukturgitter auf euch gewirkt?
2. **S:** Zuerst habe ich mich gefreut und dachte, jetzt kann ich **mich inspirieren lassen** und schauen, was es so gibt. Als ich genauer hinschaute hat es **Fragezeichen** gegeben.
3. **Ch:** Auf mich hat es zuerst wirklich sehr **ansprechend** gewirkt. Da waren so **farbige Bilder** dabei. Ich bin ziemlich ein visueller Typ und mich hat das sehr angesprochen.
4. **K:** Mich hat es auch **angesprochen**. Ich habe es gerne übersichtlich. Ich finde es (unser Unterrichtsmittel) wirklich sehr übersichtlich. Ich kann relativ schnell alles erfassen, kann aber auch auf einen **Bereich** gehen. Man kann wirklich genau schauen, was einen interessiert. Es gibt einen guten **Überblick**, aber man hat auch die Möglichkeit das ganze **vertiefter** und genauer anzuschauen.
5. **N:** Hat es Sachen gegeben, die euch im Besonderen aufgefallen sind?
6. **K:** Ich habe gemerkt, was voraus geht. Ich bin Primarlehrerin. Die Kinder sind ziemlich weit oben [vom Entwicklungsstand her]. Ich fand es sehr **spannend**, zu schauen was für **Entwicklungsschritte** vorausgehen, bis die Kinder zu mir kommen. **Y:** Welche Klasse unterrichtest du? **K:** 1. und 2. Klasse
7. **S:** Ich habe es toll gefunden zu sehen was wäre das **Einfachere** und was das Schwierigere. Während der Arbeit [fragt man sich das] immer wieder. Wenn etwas nicht geht [steht die Frage im Raum,] ist es eine Unter- oder Überforderung? In welche Richtung kann ich die Kinder nun **fördern**? Ich habe es lässig gefunden, dies einfach nachschauen zu können. Ich fand es **ansprechend** bei einem **Thema** nachzuschauen, dass mich gerade anspricht, oder mich nahm es Wunder wie [ihr ein Thema **umgesetzt** habt]
8. **Ch:** Bei mir geht es in die ähnliche Richtung. Man hat auf einem Blatt je einen **Lerngegenstand**. Das (Lerngegenstand auf einem Blatt) ist dann aufbauend in den **Stufen** 1,2, 3 usw. und es enthält Variationen. Ich finde das gibt viel Anregung. Man könnte es dann auch mit einem anderen Inhalt **umsetzen**. Z. B Könnte man das (LSG) über das **Klassifizieren** statt mit Früchten und Gemüse mit Pflanzen machen.
9. **S:** Gerade bei diesem Beispiel habe ich mich gefragt, warum ihr mit Früchte und Gemüse beginnt. Es kommt darauf an mit was für Kinder man arbeitet. Aber das wäre jetzt gerade **schon zu schwierig**, weil das (Früchte und Gemüse) nah beieinander ist. Es ist beides eine Pflanze. Dort habe ich mir überlegt, ob es von der Differenzierung her nicht etwas Klareres sein müsste. Getränke und Esswaren. Also was ist flüssig und wo kann man hinein beißen. Also eine Pflanze und etwas, das keine Pflanze ist. Gemüse und Früchte sind sehr [ähnlich]. Gerade bei der Tomate hat man immer ein Problem beim Zuordnen.
10. **S:** Es sind zum Teil wirklich sehr **anregende**, spannende Übungen. Dann gibt es wieder solche Sachen, bei denen ich scheitere, wenn ich den Kindern eine solche Aufgabe gebe, weil es fürs Kind [keinen **Sinn ergibt**]. Beim Tischen weiss es, dass es nachher etwas auf den Teller gibt. Das macht es **motiviert** mit, weil das Kind weiss für was es das machen muss. Beim Beispiel, bei dem das Kind nach Farbe oder Gattung sortieren muss, ist es immer **schwierig**, wenn ein Kind nicht motiviert ist. Hier kann ich auch nicht dahinter stehen, weil ich denke, ok es sieht es nicht ein, weil es nachher ja nichts essen kann. Es gibt kein **Ziel**, dass **nachvollziehbar** ist Es gibt am Schluss auch keinen Kuchen daraus. Für mich war dann die Frage, wie künstlich wird dann eine Übung.

Übt man es damit man es Lernt, oder gibt man dem Kind etwas, bei dem es einen Grund hat, warum es daran bleiben soll. Wie auch bei Bsp. „nach Grösse sortieren“, wie fest interessiert das ein Kind. Wie bringe ich ein Kind dazu, dass es das **spannend** findet. Da (**zeigt auf das LSG Geschirr aufräumen**) macht es Sinn, weil man dem Kind erklären kann, wir räumen die Küche auf, damit sie die die Küche benutzen es wieder finden. Das habe ich wieder sehr spannend gefunden. Da kann man je nach dem welches Kind das wegräumen muss, kann man es dann so oder [so] (**zeigt auf die Bilder**) machen. Hier ist das Ziel klar und ich kann dahinter stehen, wenn ich es vom Kind verlange.

11. **S:** Mir ist noch aufgefallen, dass es manchmal viele unterschiedliche Formen vom Inhalt gibt. Bei den **Steinen** kann man für die verschiedensten Kinder etwas finden. Bei den Steinen sollen sie in erster Linie einmal das machen **worauf sie Lust haben** und dann legen sie automatisch Muster. Aber ob sie dann wirklich schauen, ist das braun oder eher grau, das fand ich dann eher wieder **schwierig**. Hier würde ich eher Muggelsteine nehmen, bei denen klar ist, das sind die Grossen und das die Kleinen. Hier hat es so viele Zwischenfarbtöne oder Grössen, was wieder schwierig ist. Wenn ich wieder einmal etwas mit Steine machen möchte, ist es als **Anregung** auf jeden Fall gut. Da habe ich für mich gedacht, ich würde den Kindern einfach Steine geben zum sortieren, **ausprobieren**, im Wasser waschen, im Sand verstecken oder wie auch immer. [Bei mir würden] weniger die **Begrifflichkeiten** gross- klein, schwer-leicht [im Vordergrund stehen].
12. **N:** Also mehr das Erlebnis mit den Steinen? **S:** ja, auf dieser **Stufe** finde ich das spannend, weil es einfach zu wenig klar wäre von den Unterschieden (Steine) her. Wenn es jetzt auf diese Stufe geht, hätte ich die **Muggelsteine** genommen. Dor ist es **klar**. Es gibt die Kleinen, die Mittleren und die Grossen. Dann kann man verlangen, dass sie es wirklich zuordnen können. Auch die Farbe ist bei den Muggelsteinen völlig klar. Und hier ist es wirklich noch [unklar]. Wir sollte ich diese Aufgabe stellen, wenn es nicht klar ist.
13. **Ch:** Ich mir bei LSG **Geschirr 5** zuerst überlegt, ob es absichtlich war, dass z. B. nicht alle Brettli genau gleich sind. Auch die Löffel sind ein wenig unterschiedlich. Eigentlich fand ich es noch gut, dass es nicht ganz einheitlich ist, weil es ja in der Realität auch so ist. Man hat nicht immer die gleiche Art. Aber man kann es trotzdem ordnen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Aber das kommt dann vielleicht ein wenig darauf an mit **was für Kinder man arbeitet**.
14. **S:** ja ganz klar. (Das kommt darauf an mit **was für Kinder man arbeitet**)
15. **N:** Sind euch noch Fragen bei anderen LSG in den Sinn gekommen, bei denen ihr gemerkt habt, oh da stolpere ich darüber?
16. **S:** Ich kenne einfach dieses Ding nicht. Wie heisst es? **N:** **Zahlenmauer**. **S:** Ich konnte einfach nicht viel anfangen damit. **N:** Darf man das jetzt erklären? **Y:** Es ist ja schnell erklärt **N:** Komm wir schauen einmal, was die andern finden, das wäre eigentlich noch **spannend**.
17. **K:** Die **Zahlenmauer** kommt wirklich von der Schule und ich fand es noch **spannend** zum **sehen was voraus geht**.
18. **K:** Die **Zahlenmauer** ist eine offene Aufgabenstellung. Die unteren zwei also 6 und 1 muss 7 geben beim oberen da. (**zeigt darauf**)
19. **S:** Alles klar ich habe sie (**Zahlenmauer**) wirklich **nicht gekannt**.
20. **N:** Das ist gut zum erfahren. Ich habe es jetzt sehr spannend gefunden, von euch zu hören **wem es klar ist und wem nicht**. **S:** Ich habe es nicht gekannt. **Ch:** Ich habe es (**Zahlenmauer**) **auch nicht gekannt**.

21. **Ch:** Beim LSG **Nahrungsmittel** 1 ist es hier noch frei. Könnte man hier nicht analog das gleiche (**Foto**) machen. Warum ist das frei? **Y:** Das Foto ging unter. **Ch:** ok, dann ist alles klar. **Y:** Wir haben gedacht wir lassen es so. Vielleicht reagiert jemand darauf. Wir haben es darauf ankommen lassen.
22. **S:** Das Klassifizieren **Nahrungsmittel** 1 und 2 ist sehr Nahe beieinander. Hier (**zeigt auf ein Blatt, vermutlich NM1**) ist für mich die Frage, je nach **Kind, wie fest sie interessiert** sind. Da (**zeigt auf das andere**) kann ich mir vorstellen, dass sie eher interessiert sind, weil es eher ein schulisches Arbeiten ist. Wenn ein Kind dies kann, dann versteht es eher: „ah jetzt muss ich.“ Dann ist es wie eine Aufgabe lösen.
23. **S:** Vom **Niveau** her (**unten**) [macht es so wenig **Sinn**], ausser es macht es zuerst das und geht dann auf die **bildliche Ebene**. Ich habe mir vorgestellt, dass das für ein Kind auf diesem Niveau (**unten**) [keinen Sinn macht so, oder **nicht motiviert** ist]. Was macht man am Schluss mit den **Nahrungsmitteln**. [Oder es fragt sich], für was es jetzt das einordnen muss. Also von der Motivation her [ist das schwierig]. Hier (**ikonisch**), wenn es ein Kind von Niveau her versteht, weiss es, jetzt muss ich einfach diese Aufgabe lösen. Also ist es nicht so dringend, dass es **einen direkten Bezug** gibt. Dann ist es einfach das Üben von **klassifizieren**. Das kann ich mir eher vorstellen. **N:** Ich sage es kurz für die Aufnahme. Nahrungsmittel 2 ist für dich fast motivierender als Nahrungsmittel 1? **S:** ja für Kinder die es können. Das (NM1) wäre ja das **Vereinfachte**. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass für die Kinder die Motivation vielleicht weniger gross ist, weil sie eher Interesse haben den Orangensaft zu pressen. Vom [Gedanke her], was macht man damit oder warum soll ich (Kind) das machen. **Y:** Du kannst auch von diesem (NM1) zu diesem (NM2) springen nachher. **S:** Ja, dass man das einmal handelnd so übt, und dann wäre dann das die Aufgabe aus dem heraus.
24. **K:** Als ich dir vorher zuhörte, fand ich, dass in diesem (LSG) wären meine (Kinder) **motiviert**, dies (sortieren) zu machen. Auch wenn es [keinen direkten Bezug] gibt. Aber das kommt halt schon **von der Entwicklung her**. Es ist dann **Schule** und die Kinder möchten gerne zeigen, was sie können.
25. **S:** Ich wüsste jetzt nicht, welches Kind ich dazu bringen (einfach ordnen, **ohne Sinn**) würde. Es hat mit dem **Niveau** zu tun. Ich arbeite mehr mit **direktem Bezug**. [Ich überlege mir], was macht man jetzt mit dem. Oder man geht einkaufen, muss es im Laden finden und nachher macht man etwas daraus. Das kann man dann Essen. Das ist ganz direkt (Handeln) und nicht nur eine Übung. Ich denke das hat damit zu tun, dass ich es auf meine Kinder bezogen habe.
26. **N:** Aber um das geht es ja. Es interessiert uns wirklich, inwiefern ihr es (Unterrichtsmittel) in euerem Setting brauchen könnt.
27. **K:** Ich habe das Gefühl, dass das (LSG sortieren) auf der **Kindergartenstufe** für viele sehr **ansprechend ist**. Wenn ich manchmal etwas sortiere, kommen 2, 3 Kinder und fragen, ob sie auch können.
28. **S:** Bei mir ist es mehr das hantieren mit etwas. Darum frage ich mich, wie ich die Kinder dazu bringen würde, dass sie das (sortieren) machen. Also von der Aufgabenstellung ist das (LSG sortieren) **völlig klar** und **wirkt auch anregend für mich**. [Doch der nächste Gedanke war], wie würde ich das **umsetzen**.
29. **K:** Mein erster Eindruck war, dass es ziemlich aufwendig ist für eine Aufgabenstellung alles **Material** zusammen zu suchen. Das ist in der **Schule** dann schon viel abstrakter mit der Zeit. Was

man da alles anschaffen müsste für eine solche Aufgabe. Wenn ich so denke Gemüse und Früchte. Aber eigentlich müsse man bei allem [einiges anschaffen]. Im Prinzip müsste man dann zu den einzelnen **Themen** Kisten haben in welchen das Material bereit steht

30. **S:** ja (im Bezug auf die Kisten), wenn es in der Schule kein Küche hat. Das mit dem **Geschirr** kann man natürlich in gut machen, wenn ein Küche da ist.
31. **K:** genau (Wenn Küche da, geht es gut). Dann [musst du dir überlegen], wo finde ich das und was musst du alles mitbringen. Ich habe acht Erstklässler. Wie **organisiert man** schlussendlich dann den Unterricht, **dass jeder daran arbeiten kann**.
32. **Ch:** Es ist lustig. Zu dem habe ich gerade die andere Seite aufgeschrieben. Ich verstehe was du (Katja) meinst. Ich dachte, es vermindert den Vorbereitungsaufwand. Wenn alle Kinder mit dem gleichen Gegenstand arbeiten, aber so dass sie auf ihrem **Niveau** arbeiten können, dann muss man nicht für zwei Kinder ein [extra Gegenstand bereithalten]. Dann könnte man für alle Kinder den Selben (Auf **Material** bezogen) gebrauchen.
33. **K:** im Prinzip müsstest du das für dich wie auch aufbauen im Zimmer. So dass es stimmt. (**wie umsetzen**)
34. **CH:** Mir hat es gefallen, dass man es kombinieren könnte. [Es ist möglich] **individuell** zu arbeiten, und doch macht man noch etwas Einheitliches.
35. **N:** Schwingt noch eine grosse Frage bei euch herum. Dann würde ich sie gerne abholen
36. **K:** Es ist schon mehr für **die Vorschule**. Ich arbeite mir Lehrmitteln, welche **einen Faden** dadurch haben. Das heisst, man müsste die ganzen **Stoffpläne** so aufarbeiten zu diesen einzelnen **Themen**. Dort ist meine Frage, wie macht man dann das? Vielleicht auch mit einer Reihenfolge.
37. **S:** Die Frage ist auch, ob die Kinder gerade beim Gemüse, den Getränken und so auch mit **Fotos** arbeiten können, wenn es für die Kinder von der **Stufe** her möglich ist. Aber die Idee wäre. Aber die Idee ist natürlich dort schon mit **Gegenständen**.
38. **K:** Oder [es ist die Frage], **wie** das Schulzimmer **eingrichtet** ist. Wir arbeiten viel am Boden. Wenn ich an mein kleines Schulzimmer denke ist das schon eine Herausforderung.
39. **S:** Ja die **Fotos** sind jetzt hier (im LSG bei den **Niveaus**) nicht drinnen. Es geht vom Gegenstand zu **Bildern ohne Farbe** und dann zum **Text als Wortbild**. Da könnte man als Zwischenstufe noch die Fotos von den **Lebensmittel** [einfügen]. Das würde das **Materialproblem** lösen. Man müsste nicht alles anschaffen, wenn jetzt ein Kind den **konkreten** Gegenstand nicht [braucht]
40. **K:** Es besticht natürlich schon. Für die Kinder [ist es toll], wenn man im Kreis die **Nahrungsmittel** hat.
41. **S:** Aber wenn man damit längere Zeit arbeiten möchte, muss man natürlich immer wieder frische **Nahrungsmittel** holen. Das ist dann auch wieder [nicht optimal].
42. **K:** Den **Aufwand und Ertrag** muss man [gut abschätzen] (im Bezug auf die Vorbereitung Anschaffung)
43. **S:** Damit man einmal wirklich mit dem realen Gegenstand gearbeitet hat, kann man es einmal dabei haben. Nachher würde man stellvertretend mit den **Fotos** arbeiten.
44. **N:** Während dem machen hatte ich noch die Idee, das **man am Schluss** damit ein **Birchermüsli** macht. (**Sinn**)
45. **K:** Genau. Ich habe mich auch gerade gefragt, was macht man **damit an Schluss**. Es wäre natürlich noch toll, wenn man daraus **etwas mit den Kindern kochen** könnte.

46. **N:** Könntet ihr euch vorstellen dieses Unterrichtsmittel im Alltag zu gebrauche? Ihr habt hat ha schon ein paar Sachen angesprochen. Schwingt noch irgendetwas mit?
47. **Ch:** Ich könnte mir gut vorstellen **mit so etwas (ein LSG) zu arbeiten**. Ich **hätte gerne** noch mehr Platz, dort wo man es darstellt, um selbst etwas hinein zu schreiben. Dann könnte ich es kopieren, wenn ich damit arbeite. So könnte ich zu einem Kind hineinschreiben, **das hat jetzt das heute gemacht. (Beobachtung)** **N:** Du hättest also noch gerne ein leeres LSG gehabt, bei dem du selber [etwas hineinschreiben) kannst. **Y:** Oder einfach da unten so was wie ein Feld? **Ch:** Noch ein zusätzliches Feld, bei dem ich Platz habe um zu schreiben. Aber auch vielleicht noch ein leeres [LSG]. Aber das kann ich ja auch selbst machen. Das ist ein Detail.
48. **S:** Hier (LSG Sensomotorik) würde ich es (diese Felder) gerade umgekehrt **einsetzen**. Ich würde die Sachen bereitstellen. Wenn das Kind damit spielt und **ausprobiert**, würde ich es anhand von meinen **Beobachtungen** einordnen. Dort würde ich es als Beobachtungsbogen [einsetzen], auf dem ich sehe, wie ist der **Lernstand** des Kindes und was könnte sein nächstes Angebot bzw. **Material** sein. Da sage ich an einem Kind nicht, dass es die Deckel anpassen soll. Es könnte da (bei diesem Bsp.) noch sein, wenn das Kind es wirklich verräumen müsste. Dann muss man alle Deckel auf die Pfanne tun. Aber es geht nicht darum, [dass ich sage], jetzt leerst du aus und füllst es wieder ein. Das lässt man das Kind machen. Das ist auch diese Stufe (Sensomotorik). [Das beziehe ich auf] **Geschirr** 1.
49. **N:** Ihr habt schon gesagt, was ihr brauchbar findet und was eher nicht. Schwingt da noch irgendetwas mit?
50. **K:** Subtraktion und Addition (**zeigt Steine 2**) baut man in der **Schule** eigentlich auch so auf. (**Das ist brauchbar**) Man hat dann z. B, Plättli statt Steine. Oder hier (**zeigt auf LSG NM3**), bei den Brüchen geht man zuerst wirklich auch vom Verteilen aus. Also Teilen, Aufteilen ist in der 2. Klasse [ein Thema]. Die Brüche kommen dann wirklich weiter oben. Es hat **mir auch widerspiegelt wie der Unterricht oder wie auch die Lehrmittel** aufgebaut sind. **N:** Also du hast den Eindruck, es ist deckungsgleich? **K:** Ja, gerade vom [Aspekt] vom Verteilen, bzw. Ganze aufteilen her.
51. **Ch:** Mich hat am Anfang, als ich es das erste Mal noch nicht so detailliert durchlas verwirrt, dass die (**Niveau-) Stufen** nach bzw. in Anlehnung an verschiedene **Psychologen** eingeteilt sind. Ich dachte dann, jetzt hat es wieder diese (Psychologen) und dann wieder diese. Man muss es schon genau studiert haben, damit man das versteht.
52. **K:** Auch bei den Gewichten [ist abgebildet], was **man macht im Unterricht**. [Man arbeitet] mit der Waage und fragt, was ist schwerer. Da merke ich jetzt, dass man dies schon gut in altersgemischten Gruppen machen kann.
53. **N:** Christine hat vorher gesagt sie habe noch den **Wunsch**, dass wir z. B. noch Lücken hinmachen für Notizen. Hatten die anderen noch Wünsche, wären sie es durchschauten?
54. **K:** Es sind Themen aus dem ganzen Stoff herausgegriffen. Für mich fehlt wie der Grob[plan], also eine Jahresplanung im Prinzip, oder wie der Teil, [bei dem ich sehe], wie ich es einteilen kann. [Da würde man sehen], wo fängt man mit welchem Thema an, und wie viel lange arbeitet man an einem **Thema**. (**Wunsch**) Ich habe den Eindruck, dass es (Unterrichtsmittel) **Anregungen** und Impulse gibt. Vielleicht nehme ich das nächste Mal, wenn ich mit Addition arbeite, (das LSG) Steine hervor. Aber für mich ist es (Unterrichtsmittel) noch kein Ganzes.
55. **S:** Ist das weil du mehr nach **Lehrplan** arbeitest? (Das sie eine Jahresplanung wünscht)

56. **K:** Ja (**Lehrplan**), und weil du im Unterricht mit den verschiedenen Fächern die du erteilst, auch angewiesen bist auf Hilfe und **Strukturen**, um das Jahr einzuteilen.
57. **S:** Ich habe es in einem anderem Sinn für mich angeschaut. Ich dachte, dass es überall, wo es um **Lebensmittel, Geschirr** also um ein Küchenthema geht, ich gerne noch etwas [zum Kochen gehabt hätte]. Beim Kochen bin ich immer am Schauen, wie ich es **vereinfachen** kann. [Oder ich frage mich], wie teile ich die Arbeiten ein, dass es für das Kind doch ein Ganzes gibt und es nicht nur ein Teilschritt [macht]. Also, es ist eine Gruppe mit Kindern auf verschiedenen **Niveaus** und am Schluss soll es ein Mittagessen, ein Brot oder was auch immer dann gerade das **Thema** ist geben. Bei den Rezepten bin ich wahnsinnig am Suchen, weil ich sehr viel mit **Bilderrezepten** arbeite. [Dort stellt sich die Frage], wie viel Informationen dürfen auf einem Blatt sein, oder sollte es gar nichts sein zum Blättern sondern wirklich nur [ein Blatt]. Für die einen Kinder reicht ein Blatt, bei dem es drei **Piktos** bzw. Fotos darauf hat und sie haben die Informationen, was sie holen müssen und was sie machen müssen. Das ist ein Handlungsschritt. Und dann gibt es die Kinder, welche ganze Büchlein haben für die Salatsauce. Dort blättern sie [und sehen darauf], soviel muss sie abfüllen und soviel von dem [nehmen]. So können sie eine ganze Sauce alleine machen. Von wegen **Komplexität und Niveau hätte ich jetzt sehr gerne** ein solches Kochbuch.
58. **N:** Du möchtest ein LSG zu Rezepten? Wie man Rezepte umsetzen kann? **S:** Also mein **Ziel** ist es, man macht eine Pizza. Und dann [fragt man sich], was gibt es für Teilschritte? Was gibt es für Aufgabenstellung für die verschiedenen Kinder? Die einen bekommen einen **komplexeren** Handlungsablauf. Die einen haben die Aufgabe die Sachen zu finden. Das ist das, mit dem ich mich viel **im Alltag** damit befasse. Das war mehr so für mich zum einsetzen. Weil ja, [mich das beschäftigt]. Mit Rezepten habe ich schon Vieles **probiert**. [Ich habe es auch immer wieder einmal] mit Kärtchen [probiert]. Dort muss man das Vordere [machen] und dann diese Karte, welche man gemacht hat nach hinten legen. Dann [fallen] die Kärtchen auf den Boden und man muss dann alles wieder sortieren. Bei den Büchlein wird überblättert. Oder [ich habe es] nur mit einem Zettel, oder mit **einer Foto**, auf der alle **Lebensmittele** abgebildet sind, die man braucht [probiert]. Ein Kind kann problemlos auf einem Foto schauen, was es noch braucht und es noch holen muss. Ein anderes **braucht** so viele Fotos wie Lebensmittel. Das wäre ja genau dieses Prinzip, wie ich es **vereinfache** und [mich frage], was brauch er für Zwischenschritte. Bei Verteilen des Desserts in die Schalen [überlege ich mir], ob ich es mit Namenstafeln oder laminierten Fotos [kennzeichne].
59. **S:** [Dann kann ich den Schülern sagen], dass überall eine Schale hinkommt und in jede Schale das (Dessert) kommt. [Das wäre zum] Zuordnen. Dort ist die **Motivation** des Kindes, dass es weiss nachher gibt es etwas. Es muss nicht immer um das Essen gehen, aber es ist mein Fach, das ich erteile. Darum reagiere ich beim [LSG] Früchte und Gemüse sortieren. Wenn ich mit **Lebensmittel** arbeite, ist das **Ziel** (Produkt) immer klar.
60. **S:** Es ist wirklich extrem **anregend**, es (Unterrichtsmittel) bei anderen Beispielen wieder anzuschauen. So [denke ich], stimmt, da habe ich auch etwas Ähnliches gemacht oder vielleicht könnte [ich das einmal machen] Beim LSG zum Abtrocknen und Verräumen [dachte ich], stimmt die nächste **Stufe** wäre, es (**Das Geschirr**) sortiert hinzulegen und nicht einfach nur hinzulegen.
61. **Y:** Könntet ihr euch vorstellen, selbst LSG herzustellen?
62. **K:** Beim Bildungsurlaub vielleicht. Es **braucht einfach Zeit**. Im normalen Schulalltag [liegt das nicht drin]. Bei uns ist jetzt die Diskussion, ob wir **Basisstufe** einführen. Es könnte ein Punkt sein,

- dass man es dort einmal [brauchen, entwickeln würde]. Dort (in der Basisstufe) finde ich es noch gut. Ich finde es wirklich ein gutes Instrument, um **Kindergarten** und **Schule** zu verbinden.
63. **Ch:** Ich könnte es mir gut vorstellen, es selbst gerade **direkt zu brauchen**. Ich würde es dann nicht so professionell machen. Ich **würde selbst hineinschreiben** oder schnell eine Skizze machen. **Y:** Das machen wir im Alltag auch so, wenn wir es machen.
64. **N:** Habt ihr euch auch schon überlegt, wenn ihr ein LSG selbst macht, welchen Entwicklungspsychologe ihr bevorzugen würdet? Das ist jetzt vielleicht ein wenig anspruchsvoll, da ihr nur eine Woche Zeit hattet, euch mit dem zu befassen.
65. **S:** Also ich habe es (die verschieden) **Psychologen** nicht fest unterschieden.
66. **K:** Ich würde wahrscheinlich **Piaget** nehmen, weil ich ihn am besten kenne.
67. **N:** Was hat der allgemeine Aufbau, also der Kommentar und die Lernstrukturgitter zusammen bei euch für einen Eindruck hinterlassen?
68. **K:** Ich fand es sehr **ansprechend**, weil es viel Farbe hat. Man hat wirklich relativ schnell einen **Überblick** und wenig Text. Man sieht also relativ schnell, um was es geht. Man hat keine lange didaktischen Kommentare, welche man lesen muss. Auch das Vorgehen ist eigentlich relativ klar. Man kann sich schnell hineindenken und einarbeiten.
69. **S:** Die **Fotos** sind ein grosses Plus. An der HfH mussten wir es immer schriftlich machen. Ich musste dann immer sehr lange [schauen], was ich jetzt da meinte, mit diesem. Das (die Fotos) ist wirklich das, was einem entgegen kommt.
70. **Ch:** Die Länge des Textes finde ich gerade noch ok. Also wenn ich ein **Lehrmittel kaufe**, würde ich das noch lesen. Ich finde es auch ein extremes Plus, dass **es Bilder** hat. Es ist verständlich, es ist strukturiert. Der **Kommentar** besteht nicht nur aus Text, [sondern] hat noch Tabellen.
71. **N:** Hatte das Gesamte, also der Kommentar und die LSG für euch einen **roten Faden**? **Alle:** ja
72. **S:** Also ich habe zuerst die **Fotos** angeschaut und dann das andere gelesen. Aber es ist völlig **[klar** gewesen]
73. **K:** Ich habe es gerade umgekehrt (zuerst den **Kommentar** gelesen und dann die **Fotos** angeschaut) gemacht. Aber ich verstand gerade, was damit gemeint ist.
74. **S:** Hast du vorher die **LSG noch nie gesehen**? **K:** nein
75. **S:** Ja dann ist es natürlich [noch schwieriger, wenn man die **LSG noch nie gesehen hat**]. Ich wusste dann gerade, dass sind die Lernstrukturgitter. [Da schaute ich gerade], was für **Themen** es hat.
76. **N:** Wir haben es einmal „Mathematikerleben im Alltag und in der **Natur**“ genannt. Hättet ihr spontan eine Idee für einen anderen **Titel**?
77. **S:** Also Natur ist mir nicht so fest aufgefallen. Also jetzt wo du es so sagst, [denke ich], stimmt so habt ihr es **(Titel- Natur)** genannt. Aber die **Steine** wurden ja einfach genommen und mit dem (Steine) macht man etwas. Also unter Natur würde ich eher [Dinge wie] Löcher graben, Wasser umleeren und im Sand irgendetwas [machen, einordnen]. Also [unter dem Begriff Natur] wäre für mich mehr die **Materialerfahrung** [im Vordergrund]. Da (bei unseren LSG) ist es mehr ein Mittel, um etwas zu lernen.
78. **K:** Du sagst **Alltag** (im Titel). Der Alltag [in eurem Unterrichtsmittel], ist schon auf die Küche [bezogen]. Im Alltag könnten ja auch andere Dinge wie Kleider oder so [ein Thema] sein. **N:** Du kommst von der Primarschule. Hättest du noch Ideen, wie man den Alltag in die Primarschule einbringen kann? **K:** Wir arbeiten natürlich schon mit Alltags- **[Themen]**. Du arbeitest (in der

Primarschule) mit Geld, mit Gewichten, man misst etwas ab. Es (Alltag) ist wie ein wenig ein grösserer Begriff. Ich würde den Alltag ein wenig weiter fassen. Die Zeit wäre auch noch ein interessantes Thema, oder die Längen. Das habt ihr schon irgendwo angetönt. Das Messen [wäre auch spannend].

79. **S:** Den **Titel** möchtet ihr behalten und den Inhalt allenfalls anpassen oder ist die Frage, ob der Titel passt und ihr diesen allenfalls [anpasst]. **N:** Das können wir noch nicht entscheiden. Wir müssen aufgrund von den beiden Interviews unser Produkt anpassen.
80. **Ch:** Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre im **Bereich** Sprache noch etwas zu machen. Vielleicht [könnte man] zuerst etwas machen, [wo es darum geht] **Piktogramme oder Logos** zu erkennen [und dann] **Buchstaben**. Ich fände das noch **spannend**. Dann kann man nicht mehr mit diesen [**Entwicklungspsychologen** wie] **Piaget** arbeiten.
81. **S:** Also meinst du auch Schreiben? Das wäre von der **Niveaustufe** schon auf der abstrakten Ebene, oder auf der **symbolischen Ebene**. Dann fällt das (unterstes Niveau) eigentlich weg.
82. **K:** gut es hat ja schon auch Vor**[stufen]**.
83. **Y:** Du kannst das natürlich machen. Du musst ja nicht unbedingt die **Psychologen** nehmen. Du kannst auch den Schriftspracherwerb umsetzen. Du kannst auch dann schauen, wie du **komplexer** werden kannst. Du kannst mit **Bilder und Piktos** beginnen und dann bis hinauf **zur Schrift** gehen.
S: Das wäre dann [Die Abfolge]: Situationen lesen, Bilder lesen und Wörter lesen.
84. **N:** Ganz allgemein, also nicht auf unser Unterrichtsmittel bezogen. Was sind eure Kriterien beim Kauf, also auf was greift ihr am ehesten, wenn ihr einkaufen geht?
85. **S:** Ob es (das Lehrmittel) nicht zu kompliziert ist und ich es verstehe. (**Kaufen**)
86. **Ch:** [Es soll] eher dünn sein. **Ich kaufe** keine dicken Schunken. Ich kaufe es (Lehrmittel), wenn es **Bilder** darin hat, welche mir helfen und wenn es nicht zu viel Text hat.
87. **K:** Ich bin gerade ein Fan von 4-8 von Kindergärtnerinnen-Verlag. Sie geben solche Reihen also solche **Themen** heraus. Das finde ich wirklich extrem gut. Sie sind **klar strukturiert**. [Man sieht,] das sind die Aufgaben, das sind die **Ziele** und die didaktische Umsetzung. Die Aufgabenstellungen sind relativ offen. Es ist auch mit **Bildern illustriert**.
88. **K:** Ich bin immer noch auf der Suche nach Lehrmittel, welche gerade in sich differenzieren. [Das man nicht mehr z. B.) beim 1x1 die einzelnen **Niveaus** selber zusammen suchen muss. Das vereinfacht auch die ganze **Individualisierung**.
89. **S:** Ich bin immer noch auf der Suche (nach Lehrmitteln). Mathe und Lehrmittel finde ich ein sehr schwieriges [Thema]. Vielleicht ist es **auch von den Kindern her so** [**Schwierig**], weil man [in meinem Kontext] immer wieder zurückgreift auf **alltägliche** Zuordnungssachen und das Entdecken von Zusammenhängen, wie Reaktion – Wirkung [im Vordergrund steht]. Viele Sachen, wir Turm bauen gehen auch vom Spiel aus. Man führt es spielgezielt ein. Das andere wird den Kindern sehr schnell zu abstrakt. Trotzdem denke ich, dass ich mehr einen Aufbau möchte. Weil wenn man es vom Spiel aus macht, gibt es verschiedenste Sachen (Aspekte), die mit einbezogen sind. Dann fehlt mir manchmal wie **der Faden**. [Das ist etwa ähnlich wie bei] der Jahresplanung. Dann bin ich einmal beim einen (**Thema**) und einmal beim Anderen. Dann kann es gerade in der Mathe um Formen und dann wieder um Mengen gehen. Ich finde das etwas sehr schwieriges.
90. **N:** Inwiefern würdet ihr sagen, dass das vorliegende Unterrichtsmittel euren Kriterien entspricht.
91. **S:** Für mich hat es einfach verschiedene **Anregungen** und Möglichkeiten, aber ich hätte den **Wunsch** nach **einem Faden** für mich selbst zum Vorbereiten. Im Kochen geht es auch um

Mathematik. Dann kann ich immer wieder sagen, wir machen Mathe, indem wir das Mittagessen kochen. Dann kommt aber wieder das schlechte Gewissen, [weil ich denke], dass ich **gezielter** sagen können müsste an was wir jetzt arbeiten. Aber dann muss ich es wieder verwerfen, weil einfach etwas anderes im Vordergrund ist.

92. **Y:** Hast du gerade spontan eine Idee für einen Faden? **S:** Nein, das ist ja das was mir [fehlt] und ich frage mich wirklich [wie ich das umsetzen kann].
93. **S:** Ich habe schon **Kindergarten**- Lehrmittel. So ein Ordner mit Heften darin. Das ist auch sehr **anregend**. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht entscheide an welchem (Thema, Heft) wir sind, weil ich fest auf das achte, was die Kinder machen. Auf das reagiere ich dann wieder. Ich finde es wirklich **schwierig**. Diese (unsere LSG) sind ja alle wieder unterschiedlich. Das wäre darum lässig, weil man zu **einem Thema** auf verschiedensten **Niveaustufen** [arbeiten kann].
94. **Ch:** Ich glaube meinen Kriterien entspricht es ziemlich, weil ich oft einfach neue **Anregungen** will. Aber ich arbeite, dann selbst damit.
95. **Y:** Wir haben ein Produkt entwickelt, bei den es ein wenig alles darin hat. Wir haben versucht verschiedene Entwicklungsstufen zu berücksichtigen. Hat das euch gestört oder habt ihr es toll gefunden?
96. **S:** Also zuerst fand ich es lässig, dass man Verschiedenes (**Niveaus**) sieht. [Man kann schauen und sieht], aha in diese Richtung würde es weiter gehen. Das nächste wäre dann, dass ich gerne zu dem, was ich brauche kann [etwas] **Vertieftes** haben möchte. **N:** Da wäre für dich auch in einem Rezept drinnen. **S:** Zum Beispiel. **N:** Und ein Faden. **S:** Ja, Das ist halt ein Bereich in der Mathematik, den ich **konkret** brauchen kann.
97. **K:** So arbeite ich oft als Einstieg. Wenn ich jetzt an meine Erstklässler denke, die müssten schon auch still für sich arbeiten können. Ein Arbeitsblatt lösen oder im Heft Aufgaben lösen. Ich kann in **der Schule** die Kinder nicht zum Spielen schicken. Das ist vielleicht der Unterschied zum **Kindergarten**. Dort hast du ein wenig mehr Möglichkeiten.
98. **Y:** Du bist ja auch SHP- Lehrperson. Würdest du es (Unterrichtsmittel) dort anders einsetzen als in der Primarschule?
99. **K:** Für mich zeigt es (unser Unterrichtsmittel) wirklich **den Übergang** zwischen 4 und 7 [Jahren]. Von dem her finde ich es spannend. Aber auch die 1. Klassschüler müssten schon [?]. Wir haben ja den Lehrplan und Lernziele. Ich würde noch als Input geben, dass die **Ziele** für die Kinder [transparent sind]. Also dass die Kinder wissen, was sie da jetzt lernen.
100. **S:** Mir kommt gerade spontan in den Sinn, dass der Gestalterische **Bereich** bzw. das Werken [noch spannend wäre für ein LSG]. Also dort, wo man wirklich über das Handeln lernt. Z. B. beim Beducken von Stoff kann man mit dem Muster oder mit der Reihenfolge die verschiedenen Niveaus [berücksichtigen]. Oder [man kann] irgendetwas werken, bei dem man halbieren muss. Dort kann man es direkt mit handeln und erfahren.
101. **N:** Du hättest gerne am **Schluss ein [Produkt]**. **S:** Ja, obwohl ich nicht einmal unbedingt gerne auf Produkte hinarbeite. Manchmal widerstrebt es mir. Ich denke die Kinder sollen dadurch nicht eingengt werden, sondern es soll die Erfahrung vom Machen [im Vordergrund stehen]. Aber es soll nicht eine **sinnlose** Aufgabe werden. Unter sinnlos verstehe ich, wenn ich etwas vorbereite und das Kind nicht darauf einsteigen mag. Ich frage mich dann, ist es vielleicht zu wenig **spannend**, weil es den Sinn nicht sieht Ich muss dann wirklich sagen, es war zum Üben, aber das Kind hat davon nichts. Also ist es eigentlich logisch, will es nicht. Wir haben einen Jungen in der Klasse,

der zählt gerne mit dem Zug Mengen ab, aber ein Blatt würde ihn nicht interessieren. So meine ich z. B.

102. **N:** Dann gehen wir noch ein wenig näher auf den Kommentar ein. Was hat der Kommentar bei euch ausgelöst?
103. **K:** Ich hatte den Eindruck, dass er gut zum Lesen ist. Er ist auch **verständlich**. Man muss sich nicht stundenlange einlesen, sondern hat relativ schnell **einen Überblick**.
104. **N:** Hat es beim **Kommentar** irgendetwas gegeben, bei dem ihr **gestockt** seid?
105. **S:** Ich habe es an der HfH schon einmal durchgenommen. Es war total gut es **(Kommentar)** zusammengefasst nochmals lesen zu können. Dann war es wieder präsent. Es ist mir nicht in Erinnerung, [wo ich **gestockt** bin].
106. **Ch:** Bei **Lompscher** habe ich mich zuerst gefragt, was der Unterschied zwischen der **sprachlich- begrifflichen** Ebene und der **mittelbaren Anschauung** ist. Zuerst fand ich, dass sei ein wenig pingelig und überflüssig. Aber für die einen ist das wahrscheinlich sehr zentral. Damit sie überhaupt auf die sprachlich- begriffliche Ebene kommen, brauchen sie **diese Phase** vorher auch noch.
107. **Ch:** Mir hat der Einstieg **gefallen**, weil es die Realität aufzeigt.
108. **K:** Man weiss relativ schnell, um was es geht oder was es ist und eben nicht ist. Das finde ich **gut**, dass das **[beschrieben wurde]**.
109. **S:** Gerade das (zeigt auf **Kommentar**) hat mich dazu bewogen weiter zu lesen.
110. **N:** Uns nimmt es wunder, welche Bedeutung für euch die beiden Wörter **Niveaustufen** und **Komplexität** für euch haben.
111. **Ch:** [Beim Wort **Niveaustufe** denke ich schnelle an Folgendes:] Man hat 20 Kinder, welche mehr oder weniger im gleichen Alter sind, aber alle sind auf einem unterschiedlichem Niveau und man sollte allen diesen gerecht werden.
112. **S:** Ich überlege mir gerade, auf was ich mehr achte. Ich glaube ich schaue zuerst die **Niveaustufe** an und nachher die **Komplexität**. [Im Bezug auf die Komplexität, frage ich mich] wie viel ich jetzt noch **erschweren** sollte. Nachher kann man an Hand der **Beobachtungen** schauen, ob man mit dem Niveau hinauf soll oder mit der Komplexität zurück, oder [wie auch immer]. Ich finde es hilfreich, weil es beim Beobachten hilft. Mit diesen Lernstrukturgittern wird das einem wieder mehr bewusst. Es wird ja wie der **Lerninhalt** [abgebildet].
113. **K:** Meine aber vielleicht auch eine grundlegende Frage ist, ob man das Lernen wirklich in solche Gitter bringen kann. Ich finde das **Lernen** ist relativ komplex. Man versucht es ja auch immer wieder abzubilden. Wenn ich aber die Kinder sehe, diese kann man nicht einfach in ein solches Strukturgitter einordnen.
114. **S:** [Sie können auch] einander zuschauen und nachahmen. Sie können total komplexe Dinge nachahmen. Und dann ist manchmal einfach etwas Angelerntes, aber verstanden haben sie es nicht. (Abschnitt im Bezug auf Lernen und in ein Gitter quetschen und **Lernen**)
115. **K:** Manchmal können Kinder wirklich auch täuschen. Vielleicht ist es (das Kind) so vif und du merkst es nicht, weil sie es so gut verstecken kann. Ich finde es wirklich eine grosse Herausforderung [herauszufinden] wo stehen überhaupt die Kinder. Auch **vom Niveau** her. An einem Tag können sie es. Am nächsten Tag war irgendetwas und dann ist alles wieder weg. [Man weiss auch nie so genau], was gefestigt ist und was nicht.

116. **Ch:** (zeigt auf LSG) Vielleicht bei dem auch einmal so. **N:** ja genau, nochmals herunter.
(Abschnitt bezieht sich auf den **Lernprozess**)
117. **Y:** Also vom **Umfang** (Kommentar)her, ist das so gut? **Alle:** ja
118. **N:** Sind euch noch zusätzliche **Ideen gekommen für weitere Aufgabenstellungen** innerhalb eines einzelnen LSG? **Ch:** Bei dem (Lernstrukturgitter), bei dem es um die Sensomotorik geht, [habe ich noch etwas]. Ich bin mir nicht sicher wegen dem Begriff, aber in der Definition steht, dass man mit allen Sinnen etwas erfassen will. Ich hätte dann noch irgendwo den Geschmack- und Geruchsinn miteinbezogen. Weil es in der Definition...**N:** sinnlich wahrnehmende Handlung ist.
119. **S:** Bei den Nahrungsmittel 2 wäre das noch mit den **Fotos** dazwischen.
120. **N:** Hättet ihr noch weitere Ideen für **Themen** für zusätzliche LSG? **K:** ja ganz viele! Zeit, messen, Gewicht, Masse, Geld. Bei den Holmassen ganz einfach die [Frage], Was ist mehr, was weniger, wenn es im schmalen oder dicken Glas ist. **N:** Und du hast noch das gesagt eines mit den Rezepten und Werken.
121. **N:** Könnt ihr mir kurz Schlagwörter geben zu **Fotos**? **K:** sehr **ansprechend**. **Ch & S:** ja
122. **N:** **Text unter den Fotos!** **K:** Ein wenig klein. Aber vielleicht bin ich in dem Alter, wo man es gerne ein wenig grösser hat. **S:** Für mich gut.
123. **N:** **Zielformulierungen!** **Ch:** Also da **N:** Nein hier (zeigt es). **S:** Es ist lustig die habe ich erst nachher entdeckt. [Ich dachte], das ist noch gut. Da kann man noch schauen [was das Ziel ist]. **N:** Fändet ihr es gut, wenn sei hervorgehoben wären? **K:** nein. **S:** Nein. Das was man macht kommt einem entgegen. Dann fängt man an zu schauen und dann sieht man, da ist das Ziel.
124. **N:** **Grafik allgemein!** **S:** **sehr ansprechend**. **Ch und K:** ja
125. **N:** Uns nimmt es wunder, inwiefern wir euch das didaktische Konzept von den LSGs näher bringen konnten.
126. **S:** Ich habe es an der HfH nicht so gerne gemacht. Ich fand es immer sehr kompliziert. Ich dachte jeweils, komm ich nehme ein anderes **Thema**, weil ich zu viele Leerflächen hatte und [mir überlegen musste], wie fülle ich das jetzt aus. Von dem her bin ich positiv überrascht. Also ich habe nicht gedacht, dass das mich **so anregt**. Ich fand es dort eher **schwierig** das (den Lerninhalt) so aufzuteilen. Wobei das Machen sicher etwas anderes ist, als wenn man es mit den **Fotos** anschauen kann.
127. **Ch:** Ich habe es bisher nicht gekannt. Ich habe den Eindruck, dass ich es verstehe und ich würde **es anwenden**. Ich kann mir auch vorstellen, **selbst eines zu machen**.
128. **K:** Ich habe es (Unterrichtsmittel) **auch nicht gekannt**. Aber ich weiss, dass Kompetenzraster im Gespräch sind. Ich denke das geht in dieselbe Richtung. Ich fand es ist wirklich **übersichtlich**. **N:** Kompetenzraster, ist das [etwas] vom Kanton Schaffhausen oder ist das allgemein [ein Instrument] **K:** [Ich glaube es] ist sogar vom Lehrplan 21. Dort geht es um die Beurteilung. **N:** [Ist das] so ein wenig ein diagnostisches Mittel? **K:** Ja. Also ich habe es auch noch nie gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es genau um das (**Diagnose**) geht. Im Prinzip zum schauen wo die Kinder stehen.
129. **N:** Sabina könntest du dir jetzt eher vorstellen eines (LSG) **selbst zum machen**? **S:** ja.
130. **N:** Inwiefern findet ihr die Methodik vom Lernstrukturgitter **brauchbar**? Also diese Theorie bzw. dieses didaktische Mittel.

131. **K:** Für mich müsste es (Unterrichtsmittel) auch noch eine **Beurteilung** bzw. auch eine Selbstbeurteilung vom Kind [enthalten]. Aber vielleicht war das bei euch nicht Thema. **N:** Also du hättest gerne etwas womit sich die Schüler [selbst beurteilen] könnten? **K:** [Ich hätte gerne einen Teil der aufzeigt], wie man es mit den Kindern auswerten kann, oder etwas das den Kindern den eigene Fortschritt aufzeigt. Ich komme von der Schule und Lernkontrollen und Prüfungen [sind bei uns ein Bestandteil] Das wäre vielleicht noch ein **Bereich** [der spannend wäre]. Ich weiss nicht wie ihr das handhabt?
132. **S:** Es ist schon ein anderes arbeiten. Also wenn du jetzt mit dem (**Beurteilungen**, Lernkontrollen) kommst, merke ich, dass das für mich kein **Thema** ist.
133. **K:** Bei der **Selbstbeurteilung** geht es ja darum dem Kind aufzuzeigen [wo es jetzt steht]. Man führt alle diese Portfolios und Selbstbeurteilungen. Ich finde man müsste sich vielleicht auch schon einmal überlegen, wie das auf dieser **Stufe** aussieht.
134. **K:** Weil du auch gesagt hast wegen **der Motivation** von den Kindern. Man könnte den Kindern auch ihren eigenen Lernfortschritt oder Lernweg aufzeigen.
135. **S:** Man könnte es jetzt nochmals aufrollen. Das Kind ist am meisten **motiviert**, wenn es an dem Lernen kann, was es gerne macht. Von dem her müsste [man schauen], dass wenn ein Kind sehr gerne mit einem bestimmten Objekt lernt, dass es dort seine Erfahrungen machen kann. Da (LSG) ist ja die Idee, dass es einen gemeinsamen Gegenstand gibt. **N:** Das ist sehr herausfordernd. **S:** Wenn es in der Klasse unterschiedliche **Niveaus** gibt, soll das Kind wirklich auch das [machen] was für das Kind motivierend ist, auch wenn es etwas Gemeinsames geben soll.
136. **K:** Wie weist du das (**die Niveaus**) dann zu. Ich stelle mir vor, dass du einen gemeinsamen Einstieg machst. Dürfen die Kinder aussuchen auf welchem Niveau sie arbeiten können. Schlussendlich [stellt sich auch die Frage wie man den Lerninhalt] mit den Kindern **reflektiert**. Also dass man fragt, was haben wir heute gelernt bzw. gemacht.
137. **S:** Die Frage ist, wie fest die **Ziele** schon in der Aufgabe enthalten sind. Also wenn ich die Aufgabe gebe einen Schneemann zu zeichnen, habe ich es formuliert, was der Schneemann alles hat. Das Kind kann nachher selbst schauen, ob er einen Hut aufgesetzt hat und ob er Knöpfe hat, oder es kann schauen, was fehlt. Es gibt also in der Aufgabenstellung schon etwas, was das Kind nachher selbst kontrollieren kann. Oder es (das Ziel) ist so offen, dass es wirklich [seine eigenen Ziele erreichen kann]. Es kommt wirklich extrem **auf das Kind darauf** an. Von dem her arbeite ich wirklich auf einem anderen Niveau. Darum habe ich die Frage nicht.
138. **S:** Du hast ja **gewünscht**, dass man Notizen machen kann [zur Frage]: Wo steht das Kind oder was hat das Kind gekonnt und was nicht. **Ch:** Ja das wäre für mich gut um zu schauen wo die Kinder stehen. Ich muss ja keine Noten machen.
139. **S:** So würde es Sinn machen, wenn man hier ABC und da 1,2,3 [hinschreiben] würde. (**Tipp**) Dann hätte man für jedes Kind eine **Beobachtung**snote, bei der man anhand eines solches Zeichens nachschauen könnte, was das Kind gemacht hat. Und dazu könnte man Beobachtungen schreiben. **K:** ich **habe 20 Kinder**. **S:** Dann brauchst du 20 solche, wenn es du einschreiben willst. **S:** Das sind wahrscheinlich wieder Dinge, die ihr gar nicht erst [macht]. Das ist ja nicht euer [Schwerpunkt]

140. **Ch:** Vorher hast du von der **Motivation** gesprochen. Bei den Kindern mit denen ich gearbeitet, kann ich mir gut vorstellen, dass ich es in eine Geschichte verpacke. Ich würde es auch nicht so sec bringen.

14.13 Fotos der konkreten Umsetzung des Auswertungsverfahrens II

14.14 Inhaltliche Strukturierung der Aussagen der Lehrpersonen

14.14.1 Aussagen zu Erwartungen von Lehrmitteln allgemein

Kriterien eines guten Lehrmittels

87	Fan von 4-8	<i>Ich bin gerade ein Fan von 4-8 von Kindergärtnerinnen-Verlag. Das finde ich wirklich extrem gut. Sie sind klar strukturiert.</i>
36	Arbeit mit Lehrmittel, welche eine roten Faden haben	<i>Ich arbeite mir Lehrmitteln, welche einen Faden dadurch haben.</i>
42	Beim Lehrmittel ist es wichtig	<i>Bei mir darf ein Lehrmittel nicht zu umfangreich sein. Es muss überblickbar und prägnant sein, sowie auf den Punkt kommen. 43</i>
85	Beim Kauf eines Lehrmittels	
86	Ich kaufe es, wenn es	
70	Wenn ich ein Lehrmittel kaufe	
43	Bei mir darf ein Lehrmittel nicht...	
41	Wenn ich ein Lehrmittel kaufe	
46	Schliesst sich Kriterien an	

Schwierigkeiten ein geeignetes Lehrmittel zu finden

88	Auf der Suche nach Lehrmitte, welche in sich differenzieren	<i>Ich bin immer noch auf de Suche nach Lehrmittel, welche gerade in sich differenzieren.88</i>
89	Auf der Suche nach Lehrmittel mit einem roten Faden	
93	Kann mich nicht entscheiden an was ich im Lehrmittel arbeite	<i>Aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht entscheide an welchem (Thema, Heft) wir sind, weil ich fest auf das achte, was die Kinder machen. Auf das reagiere ich dann wieder.</i>

14.14.2 Wirkung des Unterrichtsmittels als Ganzes

Überzeugung und viel Arbeit der Autorinnen steckt dahinter

12	Arbeit steckt dahinter	<i>Aber euer (Unterrichtsmittel) ist schön gemacht und man sieht, dass ihr viel Arbeit investiert habt. 4</i>
4	Viel Arbeit investiert	
4 + 95	Ihr seid davon überzeugt	

Unterrichtsmittel als Anregung

54	Gibt Anregung und Impulse	<i>Ich habe den Eindruck, dass es Anregungen und Impulse gibt. 54</i>
10	Anregende spannende Übungen	
91,	Verschiedene Anregungen und Möglichkeiten	
92		
11	Als Anregung	
28	Aufgabenstellungen anregend	
60	Anregend Beispiele anzuschauen	
8	Gibt viel Anregung	
2	Inspirieren lassen	
94	Neue Anregungen wollen	

Unterrichtsmittel als Ganzes ansprechend

2	Ich fand es toll, etwas zum anschauen	Ich fand es toll, etwas in der Hand zu haben, das ich anschauen kann. Es hat mich sehr angesprochen. 2
7 +8	Toll gefunden das Schwierige und Einfachere zu sehen	
69	Fotos grosses Plus	
4	Ansprechend mit Fotos/Freude zum anschauen	
68	Sehr ansprechend, viel Farbe; wenig Text blau	
3	Ansprechend gewirkt, da waren farbige Bilder	
17+ 6	Spannend zu schauen was voraus geht	
3,38	Lässig die LSG und Entwicklungspsychologen zu vergleichen	Ich fand es spannend die drei Entwicklungspsychologen einmal zu vergleichen, so in Kürze
4	Hat mich angesprochen, gibt Überblick und Vertiefter Einblick	Mich hat es auch angesprochen. [...] Ich finde es wirklich sehr übersichtlich. [...] Es gibt einen guten Überblick, aber man hat auch die Möglichkeit das Ganze vertiefter und genauer anzuschauen. 4
128	Es ist übersichtlich	

Kindergarten/ Vorschule

20	Für die Kindergartenstufe	Von den Ideen her, sähe ich viel, was ich direkt im Kindergarten einsetzen könnte. 25
23	Für den Kindergarten	
26	Im Kindergarten	
25	Direkt im Kindergarten umsetzen	
85	LM vorwiegend für Kindergarten	Es ist schon mehr für die Vorschule. 36
36	Mehr für die Vorschule	

Unterstufe/Schule

85	Lm vorwiegend Unterstufe	Das ist vorwiegend für den Kindergarten und die Unterstufe, ausser das (LSG) mit den Brüchen.
50	Baut man in der Schule so auf	Subtraktion und Addition baut man in der Schule eigentlich auch so auf. 50
17	ZM von Schule	
52	Was man macht im Unterricht	

Verbindet Kindergarten und Schule

63	KG und Schule verbinden	Für mich zeigt es wirklich den Übergang zwischen 4 und 7. 99
99	Den Übergang zwischen 4 und 7	

14.14.3 Wirkung in Bezug auf einzelne Darstellungselemente der Lernstrukturgitter

Gute Qualität

44	Gerne in die Hand nehmen	Es ist auch so stabil. Man kann es 2-3 Mal in der Hand gehabt haben und es sieht noch nicht [zerknüllt aus]. 45
45	Nicht zerknüllt wenn man	
+46	es in Hand hat	

Titel

77	„Natur“ nicht fest aufgefallen	Also Natur ist mir nicht so aufgefallen. Also jetzt wo du es so sagst, stimmt so habt ihr es genannt. Aber die Steine wurden ja einfach genommen und mit dem macht man was.
78	„Alltag“ auf Küche bezogen	Du sagst Alltag. Der Alltag ist schon auf die Küche bezogen. Im Alltag könnten ja auch andere Dinge wie Kleider oder so sein.

Grafik

83	Grafik professionell	<i>Sie sieht einfach gut und professionell aus. [...] Es macht einen guten Eindruck. Es ist nicht etwas schnell, schnell sonder man sieht, dass ihr euch auch etwas überlegt habt mit diesen Farbabstufungen. 83</i>
84	Grafik klar und aufs Wesentliche beschränkt	
124	Sehr ansprechend	S: sehr ansprechend Ch und K: Ja

Fotos

79	Fotos gute Qualität	<i>Die Fotos fand ich sehr klar. 3</i>
83	Fotos guter Druck	
3	Fotos klar	
69	Grossen Plus	N: Könnt ihr mir Schlagwörter geben zu den Fotos. K: sehr ansprechend Ch und S: ja 121
121	Fotos ansprechend	

Zielformulierungen

80	Zielformulierungen?	<i>Es ist lustig ich habe die Zielformulierungen erst nachher entdeckt. 123</i>
123	Zielformulierungen erst nachher entdeckt.	
123	Zielformulierungen noch gut	<i>Die Zielformulierungen sind kurz und prägnant. Es ist klar, das ist das Ziel 81</i>
81	Zielformulierungen klar	

Text unter Fotos

78 +77	Text ist hilfreich und wichtig	<i>Ich finde den Text unter den Fotos sehr wichtig. Das finde ich also super. K: ja es ist sehr hilfreich. 77+78</i>
125	Klein aber gut	

Klares Wort

12	Klassieren oder Klassifiziere	<i>Manchmal schreibt ihr klassieren und manchmal klassifizieren. Ist das das Gleiche?</i>
----	-------------------------------	---

14.14.4 Resonanz und Wirkung des Kommentars als Ganzes

Einstieg

107	Einstieg gefallen	<i>Mir hat der Einstieg gefallen, weil er die Realität aufzeigt.</i>
109	Das (Stellen sie sich vor) bewogen zum weiter Lesen	<i>Gerade das hat mich dazu bewogen weiter zu lesen.</i>

Verständlich

37- 39	Gut beschrieben	<i>Ich hatte den Eindruck, dass er gut zum lesen ist. Er ist auch verständlich. Man muss sich nicht stundenlange einlesen, sondern hat relativ schnell einen Überblick. 103</i>
71	Roter Faden	
103	verständlich	
108	Weiss schnell um was es geht	
105	Nicht gestockt	

Aufbau

70	Nicht nur Text	<i>Man hat wirklich relativ schnell einen Überblick und wenig Text. 68</i>
68	Schnell einen Überblick	
2	überblickbar	
69	übersichtlich	
37	Klar aufgebaut	

Ansprechend/ toll

3, 38	Fand es spannend/ Auffrischung	<i>Es war total gut es zusammengefasst nochmals lesen zu können. 105</i>
105	War total gut	

Umfang

48	Kurzer Kommentar	Das ist ein kurzer Kommentar, man kommt schnell durch und hat nachher etwas in der Hand 48
69	Kurz gefunden?	
2	Gut machbar	
4	Klar und prägnant/ Ausführungen kurz	
70	Länge gerade ok.	
103	Nicht stundenlang lesen	
105	zusammengefasst	
117	Umfang gut	
70	Mehr sein dürfen	N: Wie ist es dir mit dem Umfang gegangen B? B: Es ist mir auch so ergangen. Es hätte noch ein wenig mehr sein dürfen.

Genau lesen

50-52	2 mal lesen	Ich musste den Satz, dass ihr die verschiedenen Modelle nicht Mischen könnt zweimal lesen. 50
51	Genau studiert haben	

14.14.5 Vorstellungen über den persönlichen Einsatz

Persönliche Auslösung des Unterrichtsmittel für weiteres Vorgehen

38	Mehr Zeit damit verbringen	Ich finde es sehr spannend und werde noch mehr Zeit damit verbringen. 38
3	Mich vertiefen	
70	Nachlesen und vertiefen	

Persönliche Art der Umsetzung allgemein

6 + 92	Ich habe angefangen zu überlegen, wie es mit dem LSG wäre...	Ich habe mich gestern in der DAZ Stunde ertappt, dass ich anfang zu überlegen, wie könnte ich denn Inhalt vereinfachen oder wie wäre das jetzt mit dem Lernstrukturgitter. Also es hat sich angefangen etwas in Bewegung zu setzen. 6
8	Mit anderem umsetzen	Man könnte es dann auch mit einem anderen Inhalt umsetzen. (Pflanzen statt Früchte und Gemüse).
13	Zum es einsetzen, könnte ich mir vorstellen zu schauen wo sehe ich den Schüler	Zum es einzusetzen könnte ich mir vorstellen, dass ich eines nehme [...] Da würde ich schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. 13
16	Schauen wo ansetzen	
17	Von dem her finde ich es spannend es weiter zu verwenden	Von dem her finde ich es spannend es weiter zu verwenden und vielleicht ab und zu wieder als Anregung zu geben [für Studierende]

Persönliche Umsetzung LSG Sensomotorik

48	Gerade umgekehrt einsetzen	Hier würde ich es gerade umgekehrt einsetzen.
----	----------------------------	---

Persönliche Umsetzung LSG Steine

11	Steine geben zum ausprobieren	Bei den Steinen kann man für die verschiedensten Kinder etwas finden [...] ich würde den Kindern einfach die Steine geben zum sortieren, ausprobieren, im Wasser waschen, im Sand verstecken oder was auch immer
24	US Thema Steine	Bei uns hat die Unterstufe gerade das Thema Steine. So ein Blatt wäre ideal. Es kommt immer ein wenig darauf an, was thematisch mit der Klasse besprochen wird

Persönliche Umsetzung LSG Geschirr

18	Geschirr gerade direkt umsetzen	<i>Irgendwo räumt ihr das Geschirr so schön ein. Ich habe gedacht, dass könnte man gerade direkt so übernehmen.</i>
21	Abtrocknen einfach gemacht sein	<i>Beim Abtrocknen ist es ein abwägen, ob ich jetzt da noch klassifiziere oder ob es einfach gemacht sein soll. Das würde ich jetzt eher weglassen</i>
60	Man könnte es auch sortiert hinlegen.	<i>Beim LSG zum Abtrocknen und Verräumen [dachte ich], stimmt die nächste Stufe wäre, es (Das Geschirr) sortiert hinzulegen und nicht einfach nur hinzulegen.</i>
10	Geschirr aufräumen macht Sinn	<i>Da macht es Sinn, weil man dem Kind erklären kann, wir räumen die Küche auf, damit sie die die Küche benutzen es wieder finden.</i>

Selbst ein Lernstrukturgitter herstellen

129	Selbst eines zu machen	<i>Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich zu einem Thema in einem Bereich auch selbst einmal ein Lernstrukturgitter aufstelle. 13</i>
63	Selbst hineinschreiben	
127	Selbst eines zu machen	
13	Selbst aufstelle	
30	Eines zu entwickeln	
11	Gerne eines ausprobieren	
62	vielleicht oder für die Basisstufe oder im Bildungsurlaub	<i>„ Beim Bildungsurlaub vielleicht. Es braucht einfach viel Zeit. (...) Bei uns ist jetzt die Diskussion, ob wir Basisstufe einführen. Es könnte ein Punkt sein, dass man es dort einmal [brauchen, entwickeln würde]</i>
12	Einmal einen Schritt gehen	<i>Ich habe dann gemerkt, dass es mich entlastet, wenn ich einfach einmal einen Schritt gehe für mich und sage; für die Vorbereitung schlüssle ich einen Gegenstand wirklich strukturiert auf.</i>

Unterrichtsmittel einsetzen

95	Es einsetzen	<i>Ich habe denn Eindruck, dass ich es verstehe und ich würde es anwenden. 127</i>
93	Etwas von dem ausprobieren	
18	Direkt übernehmen	
54	Hervor nehmen	
63	Direkt brauchen	
47	Gut vorstellen, mit so etwas zu arbeiten	
127	Ich würde es anwenden	
7	Anregend Sachen zu machen	<i>Ich habe es finde es anregend gewisse Sachen auch zu machen. 7</i>

Brauchbarkeit der einzelnen Lernstrukturgitter

21	Einige, die ich brauchen kann	<i>Bei mir wären das mit den Nahrungsmitteln gut brauchbar und das mit den Brüchen in der Mittelstufe. 23</i>
26	Sehe ich gut zum einbauen	
28	Viele von diesen umsetzen	
23+24	Gut brauchbar	
85	Das mit den Steinen ist allgemein einsetzbar	

Individualisieren

34	Individuell arbeiten	<i>[Es ist möglich,] zu arbeiten und doch macht man etwas Einheitliches. 34</i>
16	individualisieren	

14.14.6 Aussagen zum Einsatz in grossen Klassen und zur Unterrichtsplanung

Bedenken und Fragen über die Umsetzung des Unterrichtsmittels

25	Wie anleiten	Die Frage ist einfach, wie leitet man es an mit 21 Kinder und wie kommt jeder zum Zug. 25
27	Wie umsetzen	
31	Wie organisiert man den Unterricht	Oder, wie das Schulzimmer eingerichtet ist. Wir arbeiten viel am Boden. Wenn ich an mein kleines Schulzimmer denke ist das schon eine Herausforderung 38
33	Das im Zimmer aufbauen	
38	Zimmer einrichten	
36	Wie Stoffpläne aufarbeiten	D. h. man müsste die ganzen Stoffpläne so aufarbeiten zu diesen einzelnen Themen. Dort ist die Frage wie macht ab das
136 131	Wie reflektieren, beurteilen	Schlussendlich [stellt sich auch die Frage wie man den Lerninhalt] mit den Kindern reflektiert. Also dass man fragt, was haben wir heute gelernt bzw. gemacht.

Material

29	Aufwendig Material zusammensuchen	Mein erster Eindruck war, dass es ziemlich aufwendig ist für eine Aufgabenstellung alles Material zusammen zu suchen. [...] Im Prinzip müsste man dann zu den einzelnen Themen Kisten haben in welchen das Material bereit steht 29
21	Aufwendig Material sammeln	
75	Einfaches Material	Mir ist aufgefallen, dass ihr einfaches Material genommen habt.
32	Für alle Kinder das Selbe	Dann könnte man für alle Kinder den Selben (Lerngegensand) gebrauchen.
37, 39-43, 119	Foto lösen Materialproblem	Da könnte man als Zwischenstufe noch die Fotos von den Lebensmittel [einfügen]. Das würde dann das Materialproblem lösen. 39
30	Küche	Ja, wenn es in der Schule eine Küche hat. Das mit dem Geschirr kann man dann natürlich gut machen.

14.14.7 Assoziationen zur Motivation der Kinder

Kinder Motivieren

27	KG für viele ansprechend	Ich habe das Gefühl, das das auf der Kindergartenstufe für viele Kinder ansprechend ist. 27
24	Meine Kinder motiviert sind	
25	Welches Kind dazu bringen	Bei mir ist es mehr das Hantieren mit etwas. Darum frage ich mich, wie ich die Kinder dazu bringen würde, dass sie das machen. 28
28	Wie die Kinder dazu bringen	
10	Wie bringe ich das Kind dazu es spannend zu finden/motiviert ist	
22	Interesse der Kinder	
23	Auf diesem Niveau Motivation weniger gross	
135	Am meisten motiviert	Das Kind ist am meisten motiviert, wenn es an dem Lernen kann, was es gerne macht.
134	Motivation der Kinder	Man könnte den Kindern auch ihren eigenen Lernfortschritt aufzeigen. 134
140	Motivation von den Kindern	Bei den Kindern mit denen ich arbeite kann ich mir gut vorstellen, dass ich eine Geschichte verpacke.
28	Kinder glänzen	So könnten sie zu Hause glänzen mit dem.

Ziele/Sinn dahinter

137	Ziele in Aufgabenstellungen	Die Frage ist, wie fest die Ziele schon in der Aufgabestellung enthalten sind.
10	Kein nachvollziehbares Ziel	Wenn ich mit Lebensmittel arbeite, ist das Ziel (Produkt) immer klar. 59
59	Ziel klar	
99	Ziele transparent	Ich würde noch als Input geben, dass die Ziele für die Kinder [transparent sind]. Also, dass die Kinder wissen, was jetzt da lernen.
23	Was am Schluss mit Lebensmittel	Ich habe mich auch gerade gefragt, was macht man damit am Schluss. Es wäre natürlich toll, wenn man daraus etwas Kochen könnte. 45
44, 45	Am Schluss etwas Kochen	
101	Keine Sinnlose Aufgabe	N: Du hättest gerne am Schluss ein [Produkt]. S: Ja, obwohl ich nicht einmal unbedingt gerne auf Produkte hinarbeite. Manchmal widerstrebt es mir. Ich denke die Kinder sollen dadurch nicht eingeengt werden, sondern es soll die Erfahrung vom Machen [im Vordergrund stehen]. Aber es soll nicht eine sinnlose Aufgabe werden

Rolle der Niveaustufe der Kinder

13+	Kommt darauf an mit was für Kinder man arbeitet	Als ich dir vorher zuhörte, fand ich, dass in diesem (LSG) meine (Kinder) motiviert wären, dies (sortieren) zu machen. Auch wenn es [keinen direkten Bezug] gibt. Aber das kommt halt schon von der Entwicklung her. 24
137	Kommt auf Kind darauf an	
24	Von der Entwicklung her	
25, 23	Mit dem Niveau zu tun	

14.14.8 Aussagen über das allgemeine Konzept, des Unterrichtsmittels

Brauchbarkeit des didaktischen Konzepts

89	Kann es brauchen	Wir arbeiten jetzt nach ICF. Dabei kann ich es sicher brauche. Ich freue mich, dass ich das (Konzept LSG) kennen lernen durfte.
126	Positiv überrascht	Ich fand es immer sehr kompliziert (an der HfH). Ich dachte jeweils, komm ich nehme ein anderes Thema, weil ich zu viele Leerflächen hatte und [mir überlegen musste], wie fülle ich das jetzt aus. Von dem her bin ich positiv überrascht. Also ich habe nicht gedacht, dass das mich so anregt.

Persönliche Konsequenzen im Zusammenhang zum Konzept

94	Regt mich an, mit zu überlegen	Wenn man so etwas liest, regt es mich an zu überlegen, warum ich so etwas mache. 94
90	Regt vernetztes denken an	
91	Auf DAZ übertragen	N: [...], kannst du es selbst ein wenig auf dieses (DAZ) übertragen und einen eigenen Aufbau machen. K: ja ich denke schon. Ob es dann jedoch genau der Selbe Aufbau ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich werde einfach den Lerngegenstand genauer analysieren und ihn vereinfachen

Bildet Entwicklung Lerninhalt ab

6	Entwicklungsschritte	Ich fand es sehr spannend zu schauen, was für Entwicklungsschritte vorausgehen. 6
11	Basis und obere Messlatte	

Kompetenzraster

128	Kompetenzraster	Ich habe es auch noch nie gesehen, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genau um das geht. Im Prinzip schauen, wo das Kind steht.
-----	-----------------	--

Beobachtung/ Nachprüfen

14	Welche Stufe berücksichtigen?	Da würde ich einmal schauen, wo sehe ich den Schüler X darin. Der Schüler eckt irgendwie in diesem Bereich an und wir kommen nicht weiter. So würde ich mit ihm schauen wo wir sind und abchecken kann er das, kann er dieses schon. Nachher können wir vielleicht herausfinden wo der Knopf ist 13
13	abchecken	
16	Nachprüfen, wo einsetzen	
48	Anhand von Beobachtung einordnen	
112	Anhand Beobachtung schauen wie weiter	
47	Beobachten, was hat Kind gemacht	So könnte ich zu einem Kind hinschreiben, das hat es jetzt heute gemacht.

Lernprozess der Kinder

113	Lernen komplex	Wenn ich aber die Kinder sehe, diese kann man nicht einfach in ein solches Strukturgitter einordnen. [...] Ich finde es wirklich eine grosse Herausforderung [herauszufinden] wo stehen überhaupt die Kinder. Auch vom Niveau her. An einem Tag können sie es. Am nächsten Tag war irgendetwas und dann ist alles wieder weg. [Man weiss auch nie so genau], was gefestigt ist und was nicht. 113+115
115	Kinder täuschen	
114	Komplexe Dinge nachahmen ohne es zu verstehen	
116	Lernprozess herunter	
97	Kinder nicht einengen	

14.14.9 Verständnis und Umgang mit den Niveaustufen und der Komplexität

Persönliche Verständnis Niveau

112	Achte zuerst auf die Niveaustufe	Ich glaube, ich schaue zuerst auf die Niveaustufe an und nachher die Komplexität, wie viel ich jetzt noch erschweren sollte.
111	Unterschiedlichen Niveaus gerecht werden	Man hat 20 Kinder, welche mehr oder weniger im gleichen Alter sind, aber alle sind auf einem unterschiedlichem Niveau und man sollte allen diesen gerecht werden
63+	Niveau entspricht Lernstand	Wenn ich das Wort Niveau höre kommt mir der Lernstand [in den Sinn], also wo ist der Lernstand des Kindes. 63
65	Niveau und Komplexität basieren aufeinander	Ich denke auch, dass das einte (Komplexität und Niveau) auf dem anderen basiert. Das ist ja bildlich auch so dargestellt. 65
68	Niveau und Komplexität kommen zusammen	

Verständnis Komplexität

67	Komplexität Lerngegenstand	Das bezieht sich für mich mehr auf den Lerngegenstand.
----	----------------------------	--

Umgang mit Psychologen und Niveau

57	Trennung der Psychologen einfacher,	Daher war es für mich sehr gut und klar, dass ihr das aus einander „gebeinelt“ habt. 58
58	Trennung gut,	
57	Ausprobieren müssen	Ich finde man kann ja auch einmal ausprobieren. Man kann einmal eines nach Buner und eines nach Piaget machen
32	Am ehesten en, ik, sy	Ich denke am ehesten enaktiv, ikonisch und symbolisch
66	Piaget nehmen	Ich würde wahrscheinlich Piaget nehmen, weil ich ihn am besten kenne.
65	Psychologen nicht unterschieden	Also ich habe es Psychologen nicht fest unterschieden
80-83	Aufbau nach Schreibeentwicklung	Dann kann man nicht mehr mit diesen [Entwicklungspsychologen wie] Piaget arbeiten. [...] Situationen lesen, Bilder lesen und Wörter lesen. 81 und 83

Lompscher

106	Unterschied zwischen unmittelbar und mittelbaren Anschauung	Bei Lompscher habe ich mich zuerst gefragt, was der Unterschied zwischen der sprachlich- begrifflichen Ebene und der mittelbaren Anschauung ist
-----	---	---

Bruner

33	Bruner prägnant	<i>J: Bruner ist halt am prägnantsten. B: Ja</i>
51	Lesen lernen kennen gelernt	<i>Ich habe Bruner im Zusammenhang mit dem Lesen lernen kennen gelernt. Ich denke, dort eignet er sich auch sehr gut</i>
21	Zu symbolisch ein grosser Schritt	<i>Klassifizieren kann sowieso gebrauchen, vor allem enaktiv und ikonisch, wobei symbolisch dann auch wieder ein grosser Schritt ist.</i>

14.14.10 Nachvollziehbarkeit und Resonanz zu den einzelnen Lernstrukturgittern

Inhaltselement Lernstrukturgitter Geschirr

13	Beim LSG Geschirr	<i>Ich mir bei LSG Geschirr 5 zuerst überlegt, ob es absichtlich war, dass z. B. nicht alle Brettli genau gleich sind.[...] Eigentlich fand ich es noch gut, dass es nicht ganz einheitlich ist, weil es ja in der Realität auch so ist</i>
----	-------------------	---

Inhaltselement LSG Nahrungsmittel

21	Beim LSG Nahrungsmittel 1	<i>Könnte man hier nicht analog das Gleiche Foto machen</i>
23	NM1 ist das Vereinfachte	<i>Das NM1 wäre ja das Vereinfachte</i>
9	Warum mit Früchte und Gemüse anfangen	<i>Gerade bei diesem Beispiel habe ich mich gefragt, warum ihr mit Früchte und Gemüse beginnt.</i>

Inhaltselement Lernstrukturgitter Steine

16-20	Zahlenmauer??	<i>Die Zahlenmauer ist eine offene Aufgabenstellung 18</i>
12	Ich hätte Muggelsteine genommen	<i>Wenn es jetzt auf diese Stufe geht, hätte ich die Muggelsteine genommen 12</i>

14.14.11 Anregungen und Wünsche für die Optimierung unseres Produkts

Wünsche zu möglichen Ergänzungen bezüglich der didaktischen Umsetzung

131, 136	Müsste Beurteilung bzw. Selbstbeurteilung enthalten	<i>Für mich fehlt wie der Grob[plan], also eine Jahresplanung im Prinzip, oder wie ein Teil, wie ich es einteilen kann. 54</i>
54 + 56	Fehlen eines Grobplans, der die Themen einteilt	
89,91, 96	Wunsch nach Faden	
96	Etwas Vertieftes haben möchte	
71 + 72	Spannend wäre, Erfahrungen der Autoren mit dem LSG	

Wünsche und Anregungen bezüglich Darstellungselemente

47	Ich hätte gerne mehr Platz	<i>Ich hätte gerne noch mehr Platz, dort wo man es darstellt, um selbst hinein zu schreiben. 47</i>
139	Beobachtungsnotiz	

Wünsche, Ideen und Anregungen zu möglichen ergänzenden Inhalten bzw. Bereichen

118	Ich hätte noch Geruchs und Geschmacksinn einbezogen	Ja ich fände die Feinmotorik, Graphomotorik oder die Grobmotorik noch spannende Bereiche. 29
80	Ich fände es noch spannend mit Piktos oder Logos zu arbeiten im Bereich Sprache	
57+ 58	Ich hätte gerne etwas zum Kochen	
35	Ans Sprachverständnis gedacht	
90	Textverständnis im DAZ	
85 +87	In der Mittelstufe ein LSG zum Thema Geografie usw.	
29	Spannende Bereiche	
34	Lesen und schreiben spannend	
78	Interessantes Thema	
120	Zusätzliche Themen LSG	
12	In Sprachlichen Bereich gehen	